

TESIS DOCTORAL

*Las agencias de viajes tradicionales en España frente
al reto de la nueva intermediación.
Nuevas formas de relación con clientes y proveedores.*

Autor:
Ricardo Pastor Ruiz

Directores:
Doctor Javier De Esteban Curiel
Doctora Asunción Fernández-Villarán Ara

Programa de Doctorado en Turismo (interuniversitario)
Escuela Internacional de Doctorado

2019

Agradecimientos

Si me encuentro redactando esta parte es porque estoy en el final. Por fin. Cuando me propuse la realización de esta tesis doctoral hace ya casi 5 años no imaginaba la dificultad que representaría, sobre todo si como es mi caso, la dedicación que conlleva no es la máxima posible debido a mis obligaciones laborales. Han sido años de sacrificio, de estudio, de reescribir una y mil veces y de pensar todo el día en la tesis y por fin se ha materializado en un trabajo de investigación del que me siento muy orgulloso. Y para ello he contado con el apoyo, la ayuda y el aliento de muchas personas que me han ayudado a llegar al final del camino.

En primer lugar, quiero agradecer a mis directores Javier de Esteban y Asun Fernández-Villarán. Ambos unos profesionales excepcionales como lo demuestra los puestos que ocupan y han ocupado en sus respectivos trabajos. Pero especialmente quiero remarcar la labor de Asun ya que sin su ayuda este trabajo no se hubiera podido realizar. Hace ya muchos años que nos conocemos, primero como profesora cuando empecé la carrera de turismo, después como directora y compañera en mis inicios docentes en la Universidad de Deusto y más intensamente como directora de este trabajo. Además, he contado con toda su colaboración para poder realizar las publicaciones que han salido de esta investigación y que me han hecho especial ilusión.

En este sentido también quiero destacar a Ainara Rodríguez-Zulaica. De su mano empecé a conocer la docencia en la Universidad y de su mano he llevado a cabo también las publicaciones realizadas con Asun. Ejemplo de superación en la vida y espejo para afrontar los problemas, relativizando y otorgando prioridades en el camino de la vida. Gracias a las dos de corazón.

Gracias a Julia, Olatz y Luis por vuestro tiempo para la realización de las entrevistas, a los y las agentes de viajes y proveedores que sin conocer de nada se tomaron su tiempo para responder a un cuestionario que ha sido fundamental para la realización de este trabajo y gracias a todos los compañeros con los que llevo compartiendo 25 de años de profesión y que todos, sin excepción, de alguna manera han ayudado a que este trabajo saliera adelante.

Y finalmente quiero agradecer y dedicar este trabajo a dos personas fundamentales en mi vida. A Marta por aguantar tanto, por esa sonrisa permanente y por estar en todos los momentos malos que hemos pasado en este tiempo. Problemas de salud que se han visto minimizados por su presencia. Y a mi madre, una luchadora como ninguna, un apoyo incondicional siempre y un orgullo para mí. Estoy seguro de que aita, allá donde esté, estará igual de orgulloso por lo que has hecho en todos estos años.

INDICE

Capítulo I. Introducción

1.0. Introducción	6
1.1. Resumen	6
1.2. Justificación	7
1.3. Objetivos	11
1.4. Metodología	12
1.5. Estructura	48

Capítulo II. La intermediación turística 51

2.0. Introducción	57
2.1. La intermediación en turismo	57
2.1.1. De la distribución turística a la intermediación	57
2.1.2. El nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación.	60
2.1.4. Características de los intermediarios turísticos	63
2.2. Agentes tradicionales en la intermediación turística	65
2.3. Las agencias de viajes	66
2.3.1. Definición	66
2.3.2. Tipología de agencias de viajes	69
2.3.3. Modelos de agencias de viajes	73
2.4. Otros intermediarios tradicionales	76
2.4.1. Bróker	76
2.4.2. Consolidador aéreo	77
2.4.3. Centrales de reservas	78
2.4.4. Los bancos de camas	79
2.4.5. Organizadores profesionales de congresos (OPC)	80
2.4.5. Empresas de gestión de destinos (destination management centres o DMC)	81
Conclusiones del capítulo 2	81

Capítulo III. Nuevos agentes del proceso de intermediación 83

3.0. Introducción	87
3.1. Los nuevos agentes de intermediación.	87
3.1.1. El modelo de negocio	87
3.1.2. Los nuevos agentes	89
3.2. La cadena de valor de la intermediación en turismo y el ciclo de vida del viaje	90
3.2.1. La cadena de valor de la intermediación turística	91
3.2.2. El ciclo del viaje. Concepto y fases	93
3.3. Los agentes de intermediación según las fases del ciclo de vida	96

3.3.1. Fase pre-viaje	96
3.3.1.1. Inspiración	96
3.3.1.2. Planificación	99
3.3.1.3. Fase de comparación	103
3.3.1.4. Reserva	108
3.3.2. Fase del viaje	111
3.3.3. Fase del post viaje	116
3.4. Los nuevos agentes de la intermediación	119
3.4.1. Global distribution system (GDS)	119
3.4.1.1. Amadeus	121
3.4.1.2. NDC (new distribution capability)	124
3.4.2. Los motores de búsqueda	127
3.4.3. Los medios sociales	129
3.4.4. Las plataformas p2p	132
3.4.5. Webs y apps	134
3.4.6. Los asistentes virtuales	135
3.5. Conclusiones del capítulo 3	136
Conclusiones de la primera parte. El nuevo escenario de la intermediación.	139
Capítulo IV. Evolución de la intermediación turística en España	141
4.0. Introducción	145
4.1. Nacimiento y expansión de las agencias de viajes minoristas en España	145
4.2. Análisis de las agencias de viajes minoristas en España	149
4.2.1. Agencias de viajes y puntos de venta	149
4.2.2. Tipología de agencia	150
4.2.3. Tamaño y localización	151
4.2.4. Facturación	153
4.2.5. Antigüedad	153
4.2.6. Actividad principal	154
4.2.7. Canales de venta de la agencia de viajes tradicional	155
4.2.8. Publicidad	156
4.2.9. Producto	157
4.2.10. Formación	159
4.2.11. Medios de relación con los clientes	160
4.3. Integración horizontal: franquicias y asociadas	164
4.4. Integración horizontal: los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes.	173
4.5. Integración vertical: los grandes grupos empresariales	177
4.5.1. Globalia	178

4.5.2. Grupo Barceló. Ávoris	179
4.5.3. Grupo Wamos	182
4.5.4. Viajes El Corte Inglés	183
4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España	188
Conclusiones al capítulo IV	197
Capítulo V. Análisis de los datos correspondientes a las encuestas y a las entrevistas	201
5.1. Análisis univariante de la encuesta realizada a agencias de viajes	209
5.1.1. Perfil de los encuestados	209
5.1.2. Perfil de las agencias de viajes encuestadas	212
5.1.3. Los canales de comercialización	214
5.1.4. Factores que afectan en la reserva a través de mayorista.	217
5.1.1.1. Asesoramiento	218
5.1.1.2. Precio	218
5.1.1.3. Rapidez	219
5.1.1.4. Direccionamiento de venta	220
5.1.1.5. Documentación	220
5.1.2. Factores que afectan en la decisión de comprar a través de agencia de viajes por parte de los clientes.	221
5.1.2.1. Conocimiento, formación y asesoramiento de los agentes	222
5.1.2.2. Precio	222
5.1.2.3. Variedad de productos	223
5.1.2.4. Las formas de pago	223
5.1.2.5. La confianza	224
5.1.3. Herramientas de comercialización: cotización en línea	225
5.1.4. Rendimiento de la comercialización de productos turísticos	226
5.1.4.1. Paquetes turísticos	226
5.1.4.2. Billetes de transporte aéreo	227
5.1.4.3. Hoteles	228
5.1.4.4. Servicios complementarios	228
5.1.5. Utilización de nuevos agentes de intermediación	229
5.1.5.1. Hoteles y/o compañías de transporte	229
5.1.5.2. Plataformas y páginas web	230
5.1.5.3. DMC o agencias locales de receptivo	230
5.1.6. Cambios en el comportamiento del consumidor	231
5.1.7. Sistemas globales de distribución (GDS)	234
5.1.8. Futuro de las agencias de viajes	235
5.1.9. Medios sociales	235
5.2. Análisis univariante de la encuesta a proveedores	238

5.2.1. Perfil de los encuestados	238
5.2.2. Perfil de los proveedores de servicios turísticos	240
5.2.3. Los canales de comercialización	241
5.2.3. Relación con las agencias de viajes	242
5.2.4. Medios sociales	247
5.3. Análisis bivalente encuesta agencias de viaje.	249
5.3.1. Relación edad – sexo	249
5.3.2. Relación modelo de agencia - edad	250
5.3.3. Relación edad y tiempo trabajando en la misma empresa	250
5.3.4. Relación edad y comunidad autónoma en la que trabaja	251
5.3.5. Relación estudios de turismo – comunidad autónoma	252
5.3.6. Relación opinión canal de venta tradicional – tipo de agencia	252
5.3.7. Relación opinión canal de venta tradicional – modelo de negocio	253
5.3.8. Relación modelo de agencia y tipo de producto más vendido	254
5.3.9. Relación venta directa – edad	255
5.3.10. Relación venta directa – estudios de turismo	256
5.3.11. Relación venta directa – modelo de negocio	256
5.3.12. Relación tipo de agencia y uso de receptivos locales	257
5.3.13. Relación viajes personales en internet y edad	258
5.3.14. Relación tipo de agencias y herramienta para reservar vuelos	259
5.3.15. Relación entre NDC y estudios terminados	260
5.3.16. Relación entre la edad y el futuro de las agencias offline	261
5.3.17. Relación entre uso medios sociales como herramienta de venta y edad	262
5.3.18. Relación entre redes y medios sociales y modelo de negocio	263
5.3.19. Relación entre la edad y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista	264
5.3.19.1. Relación entre la edad y asesoramiento	264
5.3.19.2. Relación entre la edad y precio	265
5.3.19.3. Relación entre la edad y rapidez	265
5.3.19.4. Relación entre la edad y direccionamiento de venta	266
5.3.19.5. Relación entre la edad y documentación	266
5.3.20. Relación entre el modelo de negocio y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista	267
5.3.20.1. Relación entre el modelo de negocio y asesoramiento	267
5.3.20.2. Relación entre el modelo de negocio y precio	268
5.3.20.3. Relación entre el modelo de negocio y rapidez	268
5.3.20.4. Relación entre el modelo de negocio y direccionamiento de venta	269
5.3.20.5. Relación entre el modelo de negocio y documentación	269

5.3.21. Relación entre edad y venta de productos complementarios	270
5.3.22. Relación entre modelo de negocio y venta de productos complementarios	270
5.3.23. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia.	271
5.3.23.1. Conocimiento, formación y asesoramiento	271
5.3.23.2. Precio	272
5.3.23.3. Variedad de productos	272
5.3.23.4. Las formas de pago	273
5.3.23.5. La confianza	273
5.3.24. Relación edad y herramientas de cotización online	274
5.3.25. Relación edad y fin último de las herramientas de cotización online	274
5.3.26. Relación edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje	275
5.3.26.1. Paquetes turísticos	275
5.3.26.2. Billetes aéreos	276
5.3.26.3. Hoteles	276
5.3.26.4. Productos complementarios	277
5.4. Análisis bivalente de la encuesta a proveedores	277
5.4.1. Relación entre edad y estudios de turismo	277
5.4.2. Relación entre tipo de proveedor y años trabajados en la misma empresa	278
5.4.3. Relación entre tipo de proveedor y el canal de venta tradicional	279
5.4.4. Relación entre proveedor y venta directa	280
5.4.5. Relación entre proveedor y comisión ofrecida a las agencias de viaje	281
5.4.6. Relación entre tipo de proveedor y herramientas de cotización online	282
5.4.7. Relación entre proveedores y producto representado en las agencias de viaje.	283
5.4.8. Relación de proveedores con la formación para la venta de sus productos de las agencias de viajes.	284
5.4.9. Relación entre proveedores y canal de venta	285
5.4.10. Relación entre edad y uso de medios sociales para la comercialización del producto	286
5.4.11. Relación entre proveedores y edición de folletos	287
5.5. Análisis multivariante encuesta agencias de viaje	288
5.6. Análisis multivariante encuesta proveedores	293
5.7 análisis de contenidos de las entrevistas realizadas	296
5.8. Mapa de la intermediación turística en España	304

Capítulo VI. Conclusiones finales

6.1. Introducción	311
-------------------	-----

6.2. Contrastación de las hipótesis propuestas	313
6.3. Conclusiones finales	319
6.3.1. Conclusiones sobre el marco teórico	319
6.3.2. Conclusiones sobre el análisis empírico	322
6.4. Implicaciones empresariales, limitaciones y futuras investigaciones	325
Referencias bibliográficas	327
Anexos	351

INDICE DE FIGURAS

Capítulo I

Figura 1.1. Radiografía del sector de las agencias de viaje en España 2017. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	8
Figura 1.2. Fases de la investigación.	11
Figura 1.3. Ficha técnica de los cuestionarios enviados a agentes de viajes.	13
Figura 1.4. Ficha técnica de los cuestionarios enviados a proveedores.	14
Figura 1.5. Constructo 1. Encuesta a proveedores.	22
Figura 1.6. Constructo 2. Encuesta a agencias de viajes.	46
Figura 1.7. Estructura de la investigación.	48

Capítulo II

Figura 2.1. Canal de distribución tradicional fuente: elaboración propia	62
Figura 2.2. Canal de distribución. Reintermediación. Fuente: elaboración propia	62
Figura 2.3. Intermediarios tradicionales según autores. Elaboración propia.	65
Figura 2.4. Definición de agencia de viajes en la normativa autonómica. Elaboración propia. (2019)	68
Figura 2.5. Distribución de las agencias según la comercialización del producto en el año 2017. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	70
Figura 2.6. Agencias según la tipología de motivación del viaje año 2017. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	72
Figura 2.7. Diferencias entre franquicia y grupo. Fuente: Fernández-Villarán et al. (2019)	76

Capítulo III

Figura 3.1. Modelos de negocio en el comercio electrónico fuente: Gutiérrez, y Martínez López (2009:637).	88
Figura 3.2. Modelo de negocio de intermediación turística en internet. Fuente: Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernandez-Villarán (2017).	89
Figura 3.3. Nuevos agentes del sistema de distribución turística según autores. Fuente: elaboración propia	90
Figura 3.4. Las fases del ciclo del viaje según Google (2010)	94
Figura 3.5. Las fases del ciclo de vida del viaje. Elaboración propia a partir de Minube 2011	95
Figura 3.6. Fuentes de inspiración en internet. Fuente Google, 2017	97
Figura 3.7. Fuentes de inspiración en internet % EE.UU. 2014. Fuente: Google (2014)	99
Figura 3.8. Cronología de la planificación del viaje. Fuente: Google, 2017	100
Figura 3.9. Fuentes de información online fuente Fernández-Villarán et al (2019)	102
Figura 3.10. Información sobre la planificación. Fuente: informe Minerva 2017 de Google	102
Figura 3.11. Plataformas para reservar. Fuente: Smarttravel de estudio oag (2018)	103
Figura 3.12. Productos más comparados por los consumidores. Fuente: Rastreator.com (2016)	106
Figura 3.13. Plataformas más utilizadas en España fuente: propia a partir de Fernández – Villarán et al (2019)	107
Figura 3.14. Viajeros según su forma de reservar. Fuente: Tripadvisor (2017)	109
Figura 3.15. Medios de transporte utilizado por los españoles en sus viajes. Fuente: ine (2019)	113
Figura 3.16. Tipos de alojamiento preferidos para pasar las vacaciones de verano	

por los residentes en España en 2017. Fuente: Statista (2017)	114
Figura 3.17. Utilización de las redes sociales durante el viaje. Fuente: Sáez y Fernández (2012).	115
Figura 3.18. Feedback y redes sociales. Fuente: Sáez, c. A. A., & Fernández, m. H. (2012).	116
Figura 3.19. Uso de los canales según grupo de edad. Elaboración propia. Fuente: Tripadvisor (2017)	117
Figura 3.20. Uso de los medios según el género. Elaboración propia. Fuente: Tripadvisor (2017)	118
Figura 3.21. Presencia en el mercado de los gds fuente: business travel iq, 2017.	120
Figura 3.22. Hitos en la historia de Amadeus. Fuente: www.Amadeus.com (2019)	121
Figura 3.23. Proveedores accesibles desde Amadeus fuente: www.Amadeus.com (2019)	122
Figura 3.24. Amadeus en cifras. Transporte aéreo. Fuente: www.Amadeus.com (2019)	122
Figura 3.25. Amadeus en cifras. Hoteles. Fuente: www.Amadeus.com (2019)	123
Figura 3.26. Amadeus en cifras. Operativa. Fuente: www.Amadeus.com (2019)	123
Figura 3.27. Amadeus en cifras. Operativa. Presencia global. Fuente: www.Amadeus.com (2019)	124
Figura 3.28. Cambios en el sistema de intermediación por incorporación del NDC. Fuente IATA (2015)	125
Figura 3.29. Uso de buscadores en España de febrero 2018 a febrero de 2019. Fuente: Statcounter (2019)	128
Figura 3.30. Uso de medios sociales en España en 2018. Fuente: elaboración propia a partir de lab Spain (2019)	131
Figura 3.31. Evolución de las webs y apps. Elaboración propia	134

Capítulo IV

Figura 4.1. Tipología de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	152
Figura 4.2. Puntos de venta de las grandes agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	153
Figura 4.3. Número de empleado en las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	153
Figura 4.4. Antigüedad en las grandes agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	155
Figura 4.5. Perfil de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	155
Figura 4.6. Perfil de agencias / tipo de cliente (%). Fuente: observatur (2019)	156
Figura 4.7. Canales de venta de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	157
Figura 4.8. Publicidad en internet en las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	157
Figura 4.9. Gasto en publicidad de las principales agencias de viajes españolas. Fuente: elaboración propia a partir de Hosteltur (2019).	158
Figura 4.10. Productos más rentables. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	159
Figura 4.11. Los productos personalizados son cada vez más demandados. Fuente: informe invierno Observatur. (2018)	160
Figura 4.12. Años de experiencia en el sector de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	160
Figura 4.13. Medios para comunicarse con los clientes de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	162
Figura 4.14. Medios usados en la relación con el cliente. Fuente: Observatur (2019).	

	162
Figura 4.15. Usos de los medios sociales por parte de las agencias de viajes según tamaño. % empresas 2014. Fuente: ontsi (2016) a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las tic y comercio electrónico en las empresas del INE.	164
Figura 4.16. Seguidores de las principales agencias de viajes en medios sociales. Fuente: elaboración propia a partir de Agenttravel (2019).	165
Figura 4.17. Facebook el medio social más utilizado por las agencias de viajes físicas fuente: elaboración propia a partir de Agenttravel (2019).	165
Figura 4.18. Evolución de marcas franquiciadoras de agencias de viajes. Fuente: elaboración propia según datos de Statista (2017)	166
Figura 4.19. Principales marcas franquiciadoras en España. Datos de marzo de 2019. Fuente: elaboración propia	168
Figura 4.20. Asociacionismo en las agencias de viajes españolas. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	178
Figura 4.21. Tipología de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)	178
Figura 4.22. Empresas pertenecientes a Globalia corp. Fuente: propia a través de datos de Globalia.com 2019	180
Figura 4.23. Empresas pertenecientes al grupo Barceló. Fuente: elaboración propia a partir de barcelogrupo.com 2019	183
Figura 4.24. Empresas pertenecientes al grupo Wamos. Fuente: elaboración propia a partir de wamos.com (2019)	184
Figura 4.25. Empresas pertenecientes a viajes El Corte Inglés. Fuente: elaboración propia a partir de viajeselcorteingles.es 2019	186
Figura 4.26. Empresas pertenecientes a grupo Bestours. Fuente: elaboración propia a partir de bestours.es 2019	187
Figura 4.27. Empresas pertenecientes a grupo am. Fuente: elaboración propia a partir de grupoam.com 2019	187
Figura 4.28. Principales grupos turísticos en España. Fuente: elaboración propia. 2019	189
Figura 4.29. Canales de reserva de hoteles en España en 2017. Fuente: elaboración propia a partir de siteminder, 2018	190
Figura 4.30. Ranking Hosteltur de agencias de viajes online fuente: elaboración propia a partir de datos de Hosteltur 2016	191
Figura 4.31. Las páginas de reserva de alojamientos líderes en España en 2018. Fuente Smarttravel (2019).	192
Figura 4.32. Tendencias de los viajes online en España. Fuente: elaboración propia a partir de Erevmax (2018)	192
Figura 4.33. Reservas online en Europa y crecimiento anual. Fuente: phocuswhrigt (2019).	193
Figura 4.34. Venta en línea de las principales agencias. Fuente: elaboración propia según datos de Hosteltur (2015)	194
Figura 4.35. Canales utilizados para la venta y reservas. Fuente: Observatur (2019)	195
Figura 4.36. Principales razones para realizar compras a través de agencias de viajes online fuente; Statista (2019)	195
Figura 4.37. La facturación de las agencias de viajes y mayoristas online en España fuente: Statista (2019)	196
Figura 4.38. Ecommerce de viajes: los productos que más triunfan en España. Fuente: moreno g. (2018)	196

Capítulo V

Figura 5.1. Edad de los encuestados	209
-------------------------------------	-----

Figura 5.2. Tiempo trabajando en la empresa actual	210
Figura 5.3. Género de los encuestados	210
Figura 5.4. Comunidad autónoma en la que trabajan	211
Figura 5.5. Nivel de estudios	211
Figura 5.6. Estudios de turismo	212
Figura 5.7. Modelo de agencia	213
Figura 5.8. Tipo de agencia	213
Figura 5.9. Formación a cargo de la empresa	214
Figura 5.10. Percepción sobre el uso de los canales de comercialización	215
Figura 5.11. Tipos de productos más vendidos.	216
Figura 5.12. Venta de productos complementarios.	216
Figura 5.13. Percepción sobre el uso de la venta directa por parte de los mayoristas.	217
Figura 5.14. Factores que afectan en la reserva a través de mayorista	217
Figura 5.15. Importancia del asesoramiento en la reserva de con una mayorista	218
Figura 5.16. Importancia del precio en la reserva de con una mayorista	219
Figura 5.17. Importancia de la rapidez en la reserva de con una mayorista	219
Figura 5.18. Importancia del direccionamiento de venta en la reserva de con una mayorista	220
Figura 5.19. Importancia de la documentación en la reserva de con una mayorista	220
Figura 5.20. Factores que afectan en la decisión de comprar a través de agencia de viajes por parte de los clientes.	221
Figura 5.21. Importancia del asesoramiento en la compra a través de agencia por parte del cliente.	222
Figura 5.22. Importancia del precio en la compra a través de agencia por parte del cliente.	223
Figura 5.23. Importancia de la variedad de productos en la compra a través de agencia por parte del cliente.	223
Figura 5.24. Importancia de las formas de pago en la compra a través de agencia por parte del cliente.	224
Figura 5.25. Importancia de la confianza en la compra a través de agencia por parte del cliente.	224
Figura 5.26. Valoración de la utilización de herramientas de cotización online.	225
Figura 5.27. Posibilidad de favorecer la venta directa a través de la cotización en línea.	226
Figura 5.28. Rendimiento de la comercialización de productos turísticos.	226
Figura 5.29. Beneficio de venta de paquetes turísticos.	227
Figura 5.30. Beneficio de venta de billetes aéreos.	227
Figura 5.31. Beneficio de venta de hoteles.	228
Figura 5.32. Beneficio de venta de servicios complementarios.	229
Figura 5.33. Percepción de competencia de hoteles y/o compañías aéreas.	229
Figura 5.34. Utilización de plataformas y webs de la competencia. Fuente: elaboración propia	230
Figura 5.35. Utilización de dmc o agencias de receptivo.	231
Figura 5.36. Percepción sobre el nuevo comportamiento de los clientes.	231
Figura 5.37. Aspectos que han provocado el cambio de los clientes.	232
Figura 5.38. Percepción de la comparación del precio offline/online	232
Figura 5.39. Utilización de internet para reservar viajes personales	233
Figura 5.40. Herramientas utilizadas para reservar vuelos.	234
Figura 5.41. Gds con el que trabajan.	234
Figura 5.42. Conocimiento de ndc	235
Figura 5.43. Futuro de la agencia de viajes tradicional.	235
Figura 5.44. Uso de medios sociales a nivel particular.	236
Figura 5.45. Uso de medios sociales a nivel profesional.	236

Figura 5.46. Uso de medios sociales como herramienta de venta. Fuente: elaboración propia	237
Figura 5.47. Los medios sociales como competencia	237
Figura 5.48. Género de los proveedores encuestados	238
Figura 5.49. Edad de los proveedores encuestados	238
Figura 5.50. Estudios finalizados por los proveedores encuestados	239
Figura 5.51. Estudios de turismo de los proveedores encuestados	239
Figura 5.52. Comunidad autónoma donde trabajan los proveedores encuestados	240
Figura 5.53. Tipo de proveedor	240
Figura 5.54. Tiempo trabajando en la misma empresa	241
Figura 5.55. Uso del canal de venta tradicional.	242
Figura 5.56. Representación del producto en las agencias de viajes	242
Figura 5.57. Formación de los agentes de viajes	243
Figura 5.58. Valoración de la agencia de viajes como canal de distribución	244
Figura 5.59. Valoración de las plataformas de reservas en el futuro	244
Figura 5.60. Valoración de la venta directa de las mayoristas	244
Figura 5.61. Valoración del número de agencias de viajes	245
Figura 5.62. Valoración del asesoramiento ofrecido por las agencias de viajes	245
Figura 5.63. Valoración de la comisión de las agencias de viajes	246
Figura 5.64. Valoración de las acciones de promoción.	247
Figura 5.65. Edición de folletos	247
Figura 5.66. Utilización de medios sociales en su vida privada	248
Figura 5.67. Utilización de medios sociales en su vida profesional	248
Figura 5.68. Utilización de medios sociales como forma de comercialización.	249
Figura 5.69. Relación edad – género.	249
Figura 5.70. Relación modelo de agencia - edad	250
Figura 5.71. Relación edad y tiempo trabajando en la misma empresa	251
Figura 5.72. Relación edad y comunidad autónoma	252
Figura 5.73. Relación estudios de turismo – comunidad autónoma fuente: elaboración propia	252
Figura 5.74. Relación opinión canal de venta tradicional – tipo de agencia	253
Figura 5.75. Relación opinión canal de venta tradicional – modelo de negocio	253
Figura 5.76. Relación modelo de negocio y tipo de producto más vendido	255
Figura 5.77. Relación venta directa y edad	255
Figura 5.78. Relación venta directa y estudios de turismo	256
Figura 5.79. Relación venta directa y modelo de negocio	257
Figura 5.80. Relación tipo de agencia y uso de receptivos locales fuente: elaboración propia	258
Figura 5.81. Relación viajes personales en internet y la edad fuente: elaboración propia	259
Figura 5.82. Relación tipo de agencias y herramienta para reservar vuelos	260
Figura 5.83. Relación entre conocimiento del ndc y estudios terminados	261
Figura 5.84. Relación entre la edad y el futuro de las agencias offline fuente: elaboración propia	262
Figura 5.85. Relación entre el uso de medios sociales como herramienta de venta y edad	263
Figura 5.86. Relación entre el uso de medios sociales y modelo de negocio	264
Figura 5.87. Relación entre edad y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Asesoramiento	265
Figura 5.88. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Precio.	265
Figura 5.89. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Rapidez.	266
Figura 5.90. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Direccionamiento de venta	266

Figura 5.91. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Documentación	267
Figura 5.92. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Asesoramiento	267
Figura 5.93. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Precio	268
Figura 5.94. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Rapidez	268
Figura 5.95. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Direccionamiento de venta	269
Figura 5.96. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Documentación	270
Figura 5.97. Relación entre edad y venta de productos complementarios	270
Figura 5.98. Relación entre modelo de negocio y venta de productos	271
Figura 5.99. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Conocimiento, formación y asesoramiento	271
Figura 5.100. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Precio	272
Figura 5.101. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Venta de productos	273
Figura 5.102. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Las formas de pago	273
Figura 5.103. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. La confianza	274
Figura 5.104. Relación entre edad y herramientas de cotización online. Fuente: elaboración propia	274
Figura 5.105. Relación entre edad y fin último de las herramientas de cotización online.	275
Figura 5.106. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Paquetes turísticos	275
Figura 5.107. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Billetes aéreos	276
Figura 5.108. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Hoteles	276
Figura 5.109. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Productos complementarios	277
Figura 5.110. Relación entre edad y estudios de turismo	278
Figura 5.111. Relación entre tipo de proveedor y años trabajados en la misma empresa.	279
Figura 5.112. Relación entre tipo de proveedor y el canal de venta tradicional.	280
Figura 5.113. Relación entre tipo de proveedor y venta directa.	281
Figura 5.114. Relación entre tipo de proveedor y comisiones.	282
Figura 5.115. Relación entre tipo de proveedor y herramientas de cotización online	283
Figura 5.116. Relación entre tipo de proveedor y producto representado en las agencias de viajes.	284
Figura 5.117. Relación entre tipo de proveedor y la formación para la venta de sus productos de las agencias de viajes.	285
Figura 5.118. Relación entre tipo de proveedor y canal de venta.	286
Figura 5.119. Relación entre edad y redes sociales para la comercialización del producto.	287
Figura 5.120. Relación entre edad y edición de folletos. Fuente: elaboración propia	288
Figura 5.121. Análisis multivariante 1.	289
Figura 5.122. Análisis multivariante 1.	289
Figura 5.123. Análisis multivariante 1.	290

Figura 5.124. Análisis multivariante 2.	291
Figura 5.125. Análisis multivariante 2.	291
Figura 5.126. Análisis multivariante 2.	292
Figura 5.127. Análisis multivariante 3.	293
Figura 5.128. Análisis multivariante 3.	293
Figura 5.129. Análisis multivariante 3.	294
Figura 5.130. Análisis multivariante 4.	295
Figura 5.131. Análisis multivariante 4.	296
Figura 5.132. Ficha técnica de las entrevistas realizadas.	297
Figura 5.133. Resultados de las entrevistas realizadas respecto a los profesionales de la intermediación	298
Figura 5.134. Resultados de las entrevistas realizadas respecto a los modelos de negocio de cada empresa entrevistada	299
Figura 5.135. Resultados de las entrevistas realizadas respecto a las relaciones entre los agentes que intervienen en el proceso de intermediación	302
Figura 5.136. Principales agentes del proceso de intermediación turística en las diferentes etapas del ciclo de vida del viaje. Elaboración propia	304
Figura 5.137. Relaciones de las agencias de viajes minoristas en España. Elaboración propia	305

GLOSARIO DE SIGLAS

AAVV	Agencias de viajes
ACAVE	Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas
APPS	Aplicaciones móviles
B2B	Relación de empresa a empresa
B2C	Relación entre empresa y cliente
B2C2B	Relación entre empresa y cliente con otra empresa intermediaria
BOT	Programa informático autónomo
BTC	Centro de venta de viajes de empresa
C2C	Relación entre clientes
CE	Comisión Europea
CEAV	Confederación Española de Agencias de Viaje
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
CRS	Central de reservas
DMC	Empresas de gestión de destinos
FETAVE	Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de viajes Española.
GDS	Sistema global de distribución
IATA	Asociación Internacional del Transporte Aéreo
INE	Instituto Nacional de Industria
NDC	New Distribution Capability
OE	Objetivo específico
OG	Objetivo general
ONTSI	Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
OPC	Organizadores profesionales de congresos
OTA	Agencia de viajes virtual
SEO	Posicionamiento en buscadores de internet.
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
TI	Régimen alimenticio Todo Incluido
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
TTOO	Tour operador. Mayorista

INTRODUCCIÓN

Contenido

1.0. INTRODUCCIÓN	6
1.1. RESUMEN	6
1.2. JUSTIFICACION.....	7
1.3. OBJETIVOS.....	11
1.4. METODOLOGIA.....	12
1.5. ESTRUCTURA	48

Índice de figuras

FIGURA 1.1. RADIOGRAFÍA DEL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJE EN ESPAÑA 2017. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	10
FIGURA 1.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN.....	13
FIGURA 1.3. FICHA TÉCNICA DE LOS CUESTIONARIOS ENVIADOS A AGENTES DE VIAJES.....	15
FIGURA 1.4. FICHA TÉCNICA DE LOS CUESTIONARIOS ENVIADOS A PROVEEDORES.....	16
FIGURA 1.5. CONSTRUCTO 1. ENCUESTA A PROVEEDORES.....	24
FIGURA 1.6. CONSTRUCTO 2. ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJES.....	46
FIGURA 1.7. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN.....	48

1.0. INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la experiencia de más de 25 años en el sector de los viajes. Más concretamente en lo referido a la touroperación y a las agencias de viajes. Son muchos años en un sector que se ha ido transformando paulatinamente pero que en la última década ha dado un giro muy importante. Por otro lado, la experiencia recogida tras varios años impartiendo la asignatura “Comercialización de productos turísticos” en el Grado en Turismo de la Universidad de Deusto, ha permitido un mayor acercamiento a los futuros profesionales del sector, conocer sus inquietudes, necesidades, y las nuevas formas de entender la intermediación y la interacción con los clientes. Internet ha revolucionado un sector que hasta hace unos años seguía unas pautas más o menos estables, en la que existía una cadena de valor casi inamovible y en la que los actores se ceñían a su ámbito de actuación. Actualmente, el acceso a infinitas fuentes de información ha provocado el surgimiento de la omnicanalidad modificando notablemente la interacción de los profesionales del sector y ampliando la relación de los clientes con los diferentes actores tanto de la creación del producto turístico, como de la comercialización y distribución, provocando, por consiguiente, cambios en la propia intermediación de los viajes, que es, a fin de cuentas, la razón de ser de las agencias de viajes.

Como se explicará a continuación, este trabajo tratará de descubrir esos cambios, conocer la evolución de las agencias de viajes, identificar los agentes que intervienen en la intermediación turística, las tendencias actuales, y los nuevos hábitos de compra de las agencias de viajes en España.

1.1. RESUMEN

Este trabajo pretende ser el más actual análisis de la situación de la intermediación turística en España, más concretamente, de la que tiene a las agencias de viajes tradicionales como su canal de distribución principal. Un área estática durante años, que se ha modificado radicalmente debido al aumento del uso de internet y la revolución móvil, especialmente por el uso de teléfonos inteligentes.

En una primera parte se analiza qué es y en qué consiste la intermediación turística, para posteriormente indicar quiénes son los nuevos agentes que intervienen en ese proceso de intermediación. En esta primera parte, se incluye una revisión bibliográfica de los principales autores que han tratado de teorizar sobre este particular para posteriormente hacer un repaso de los tradicionales agentes que han intervenido e

intervienen en el proceso de intermediación, así como de los nuevos agentes. De esta manera se indica cómo se ha evolucionado hacia una reintermediación o hipermediación. Las agencias de viaje son los principales agentes intermediarios que se estudian sin dejar de lado otros agentes que intervienen en la actual cadena de valor de la intermediación turística.

En esta primera parte se analizan los principales agentes que intervienen en las diferentes fases del ciclo de vida del viaje, desde el pre-viaje hasta el post-viaje, pasando por las fases de inspiración, planificación, comparación y reserva. El surgimiento de internet ha impulsado nuevos cambios que han modificado todas las etapas del ciclo de viaje y a muchos de sus actores principales. Así se puede afirmar que vivimos en un nuevo escenario de la intermediación turística y que sigue evolucionando y cambiando de manera muy rápida, aunque manteniendo los actores principales.

En una segunda parte se analiza el caso de España, estudiando el momento actual de las agencias de viajes, principalmente las tradicionales, aunque sin obviar las agencias de viajes virtuales que tanto han influido en el actual panorama de la intermediación y distribución turística. Se concretan las nuevas formas de negocio mediante integraciones horizontales y verticales y el estudio de los principales grupos turísticos españoles.

Finalmente, se presentan y analizan los datos de una encuesta realizada a agencias de viajes y proveedores que trabajan con ellas y se comparan los datos con otros estudios similares realizados por empresas tecnológicas junto con asociaciones de agencias de viajes. Además, se incluye la transcripción de tres entrevistas realizadas a la dueña de una agencia de viajes tradicional, a un responsable de una cadena hotelera y a la directora general de un grupo turística que además es presidenta de un grupo de gestión y directiva de una asociación de agencias de viajes.

1.2. JUSTIFICACION

Desde la irrupción de internet hace dos décadas, la comercialización y distribución de productos y servicios turísticos, ha variado como no lo había hecho en épocas anteriores. El sueño de muchos proveedores turísticos, ya sean compañías aéreas, alquileres de coche, establecimientos hoteleros o incluso tour operadores era ofrecer sus servicios con el mínimo de intermediarios posible para poder rentabilizar mejor sus productos. Internet lo ha hecho posible, aunque pocos esperaban los cambios producidos en tan sólo dos décadas. No sólo en cuanto a la distribución de los productos turísticos, sino en cuanto al comportamiento del cliente, las formas de relacionarse con

los proveedores de servicios, los medios utilizados, el número de agentes que intervienen, etc. En definitiva, un cambio radical del panorama turístico emisor.

En cuanto al efecto de internet en los comportamientos de compra de los clientes, se ha producido una democratización en el acceso a la red de millones de personas en los últimos años que ha llevado consigo un cambio en los mismos.

No sólo internet. El uso masivo de los teléfonos inteligentes o *smartphones* ha supuesto otro gran cambio en el panorama turístico mundial. El cliente actual requiere inmediatez, está conectado 24 horas, en todas las fases del viaje, comparte, conversa, produce contenido. Se inspira en sus redes sociales para preparar el viaje. Utiliza la red para comparar precios y conocer opiniones de otros usuarios. Reserva y paga de forma *online*. Durante el viaje, y a la vuelta de este, comparte sus experiencias, tanto positivas como negativas, sus fotos, sus vídeos, opiniones, etc. Y cada vez más, todas estas acciones se realizan desde un único dispositivo, el teléfono inteligente o *smartphone*, que además se utiliza como cámara de fotos, de vídeo, herramienta de pago, etc. (Caballero y Villacorta, 2014, Florido y Benítez, 2014, Saura, Palos, y Reyes, 2017, Vallespín, 2014, Vallespín, Molinillo y Muñoz, 2015).

Con la normalización del uso de internet ha aumentado el número de personas, especialmente entre los más jóvenes, que planifica y reserva sus viajes a través de la red, en la creencia de que hacerlo de esta manera el viaje resultará más barato que si lo reservan a través de una agencia de viajes física. La idea que subyace, de que se eliminan los intermediarios, no es siempre cierta, ya que se ha producido una reintermediación, incluso una hipermediación según algunos autores, apareciendo y multiplicándose el número de intermediarios en el proceso (Gomis y de Borja, 2006, Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán, 2017, Serrano, 2016, Sánchez, Borja y Miquel, 2009, Santamaria, 2009, Vallespín y Molinillo, 2014, Vázquez, Martínez, Fernández y Rodríguez, 2017, Varela, Pereyra y Pechuán, 2007).

No se puede obviar la mayor mentalidad viajera de una gran parte de la sociedad, que ve en el viaje una manera de crecer como persona al conocer otras realidades y culturas, o simplemente una forma de ocio o de descanso del día a día. Esta mentalidad, junto con la democratización de los viajes, el crecimiento del tráfico aéreo y la construcción de nuevos aeropuertos, el desarrollo de líneas ferroviarias de alta velocidad, tráfico marítimo, y mejores infraestructuras viarias, tal y como reflejan las estadísticas de la publicadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2017 está llevando a un crecimiento sostenido del flujo de turistas a nivel internacional.

En cuanto a los agentes que intervienen en el proceso de intermediación turística, internet y la revolución móvil, ha afectado de diversas maneras.

Así, Barrio, Domecq y Ballestero (2017), Falkenstein (1997), Pancorbo (2014) y Vallespín y Molinillo (2014), consideran que la aparición de nuevos agentes y la transformación de otros, como es el caso de la aparición de las Agencias de viajes *online* (OTA) también ha afectado al mundo de la distribución turística. Grandes empresas han ido monopolizando el sector *online* dejando poco margen a las empresas más pequeñas que optan por especializarse.

La irrupción de compañías aéreas de bajo coste también se ha visto favorecida por las posibilidades que ofrece la red. La comercialización del transporte aéreo, tradicionalmente se ha realizado a través de agencias de viajes. Sin embargo, las denominadas compañías de bajo coste comercializan sus productos de forma directa, en un principio de manera telefónica y luego de manera *online* a través de la red (Fernández, 2007, Forgas, Moliner, Sánchez y Palau, 2011, Gamero, 2008, Rodríguez, Vargas y Montes, 2008). Esta nueva práctica, hizo plantearse el negocio a las compañías aéreas tradicionales imitando paulatinamente su actuación, creando sus propias líneas de bajo coste. Otro de los efectos que tuvo en la industria, de acuerdo con Begazo. y Agurto (2007), fue aplicar la comisión cero a las agencias de viajes en la venta y emisión de billetes. De manera que las agencias de viajes tuvieron que implantar la figura del *fee* o comisión de gestión en concepto de emisión de billetes, casi siempre repercutiendo el precio en el cliente final. Las compañías aéreas también ofrecen sus productos directamente desde sus páginas web a los clientes, aunque sin desdeñar el papel de las agencias de viajes como principal distribuidor de sus productos.

Autores como Escobar (2016), Flig, Le Guen y Gauchet (2018), Tyler (2016) o Vallespín y Molinillo (2014), afirman que las compañías aéreas que crearon los sistemas globales de distribución (GDS por sus siglas en inglés *global distribution system*), una herramienta que trataba de facilitar las reservas de los billetes aéreos de una manera más sencilla y que hasta ese momento se hacía por medio de pesados manuales, supuso toda una revolución en su momento, tratan de desentenderse de ellos ahora para crear un nuevo lenguaje, el NDC (*New Distribution Capability*) con la intención de restar poder a los clásicos sistemas globales de reservas que ellos mismos crearon ya que los consideran más costosos y tratan de dirigir la venta de una manera más directa. Si la comisión cero supuso un cambio de estrategia, el NDC quiere serlo de la misma manera. Y así, tratar de optimizar las inversiones y repercutir el coste de distribución a las agencias de viajes en primer término y al cliente final en segundo lugar. Aún es muy

reciente esta estrategia para valorarla, pero son varios los foros que están hablando del futuro de este lenguaje y su relación con los GDS actuales.

Los establecimientos hoteleros han encontrado en internet también una forma de llegar al cliente final, rompiendo la cadena tradicional de intermediación. Se siguen vendiendo en las agencias de viajes, por supuesto, pero tratan cada vez con mayor ahínco de llegar de forma directa al cliente final y evitar la intermediación.

Las grandes corporaciones de viajes optan, cada vez más, por desarrollar verticalmente sus productos tratando de autoabastecerse. Disponen de agencias físicas, *online*, hoteles, empresas de logística (*handling*) en el aeropuerto, compañías aéreas, tour operadores, empresas de receptivo etc.

Los tradicionales distribuidores de productos turísticos han sido las agencias de viajes. Ante el panorama descrito en los párrafos anteriores, en los años 90, la mayoría de los autores, (Bello y Martínez, 2018, Férez, 2013, Lacalle, 2013, Pérez, Cornejo y Llamas, 2011), vaticinaron el final de las agencias de viajes físicas. Sin embargo, esto no ha sido así; aunque si podemos afirmar que se ha producido un ajuste entre la oferta y la demanda. En este tiempo hemos pasado de un crecimiento desmesurado del número de puntos de venta, a un descenso muy fuerte entre los años 2008 y 2017, para volver a recuperarse, sin llegar a los números de principios del siglo XXI en el que llegaron a estar abiertas más de 13.000 agencias acabando el año 2017 con alrededor de 9.000 puntos de venta.

Figura 1.1. Radiografía del sector de las agencias de viaje en España 2017. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Por otro lado, nos encontramos con agencias de viajes que están optando por modelos diferentes, como son las agencias de viajes asociadas y las agencias de viajes

franquiciadas. La necesidad de ofrecer un valor añadido al cliente ha llevado a otras agencias de viajes a especializarse en algún nicho concreto de viajes.

Todo ello, nos lleva a preguntarnos sobre las nuevas relaciones de intercambio entre las agencias de viajes minoristas, clientes y sus principales proveedores. Concretamente, lleva a plantearnos las siguientes hipótesis iniciales:

- H0. El comportamiento de los clientes se ha visto afectado de manera disruptiva por internet y el uso de dispositivos móviles.
- H1. El proceso de distribución turística tiende a la desintermediación.
- H2. Aparecen nuevos agentes en el proceso de intermediación que intervienen en todas las fases del ciclo del viaje.
- H3. Se ha roto la cadena tradicional cliente – agencia de viajes – proveedor
- H4. Las agencias de viajes físicas están adaptando sus modelos de negocio para ofrecer valor añadido y ser competitivas.

1.3. OBJETIVOS

El principal objetivo que pretendemos conseguir con este trabajo, esto es, nuestro objetivo general es:

OG1. Analizar las estrategias y modelos de actuación de las agencias de viajes minoristas físicas en España ante el nuevo escenario de la intermediación turística.

Para poder alcanzar este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

- OE1. Aclarar la terminología sobre intermediación turística.
- OE2. Comprender la evolución de la distribución e intermediación turística.
- OE3. Identificar los agentes que intervienen en la intermediación turística, su evolución y tendencias, a lo largo de las fases del ciclo del viaje.
- OE4. Identificar el actual escenario de las agencias de viajes en España.
- OE5. Analizar las operaciones y procesos de las agencias de viajes minoristas en España ante el nuevo escenario.

Con este trabajo esperamos aportar un mayor conocimiento de la realidad actual de las agencias de viajes en estos momentos de cambios, de recuperación y de redimensionamiento del sector, además, y por medio de diferentes encuestas a

proveedores y agentes de viajes, analizaremos las relaciones entre ambos, así como los nuevos hábitos de comportamiento entre las dos partes de un sector en el que, hasta ahora, participaban de manera absolutamente coordinada en todas las acciones que se proponían.

Una vez expuesta la situación actual, se analizarán los cambios producidos en los últimos años en los hábitos de compra de las agencias de viajes, e incluso, aunque de una manera más somera, la percepción que diferentes proveedores tienen de la forma de distribución e intermediación actual. Por medio de una encuesta a diferentes agencias de viaje de todo tipo, de diferentes ciudades, modelos de negocio, y cliente al que se dirige, se podrá ver reflejada la realidad actual de las agencias de viaje en España. Si optan por vender a través de internet, el uso que hacen de sus redes sociales, la forma que tienen para buscar información de un producto, cómo reservan etc. y así ser conscientes de sus necesidades y su forma de entender hoy día su trabajo y hacia dónde vamos.

De esta manera esperamos corroborar la hipótesis que considera que las agencias de viajes tradicionales, físicas u *offline*, son hoy igual o más necesarias que en los años anteriores y el auge de la venta *online* no supone una merma de las prestaciones que ofrece, sino que utilizando la propia red como aliada, las agencias de viajes pueden atraer un segmento de público con poco tiempo para crearse sus propios programas de viaje, que no sabe cómo actuar ante el exceso de información al que estamos expuestos o simplemente a un cliente que quiere una relación personal y más humana en la compra de algo que considera importante en su vida, como es la gestión de sus vacaciones y de su propio ocio.

1.4. METODOLOGIA

En este apartado se describe la metodología empleada tanto para la recogida de información como para su análisis.

El proceso de investigación para la realización de este trabajo se ha realizado en tres fases, tal y como se recoge en la figura 1.2. Una primera fase centrada en el análisis documental de libros y revistas, análisis de informes y estadísticas, asistencia a congresos y conferencias, y experiencia personal y profesional de 25 años en el sector del autor de este trabajo. Una segunda etapa en la que por medio de dos encuestas en línea a un colectivo total de 350 personas se ha podido analizar el comportamiento y actual forma de relación entre proveedores y agencias de viajes. Una tercera fase, que completa los datos anteriores utilizando el análisis cualitativo a través de la técnica de

las entrevistas en profundidad semiestructuradas para la recogida de información. El análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas se realiza por medio del programa SPSS y el análisis de los datos cualitativos obtenidos a través de las entrevistas, es realizado con el método del análisis de contenidos.

Figura 1.2. Fases de la investigación.

La primera fase relativa a la búsqueda de referencias bibliográficas se ha visto limitada debido a la evolución de la intermediación turística. La velocidad de los cambios producidos en la intermediación turística desde la irrupción de internet ha provocado la inclusión de nuevos agentes en todas las fases del ciclo del viaje y por lo tanto ha resultado fundamental la búsqueda de referencias actuales para la realización de la investigación. Ha sido mucho mayor la documentación encontrada en revistas especializadas del sector, entrevistas a profesionales de los distintos segmentos que componen la distribución y la intermediación turística, o profesionales de empresas tecnológicas que están haciendo cambiar las tradicionales formas de intermediación en el sector turístico. La asistencia a conferencias y reuniones de profesionales del sector provoca que se confronten ideas y se revisen conceptos que hasta hace poco eran claramente aceptados. Por último, y no menos importante, en esta fase de revisión documental, la experiencia profesional recogida en 25 años de trabajo en el sector de las agencias de viajes y los mayoristas, además de la impartición de asignaturas relativas a este particular en el Grado en Turismo de la Universidad de Deusto ha sido de gran ayuda. De esta manera, el autor ha sido testigo de todos los cambios vividos en el sector y ha tenido acceso a profesionales muy cualificados que han mostrado sus

impresiones de presente y futuro y han ayudado a crear una idea global y actual de lo que estamos viviendo en este momento y lo que posiblemente ocurrirá en un futuro próximo.

La investigación en turismo se caracteriza por el trato directo con las personas y la dificultad para predecir comportamientos Veal (2006). Por ello, este trabajo propone la combinación de datos cuantitativos y cualitativos que permitan un mejor análisis de la información y la interpretación de los resultados.

Así, en la segunda fase, comienza el análisis cuantitativo. Ante la necesidad de conocer de manera clara y directa algunas de las cuestiones que nos hemos ido planteando durante el estudio, surgió la necesidad de valorar lo que las agencias de viajes y los proveedores de las mismas tenían que decir sobre muchos temas de actualidad. La realidad de las agencias de viajes y los proveedores ha cambiado mucho en los últimos años, y por lo que se desprende del estudio, los cambios seguirán sucediéndose durante los próximos años. La forma de relacionarse entre las agencias y los proveedores, el modelo de agencia de viajes, el tipo de proveedor y sus características especiales a la hora de colaborar con las agencias, la edad y el sexo de los y las trabajadores y trabajadoras de ambos colectivos, el nivel de estudios, los años que llevan trabajando en la misma empresa y muchas otras preguntas son analizadas en el trabajo.

El análisis se ha llevado a cabo a través de encuestas a agencias de viajes y sus proveedores. Se han recibido un total de 350 respuestas, que han recogido las siguientes variables:

- Perfil sociodemográfico y profesional del encuestado. Proporciona detalles sobre los encuestados como género, rango de edad, nivel de formación o lugar de residencia, así como si tiene estudios en turismo y años de antigüedad en la empresa.
- Tipo de empresa: distinguiendo en primer lugar entre agencia de viajes o proveedor.
En caso de agencia de viajes, las preguntas están relacionadas con el modelo de agencia o el modelo del negocio.
En el caso de los proveedores, las preguntas se centran en conocer la tipología de proveedor.
- Nuevos comportamientos de los consumidores finales, se analiza preguntado por los factores que afectan a la decisión de compra a través de agencias de viajes.

- Canales de comercialización. Esta variable mide las relaciones entre las agencias de viajes minoristas y sus proveedores. Incluye preguntas sobre percepción de confianza en la agencia de viajes como distribuidor por parte de los proveedores, sobre las herramientas de comercialización utilizadas, la importancia de las herramientas en línea, la utilización de nuevos agentes de comercialización o la utilización de los medios sociales.

Se ha enviado un cuestionario a agencias de viajes de toda España sin diferenciar ni el modelo de negocio (propia, franquicia o independiente) ni el tipo de agencia (venta de vacacional, mixta, venta de corporativo), ni la zona. Se ha enviado el cuestionario a 4.300 agencias de toda España. Además, se ha solicitado colaboración a través de grupos de agentes de viajes en Facebook, a través de LinkedIn y a través de grupos de profesionales de WhatsApp. Este cuestionario ha estado activo desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 1 de junio de 2018, siendo el último envío el día 24 de mayo coincidiendo con la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos que podría impedir este tipo de envíos masivos. El resultado final fue la respuesta de 242 agentes de viaje con su dirección de correo electrónico y con una respuesta completa de todo el cuestionario sugerido.

Universo	Agentes de viajes
Ámbito del estudio	España
Diseño del cuestionario	Elaboración propia
Tamaño muestral	242
Error muestral máximo	6,2% con un intervalo de confianza del 95% y una heterogeneidad del 50%
Realización de trabajo de campo	Por mail o medios sociales
Fecha de realización	Desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 1 de junio de 2018

Figura 1.3. Ficha técnica de los cuestionarios enviados a agentes de viajes.

La tasa de repuesta al cuestionario enviado a las agencias de viajes utilizando los datos en bruto, ha sido de un 5,62%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, de los 4.300 correos enviados, el sistema ha devuelto cerca de 700, por lo que no han llegado a su destinatario. Todas las preguntas debían ser contestadas para poder seguir con el cuestionario por lo que la tasa de no respuesta ha sido de un 0%

Por otro lado, se ha enviado otro cuestionario similar, pero con diferentes preguntas a 310 proveedores en los que están incluidos mayoristas, hoteles y compañías aéreas. En este caso respondieron 108 profesionales de los tres segmentos. El envío se realizó a través de LinkedIn, grupos de WhatsApp, envíos directos y grupos de Facebook. El

tiempo para su realización ha sido el mismo que el de las agencias de viajes y en todo momento se han identificado con su email.

Universo	Proveedores de servicios turísticos que operan en España: 1.031 - Mayoristas: 442 - Centrales de reservas de cadenas hoteleras: 395 - Compañías de transporte aéreo: 194
Ámbito del estudio	España
Diseño del cuestionario	Elaboración propia
Tamaño muestral	108
Error muestral máximo	8,9% con un intervalo de confianza del 95% y una heterogeneidad del 50%
Realización de trabajo de campo	Por mail o medios sociales
Fecha de realización	Desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 1 de junio de 2018

Figura 1.4. Ficha técnica de los cuestionarios enviados a proveedores.

A continuación, se indican las preguntas realizadas a los dos grupos estudiados.

Preguntas realizadas a proveedores

Sexo

Edad

Estudios realizados

¿Tienes estudios de Turismo?

Comunidad Autónoma donde trabajas

Tipo de proveedor

¿Cuántos años llevas trabajando en la misma empresa?

¿Consideras que el canal de venta tradicional CLIENTE - MINORISTA- PROVEEDOR es el más utilizado?

¿Consideras que tu producto está bien representado en las Agencias de Viaje?

¿Crees que la formación de los agentes de viaje es la correcta para vender tu producto?

¿Consideras a las Agencias de Viaje como el mejor canal de distribución de tu producto?

¿Consideras que las plataformas de reservas y cotizadores online de proveedores que a día de hoy utilizan las Agencias de Viaje se dirigirán en el futuro al cliente final?

¿Crees que en un futuro las mayoristas venderán directamente al cliente final?

¿Cómo valoras el número de agencias de viaje que hay en España?

¿Crees que el valor añadido que ofrece tu empresa en cuanto a asesoramiento y formación es valorado por las Agencias de Viaje?

Valora la comisión que recibe la agencia de Viajes por la venta de tu producto

¿Consideras que las acciones de promoción de tu producto (presentaciones, workshops, seminarios...) son importantes en la toma de decisión de la venta por parte de la agencia de viajes?

¿Crees que la edición de folletos sigue siendo a día de hoy imprescindible?

¿Utilizas las redes y medios sociales en tu vida diaria?

¿Las consideras útiles a nivel profesional?

¿Crees que las redes y medios sociales pueden ser un medio para comercializar y vender tu producto?

Preguntas realizadas a agencias de viajes

Sexo

Edad

Comunidad Autónoma en la que trabajas

Nivel de estudios concluidos

¿Tienes estudios de Turismo?

¿Recibes algún tipo de formación por parte de la empresa?

¿Cuál es tu modelo de agencia?

¿Qué tipo de agencia eres en relación a tus clientes?

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual empresa?

¿Actualmente consideras que el canal de venta tradicional CLIENTE – MINORISTA - PROVEEDOR es el más utilizado?

¿Qué tipo de productos vendes más en la agencia de viajes?

¿Crees que la venta de productos complementarios es positiva para la agencia? (Entradas, telefonía, libros, maletas...)

¿Crees que en general las mayoristas venden directamente al cliente final su producto?

Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Asesoramiento]

Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Precio]

Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Rapidez]

Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Direccionamiento de venta]

Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Documentación]

¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [Tu conocimiento, formación y asesoramiento]

¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [El precio]

¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [La variedad de productos]

¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [Las formas de pago]

¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [La confianza]

¿Crees que las nuevas herramientas de cotización online de las mayoristas son una ayuda para la venta?

¿Crees que podrían llegar a convertirse en una herramienta de venta directa?

Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Paquetes Turísticos]

Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Vuelos]

Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Hoteles]

Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Servicios complementarios (Entradas, seguros, etc.)]

¿Consideras a hoteles y/o compañías de transporte una competencia más que un proveedor?

¿Utilizas plataformas y páginas web que pueden ser competencia para buscar vuelos, hoteles u otros productos?

¿Utilizas agencias locales de receptivo de otros países para vender paquetes turísticos sin pasar por una mayorista?

¿Crees que el cliente de las agencias de viaje ha cambiado mucho en los últimos años?

Valora qué aspectos son los que más han hecho cambiar al cliente de las agencias de viaje

¿Crees que entre los clientes siguen teniendo la percepción que es más barato comprar los viajes por internet?

En tus viajes personales ¿miras y contratas productos en páginas web más baratos que los que vendes en tu agencia?

¿A la hora de reservar vuelos que herramientas utilizas?

¿Con qué GDS trabajas?

¿Sabes lo que es el NDC?

Pensando en el futuro de la agencia de viajes off line tradicional lo ves

¿Utilizas las redes sociales en tu vida diaria?

¿Utilizas las redes sociales en tu vida profesional?

¿Consideras las redes sociales una buena herramienta de venta?

¿Crees que las redes sociales pueden ser una competencia de venta en el futuro?

CONSTRUCTO 1. ENCUESTA A PROVEEDORES

VARIABLES	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Epígrafes
Perfil sociodemográfico	Sexo	Hombre, Mujer	N/P	N/P
	Edad	4 rangos	N/P	N/P
	Estudios realizados	primarios, secundarios, superiores	Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2018). Amadeus-ACAV (2009), Parlamento Europeo (2006)	4.2. Análisis de las agencias de viajes minoristas en España
	¿Tienes estudios de Turismo?	No. Grado. Diplomatura. Módulo de FP	Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2018), Amadeus-ACAV (2009), Parlamento Europeo (2006)	4.2.10. Formación
	Comunidad Autónoma donde trabajas	19 opciones	N/P	N/P
	¿Cuántos años llevas trabajando en la misma empresa?	4 rangos	Amadeus y Acave (2017)	4.2.5. Antigüedad
Perfil de la empresa	Tipo de proveedor	TT.OO, hotelería, Transporte, otros.	N/P	N/P
Canales de comercialización	¿Consideras que el canal de venta tradicional CLIENTE - MINORISTA-AGENCIA es el más utilizado?	Si / NO	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999, 2002, 2003, 2006), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis- Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini, (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995).	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación.
	¿Consideras que tu producto está bien representado en las Agencias de Viaje?	Mucho, Bastante, Poco, Nada	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law, (2008), Buhalis (1999, 2002, 2003, 2006), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis- Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Epígrafes
			(1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini, (2013), Stern et al., 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995)	2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación. 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España
	¿Crees que la formación de los agentes de viaje es la correcta para vender tu producto?	Si, No, Bastante, Poco	Amadeus y Acave (2017)	4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España
	¿Consideras a las Agencias de Viaje como el mejor canal de distribución de tu producto?	SI / NO	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999, 2002, 2003, 2006), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis- Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini, (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995).	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación. 3.2.1. La cadena de valor de la intermediación turística.
	¿Consideras que las plataformas de reservas y cotizadores <i>online</i> de proveedores que a día de hoy utilizan las Agencias de Viaje se dirigirán en el futuro al cliente final?	Si, no, no a corto plazo, no estoy seguro	Google. Informe Minerva (enero 2018) Observatur (Observatorio Nacional del turismo emisor) (2018)	3.3.1.2. Fase de planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Fase de Reserva 4.3 Integración horizontal: Franquicias y asociadas 4.4 Integración horizontal: los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Epígrafes
	¿Crees que en un futuro las mayoristas venderán directamente al cliente final?	Si a largo plazo, si a corto plazo, no, ya se hace	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999, 2002, 2003, 2006), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis- Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini, (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014, 2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009), Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.)	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación. 3.2.1. La cadena de valor de la intermediación turística 3.4. los nuevos agentes de la intermediación
	¿Cómo valoras el número de agencias de viaje que hay en España?	demasiado grande, grande, adecuado, pequeño	Amadeus y Acave (2017), Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nextotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019)	4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España
	¿Crees que el valor añadido que ofrece tu empresa en cuanto a asesoramiento y formación es valorado por las Agencias de Viaje?	Mucho, poco, nada	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999, 2002, 2003, 2006), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis- Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein	2.1 La intermediación en turismo. Definición de intermediación. Diferenciación con distribución

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Epígrafes
			(1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini, (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995)	4.2.10. Formación
	Valora la comisión que recibe la agencia de Viajes por la venta de tu producto	Muy alta, alta, adecuada, baja, muy baja	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis, (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis- Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Amadeus y Acave (2017), Google. Informe Minerva (enero 2018), Observatur (Observatorio Nacional del turismo emisor). (2018) Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	2.3. las agencias de viajes 2.3.1. definición 2.3.2. tipología de agencias de viajes 2.3.3. modelos de agencias de viajes 4.3 Integración horizontal: Franquicias y asociadas 4.4 Integración horizontal: los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes
	¿Consideras que las acciones de promoción de tu producto (presentaciones, workshops, seminarios...) son importantes en la toma de decisión de la venta por parte de la agencia de viajes?	SI/NO	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis, (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis- Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Amadeus y Acave (2017), Google. Informe Minerva (enero 2018), Observatur (Observatorio Nacional del turismo emisor). (2018) Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López	2.2. agentes tradicionales en la intermediación turística 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Epígrafes
			(2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nextotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	
	¿Crees que la edición de folletos sigue siendo a día de hoy imprescindible?	SI/NO		2.1.1. De la distribución turística a la intermediación 3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva
	¿Utilizas las redes y medios sociales en tu vida diaria?	SI/NO	Bourke (2016), CE, (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	3.4. Los nuevos agentes de la intermediación 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales
	¿Las consideras útiles a nivel profesional?	SI/NO	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018),	3.4. Los nuevos agentes de la intermediación 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Epígrafes
			Stickdorn y Zehrer (2009), Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE, (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	
	¿Crees que las redes y medios sociales pueden ser un medio para comercializar y vender tu producto?	No, si, solo como publicidad	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009), Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE, (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	3.4. Los nuevos agentes de la intermediación 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales

Figura 1.5. Constructo 1. Encuesta a proveedores.

CONSTRUCTO 2. ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJE

VARIABLES	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
Perfil sociodemográfico	Sexo	Hombre, Mujer	N/P	N/P
	Edad	4 rangos	N/P	N/P
	Comunidad Autónoma en la que trabajas	19 opciones	N/P	N/P
	Nivel de estudios concluidos	primarios, secundarios, superiores	Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2018). Amadeus-ACAV (2009), Parlamento Europeo (2006)	4.2. Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.2.10. Formación
	¿Tienes estudios de Turismo?	No. Grado. Diplomatura. Módulo de FP	Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2018). Amadeus-ACAV (2009), Parlamento Europeo (2006)	4.2. Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.2.10. Formación
	¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual empresa?	4 rangos	Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019)	4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.2.5. Antigüedad
	¿Recibes algún tipo de formación por parte de la empresa?	3 opciones. Si, no tengo tiempo. Por mi cuenta	Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019)	4.2. Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.2.10. Formación
Perfil de la agencia	¿Cuál es tu modelo de agencia?	Independiente, Franquicia, asociada, gran red	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis, (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Amadeus y Acave (2017), Google. Informe Minerva (enero 2018), Observatur (Observatorio Nacional del turismo emisor). (2018) Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y	2.3. Las agencias de viajes 2.3.2. Tipología de agencias de viajes 2.3.3. Modelos de agencias de viajes 4.3. Integración horizontal: franquicias y asociadas 4.4. Integración horizontal: los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes. 4.5. Integración vertical: los grandes grupos empresariales

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	
	¿Qué tipo de agencia eres en relación a tus clientes?	Vacacional, empresa, mixta	Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019)	2.3. Las agencias de viajes 2.3.2. Tipología de agencias de viajes 2.3.3. Modelos de agencias de viajes 4.3. Integración horizontal: franquicias y asociadas 4.4. Integración horizontal: los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes. 4.5. Integración vertical: los grandes grupos empresariales 4.2.11. medios de relación con los clientes.
Nuevos comportamientos de los consumidores finales	¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [Tu conocimiento, formación y asesoramiento]	mucho, bastante, poco, nada	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Caggemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004),	3.3.1.2. Fase de Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009), Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	
	¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [El precio]	mucho, bastante, poco, nada	Los mismos	3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España
	¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [La variedad de productos]	mucho, bastante, poco, nada	Los mismos	3.3.1.2. Fase de Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España
	¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [Las formas de pago]	mucho, bastante, poco, nada	Los mismos	3.3.1.2. Fase de Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
				3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España. 4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España
	¿Qué factores consideras más importantes para que un cliente se decida a comprar en tu agencia? [La confianza]	mucho, bastante, poco, nada	Los mismos	3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 3.3.2. Fase del viaje 3.3.3. Fase del post viaje 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España. 4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España
Canales de comercialización	Actualmente ¿consideras que el canal de venta tradicional CLIENTE-MINORISTA-PROVEEDOR es el más utilizado?	3 rangos	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995)	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación. 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación. 3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
	¿Qué tipo de productos vendes más en la agencia de viajes?	Paquetes turísticos, paquetes dinámicos, hoteles, vuelos, otros.	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.2.9. Producto
	¿Crees que la venta de productos complementarios es positivo para la agencia? (Entradas, telefonía, libros, maletas...)	si / no	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012),	3.3.1.4. Reserva 3.4.1.2. NDC (New Distribution Capability) 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.2.9. Producto

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009), Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	
	¿Crees que en general las mayoristas venden directamente al cliente final su producto?	si / no	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995)	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación.
	Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Asesoramiento]	nada, poco, mucho, bastante, lo principal.	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014, 2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer	3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.2.11. medios de relación con los clientes

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			(2009), Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdiik (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	
	Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Precio]	nada, poco, mucho, bastante, lo principal.	Los mismos	3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España
	Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Rapidez]	nada, poco, mucho, bastante, lo principal.	Los mismos	3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España
	Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Direccionamiento de venta]	nada, poco, mucho, bastante, lo principal.	Los mismos	2.3.2. tipología de agencias de viajes 2.3.3. modelos de agencias de viajes 4.5. Integración vertical: los grandes grupos empresariales.
	Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Documentación]	mucho, bastante, poco, nada	Los mismos	3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España 4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España
	¿Crees que las nuevas herramientas de cotización on	si / no	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006),	2.4. otros intermediarios tradicionales 3.3.1.3. Fase de comparación

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
	line de las mayoristas son una ayuda para la venta?		Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019).	3.3.1.4. Reserva 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2.11. medios de relación con los clientes
	¿Crees que podrían llegar a convertirse en una herramienta de venta directa?	si / no	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995)	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación
	Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Paquetes Turísticos]	Gran, mediano y poco beneficio	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014, 2017),	3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 4.2 Análisis de las agencias de viajes minoristas en España

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009), Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko Brake (2009), Statcounter (2019)	
	Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Vuelos]	Gran, mediano y poco beneficio	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019)	<ul style="list-style-type: none"> 2.4.1. brokers 2.4.2. consolidador aéreo 2.4.3. centrales de reservas 3.4.1. global distribution system (GDS) <ul style="list-style-type: none"> 3.4.1.1. Amadeus 3.4.1.2. NDC (new distribution capability) 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2.9. Producto

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
	Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Hoteles]	Gran, mediano y poco beneficio	Los mismos	2.4.3. centrales de reservas 2.4.4. los bancos de camas 2.4.5. organizadores profesionales de congresos (opc) 2.4.5. empresas de gestión de destinos (destination management centres o dmc) 3.3.1.4. Reserva 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2.9. producto
	Valora el beneficio que se obtiene al vender los siguientes productos. [Servicios complementarios (Entradas, seguros, etc)]	Gran, mediano y poco beneficio	Los mismos	2.4.3. centrales de reservas 2.4.4. los bancos de camas 2.4.5. organizadores profesionales de congresos (opc) 2.4.5. empresas de gestión de destinos (destination management centres o dmc) 3.3.1.4. Reserva 3.4.1.2. NDC (New Distribution Capability) 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2.9. producto
	¿Consideras a hoteles y/o compañías de transporte una competencia más que un proveedor?	Siempre, nunca, en algunos casos	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al.1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019) S Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder, (2018), Statista (2017, 2019)	2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación. 2.1.4. características de los intermediarios turísticos 2.2. agentes tradicionales en la intermediación turística 2.4.3. centrales de reservas 2.4.4. los bancos de camas 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2.9. producto
	¿Utilizas plataformas y páginas web que pueden ser competencia para buscar vuelos, hoteles u otros productos?	si / no	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011),Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al.1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019) S Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder, (2018), Statista (2017, 2019), Abad (2006), Álvarez (2013),	2.4.2. consolidador aéreo 2.4.3. centrales de reservas 2.4.4. los bancos de camas 2.4.5. organizadores profesionales de congresos (opc) 2.4.5. empresas de gestión de destinos (destination management centres o DMC) 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2.9. producto 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019)	
	¿Utilizas agencias locales de receptivo de otros países para vender paquetes turísticos sin pasar por una mayorista?	si / no	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019) S Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder, (2018), Statista (2017, 2019), Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019)	2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación. 2.1.4. características de los intermediarios turísticos 2.2. agentes tradicionales en la intermediación turística 2.4.5. empresas de gestión de destinos (destination management centres o DMC) 3.4.2. los motores de búsqueda

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
	¿Crees que el cliente de las agencias de viaje ha cambiado mucho en los últimos años?	si / no	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdiijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko Brake (2009), Statcounter (2019), Abad (2006) Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	<p>2.1. la intermediación en turismo</p> <p>2.1.1. de la distribución turística a la intermediación</p> <p>2.1.2. los intermediarios turísticos</p> <p>2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación.</p> <p>2.1.4. características de los intermediarios turísticos</p> <p>2.2. agentes tradicionales en la intermediación turística</p> <p>3.2. la cadena de valor de la intermediación en turismo y el ciclo de vida del viaje</p> <p>3.2.1. la cadena de valor de la intermediación turística</p> <p>3.2.2. el ciclo del viaje. concepto y fases</p> <p>3.3. los agentes de intermediación según las fases del ciclo de vida</p> <p>3.3.1. fase pre-viaje</p> <p>3.3.1.1. inspiración</p> <p>3.3.1.2. planificación</p> <p>3.3.1.3. fase de comparación</p> <p>3.3.1.4. reserva</p> <p>3.3.2. fase del viaje</p> <p>3.3.3. fase del post viaje</p> <p>4.2.11. medios de relación con los clientes</p> <p>4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España</p>

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
	<p>Valora qué aspectos son los que más han hecho cambiar al cliente de las agencias de viaje</p>	<p>Internet, Redes sociales, Edad, fuentes de información</p>	<p>Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdiijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko Brake (2009), Statcounter (2019), Abad (2006) Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).</p>	<p>2.1. la intermediación en turismo 2.1.1. de la distribución turística a la intermediación 2.1.2. los intermediarios turísticos 2.1.3. el nuevo panorama de la intermediación de la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación. 2.1.4. características de los intermediarios turísticos 2.2. agentes tradicionales en la intermediación turística 3.2. la cadena de valor de la intermediación en turismo y el ciclo de vida del viaje 3.2.1. la cadena de valor de la intermediación turística 3.2.2. el ciclo del viaje. concepto y fases 3.3. los agentes de intermediación según las fases del ciclo de vida 3.3.1. fase pre-viaje 3.3.1.1. inspiración 3.3.1.2. planificación 3.3.1.3. fase de comparación 3.3.1.4. reserva 3.3.2. fase del viaje 3.3.3. fase del post viaje 4.2.11. medios de relación con los clientes 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España.</p>

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
	¿Crees que entre los clientes siguen teniendo la percepción que es más barato comprar los viajes por internet?	si / no	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdiijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko Brake (2009), Statcounter (2019), Abad (2006) Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	3.2.2. el ciclo del viaje. concepto y fases 3.3. los agentes de intermediación según las fases del ciclo de vida 3.3.1. fase pre-viaje 3.3.1.1. inspiración 3.3.1.2. planificación 3.3.1.3. fase de comparación 3.3.1.4. reserva 3.3.2. fase del viaje 3.3.3. fase del post viaje 4.2.11. medios de relación con los clientes 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España
	En tus viajes personales ¿miras y contratas productos en páginas web más baratos que los que vendes en tu agencia?	Nunca, miro y contrato, miro y no contrato	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004),	2.4.2. consolidador aéreo 2.4.3. centrales de reservas 2.4.4. los bancos de camas 3.2.2. el ciclo del viaje. concepto y fases 3.3. los agentes de intermediación según las fases del ciclo de vida 3.3.1. fase pre-viaje 3.3.1.1. inspiración

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009), TripAdvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko Brake (2009), Statcounter (2019), Abad (2006) Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	3.3.1.2. planificación 3.3.1.3. fase de comparación 3.3.1.4. reserva 3.3.2. fase del viaje 3.3.3. fase del post viaje 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España
	¿A la hora de reservar vuelos que herramientas utilizas?	GDS, Consolidadores, webs, google flights o similares, no emito billetes.	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019) S Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G.	2.4.1. brokers 2.4.2. consolidador aéreo 2.4.3. centrales de reservas 3.4.1. global distribution system (GDS) 3.4.1.1. amadeus 3.4.1.2. NDC (new distribution capability) 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.2.9. producto 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en españa

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			(2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder, (2018), Statista (2017, 2019), Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019)	
	¿Con qué GDS trabajas?	Amadeus, sabre, galileo, Otros, No uso GDS	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al. 1994 en Alcázar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995)	2.2. agentes tradicionales en la intermediación turística global distribution system (GDS) 3.4.1.1. amadeus 3.4.1.2. NDC (new distribution capability) 3.4.2. los motores de búsqueda
	¿Sabes lo que es el NDC?	Si, no, he oído hablar	Benjamin y Wigand (1995, 1997), Borja y Gomis (2006), Buhalis y Law (2008), Buhalis (1999), Buhalis (2002, 2006), Buhalis (2003), Cabarcos (2010), Carr (2003), De Pablo y Juberías (2004), Del Alcázar (2002), Doherty, Ellis-Chadwick y Hart (1999), Esteban et al. (2000), Eymann y Ronning (1992), Falkestein (1997), Flores, Salazar y Santana (2011), Gomis (2015), Hawkins, Mansell y Steinmuller (1998), Kotler (2014), Piñole (1999), Quelch y Klein (1997), Real Decreto 271/1988, Rodríguez-Zulaica et	2.2. agentes tradicionales en la intermediación turística global distribution system (GDS) 3.4.1.1. amadeus 3.4.1.2. NDC (new distribution capability)

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			al. (2017), Runfola, Rosati y Guercini (2013), Stern et al.1994 en Alcazar (2002), Torres Bernier (2006), Vogeler y Hernández (1995) Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019)	
	Pensando en el futuro de la agencia de viajes off line tradicional lo ves	Muy bien, bien, regular, mal, muy mal	Vallespín y Molinillo (2014), Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini, (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdiijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko Brake (2009), Statcounter (2019), Abad (2006) Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	<p>2.3. las agencias de viajes</p> <p>2.3.1. definición</p> <p>2.3.2. tipología de agencias de viajes</p> <p>2.3.3. modelos de agencias de viajes</p> <p>3.1. los nuevos agentes de intermediación.</p> <p>3.1.1. el modelo de negocio</p> <p>3.1.2. los nuevos agentes</p> <p>3.2. la cadena de valor de la intermediación en turismo y el ciclo de vida del viaje</p> <p>3.2.1. la cadena de valor de la intermediación turística</p> <p>3.2.2. el ciclo del viaje. concepto y fases</p> <p>4.2.7. canales de venta de la agencia de viajes tradicional.</p> <p>4.2. análisis de las agencias de viajes minoristas en España</p> <p>4.3. integración horizontal: franquicias y asociadas</p> <p>4.4. integración horizontal: los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes.</p> <p>4.5. integración vertical: los grandes grupos empresariales</p> <p>4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España</p>

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
	¿Utilizas las redes y medios sociales en tu vida diaria?	Si, no, de vez en cuando	Iglesias (2018), Buhalis (2003), Caggemini (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson, Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis, (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen, (2012), Informe minerva (2017), Jonker, (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge, (2016), Muñoz, (2013), Núñez, (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon, (1993), Porter (1985), Pulido y López, (2016), Rodríguez y Granados, (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández, (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO, (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke, (2016), CE, (2016), Fernández, (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google(2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein, (2010), Martínez, (2004), Oh, (2018), O'Neill, (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019). Abad, (2006), Álvarez, (2013), Amadeus y Acave, (2017), de la Rosa, (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López, (2013), Fetave, (2019), González y Mendoza, (2014), Hosteltur, (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder, (2018), Statista (2017, 2019).	3.3.1. Fase pre-viaje 3.3.1.1. Inspiración 3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España.
	¿Utilizas las redes sociales en tu vida profesional?	Si, no, de vez en cuando	Iglesias (2018), Buhalis (2003), Caggemini (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015),	3.3.1. Fase pre-viaje 3.3.1.1. Inspiración 3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Parker y Heapy (2006), Poon (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019). Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España.
	¿Consideras las redes sociales una buena herramienta de venta?	si, no, sólo como publicidad	Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013),	3.3.1. Fase pre-viaje 3.3.1.1. Inspiración 3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 3.3.2. fase del viaje 3.3.3. fase del post viaje 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España.

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019). Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G. (2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	
	¿Crees que las redes sociales pueden ser una competencia de venta en el futuro?	si, no, tal vez	Iglesias (2018), Buhalis (2003), Capgemini (2017), Christensson (2006), Clatworthy (2011), Clawson Knetsch, (1966), Court et al. (2009), Emmanuel (2015), Estrella Jaramillo (2015), Fabricius (2001), Facebook IQ (2015), Fernández-Villarán et al (2019), Følstad et al. (2013), Franco, Navarro y Gil (2007), Gomis (2012), Google (2010, 2014,2017), Heinonen et al. (2009), Heinonen y Standvik (2015), Ho, Lin y Chen (2012), Informe minerva (2017), Jonker (2004), Mesa, Gómez y Barranco (2015), Monge (2016), Muñoz (2013), Núñez (2017), Ogonowska (2015), Parker y Heapy (2006), Poon (1993), Porter (1985), Pulido y López (2016), Rodríguez y Granados (2017), Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán (2017), Sáez y Fernández (2012), Segittur (2014), Smartravel (2018), Stickdorn y Zehrer (2009),Tripadvisor (2017), UNWTO (2013), Voss y Zomerdijk (2007), Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001), Zorraquino (s.f.), Bourke (2016), CE (2016), Fernández (2016), Fernández-Villarán et al. (2019), Google (2018), Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013), Kaplan y Haenlein (2010), Martínez (2004), Oh (2018), O'Neill (2018), Ponce (2012), Romero (2014), Safko y Brake (2009), Statcounter (2019). Abad (2006), Álvarez (2013), Amadeus y Acave (2017), de la Rosa (2017, 2018), Estela Durá (2014), Faraldo y López (2013), Fetave (2019), González y Mendoza (2014), Hosteltur (2019), Moreno G.	3.3.1. Fase pre-viaje 3.3.1.1. Inspiración 3.3.1.2. Planificación 3.3.1.3. Fase de comparación 3.3.1.4. Reserva 3.3.2. fase del viaje 3.3.3. fase del post viaje 3.4.2. los motores de búsqueda 3.4.3. los medios sociales 3.4.4. las plataformas p2p 3.4.5. webs y apps 3.4.6. los asistentes virtuales 4.6. las agencias de viajes virtuales que operan en España.

Variables	PREGUNTAS	RESPUESTAS	Principales autores	Estructura
			(2018), Nexotur (2017), Observatur (2018), SiteMinder (2018), Statista (2017, 2019).	

Figura 1.6. Constructo 2. Encuesta a agencias de viajes.

Con relación a la metodología utilizada en el tratamiento de los datos para alcanzar los objetivos anteriormente propuestos, se emplearon técnicas de estadística descriptiva e inferencial mediante la utilización del paquete estadístico SPSS/PC+ (Statistical Package for Social Sciences), versión 22.0 para Windows. En dicho análisis se cruzan respuestas de ambos colectivos, así como las respuestas obtenidas entre las del propio grupo.

Se han llevado a cabo tres tipos de análisis de los datos

- Análisis univariante. Comenzamos con un análisis de los datos para realizar una primera aproximación al fenómeno que se va a analizar y facilitar la interpretación de resultados.
- Análisis bivariante, para conocer el grado de relación entre diferentes variables. Se realizan cruces entre variables del perfil del encuestado y del perfil de la empresa con las preguntas sobre las nuevas formas de relacionarse en la cadena de valor de la intermediación turística. También se llevan a cabo cruces entre diferentes preguntas
- Análisis multivariante, para determinar la contribución de varios factores en un mismo resultado.

La tercera y última fase, completa la investigación con un análisis cualitativo a través de entrevistas en profundidad semiestructuradas. El análisis cualitativo es útil en turismo cuando se quiere responder a preguntas sobre grupos o interacciones humanas para describir un fenómeno de interés o para predecir las tendencias futuras (Sancho, 2001, Veal, 2006), como es el caso que nos ocupa. En este caso, para ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento de las agencias de viajes en España, se han llevado a cabo tres entrevistas en profundidad:

- A una responsable de una agencia de viajes independiente.
- A una responsable de una agencia de viajes de grupo vertical, que además ostenta los cargos de presidente de un grupo de gestión y vicepresidente de una asociación de agencias de viajes.
- A un proveedor de servicios turísticos.

En los tres casos, se ha llevado a cabo una entrevista con un guion abierto, que parte de una serie de preguntas principales, pero otorga flexibilidad al entrevistador pudiendo reconducir la entrevista en función de cómo transcurre y de los conocimientos del entrevistado (Hernández et al., 2007, Veal, 2006).

El análisis de contenidos de las entrevistas se ha llevado a cabo siguiendo los pasos propuestos por Hernández et al. (2007):

- 1) Codificación de los datos.
- 2) Interpretación.
- 3) Verificación de la calidad de la información.
- 4) Corrección y ajuste.

1.5. ESTRUCTURA

Este trabajo de investigación se puede dividir en tres partes diferenciadas.

Parte 1 Marco teórico	Capítulo 2	OE1. Aclarar la terminología sobre intermediación turística OE2. Comprender la evolución de la intermediación turística OE3. Identificar los agentes que intervienen en la intermediación turística, su evolución y tendencias.
	Capítulo 3	OE3. Identificar los agentes que intervienen en la intermediación turística, su evolución y tendencias, a lo largo de las fases del ciclo del viaje.
Parte 2 Análisis de resultados	Capítulo 4	OE4. Identificar el actual escenario de las agencias de viajes en España.
	Capítulo 5.	OE5. Analizar las operaciones y procesos de las agencias de viajes minoristas ante la ruptura del canal tradicional.
Parte 3 Conclusiones	Capítulo 6	OG1. Analizar las estrategias y modelos de actuación de las agencias de viajes minoristas físicas en España ante el nuevo escenario de la intermediación turística.

Figura 1.7. Estructura de la investigación.

En la primera parte se incluye el marco teórico del trabajo. En esta parte se revisa la bibliografía relacionada con la intermediación y la distribución turística con los objetivos de aclarar la terminología al respecto y analizar la evolución de la intermediación turística desde sus comienzos hasta la actualidad. Nos encontramos en una época en la que los cambios se producen de manera muy rápida y, por lo tanto, mucha bibliografía encontrada se ha quedado relativamente obsoleta siendo más actuales los artículos publicados en revistas especializadas del sector o incluso las conferencias, entrevistas o artículos desarrollados por profesionales de los segmentos analizados. Es por ello por lo que en el trabajo se realiza una simbiosis entre ambas realidades. En esta primera parte se han identificado algunas de las afirmaciones de autores que en el presente se han visto refrendadas, así como otras que se han demostrado erróneas con el paso del

tiempo. Además, se definen los diferentes términos relacionados con la intermediación turística y de esta manera clasificar los diferentes agentes relacionados con la misma. Se dedica un especial estudio a las agencias de viajes tradicionales y todo lo que las rodea en cuanto a su evolución, modelos de negocio, formas de asociacionismo, tipología y clasificación, así como sus características y evolución.

Otro de los objetivos del estudio es identificar a los diferentes agentes que intervienen en las diferentes fases del ciclo del viaje. Estas fases se han ampliado con nuevos agentes que se identifican en esta parte del trabajo. Debido a la evolución de la sociedad, sobre todo en lo relacionado con las nuevas formas de información a través de internet, se han incorporado nuevos agentes que han hecho evolucionar el ciclo del viaje desde el inicio hasta el final de este. Esta parte del estudio se correspondería con el desarrollo de los capítulos 2 y 3 del trabajo.

En una segunda parte, nos centramos en dos objetivos como son el de identificar el actual escenario de las agencias de viajes en España y el de analizar las operaciones y procesos de las agencias de viajes minoristas ante la ruptura del canal tradicional.

El actual escenario en España ha cambiado en los últimos años debido a la reducción de agencias de viaje físicas, al desarrollo de la venta directa, a la venta a través de internet y al desarrollo de diferentes formas y modelos de negocio. Se analizan las diferentes formas de integración y los grandes grupos empresariales que operan en España, así como una aproximación a las diferentes agencias de viajes virtuales con mayor demanda en el país.

Además, se revisan diferentes estudios realizados por asociaciones de agencias de viajes que en colaboración con empresas tecnológicas se han realizado desde 2014 hasta la fecha. Esta parte del trabajo se puede encontrar en el capítulo 4.

En el siguiente capítulo, se analizan los resultados obtenidos en dos encuestas realizadas a dos diferentes integrantes de la cadena de valor tradicional de la intermediación turística como son las agencias de viajes y los proveedores. En este caso agencias de viajes mayoristas, representantes de la industria hotelera y representantes del transporte aéreo comercial. Estas encuestas se han llevado a cabo desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 1 de junio de 2018 a través de diferentes medios online. El análisis de estas corrobora en algunos casos los datos ofrecidos por los estudios anteriores y añade nuevos datos que ayudan a conocer las nuevas formas de comportamiento de las agencias de viajes tradicionales en España. Más novedoso por inusual es el análisis de las encuestas realizadas a proveedores y es muy interesante observar las diferencias de percepción entre ambos agentes con respecto a temas como

la venta directa o la ruptura del canal tradicional. Estos análisis son realizados de manera univariante, bivariante y multivariante y los resultados obtenidos son muy interesantes.

Además, en este capítulo se lleva a cabo un análisis de contenidos de las entrevistas realizadas a tres personas relacionadas con el mundo de las agencias de viajes como son una directora de una agencia independiente, una directora general de un grupo turístico que a su vez está relacionada con los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes y un representante de la industria hotelera. Las respuestas obtenidas son analizadas y desarrolladas.

Finalmente, en el capítulo 6, dando respuesta a las hipótesis planteadas al comienzo del trabajo, se realizan las conclusiones finales después de haber analizado las estrategias y modelos de actuación de las agencias de viajes minoristas físicas en España ante el nuevo escenario de la intermediación turística.

Primera parte

La intermediación turística

Capítulo 2: La intermediación en turismo.

Capítulo 3: Nuevos agentes en el proceso de intermediación

Capítulo 2

La intermediación en turismo

Contenido:

2.0. INTRODUCCIÓN	57
2.1. LA INTERMEDIACIÓN EN TURISMO	57
2.1.1. DE LA DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA A LA INTERMEDIACIÓN	57
2.1.2. EL NUEVO PANORAMA DE LA INTERMEDIACIÓN DE LA DESINTERMEDIACIÓN A LA REINTERMEDIACIÓN Y A LA HIPERMEDIACIÓN.	60
2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS	63
2.2. AGENTES TRADICIONALES EN LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA	65
2.3. LAS AGENCIAS DE VIAJES	66
2.3.1. DEFINICIÓN.....	66
2.3.2. TIPOLOGÍA DE AGENCIAS DE VIAJES.....	69
2.3.3. MODELOS DE AGENCIAS DE VIAJES	73
2.4. OTROS INTERMEDIARIOS TRADICIONALES.....	76
2.4.1. BROKERS.....	76
2.4.2. CONSOLIDADOR AÉREO	77
2.4.3. CENTRALES DE RESERVAS	78
2.4.4. LOS BANCOS DE CAMAS.....	79
2.4.5. ORGANIZADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS (OPC)	80
2.4.5. EMPRESAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (<i>DESTINATION MANAGEMENT CENTRES</i> O DMC).....	81
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2	81

Índice de figuras

FIGURA 2.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN TRADICIONAL FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA	62
FIGURA 2.2. CANAL DE DISTRIBUCIÓN. REINTERMEDIACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA	62
FIGURA 2.3. INTERMEDIARIOS TRADICIONALES SEGÚN AUTORES. ELABORACIÓN PROPIA.....	65
FIGURA 2.4. DEFINICIÓN DE AGENCIA DE VIAJES EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA. ELABORACIÓN PROPIA. (2019).....	68
FIGURA 2.5. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGENCIAS SEGÚN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL AÑO 2017. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017).....	70
FIGURA 2.6. AGENCIAS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE MOTIVACIÓN DEL VIAJE AÑO 2017. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017) .	72
FIGURA 2.7. DIFERENCIAS ENTRE FRANQUICIA Y GRUPO. FUENTE: FERNÁNDEZ-VILLARÁN ET AL. (2019)	76

2.0. Introducción

Toda disciplina científica tiene una terminología propia de la que no es posible sustraerse, y de cuya precisión y correcto uso dependen, en buena medida, sus posibilidades de desarrollo. Por ello, comenzaremos por conocer y presentar el concepto de intermediación turística que es el objeto de nuestro estudio.

Una vez delimitado el alcance del concepto, analizaremos las características que debe cumplir un agente para ser considerado intermediario turístico.

Por último, el interés concreto de nuestro trabajo nos llevará a estudiar el caso particular de algunos de los intermediarios turísticos tradicionales. Para ello, analizaremos la evolución histórica que han sufrido, fijando nuestra atención en las agencias de viajes tradicionales en el que basaremos la reflexión de los capítulos posteriores.

Las conclusiones de este apartado, aunque de carácter todavía introductorio, son de gran relevancia para poder definir, posteriormente, de la forma más adecuada, la cadena de valor de la intermediación.

2.1. La intermediación en turismo

2.1.1. De la distribución turística a la intermediación

En turismo, la distribución es un proceso fundamental que da servicio tanto al consumidor como a los diferentes elementos de este sector. Pero este proceso es especialmente complejo en este sector, debido a sus especificidades como la heterogeneidad, estacionalidad, simultaneidad en compra y consumo, y altos costes. Y, ante todo, porque se trabaja con servicios intangibles y no con productos fabricados.

Partiendo del concepto de distribución comercial, Cabarcos (2010) aporta una definición muy acertada y sintetizada para este concepto al considerarla como el medio que pone el producto o servicio a disposición del mercado.

En este mismo sentido, para Kotler (2014) la distribución es el instrumento del marketing mix que relaciona la producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador industrial

- En la cantidad demandada

- En el momento en que lo necesite
- Y en el lugar en que desea adquirirlo.

Cuando hablamos de productos tangibles la distribución hace referencia a la accesibilidad al producto. En la distribución de productos tangibles existe un movimiento físico de los mismos del lugar de producción hasta el de consumo. Esto implica que deben llevarse a cabo una serie de actividades que se engloban en lo que se denomina logística de la distribución: transporte, almacenamiento, realización de pedidos, embalaje y entrega de los productos, etc.

Sin embargo, en el caso de servicios, como consecuencia de la característica de la intangibilidad de los mismos, no se da este movimiento físico de productos, siempre es el consumidor el que se desplaza hacia las instalaciones del oferente. Por eso, en este caso la distribución hace referencia a la accesibilidad a la información (Stern et al., 1994 en Alcazar, 2002). Teniendo en cuenta esta característica, del Alcázar (2002) define la distribución turística como un puente que une a los productores con los consumidores.

Así, se pueden distinguir dos tipos de distribución en función de los agentes que intervengan en la misma:

- Directa: Que se refiere al modelo en el que el proveedor turístico se relaciona directamente con los clientes. El llamado B2C de sus siglas en inglés (*Business to consumer*).
- Indirecta: Que se refiere al modelo en el que interviene un agente externo comercializador que hace las labores de intermediario entre el proveedor y el cliente. Sería el llamado B2C2B, de sus siglas en inglés (*Business to consumer to business*).

En este último caso, la distribución requiere, generalmente, una colaboración externa a la empresa. Surgen así los intermediarios que son las personas o entidades que llevan a cabo las actividades necesarias para distribuir los productos. La estructura formada por estos intermediarios constituye el canal de distribución.

Muñoz Oñate, (2000), se refiere a la distribución como estructuras que se forman en el mercado turístico por el conjunto de organizaciones con el objetivo de facilitar y poner a disposición de los posibles compradores los productos de los distintos proveedores, realizando la concreción de la venta, confirmándola y efectuando su cobro. Se está refiriendo a la intermediación turística.

Según Piñole (1999), las empresas que se dedican a la intermediación turística, y más concretamente las agencias de viajes, superan con creces la función de distribución que

se les asigna ya que no sólo llevan a cabo la actividad de meros intermediarios entre la oferta y la demanda, sino que tal y como establece Sanz Domínguez (2006) *“la intermediación incluye un variado conjunto de servicios: información y asesoramiento de destinos, servicios y viajes; diseño, organización, comercialización y distribución de paquetes turísticos, venta directa de servicios turísticos, etc.”*.

Torres Bernier (2006), hace una distinción entre intermediación pasiva e intermediación activa, de forma que la diferencia entre ambas actividades radica en que, en la primera, el intermediario se limita a proporcionar un servicio ajeno, mientras que, en la segunda, el intermediario añade algún servicio a lo que vende o crea su propio producto.

Para Borja y Gomis (2006) el valor añadido no lo constituyen la suma de servicios, sino la innovación. Estos autores defienden que hemos pasado de la intermediación (en la que sólo era importante intervenir para facilitar el contacto entre oferta y demanda) a la infomediación (en la que la filtración y selección de la información por parte de los intermediarios era su valor añadido, ya que Internet permitió a los consumidores tener acceso a los proveedores, GDS, TTOO, etc.) y, en estos momentos, a la innomediación (en la que la incorporación de procesos de innovación en las empresas intermediarias marcan la diferencia frente a sus competidores).

En todo caso, la irrupción de internet ha sido el principal y más importante acontecimiento en el mundo de la distribución y comercialización de viajes. De Pablo y Juberías (2004) consideran que la Red es uno de los elementos más determinantes en la revolución en la que el sector se está viendo inmerso.

Buhalis, uno de los autores de referencia en la intermediación turística define de una manera muy interesante este concepto de la intermediación. Así, considera como tal, la entrada de una nueva empresa en la cadena de valor con el objetivo de establecer un enlace entre consumidores y proveedores (Buhalis, 2003). Este autor, en sus posteriores estudios (Buhalis y Law, 2008), no sólo habla de intermediación, sino que también analiza en profundidad los términos desintermediación y reintermediación, este último vinculado a la irrupción de internet en el sector y los nuevos agentes turísticos mediadores surgidos en la red.

En definitiva, podemos definir intermediación como aquella actividad comercial en la que se ponen en contacto la oferta y la demanda turística. Dicha actividad se ha visto afectada en los últimos años por la irrupción de internet y otras tecnologías en el sector turístico, lo que ha provocado una transformación en los procesos tradicionales de

intermediación, que se deben adaptar a la nueva situación aportando un valor añadido a dichos procesos (Rodríguez-Zulaica et al., 2017).

2.1.2. El nuevo panorama de la intermediación De la desintermediación a la reintermediación y a la hipermediación.

La irrupción de internet en el sector turístico, además de provocar cambios profundos en las relaciones de intercambio entre los clientes y las empresas, activó y desarrolló la idea de minimizar los intervinientes en la cadena de valor de la distribución turística tradicional. Las agencias de viajes han sido tradicionalmente el canal de distribución más importante. Sin embargo, las facilidades de comunicación, especialmente, hicieron que muchas empresas se plantearan llegar directamente al consumidor final con la intención de minimizar el número de agentes en la transacción, y de esta manera poder repercutir una cantidad de dinero hasta entonces reservada al intermediario (normalmente la agencia de viajes) y destinarla a rebajar el precio final o incrementar el beneficio de la operación.

Fueron diversos los expertos en la materia que pronosticaron una desaparición de los intermediarios (Buhalis, 2002, 2006), introduciendo el concepto de desintermediación. vaticinaron su desaparición, especialmente tras la irrupción de Internet en el mercado, e introdujeron el concepto de “desintermediación” (Doherty, Ellis- Chadwick y Hart, 1999). Así, en la década de los 90, fueron abundantes los autores que hablaban de desintermediación defendiendo el comercio electrónico o la reducción de intermediarios a lo largo de la cadena de valor de la experiencia turística (Benjamin y Wigand, 1995, 1997; Buhalis, 1999, Hawkins, Mansell y Steinmuller, 1998 y Quelch y Klein, 1997).

Buhalis, en 1998, citó una serie de argumentos incidiendo en el poco futuro que tendrían las agencias de viajes tradicionales si no orientaban su negocio en el futuro. Incidiendo en la desintermediación que entendía asomaba, el autor citaba:

- El poco valor añadido que las agencias de viajes aportaban comportándose básicamente como unas simples oficinas de reservas.
- Un intermediario que simplemente maneja información y la gestiona.
- Estima que las agencias de viajes, en lugar de ofrecer la mejor opción al cliente, se limitan a ofrecer los productos de mayor rentabilidad para ellas no ofreciendo por lo tanto el producto que mejor se adapte a las necesidades del cliente en ese momento.

No es desdeñable el dato de la disminución del número de agencias de viajes en los últimos años. Y por supuesto, el daño que produjo al sector la quiebra de dos grandes marcas como fueron Viajes Marsans y Orizonia con Vibo Viajes – Viajes Iberia a la cabeza. La pérdida de confianza de los clientes en las agencias de viajes fue muy importante y después de años de bonanza, muchos posibles clientes empezaron a ver con desconfianza a las agencias de viaje.

Así, el desarrollo de las TIC y los cambios producidos, han animado a los proveedores a buscar nuevas formas de comercialización directa, desechando la labor intermediadora de las agencias de viaje. En ese momento, la mayor información a disposición del cliente final, el desarrollo de las aplicaciones móviles o la incorporación al mundo de los viajes de una nueva generación totalmente digitalizada hicieron que desde las empresas del sector se replantaseen los modelos tradicionales de distribución turística.

Eymann y Ronning (1992) diferenciaban el tipo de viaje que los clientes necesitaban, y de esta manera, el uso de intermediarios variaba en función del producto seleccionado siendo mayoritario en unos casos y minoritario en otros. De esta manera, la elección de un canal u otro vendrá determinado por la dificultad en la contratación del producto. Así, el uso de internet para la compra de un servicio turístico evitando a las agencias de viajes, será mayor entre productos poco especializados y de menor complejidad (Falkestein, 1997).

Por el contrario, otros autores (Esteban et al., 2000) consideran que aquellos productos que requieran un mayor conocimiento del destino o de las formas de contratación, debido entre otras cosas al tiempo que se emplea para llevarlos a cabo, serán contratados a través de intermediarios que ofrezcan un valor añadido en la transacción.

Sin embargo, y a pesar de todas estas teorías, los intermediarios turísticos no sólo están sobreviviendo, sino que están aumentando sus beneficios de manera significativa (Berne, García-González y Múgica, 2012). Los intermediarios que han visto en internet una herramienta para actualizar y adaptar su negocio, una ayuda y no una barrera, son hoy más fuertes que hace veinte años (Flores; Salazar y Santana, 2011). Estos mismos autores reconocen el papel de los intermediarios turísticos a lo largo de los años, desempeñando importantes funciones, como la de reducir el número de contactos y transacciones en la compra para agregar una experiencia o producto turístico, ajustar la oferta a la demanda, crear un abanico de productos turísticos de cara al consumidor,

facilitar las actividades de marketing para los proveedores de servicios o facilitar servicios complementarios y adicionales al cliente.

Autores como Gomis (2015) consideran que nos encontramos en un momento de reintermediación, una nueva forma de relación entre proveedores e intermediarios y en la que la cadena de distribución habitual se ha visto seriamente modificada.

Centrando el análisis en las agencias de viajes y sus relaciones de intercambio, tradicionalmente el canal de distribución era lineal, tal y como se refleja en la siguiente figura:

Figura 2.1 Canal de distribución tradicional Fuente: Elaboración propia

En este modelo clásico de intermediación, el tour operador o agencia de viajes mayorista vende su producto a través de una agencia de viajes minorista que recibe una comisión a cambio y trata directamente con el cliente final.

Tras la aparición de internet en el mundo de los viajes, el escenario hace que este modelo se vuelva más complejo, dejando de ser lineal a ser matricial, como aparece en la figura XX. Por un lado, las agencias de viajes minoristas pueden acudir a los proveedores de las mayoristas para crear sus propios viajes combinados que venden desde su oficina al cliente final. Por otro lado, hay agencias de viajes mayoristas que venden directamente su producto al cliente final, aunque en España aún es una práctica minoritaria.

Figura 2.2. Canal de distribución. Reintermediación. Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, y habiendo transcurrido bastantes años desde la irrupción de internet y de las tecnologías que podían acabar con la intermediación como muchos auguraban, se puede afirmar que no se está produciendo de manera general el fenómeno de la desintermediación, sino que se está avanzando hacia la hipermediación. Autores como el estadounidense Carr (2003), defienden en sus estudios que la expansión de internet, lejos de generar desintermediación, hace que se creen nuevos procesos de intermediación a los que denomina hipermediación. Así, Scolari (2018) define la hipermediación como el proceso de intercambio, producción y consumo que se caracteriza por el número de agentes, medios y lenguajes interconectados entre sí por medio de dispositivos digitales.

Por lo tanto, lo que estamos viviendo en estos momentos podría interpretarse como una reintermediación. Son muchos los actores que intervienen en el proceso y la tradicional cadena de valor se ha visto enriquecida por nuevos componentes, más especializados en cuestiones muy concretas y que han ampliado esta cadena que tan sólo hace 20 años se creía rota del todo y finiquitada.

Los orígenes de la intermediación turística digital han estado protagonizados por el nacimiento de un nuevo modelo de negocio, el de las agencias de viajes *online* conocidas como OTA por su acrónimo en inglés (Online Travel Agency) así como por otras empresas que han adaptado su modelo tradicional a Internet (Borja y Gomis, 2009). Por otro lado, Internet ha potenciado la aparición de nuevos negocios basados únicamente en la red (Runfola, Rosati y Guercini, 2013). Si bien, en un principio, el sector vivió con recelo y preocupación la aparición de nuevos competidores, pasado el tiempo se ha demostrado que todos estos intermediarios nuevos son complementarios a los tradicionales.

Así, en los últimos años, el proceso de transformación de la distribución turística ha dado lugar a un nuevo mapa multicanal, complejo, en el que surgen nuevos actores y se desarrollan nuevas estrategias de marketing, pero que es necesario comprender para poder tomar decisiones de comercialización de forma adecuada. Por ello, este trabajo tiene como objetivo principal arrojar luz sobre la configuración de este nuevo mapa de la intermediación turística y conocer cuáles son sus principales actores (Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán, 2017).

2.1.4. Características de los intermediarios turísticos

Al analizar la literatura sobre el tema, la mayoría de los autores han señalado dos tipos de conceptos a la hora de referirse a los intermediarios turísticos.

Por un lado, uno en sentido amplio, que se refiere a los canales de distribución, para designar una estructura, sistema o enlace de operación de varias combinaciones de organizaciones mediante las cuales un productor de servicios de viajes vende o confirma los arreglos de viaje del comprador (Cantalops, 2002, Mcintosch, Goeldner y Ritchie, 2001, Milio y Cabo, 2000).

Por otro lado, otro en sentido más estricto, que se refiere a las empresas que median entre los consumidores y las empresas que prestan los diferentes tipos de servicios o productos requeridos (González, et al., 2013)

Los canales de distribución pueden clasificarse en cortos, medianos o largos, tal y como indica Cabarcos (2010), o atendiendo a una clasificación desde el punto de vista del marketing, en canales directos o indirectos (del Alcázar, 2002). Pero si algo tienen en común, es que, en todos ellos, en un extremo se encuentra el productor o prestador del servicio y en el otro el cliente, y todas las personas que se hallan entre ambos son los denominados intermediarios turísticos. Por lo tanto, se puede afirmar que la distribución turística es la suma de las distintas vías por las que la oferta llega a la demanda, que puede ser directa o indirecta. (Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villarán, 2017).

Teniendo en cuenta las tareas y funciones que realizan los distintos agentes mediadores presentes en las cadenas de distribución indirectas, se pueden reconocer ciertas características que debe tener un intermediario turístico para ser considerado como tal.

- Ser *infomediario*: la intangibilidad de la oferta turística implica que, al no existir distribución física, cobra importancia la información sobre dicha oferta. Por ello, todo proceso de intermediación debe comenzar con el acceso a la información de la oferta turística.
- Ejercer de puente entre proveedores y clientes recibiendo una compensación económica por la gestión realizada, ya sea en forma de comisión o cobrando una cantidad estipulada por su trabajo.
- Asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus actividades dentro del canal.
- Transferir el derecho de uso de una organización a un cliente, que podrá ser persona física o jurídica culminando el proceso de intermediación. (Rodríguez-Zulaica et al., 2017).

2.2. Agentes tradicionales en la intermediación turística

La mayoría de los autores coinciden a la hora de diferenciar a los intermediarios en dos tipos, los tradicionales (off line) y los digitales (on line). Tal y como se recoge en el artículo realizado por Rodríguez-Zulaica, Pastor, y Fernández-Villarán (2017), una primera clasificación de los intermediarios digitales ha dado lugar a los denominados e-mediadores e infomediarios. La diferencia entre ambos reside en que la principal función de los primeros es la mediación, mientras que la de los segundos es la información (blogs, buscadores, comparadores, páginas web de destino, etc.). Estos no son considerados intermediarios turísticos porque tal y como se ha explicado en el punto anterior, no transfieren el derecho de uso de los servicios turísticos.

De esta manera, consideramos que son intermediarios turísticos:

- Agencias de viajes
- Tour operadores
- Sistemas globales de reservas (GDS)
- Centrales de reservas (CRS)
- Brokers
- Online Travel Agencies (OTA)
- Destination Management Centers (DMC)
- Organizadores profesionales de congresos (OPC).

En todo caso, y centrándonos en intermediarios turísticos tradicionales podemos ver como los diferentes autores no coinciden del todo a la hora de su clasificación.

Autor	GDS	CRS	AA.VV.	Prov. final	TT.OO.	Broker	OPC	DMC
Buhalis y Licata (2002)	x	x	x					
Pérez (2014)	x	x	X	X	X	X	x	
Vallesín y Molinillo (2014)	X	X	X					
Rodríguez-Zulaica (2015)	X	X	X					x

Figura 2.3. Intermediarios tradicionales según autores. Elaboración propia.

En todo caso, todos los autores coinciden, en que los principales agentes en la intermediación turística siguen siendo las Agencias de viajes, en cualquiera de sus tres formas, minoristas, mixtas o mayoristas y tanto físicas como digitales.

2.3. Las agencias de viajes

2.3.1. Definición

Una de las definiciones más aceptadas del término agencia de viajes es la aportada por Piñole (1999) que considera que las agencias de viajes son empresas de servicios dedicadas a facilitar y promover la realización de los viajes.

Según el artículo 1.1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes:

"Tienen la consideración de Agencias de Viajes las empresas constituidas en forma de sociedad mercantil, anónima o limitada, que en posesión del título – licencia correspondiente, se dedican profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/o organización de servicios turísticos pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos".

De esta definición, de acuerdo con Vogeler y Hernández (1995), podemos identificar las características legales que debía tener una agencia de viajes tradicional.

- Tendrá forma de Sociedad Anónima o de Responsabilidad Limitada.
- Precisan una autorización administrativa, denominada título o licencia.
- Se dedican de forma exclusiva al ejercicio de esta función.
- Sus funciones principales son la mediación y la organización de servicios turísticos o ambas a la vez.
- Pueden utilizar medios propios en la prestación de estos servicios.

Sin embargo, con la publicación del Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, en el que se deroga, entre otras, la normativa relativa a las agencias de viajes, cada Comunidad

Autónoma debe desarrollar su propia normativa. En la siguiente tabla, procedemos a analizar dicha normativa para determinar si esta definición sigue vigente y si presenta diferencias a lo largo de las normativas autonómicas.

Comunidad	Forma	Título o licencia	Exclusividad	Funciones	Medios propios
Andalucía Decreto 301/2002	Persona física o jurídica	Si	Si	Mediación Organización	Si
Aragón Decreto 51/1998	Persona física o jurídica	Si	Si	Mediación Organización	Si
Asturias Decreto 60/2007	Persona física o jurídica	Si	Si	Mediación Organización	Si
Baleares Ley 8/2012	Personas físicas o jurídicas	No se menciona	No se menciona	Organización Oferta o venta de viajes combinados	No se menciona
Canarias Decreto 37/2014	Persona física o jurídica	No se menciona	Si	Organización y venta de viajes combinados	No se menciona
Cantabria Decreto 49/2011	Empresas	No se menciona	No se menciona	Mediación Organización y comercialización	Si
Castilla La Mancha Decreto 56/2007	Personas físicas o jurídicas	Si	Si	Mediación Organización y comercialización	Si
Castilla - Leon Decreto 25/2001	Personas físicas o jurídicas	Si	Si	Mediación Organización	Si
Cataluña Definen agente y no agencia	Persona física o jurídica	No se menciona	Si	Comercialización Organización Asesoramiento Mediación	No se menciona
Extremadura Decreto 119/1998	Empresas	Si	Si	Mediación Organización	Si

Comunidad	Forma	Título o licencia	Exclusividad	Funciones	Medios propios
Galicia Decreto 42/2001	Empresas	Si	Si	Mediación Organización	Si
La Rioja Decreto 14/2011	Empresas	No se menciona	No se menciona	Mediación Organización	No se menciona
Madrid Decreto 99/1996	Empresas	Si	Si	Mediación Organización	Si
Murcia Decreto 37/2011	Empresas	No se menciona	No se menciona	Mediación Organización	Si
Navarra Decreto Foral 141/1988	Forma mercantil	Si	Si	Mediación Organización	Si
País Vasco Decreto 81/2012	Personas físicas o jurídicas	No se menciona	No se menciona	Organización Intermediación Comercialización	No se menciona
Valencia Decreto 101/2018	Personas físicas o jurídicas	No se menciona	No se menciona	Oferta Contratación Ejecución	No se menciona

Figura 2.4. Definición de agencia de viajes en la normativa autonómica. Elaboración propia. (2019)

Como puede observarse, la mayoría de las comunidades toman como base la normativa estatal de 1988.

En cuanto a la forma de las agencias de viajes, todas las normativas exigen que sean empresas, aunque se incluye la posibilidad de que el titular sea tanto una persona jurídica como física.

Aunque la mayoría de las normativas exigen un título o licencia para abrir una agencia de viajes, en algunos casos, como Baleares, Cataluña, País Vasco o Valencia sólo se menciona la necesidad de inscribirse como empresa turística y cumplir con las garantías y requisitos que exige la norma.

La exclusividad se menciona expresamente en prácticamente la totalidad de las normativas analizadas. Este requisito obliga a las agencias de viajes a dedicarse en exclusiva a esta función. Esto no impide que pertenezcan a grupos empresariales con actividades independientes o que estén localizadas en centros comerciales (como es el caso de Viajes El Corte Inglés, viajes Carrefour o Viajes Eroski).

Todas las normativas autonómicas hacen mención a las clásicas funciones de mediación y organización de servicios turísticos. Algunas matizan incluyendo la función de comercialización. Sólo la normativa catalana menciona expresamente la función asesora, quedando englobada en el resto de normativas en “otras funciones”.

Por último, y siguiendo el Real Decreto 271/1988, la mayoría de las normativas mencionan la posibilidad de utilizar medios propios para la prestación de estos servicios. Es frecuente que las agencias de viajes estén integradas en grupos verticales, junto con empresas de transporte por carretera, compañías aéreas, cruceros o empresas de alojamiento.

2.3.2. Tipología de agencias de viajes

Son diversos los autores (Albert, 1999; Armand y Armand, 1998), que atendiendo a la clasificación del artículo 3 del Reglamento de Agencias de Viajes de fecha 14 de abril de 1988, clasifican las agencias de viajes en tres grupos:

En primer lugar, están las agencias de viajes mayoristas o *touropedores* (TT.OO.). Son aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios y paquetes turísticos para su ofrecimiento a las agencias minoristas, siendo las agencias de viajes minoristas su principal canal de distribución.

Su principal función es la producción de viajes a la oferta (confeccionados por propia iniciativa pensando en una demanda potencial) contratando servicios turísticos por volumen para la elaboración de viajes combinados. Como mencionábamos anteriormente, en algunos casos estas mayoristas, si pertenecen a un grupo vertical, utilizan servicios de otras empresas pertenecientes al mismo grupo. Es el caso de la mayorista Travelplán, miembro de la corporación turística Globalia, que elabora viajes combinados utilizando los vuelos de Air Europa y los hoteles Bluebay, ambas empresas también pertenecientes a Globalia, para la elaboración de viajes combinados

En segundo lugar, encontramos las agencias de viajes minoristas que son aquellas que o bien comercializan el producto de las agencias mayoristas vendiéndolo

directamente al usuario o consumidor, o bien proyectan, elaboran, organizan y/o venden toda clase de servicios y paquetes turísticos directamente al usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias, sino que debe ser vendido exclusivamente por ellas.

Y, en tercer lugar, aparecen las agencias mayorista – minoristas, también denominadas mixtas, que se encargan entre otras cosas de vender al cliente el producto que ellas mismas elaboran, y además podrían venderlo a otras agencias minoristas.

En España, y según los datos recogidos en el II Estudio Estratégico del sector de las Agencias de viajes realizado por Amadeus y la asociación Acave (2017), el tipo mayoritario de agencia de viajes es la que vende exclusivamente al canal minorista (55%), siendo el 34% del tipo mayorista-minorista. La evolución entre 2009 y 2017 indica que ha disminuido sustancialmente (del 79,5% al 55%) la proporción de agencias exclusivamente minoristas, mientras que, en cambio, ha crecido en más de 15 puntos porcentuales (del 17,1% al 34%) la proporción de agencias que trabajan tanto el canal mayorista como el minorista.

Figura 2.5. Distribución de las agencias según la comercialización del producto en el año 2017. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Rodríguez-Zulaica (2015) y Pérez Serradilla (2014) citan tres funciones básicas de las agencias de viajes: la función asesora, la función mediadora y la función productora.

La función asesora deriva de la complejidad de los viajes y de la dificultad que tienen los viajeros para obtener amplia información; en la actualidad esto cambia gracias a

Internet. El cliente busca el consejo profesional y personalizado que le ayude a decidir toda una amplia gama de alternativas. El agente debe convertirse en un experto asesor de viajes. Por tanto, se exigen las siguientes cualidades:

- Fácil comunicación con el cliente (saber escuchar y explicarse con claridad)
- Amplia preparación técnica y cultural (mantenerse informado y reciclarse)
- Imparcialidad en los consejos (algo difícil de conseguir por los objetivos de la empresa en la que trabaja el agente y los acuerdos que ésta tiene con los proveedores).

La función mediadora consiste en poner en contacto a los prestatarios de servicios (hotel, avión, tren, guías, etc.) con los clientes. Esto se concreta en las actividades siguientes:

- reserva, emisión y venta de billetes en todos los medios de transporte
- reserva de servicios de alojamiento y restaurantes
- alquiler de apartamentos, villas y bungalows.
- alquiler de vehículos con o sin conductor
- reserva, emisión y venta de paquetes
- flete de aviones, trenes, barcos, etc.
- reserva y adquisición de entradas a espectáculos, museos
- contratación de guías, azafatas, intérpretes, animadores
- contratación de salones, salas de reuniones, banquetes
- asistencia y traslados
- formalización de pólizas de seguro
- cambio de divisa y venta y cambio de cheques de viajes
- venta de guías y alquiler o venta de material deportivo diverso

Por último, la función productora: la preparación y organización técnica de las agencias de viajes les permite adquirir servicios turísticos distintos y combinarlos para obtener un producto final diferente. Son los llamados viajes organizados.

El tercer tipo de agencias de viajes son las mayoristas-minoristas que son aquellas que pueden simultanear las actividades de los dos grupos anteriores. Es decir, pueden vender los productos de las agencias mayoristas, pero además pueden crear producto para vender a otras minoristas. Por lo tanto, actúan como asesoras, mediadoras y productoras de paquetes y productos que pueden vender al público o a otras agencias. Son las agencias con mayor tamaño empresarial.

Si bien esta clasificación atiende a las leyes vigentes, encontramos otros autores, que clasifican las agencias de viajes teniendo en cuenta la actividad desarrollada por las

agencias como Vogeler (1995), Hernández y Hernández (1998) o Piñole (2015). De esta manera, podemos clasificarlas en:

- Emisoras (Outgoing): son las que atienden a los clientes ofertándoles viajes fuera de su domicilio habitual. Es la agencia tradicional que se ocupa de asesorar y gestionar las reservas de los clientes a la hora de contratar un viaje.
- Receptoras (Incoming): se ocupan de traer y/o atender a los turistas que vienen de otros ámbitos geográficos. Pueden ser oficinas / corresponsales que tienen las mayoristas en zonas turísticas para recibir a sus clientes y organizar tours, cenas, traslados, etc. O pueden ser agencias de viajes con departamento receptivo y sucursales en el extranjero dedicadas a captar clientes.
- Virtuales: con la aparición de Internet han surgido modelos de negocio de agencias que sólo trabajan en la red. Más adelante se hablará en exclusiva de las agencias online denominadas OTA (On line Travel Agency) por sus siglas en inglés. Las agencias de viajes virtuales u OTA (Online Travel Agency) son agencias que operan únicamente en internet.

Otra clasificación podría hacerse en función de las ventas que realiza y a quién dirige estas ventas o la motivación del viaje. De ahí que se puede hablar de agencias de negocios o corporativo, agencias de vacacional o agencias mixtas que trabajan ambos segmentos.

Figura 2.6. Agencias según la tipología de motivación del viaje año 2017. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

González, Escobar y Romero (2013), debido al gran desarrollo e innovación de la intermediación consideran que las agencias de viajes pueden clasificarse atendiendo al grado de especialización. Así podemos encontrar agencias de viajes especializadas en destinos, en segmentos o en comercializar unos productos determinados. En esta línea, cabe destacar el desarrollo de los denominados *Business Travel Center* (BTC) o de las divisiones de viajes de empresa dentro de algunas agencias de viajes. Se caracterizan por la centralización y optimización de recursos a través de la especialización de los agentes y la utilización de tecnología de vanguardia.

A partir de la importancia que toman los viajes de negocios en las empresas y las demandas particulares de las plantillas algunas de las agencias de viajes especializadas en este tipo de turismo optan por instalar una oficina en la propia empresa y ofrecer un servicio exclusivo y personalizado. Este modelo se denomina *implant*.

2.3.3. Modelos de agencias de viajes

Dedicamos un apartado especial, por su importancia, a una última clasificación de agencias de viajes, en función de su modelo de gestión empresarial. Así, distinguimos entre agencias independientes, asociadas, propias de gran red, o franquicias.

Las agencias independientes pertenecen a una persona jurídica, se caracterizan por su pequeña dimensión y por trabajar en un mercado local. Como consecuencia de la irrupción de nuevos competidores y canales de distribución, se ven en la necesidad de transformar los modelos que utilizan para relacionarse con los proveedores.

En este sentido, las agencias cuentan con diferentes fórmulas para mejorar su rentabilidad, y mejorar las condiciones de negociación con los proveedores, de las que destacan los grupos de gestión.

Los grupos de gestión de agencias de viajes nacieron en el mercado español hace 20 años con un claro objetivo: Hacer la función de grupos de compra con el fin de dotar de una suficiente fuerza de venta a las pymes independientes, para poder competir en igualdad de condiciones que las grandes redes, a la hora de conseguir buenas condiciones de los proveedores (Rosa, 2016).

En definitiva, es una unión de agencias de viajes independientes, que se unen bajo un mismo paraguas y en los que se delega para conseguir mejores condiciones con los proveedores y aprovechar la fuerza del número de agencias representadas.

Las agencias de viajes pagan un canon por su pertenencia, que varía en función de cada grupo de gestión y reciben a cambio formación, mejores condiciones de compra de los proveedores y un rappel de ventas a final de año.

La ventaja para los proveedores radica en evitar tener que firmar contratos comerciales agencia por agencia y tratar de influir para que la directriz de ventas por parte de la dirección del grupo se dirija hacia los proveedores que han firmado acuerdos comerciales más ventajosos.

La parte negativa para los proveedores que firman es sobre todo la heterogeneidad de muchas de las agencias que se asocian en algunos de los grupos, siendo unas más interesantes que otras en función del tipo de producto que se venda y a quién vaya dirigido y, por lo tanto, no todas son igual de interesantes para ellos. Además, y para tener contentos a todos los asociados, muchos grupos de gestión firman con todos los proveedores que pueden, aun siendo competencia directa, y sin dirigir la venta a un proveedor en concreto restando interés a algunos mayoristas, hoteles o cualquier otro proveedor de servicios turísticos.

Además, muchos proveedores ven en estos grupos de gestión, algo así como grupos de presión, pues además de firmar condiciones ventajosas para todos los miembros del grupo, exigen algunos de ellos, un porcentaje extra para el grupo que suele rondar el 0.5% de la facturación y un rappel añadido de ventas, que en algunos casos se reparte entre las asociadas y en otros se lo queda el propio grupo para mantener el funcionamiento del mismo.

Por otro lado, encontramos la figura de agencia de viajes asociada a grupos empresariales. Este modelo de gestión consiste en un acuerdo entre una agencia independiente y un grupo vertical por el que, a cambio de un direccionamiento de ventas hacia el producto propio de la red, se le ofrecen unas ventajas en forma de mayor comisión, cupos de plazas en períodos de temporada alta, publicidad, etc.

Los grandes grupos verticales que disponen de tour operación y, por tanto, de mucho producto propio, llevan un tiempo desarrollando este modelo con la finalidad de fidelizar a agencias independientes y redirigir la venta hacia sus productos. Estas agencias asociadas pueden tener la imagen de marca del grupo correspondiente u operar bajo una imagen propia sin indicar el grupo al que están asociados.

Los dos grupos que más están trabajando esta forma de asociacionismo son Globalia (Halcón Viajes y Viajes Ecuador) y Ávoris (B the Travel Brand). Si bien la primera está derivando el modelo hacia la inclusión de las agencias en un grupo de gestión al uso como es Geomoon, Ávoris tiene muy desarrollado este modelo y aunque la mayoría

destaca en su cartelería su pertenencia como asociada a B the Travel Brand, los nuevos asociados optan por ofrecer una imagen propia y diferente del resto de agencias.

La franquicia es un sistema de colaboración empresarial entre personas jurídicas y económicamente independientes por la que una parte (franquiciador) cede a la otra (franquiciado) el derecho de uso y explotación comercial de una marca y de un sistema comercial a cambio de unas contraprestaciones económicas y ligados por un contrato (Torrubia, 2010). Se trata de un acuerdo mediante el cual una persona física o jurídica (el franquiciador) le cede a otra (el franquiciado) un modelo de negocio, trasladando todo el saber hacer que el primero ha experimentado, puesto en marcha, perfeccionado y desarrollado con éxito y que comprende, como mínimo, según el RD 201/2010:

- *El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato;*
- *La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular, y*
- *La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente.*

Las franquicias de agencias de viajes se hicieron muy populares en los años 90 y en la actualidad, sigue siendo una fórmula por la que apuestan algunas marcas, aunque no son tan populares como antes. Sin embargo, con la incorporación del servicio online, están naciendo nuevos modelos de franquicias de agencias de viajes, con un menor coste para el franquiciado y con la opción de desarrollar un negocio desde casa.

En la siguiente figura se recogen las principales diferencias para las agencias de viajes de ambos modelos de gestión.

Franquiada	Asociada a Grupo
<ul style="list-style-type: none"> •Cobra royalties •Exige permanencia •Exigencia de contratar con sus proveedores •Establecen condiciones con los rappels •Las ventas a traves de la web (central de reservas) no llegan al franquiciado •Trabajan con el título de la central 	<ul style="list-style-type: none"> •Cobra cuota de entrada •No exige permanencia •Independencia empresarial •Ceden el 100% de los rappels a la agencia •Las ventas a traves de la web (central de reservas) si llegan al asociado •Trabajan con títulos independientes

Figura 2.7. Diferencias entre franquicia y grupo. Fuente: Fernández-Villarán et al. (2019)

2.4. Otros intermediarios tradicionales

2.4.1. Bróker

Un bróker turístico es un concepto que proviene de la palabra inglesa bróker que sirve para identificar a la empresa (persona física o jurídica) que actúa como agente mediador en operaciones de turismo, y actúa como intermediario entre los productores de servicios turísticos (compañías aéreas, alojamiento, etc.) y las agencias de viajes mayorista (preferente.com, 2012).

Aunque la mayoría de las definiciones revisadas, consideran que los brókers relacionan a productores de servicios con mayoristas, las minoristas, a la hora de crear producto propio, también utilizan esta figura.

De acuerdo con Marrero (2016) los brókers son considerados un tipo de mayoristas, ofreciendo una amplia gama de un determinado producto que obtienen de distintos proveedores. Apunta, además, que existen dos tipos fundamentales de bróker en turismo, por un lado, brókers aéreos (*air brokers*) que gestionan unidades de transporte aéreo y, por otro lado, los hoteleros (*hotel brokers*), que lo hacen con unidades de alojamiento.

Los brókers aéreos ponen en contacto a compañía aéreas de todo el mundo con mayoristas o creadores de viajes combinados. Actúan, de esta manera, de

intermediarios informando, fundamentalmente, de las aeronaves disponibles en cada momento con la idea de fletar vuelos chárter.

Para Hernández y Hernández (1998) la principal función de un bróker aéreo consiste en poner en contacto a las mayoristas con compañías aéreas, especialmente chárter.

Por su parte el bróker hotelero funciona de manera similar ofreciendo disponibilidad de alojamiento en diferentes partes del mundo. Su negocio se basa en el servicio que pueden prestar por el conocimiento y las relaciones que tienen con todos los productos y proveedores del mundo. En ocasiones, el bróker hotelero también puede ser un intermediario en la compraventa de propiedades hoteleras.

2.4.2. Consolidador aéreo

Para definir la figura del consolidador aéreo es importante conocer el funcionamiento de la venta y emisión de billetes aéreos.

La Asociación internacional de transporte aéreo (IATA por sus siglas en inglés, International Air Transport Association), la componen más de 250 aerolíneas de 120 países. El objetivo fundamental de IATA es regular la industria aérea, asegurando que las personas y mercancías pueden circular alrededor de una red global e instaurando procesos unificados y estandarizados para la gestión, distribución y venta de los billetes aéreos.

En este sentido, si una agencia de viajes desea vender billetes en nombre de dichas aerolíneas, debe estar autorizada por esta asociación, convirtiéndose en miembro asociado de IATA (iata.org). De esta manera, este organismo suministra una acreditación para la exige una serie de requisitos de carácter general, financiero, de cualificación del personal de la agencia y de seguridad en las instalaciones. Si se cumplen estos requisitos, IATA acredita como miembro a la agencia que podrá vender la mayoría de los productos de las compañías aéreas sin negociar un contrato independiente con cada una de ellas.

De acuerdo con Marrero (2016) el consolidador es una agencia de viajes asociada a IATA, Asociación internacional de tráfico aéreo, que concentra emisiones de billetes de otras agencias, asociados o no a IATA, a cambio de una comisión. El interés de trabajar con consolidadores es que consiguen mejores tarifas gracias al volumen de negocio que mueven.

2.4.3. Centrales de Reservas

Vacek (2010) considera que los sistemas de reservas, a lo largo de la historia, han pasado por tres etapas: el primer sistema de reservas se denominó sistema de reserva aérea (*airline reservation system*), el segundo es el conocido como centrales de reservas o *computer reservation system* (CRS) y el tercer sistema es el denominado sistema de distribución global o *global distribution system* (GDS).

Los sistemas de reserva aérea son sistemas computarizados utilizados para reservar y obtener información relativa al transporte aéreo. Actualmente, están integrados en los sistemas centrales de reservas.

Para definir las centrales de reservas, al igual que hemos realizado con las agencias de viajes, acudimos a la legislación de cada comunidad autónoma citada en figura 2.4.

En términos generales, las centrales de reservas, conocidas como CRS por sus siglas en inglés (*Computer reservation systems*), quedan definidas como aquellas personas físicas o jurídicas que, en posesión del título – licencia correspondiente, se dedican a la mediación de servicios turísticos, sin que, en ningún caso, puedan percibir directamente de los usuarios turísticos contraprestación económica alguna por su mediación.

De esta definición podemos deducir sus principales características:

- Son empresas y entidades que se dedican principalmente a reservar servicios turísticos de forma individualizada.
- Son empresas medidoras. Sin embargo, Hernández y Hernández (1998) afirman que si las centrales de reservas pertenecen a la misma cadena no se puede considerar como una intermediación, algo que sí ocurre cuando la central de reservas está constituida como empresa independiente y reserva, por ejemplo, habitaciones para hoteles diversos que no pertenecen a la misma cadena (es el caso de las centrales de reservas Restell, Utell, Keytell, etc.). De esta manera, la central de reservas estaría operando como un verdadero intermediario.
- Su modelo de negocio es B2B conectando a los proveedores de servicios turísticos con sus distribuidores de plazas.
- Las centrales de reserva no tendrán la capacidad para organizar viajes combinados, ni excursiones de un día.

Por evolución de las TIC podemos añadir:

- Utilizan sofisticados sistemas informáticos a través de terminales informáticas, proporcionando información actualizada sobre tarifas aéreas y servicios que permiten a los usuarios reservar, cambiar y cancelar reservas, así como emitir billetes.

En la actualidad, los principales servicios que ofertan los CRS son la reserva de plazas, listas de espera de plazas en vuelos, barcos y hoteles, tarifas especiales y tarifas generales, confección de agendas de viajes, cambios y anulaciones, emisión de billetes y tarjetas de embarque, emisión de billetes electrónicos e información acerca de todos los servicios turísticos disponibles. Por todo ello, los CRS son considerados como el más importante y significativo sistema de información para la industria turística.

De acuerdo con Poon (1993) podemos añadir otra característica respecto a su gestión.

- Generalmente, son gestionados por grupos empresariales de proveedores y administraciones turísticas. Las compañías aéreas suelen ser sus propietarios, creadores, anfitriones y vendedores y las agencias de viajes son sus principales suscriptores.

Por evolución de los CRS y la utilización de los servicios en línea a través de internet surgen los denominados Sistemas Globales de distribución o GDS por sus siglas en inglés.

Gracias a los sistemas centrales de reservas en Internet el agente de viajes cuenta con una información absolutamente fiable y en tiempo real que ofrecer a sus clientes, consiguiendo así un producto de mayor calidad. Pero la principal diferencia entre los CRS y los GDS, es que, aunque ambos cumplen la misma función para la agencia de viajes, el CRS sólo permite hacer reservas de compañías aéreas mientras que el GDS permite reservar cualquier producto o servicio turístico, desde el alojamiento, hasta el alquiler de coches o entradas para espectáculos. Además, las reservas cuentan con políticas de cancelación muy flexibles lo que aporta un atractivo adicional.

2.4.4. Los bancos de camas

Los bancos de camas, traducción literal del inglés *bed bank*, aglutinan cientos de miles de hoteles para que el usuario pueda acceder a todos los proveedores de hoteles desde una misma página web (Alcántara, 2017).

Se trata de organizaciones que negocian tarifas especiales con los proveedores de alojamiento, actuando como intermediarios (Beaver, 2012). Así, los bancos de camas gestionan una gran cantidad de alojamientos en cualquier parte del mundo y son accesibles tanto para las agencias de viajes como para el cliente final.

Aunque este tipo de empresas surge para facilitar la búsqueda y reserva de alojamiento, actualmente, ofrecen otros servicios complementarios, como los traslados entre el hotel y el aeropuerto, excursiones o entradas a espectáculos.

2.4.5. Organizadores profesionales de congresos (OPC)

La Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos, Ferias, Exposiciones y Reuniones de la región de Murcia (2009) define los OPC como

“aquella empresa que tiene, como objetivos y fines, las funciones de consultoría, planificación, organización, dirección y control de congresos, ferias, convenciones y otros eventos de naturaleza análoga. También, se encarga de cualquier otra actividad que, profesionalmente, requiera el congreso, pudiéndolas llevar a cabo directamente o subcontratándolas a terceras personas o sociedades.”

Cravioto (2001) define la oficina de congresos y convenciones, también conocida como OPC (organizador profesional de congresos) o agencia de eventos, como una entidad dedicada a la *“organización y desarrollo de aquellos eventos que hacen que una convención tenga el éxito esperado”*.

Maure (2007) considera que son

“Agencias de viajes especializadas con un departamento dedicado en exclusiva a la organización de eventos que puede abarcar tanto la faceta de emisora como receptiva. Ofrecen las mismas garantías empresariales que una agencia de viaje. Dan al cliente un servicio especializado que solamente las agencias de viajes con departamento especial pueden ofrecer. Son organizadores profesionales de congresos las empresas especializadas en la operación de eventos en general”. (eumed.net)

Millares (2016:59) define al organizador profesional de congresos como el *“profesional que con su experiencia presta sus servicios especializados parcial o totalmente en los procesos de gestión que demanda la organización y ejecución de un evento”*.

En conclusión, un organizador profesional de congresos es un intermediario, especialista en la materia, que organiza reuniones, planifica congresos, se dedica a la creación y desarrollo de eventos y de las actividades paralelas del mismo.

2.4.5. Empresas de gestión de destinos (*destination management centres* o DMC)

Una empresa de gestión de destinos, conocida como DMC (*Destination Management Centre*), es una empresa de ámbito local, con ánimo de lucro, cuya función es proporcionar, tanto a grupos como a individuos, servicios para satisfacer sus necesidades de viajes, reuniones y entretenimiento en un momento y lugar determinado. (Gillette y Gillette, s.f.).

Se trata de empresas especializadas en la gestión del destino y que se encargan de toda la organización sobre el terreno. Básicamente se pueden asimilar a las agencias de receptivo, si bien éstas tienen un carácter más genérico y los DMC ofrecen un conocimiento más particular y específico del destino. Normalmente colaboran y trabajan juntas para poder dar un mejor servicio al cliente que solicita su trabajo.

Magas y Basan (2007) consideran que un DMC debe organizarse como una asociación público-privada ya que lo consideran un actor principal para el desarrollo de un destino turístico.

Conclusiones del capítulo 2

Podemos concluir este capítulo afirmando que, en turismo, la distribución es un proceso fundamental que da servicio tanto al consumidor como a los diferentes elementos de este sector. La irrupción de internet ha sido el principal y más importante acontecimiento en el mundo de la distribución y comercialización de viajes en los últimos tiempos. Esto ha provocado diferentes cambios en la tradicional cadena de distribución turística debido a la nueva forma de relación entre proveedores e intermediarios. Lo que algunos autores denominan reintermediación.

Capítulo 3

Nuevos agentes del proceso de intermediación

Contenido

3.0. INTRODUCCIÓN	87
3.1. LOS NUEVOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN.....	87
3.1.1. EL MODELO DE NEGOCIO	87
3.1.2. LOS NUEVOS AGENTES	89
3.2. LA CADENA DE VALOR DE LA INTERMEDIACIÓN EN TURISMO Y EL CICLO DE VIDA DEL VIAJE ...	90
3.2.1. LA CADENA DE VALOR DE LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA	91
3.2.2. EL CICLO DEL VIAJE. CONCEPTO Y FASES	93
3.3. LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN SEGÚN LAS FASES DEL CICLO DE VIDA	96
3.3.1. FASE PRE-VIAJE	96
3.3.1.1. <i>Inspiración</i>	96
3.3.1.2. <i>Planificación</i>	99
3.3.1.3. <i>Fase de comparación</i>	103
3.3.1.4. <i>Reserva</i>	108
3.3.2. FASE DEL VIAJE.....	111
3.3.3. FASE DEL POST VIAJE	116
3.4. LOS NUEVOS AGENTES DE LA INTERMEDIACIÓN.....	119
3.4.1. GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM (GDS)	119
3.4.1.1. <i>Amadeus</i>	121
3.4.1.2. <i>NDC (New Distribution Capability)</i>	124
3.4.2. LOS MOTORES DE BÚSQUEDA.....	127
3.4.3. LOS MEDIOS SOCIALES	129
3.4.4. LAS PLATAFORMAS P2P	132
3.4.5. WEBS Y APPS.....	134
3.4.6. LOS ASISTENTES VIRTUALES	135

3.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3.....	136
CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE. EL NUEVO ESCENARIO DE LA INTERMEDIACIÓN.	139

Índice de figuras

FIGURA 3.1. MODELOS DE NEGOCIO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO FUENTE: GUTIÉRREZ, Y MARTÍNEZ LÓPEZ (2009:637).	88
FIGURA 3.2. MODELO DE NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA EN INTERNET. FUENTE: RODRIGUEZ-ZULAICA, PASTOR Y FERNANDEZ-VILLARAN (2017).	89
FIGURA 3.3. NUEVOS AGENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA SEGÚN AUTORES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA	90
FIGURA 3.4. LAS FASES DEL CICLO DEL VIAJE SEGÚN GOOGLE (2010)	94
FIGURA 3.5. LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL VIAJE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MINUBE 2011	95
FIGURA 3.6. FUENTES DE INSPIRACIÓN EN INTERNET. FUENTE GOOGLE, 2017.....	97
FIGURA 3.7. FUENTES DE INSPIRACIÓN EN INTERNET % EE.UU. 2014. FUENTE: GOOGLE (2014)	99
FIGURA 3.8. CRONOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN DEL VIAJE. FUENTE: GOOGLE, 2017	100
FIGURA 3.9. FUENTES DE INFORMACIÓN ONLINE FUENTE FERNÁNDEZ-VILLARÁN ET AL (2019)	102
FIGURA 3.10. INFORMACIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN. FUENTE: INFORME MINERVA 2017 DE GOOGLE	102
FIGURA 3.11. PLATAFORMAS PARA RESERVAR. FUENTE: SMARTTRAVEL DE ESTUDIO OAG (2018).....	103
FIGURA 3.12. PRODUCTOS MÁS COMPARADOS POR LOS CONSUMIDORES. FUENTE: RASTREATOR.COM (2016).....	106
FIGURA 3.13. PLATAFORMAS MÁS UTILIZADAS EN ESPAÑA FUENTE: PROPIA A PARTIR DE FERNÁNDEZ – VILLARÁN ET AL (2019)	107
FIGURA 3.14. VIAJEROS SEGÚN SU FORMA DE RESERVAR. FUENTE: TRIPADVISOR (2017)	109
FIGURA 3.15. MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS ESPAÑOLES EN SUS VIAJES. FUENTE: INE (2019)	113
FIGURA 3.16. TIPOS DE ALOJAMIENTO PREFERIDOS PARA PASAR LAS VACACIONES DE VERANO POR LOS RESIDENTES EN ESPAÑA EN 2017. FUENTE: STATISTA (2017)	114
FIGURA 3.17. UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DURANTE EL VIAJE. FUENTE: SÁEZ Y FERNÁNDEZ (2012).	115
FIGURA 3.18. FEEDBACK Y REDES SOCIALES. FUENTE: SÁEZ, C. A. A., & FERNÁNDEZ, M. H. (2012).....	116
FIGURA 3.19. USO DE LOS CANALES SEGÚN GRUPO DE EDAD. ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: TRIPADVISOR (2017)	117
FIGURA 3.20. USO DE LOS MEDIOS SEGÚN EL GÉNERO. ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: TRIPADVISOR (2017).....	118
FIGURA 3.21. PRESENCIA EN EL MERCADO DE LOS GDS FUENTE: BUSINESS TRAVEL IQ, 2017.	120
FIGURA 3.22. HITOS EN LA HISTORIA DE AMADEUS. FUENTE: WWW.AMADEUS.COM (2019)	121
FIGURA 3.23. PROVEEDORES ACCESIBLES DESDE AMADEUS FUENTE: WWW.AMADEUS.COM (2019)	122
FIGURA 3.24. AMADEUS EN CIFRAS. TRANSPORTE AÉREO. FUENTE: WWW.AMADEUS.COM (2019)	122
FIGURA 3.25. AMADEUS EN CIFRAS. HOTELES. FUENTE: WWW.AMADEUS.COM (2019)	123
FIGURA 3.26. AMADEUS EN CIFRAS. OPERATIVA. FUENTE: WWW.AMADEUS.COM (2019).....	123
FIGURA 3.27. AMADEUS EN CIFRAS. OPERATIVA. PRESENCIA GLOBAL. FUENTE: WWW.AMADEUS.COM (2019)	124
FIGURA 3.28. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN POR INCORPORACIÓN DEL NDC. FUENTE IATA (2015).....	125
FIGURA 3.29. USO DE BUSCADORES EN ESPAÑA DE FEBRERO 2018 A FEBRERO DE 2019. FUENTE: STATCOUNTER (2019)	128
FIGURA 3.30. USO DE MEDIOS SOCIALES EN ESPAÑA EN 2018. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE IAB SPAIN (2019)	131
FIGURA 3.31. EVOLUCIÓN DE LAS WEBS Y APPS. ELABORACIÓN PROPIA.....	134

3.0. Introducción

De acuerdo con Xiang et al. (2015), es esencial entender los cambios en el entorno para lograr un éxito sostenido. En otras palabras, es crucial revisar las últimas tendencias en la distribución del turismo para mantenerse al día con los nuevos desarrollos tecnológicos y los consiguientes cambios en el proceso de distribución (Tom Dieck et al., 2018).

Para perfilar los agentes a lo largo de la cadena de valor partimos de la tipología establecida por Song et al. (2013) que consideran que los diferentes agentes que intervienen en el sistema turístico se pueden clasificar en cuatro niveles: planificadores o diseñadores de los productos turísticos básicos, suministradores de productos y servicios, intermediarios turísticos y turistas.

Este capítulo tiene como objetivo describir los actores que conforman el tercer nivel de la cadena de valor, esto es, los intermediarios, por lo que comenzamos definiendo qué entendemos por intermediario turístico y cuál es su papel dentro del sistema de distribución turística.

3.1. Los nuevos agentes de intermediación.

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, se puede afirmar que los nuevos agentes que modificaron el tradicional proceso de intermediación nacieron a finales del siglo XX, tras la aparición de internet. Desde entonces, la incorporación de nuevos agentes es constante, casi siempre relacionados con la utilización de nuevas tecnologías y, en la mayoría de los casos, estos nuevos actores tienen un carácter más tecnológico. Los intermediarios tradicionales deben adaptarse a una nueva realidad que cambia muy rápidamente e incluso deben adaptar su modelo de negocio pues se ha quedado obsoleto (Gomis, 2012).

3.1.1. El modelo de negocio

Teniendo en cuenta la afirmación de Gomis, es interesante comenzar analizando cómo afecta esta situación al modelo de negocio de las empresas de intermediación para comprobar si efectivamente ha afectado al modelo de negocio y cómo lo ha hecho. En este sentido, partimos de la definición aportada por Osterwalder y Pigneur (2012), para quienes el modelo de negocio es aquel que describe las bases sobre las que una

empresa crea, proporciona y capta valor. Las formas más reconocidas de modelo de negocio surgen de la combinación de dos figuras entre las siguientes: A (Administration); B (Business) y C (Consumer/Client). De esta manera el resultado lo encontramos en la siguiente figura.

PROMOTORES / DESTINATARIOS	CONSUMIDORES - CLIENTES	EMPRESA	ADMINISTRACIÓN
EMPRESAS	B2C	B2B	B2A
CONSUMIDORES	C2C	C2B	C2A
ADMINISTRACIÓN	A2C	A2B	A2A

Figura 3.1. Modelos de negocio en el comercio electrónico Fuente: Gutiérrez, y Martínez López (2009:637).

Tradicionalmente en el sector turístico, el modelo más utilizado ha sido el B2C, modelo que sigue manteniéndose en el tiempo incluso con las nuevas incorporaciones de agentes tecnológicos. El modelo de interrelación entre empresas B2B sigue siendo una minoría y es tradicionalmente el utilizado por los GDS y mayoristas que, normalmente, han vendido su producto a las agencias de viaje. Pero este modelo puede cambiar debido a la facilidad que otorgan las nuevas tecnologías, al auge del comercio electrónico (*e-commerce*), a la utilización de los medios sociales y a la nueva regulación con respecto a la intermediación, que permite a las mayoristas, en algunas normativas autonómicas, vender directamente al cliente final, sin necesidad de hacerlo a través de una agencia de viajes. Esto es, se trata de cambiar su modelo de negocio del B2B al B2C, como ya ha ocurrido en otros países europeos y norteamericanos, y dirigirse directamente al cliente final.

En los últimos años han aparecido en el mercado diferentes opciones de modelo de negocio C2C, por evolución de la denominada economía colaborativa, pero al no existir intermediación, en este trabajo no se va a contemplar dejando una puerta abierta a su desarrollo futuro para su estudio, análisis e investigación.

Por lo tanto, el modelo de negocio de intermediación turística en internet podemos resumirlo en la figura 3.2.

Modelo	Definición	Online
B2B	Business to Business	- Transacciones comerciales entre empresas

Modelo	Definición	Online
B2C		- Intranet de las empresas
	Business to Consumer	- Transacciones comerciales entre empresa y consumidor - Páginas web de proveedores - Páginas web de agencias de viajes - OTA

Figura 3.2. Modelo de negocio de intermediación turística en internet. Fuente: Rodríguez-Zulaica, Pastor y Fernández-Villaran (2017).

Si se analiza los modelos de negocio que predominan en las distintas etapas del viaje, podemos observar que en cada una de las ellas conviven diferentes modelos. Este tema será objeto de estudio en el siguiente punto de este trabajo, centrándonos en el análisis de las diferentes etapas del viaje y los agentes relacionados en cada uno de ellos.

En definitiva, podemos afirmar que la irrupción de internet y otras herramientas tecnológicas ha afectado de manera desigual a los diferentes agentes e intermediarios. Así, nos encontramos con algunos intermediarios cuyo modelo, basado en el B2C o B2B, lo han mantenido; otro tipo de intermediarios a quienes el nuevo escenario les ha permitido cambiar del B2B al B2C; y por último, han aparecido nuevos agentes basados tanto en el B2C como en el C2C.

En todo caso, los intermediarios tradicionales de los que se ha hablado en el capítulo II deben adaptarse a una nueva realidad que cambia muy rápidamente (Gomis, 2012). Los avances tecnológicos han acercado el producto a los clientes finales evitando la intermediación y tratando de disminuir el número de participantes en la cadena de valor tradicional.

3.1.2. Los nuevos agentes

A continuación, presentamos en la figura 3.3., un resumen de los nuevos agentes del sistema de distribución turística, identificados por los diversos autores.

Nuevos agentes	Buhalis y Licata (2002)	Perez (2014)	Vallespín y Molinillo (2014)	Rodríguez Zulaica (2015)
Proveedores de internet	x			X
OTA	x		x	X
Portales turísticos	X	x	x	
Subastas	x			X
GDS	X	x		X

CRS	X		X
Centrales de reservas B2B	X		
Representantes corporativos	X		
Infomediarios (motores de búsqueda y metabuscadores).		X	X
Ciberintermediarios (OTA, DMC, portales compra colectiva).		X	X
Webs proveedores	X		x

Figura 3.3. Nuevos agentes del sistema de distribución turística según autores.

Fuente: Elaboración propia

La diferencia entre los actuales agentes de la intermediación y los tradicionales es el uso y trabajo de la información. A las clásicas funciones de asesoramiento, mediación y producción, se ha sumado la de la información. Los nuevos intermediarios ofrecen un valor añadido como es el de filtrar la gran cantidad de información que el cliente recibe desde muchos medios. Según Franco, Navarro y Gil (2007), los nuevos intermediarios digitales pueden agregar valor de cara al cliente trabajando la información. Es decir, analizando y filtrando la información que después se presentará de manera personalizada al cliente. En este nuevo escenario, por lo tanto, el acceso y la forma de trabajar la información se antoja como la principal característica y principal desafío que se encuentran las empresas, tanto las antiguas y tradicionales que han tenido que adaptarse, como los nuevos agentes que se han incorporado a la cadena actual de intermediación.

3.2. La cadena de valor de la intermediación en turismo y el ciclo de vida del viaje

En los últimos años, el proceso de transformación de la distribución turística ha dado lugar a un nuevo mapa multicanal, complejo, en el que surgen nuevos actores y se desarrollan nuevas estrategias de marketing, pero que es necesario comprender para tomar decisiones de comercialización de forma adecuada (Fernández-Villarán et al., 2019). Por ello, este punto tiene como objetivo principal continuar el trabajo de los autores en su intención de clarificar la configuración de este nuevo mapa de la

intermediación turística y conocer cuáles son sus principales actores, a través de su cadena de valor.

El punto de partida de este análisis será la visión del consumidor, su ciclo del viaje o *customer journey*, es decir la experiencia del consumidor conforme va pasando por las diferentes etapas del viaje, desde la inspiración hasta la vuelta, tal y como queda justificado en el trabajo realizado por Fernández-Villarán et al. (s.p.).

Para desarrollar los agentes que participan en la cadena de valor de la intermediación turística, nos basaremos en la definición de intermediario turístico aportada en el capítulo II, según la cual un agente será considerado como intermediario cuando cumpla todas y cada una de las siguientes características (Rodríguez-Zulaica et al., 2017:97):

- Ser un canal de información entre las dos partes entre las que media.
- Vincular dos agentes, siendo al menos uno de ellos un agente turístico.
- Asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus actividades dentro del canal.
- Transferir el derecho de uso de una organización a un cliente, que podrá ser persona física o jurídica, para que culmine el proceso de intermediación.

3.2.1. La cadena de valor de la intermediación turística

Desde que Porter (1985) analizara la cadena de valor como una herramienta fundamental para describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, han sido varios los autores que han aplicado dicho concepto a empresas prestadoras de servicios y, concretamente, a la industria turística.

Como apunta Buhalis (2003), una de las características de la actividad turística es el hecho de que la producción y el consumo se realizan de forma simultánea y el consumidor participa necesariamente en la prestación del servicio. Por ello, la cadena de valor desarrollada para su aplicación en la industria manufacturera, necesita adaptarse para su aplicación a la prestación de servicios, en general, y al turismo, en particular.

La mayoría de los estudios sobre la cadena de valor en turismo (Fabricius, 2001, Jonker, 2004, Poon, 1993, Pulido y López, 2016, Rodríguez y Granados, 2017 y UNWTO, 2013) se centran en su aplicación a los destinos turísticos, y consideran la cadena de valor del sector turístico como el conjunto de actividades interrelacionadas que se desarrollan en el mismo y que añaden valor a la experiencia turística.

Sin embargo, a pesar de su importancia, desde que Wynne, Berthon, Pitt, Ewing y Napoli (2001) analizaran el impacto de internet en la cadena de valor de la distribución turística, son escasos los estudios que encontramos sobre ambos temas. Respecto a la intermediación turística destacan las investigaciones sobre la transformación del proceso de distribución como consecuencia de internet. Es el caso de Pearce y Taniguchi (2008) cuyo artículo aborda la función de los canales de distribución en un sistema de distribución multicanal que implican una mezcla de canales directos e indirectos; de Zhao, Cao, y Liu (2009) que analizan el efecto de la tecnología de la información en la cadena de valor turística tradicional; del trabajo realizado por Kracht y Wang (2010) quienes examinan la evolución y transformación de los canales de distribución turística centrándose en el papel que juega internet en dicho proceso; de la tesis doctoral de Ogonowska (2015) que analiza las evoluciones recientes en las estrategias de suministro en el turismo debido a las modificaciones en las preferencias del consumidor; o del realizado por García, González y Medina (2014) quienes centran su trabajo en el uso que hace Amadeus de la herramienta Modelo de negocio, desde una visión holística.

Encontramos otras investigaciones en el contexto de la cadena de valor turística, como la realizada por Mesa, Gómez y Barranco (2015) centrada en la gestión de la cadena de suministro en turismo o la llevada a cabo por Berne-Manero, Gómez-Campillo, Marzo-Navarro y Pedraja-Iglesias (2018) que analizan la calidad-satisfacción del consumidor.

Para nuestro estudio, son interesantes las aportaciones de aquellos autores que consideran la cadena de valor aplicada a los servicios como un proceso de prestación del servicio (Harvey et al, 1993). El proceso de prestación de servicios es un proceso de transformación que consiste en añadir valor y ofrecer servicios a los clientes, de acuerdo a sus demandas y necesidades (Nasr, et al., 2012).

En todo caso, la cadena de valor en turismo tiene como objetivo último facilitar valor al cliente (Grönroos 2008). En esta línea, la teoría sobre la lógica dominante del cliente (CDL por sus siglas en inglés, *Customer Dominant Logic*), defendida por Heinonen et al. (2009) y Heinonen y Standvik (2015), describe cómo los clientes crean valor por sí mismos. Es una perspectiva sobre cómo los clientes, al consumir el servicio, crean valor.

Desde el punto de vista del cliente el centro de la cadena de valor debe estar constituido por las actividades que realiza y las experiencias que vive (Yilmaz y Bititci, 2006). En otras palabras, de acuerdo con Heinonen y Standvik (2015), debe centrarse en cómo los clientes incorporan servicios en su proceso, más que en cómo las empresas

prestan el servicio a los clientes. Por ello, el punto de partida de nuestro análisis será, precisamente, la visión del consumidor, su *customer journey*, desde la inspiración para realizar un viaje hasta su regreso.

3.2.2. El ciclo del viaje. Concepto y fases

El concepto *customer journey* o ciclo del viaje se utiliza, al menos, desde los años 90, para describir los servicios desde el punto de vista del cliente (Whittle & Foster, 1991). Sin embargo, es escasa la literatura que encontramos sobre este asunto, destacando algunas aportaciones que han resultado claves como las realizadas por Parker y Heapy (2006) o Voss y Zomerdijk (2007).

En la literatura, el ciclo del viaje del cliente es considerado como el proceso que el cliente debe pasar para alcanzar un objetivo específico, e involucra a uno o más proveedores (Følstad et al. 2013). Es un concepto que se describe, normalmente, como una serie de puntos de encuentro entre el cliente y el proveedor del servicio (Clatworthy, 2011; Stickdorn y Zehrer, 2009).

La importancia de la perspectiva del ciclo del viaje aumenta a medida que aumenta también la complejidad en la prestación del servicio, como es el caso de los servicios de turismo que implican múltiples puntos de contacto con diferentes organizaciones y responsables (Wechsler, 2012).

En el actual ciclo de vida del viaje se han modificado los actores, o más bien, se han añadido nuevos agentes que han hecho variar lo establecido hasta el momento incorporando nuevas formas de actuación de los turistas gracias a la utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Fueron Clawson y Knetsch, quienes en 1966 empezaron a diferenciar las fases del viaje identificando cinco etapas diferenciadas (Clawson, Knetsch, 1966):

- Anticipación
- Viaje de ida
- Estancia
- Viaje de vuelta
- Recolección o recuerdo

En 2009, McKinsey & Company (Court et al., 2009) publicó un estudio analizando los procesos de compra de más de 20.000 consumidores en varios sectores, en el que

comprobaron cómo las decisiones de compra no son lineales, sino que son un proceso circular.

Actualmente, los modelos se van actualizando por la inclusión del factor tecnológico, siendo Google (2010) quién planteó su nuevo ciclo del viaje centrándolo en 5 etapas diferenciadas y que otorgan un mayor valor a las compras *online* e incluyen un componente social debido al hecho de compartir los recuerdos, las vivencias y las experiencias a través de diferentes medios sociales convirtiéndose en una de las facetas más importantes en los viajes.

Figura 3.4. Las fases del ciclo del viaje según Google (2010)

El hecho de compartir en los medios sociales es, a su vez, una fuente de inspiración para otras personas, dando comienzo a un nuevo ciclo del viaje.

En 2011, Minube propuso un modelo del ciclo de viaje que tiene en consideración los efectos de internet en todas las fases de un viaje y el comportamiento de los viajeros, añade una nueva fase a la propuesta por Google y renombra las fases del viaje de la siguiente manera: Inspiración, Planificación, Comparación, Reserva, Viaje y Compartir.

Figura 3.5. Las fases del ciclo de vida del viaje. Elaboración propia a partir de Minube 2011

La irrupción de los teléfonos inteligentes o *smartphones* está suponiendo una nueva vuelta de tuerca a la distribución de los viajes a través de internet. La inmediatez de las necesidades hace de este medio un vehículo esencial para que los clientes, fundamentalmente en destino, lo utilicen tanto para informarse como para hacer reservas.

El wifi está cada vez más presente en el mundo y esto proporciona al turista un sinfín de posibilidades. Desde contratación de excursiones, compra de entradas, estudio de valoraciones de otros turistas sobre los servicios contratados o a contratar hasta reserva de vuelos, coches de alquiler o alojamientos.

Según el estudio realizado por Google (2014), en EEUU, el 67% de los viajeros por placer y el 78% de los viajeros por trabajo o negocio utilizan los teléfonos inteligentes en alguna fase de la cadena de valor de viaje, ya sea en el pre, es decir, mientras lo está planificando, durante en propio viaje o en el post viaje, una vez de regreso a su domicilio.

Por supuesto que aún no es posible disfrutar de esta tecnología en todas las partes del mundo. Entornos rurales remotos no permiten acceder a este método si no es abonando una considerable cantidad de dinero por los datos móviles consumidos en el extranjero, por lo que se ve limitado normalmente a zonas que ofrezcan wifi.

Por ello, los propios autores del equipo de Minube (2013), analizan, dos años después de su propuesta, las fases del ciclo de vida, y concluyen que el modelo sigue

siendo válido, aunque matizan que el nuevo escenario provoca un mayor dinamismo entre las fases diluyendo sus límites.

Al ser una de las clasificaciones más actuales y que más se adaptan a la realidad, este trabajo va a seguir su clasificación y de esta manera concretar qué agentes intervienen en cada una de las fases, teniendo en cuenta que algunos de ellos intervienen en todas ya que como se ha dicho, los límites quedan bastante diluidos por esta revolución tecnológica en la que estamos actualmente.

Esta clasificación se puede sintetizar en las tres etapas clásicas de las que se compone el ciclo de vida del viaje, que son pre viaje, viaje y post viaje. De esta manera en el pre viaje podríamos encuadrar las cuatro primeras etapas que se indican en la figura 3.5., como son la inspiración, la planificación, la comparación y la reserva, siendo el viaje en sí y la etapa de compartir, el viaje y el post viaje respectivamente.

3.3. Los agentes de intermediación según las fases del ciclo de vida

3.3.1. Fase pre-viaje

Posiblemente la fase en la que más cambios se han producido sea la del pre viaje. Las infinitas posibilidades de información que ha abierto internet a los usuarios, la información recibida a través de los medios sociales, los nuevos canales de comunicación, la publicidad y otras muchas herramientas han propiciado la aparición de nuevos agentes que tratan de influir en el viajero a la hora de decidirse por un destino u otro.

El pre viaje comienza con el momento de soñar, de recibir información del destino y empezar a disfrutar de un viaje. Se comienza a recabar información, a centrarse en el destino, a leer libros, revistas, blogs y, por supuesto, a conocer la forma de llegar, de alojarse, qué comer, qué ver, cuál es la documentación necesaria, si existen requisitos sanitarios, etc. Es el comienzo del sueño. El momento en el que se decide a dónde viajar, es el comienzo del viaje.

3.3.1.1. Inspiración

La fase de inspiración es aquella en la que los futuros viajeros exploran opciones de destino e ideas para su viaje. De acuerdo con Facebook IQ (2015) el 71% de las

personas tiene al menos, una parte de su viaje sin planificar, el 28% no tiene decidido el destino y el 61% no se ha decantado por ningún proveedor de servicio.

Diferentes investigaciones (Statista Digital Market Outlook, 2019) muestran que, cuando llegue el momento de organizar las próximas vacaciones, es más probable que los turistas elijan aquello que está en su mente, es decir, un sitio que han visto en los últimos tiempos. También debemos tener en cuenta que los viajeros son más propensos a considerar nuevos destinos en esta primera etapa de inspiración para su viaje.

La inspiración se inicia cuando surge el deseo de viajar y el cliente está más motivado a recibir diferentes estímulos. Según el estudio Minerva Travel de Google (2017), actualmente la inspiración se produce, en su mayor parte, en medios digitales, así, este estudio constata que el 67% de los viajeros buscan inspiración en canales digitales.

La fase de inspiración se ha vuelto muy compleja por la cantidad de estímulos que recibe el viajero. Algunos voluntariamente y otros de manera involuntaria. Entre los primeros sobresale el canal de vídeo *youtube*, primer canal en inspiración y en asistencia para actividades, existiendo dos momentos principales de uso. Por un lado, el momento en que se está considerando realizar el viaje y, por otro, en el momento en que estando ya decidido el destino, se desea conocer las actividades a realizar. Casi un 25% reconoce haber utilizado esta herramienta en algún momento de esta fase (Google, 2017).

Figura 3.6. Fuentes de inspiración en internet. Fuente Google, 2017

Otros estímulos voluntarios tienen que ver con el acceso a blogs de viajes, canales televisivos específicos, revistas de viajes, etc.

En cuanto a los estímulos involuntarios que recibe el viajero destacan los relacionados con los medios sociales con los que habitualmente convive una persona. Recibir imágenes de conocidos o familiares a través de *Facebook*, *Instagram* o similares, o el envío de fotos y de videos a través de mensajería instantánea tipo *WhatsApp* suponen una invitación a que el viajero comience a soñar con ese destino.

De hecho, según el estudio de Google (2014), para un 49% de las personas que deciden viajar, lo compartido por estos medios es lo que más les inspira a la hora de decidirse por un destino o por un producto en concreto. Si a esto añadimos que las estrategias de marketing de las empresas turísticas son cada vez más agresivas utilizando nuestras búsquedas en internet para ofertarnos productos ad hoc mediante *banners*, mensajes directos o anuncios relacionados con nuestras búsquedas, la fase de inspiración está a punto de pasar a un nuevo estadio.

De manera que mientras que las fuentes tradicionales eran, por orden de importancia, las recomendaciones y comentarios de familiares y amigos, los catálogos de viajes, los reportajes o anuncios en revistas especializadas, los reportajes o anuncios en revistas dominicales, los anuncios en televisión, radio y prensa o los documentales de viajes; actualmente, predomina el uso de las fuentes digitales, como las personas denominadas *influencers*, la publicidad *online*, los medios sociales, los eventos o los vídeos (Google, 2014).

Así, el estudio, realizado para el mercado estadounidense, muestra como un 56% de dichos turistas buscaron inspiración en Internet, siendo los buscadores (61%) y los medios sociales de vídeos y fotos (83%) las principales fuentes de inspiración, superando a otras que tradicionalmente tenían más importancia, como los portales asociados a los destinos (Google, 2014). Así, en la siguiente figura, resulta clarificador como internet es la principal fuente de inspiración a la hora de soñar un viaje, ya sea de modo digital, o utilizando estos datos para contratarlo en una agencia de viajes presencial.

Figura 3.7. Fuentes de inspiración en internet % EE.UU. 2014. Fuente: Google (2014)

En esta misma línea apunta el sexto barómetro Kayak de viajes *online* realizado en colaboración con Segittur (2014), que indica que los blogs de viaje son, con un 38%, la mayor fuente de inspiración para elegir un destino. Le sigue la versión en línea de medios convencionales (periódicos, revistas, TV y radio) con un 25%. A pesar de la penetración y el intenso uso que dan los españoles a los medios sociales como *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* o *Youtube* aún no son vistas como espacios inspiradores para elegir un destino (20% de las respuestas). Cada día es mayor el número de personas que eligen un destino en función de lo que ven a través de sus redes sociales. Ya sea por medio de comentarios, fotos o notas que dejan otras personas en relación a su viaje o por los estímulos que reciben a través de ellas por medio de anuncios de agencias de viajes, destinos o compañías aéreas. En este sentido, cabe destacar los datos que reflejan el estudio de booking.com (2016), según el cual el 55% del segmento encuestado de los denominados *millennial* (18-34 años) se inspira en sus redes sociales para elegir su siguiente destino de vacaciones y el 34% viaja más para publicar fotos.

3.3.1.2. Planificación

Esta fase consiste en buscar información sobre el viaje que se desea realizar. Es el momento de buscar el desplazamiento, el alojamiento, las actividades y visitas a realizar en el destino seleccionado, distancias y los costes que conlleva la realización del viaje. Esta fase de planificación es mucho más digital que la de inspiración.

Figura 3.8. Cronología de la planificación del viaje. Fuente: Google, 2017

Como se puede observar en la figura 3.8., la planificación se desarrolla, en términos generales, en tres niveles. En un primer instante se tiende a planificar el transporte y el alojamiento. Lógicamente, es la parte del viaje que supone un mayor desembolso económico y este hecho supeditará la contratación del resto de servicios turísticos. De hecho, en este primer nivel se producirá el desistimiento o no del viaje a realizar y que fue la parte fundamental en el momento de la inspiración de la elección del destino.

En segundo lugar, y una vez satisfecho este primer nivel, se planifica la contratación de otro tipo de servicios como las comidas, seguros o entradas; quedando en un tercer y último nivel aquellos de servicios complementarios más fáciles de conseguir en destino utilizando todos los canales que hoy en día proporciona la tecnología.

La utilización masiva de teléfonos inteligentes o *smartphones* y de aplicaciones para el teléfono, hace que la fase de planificación no finalice con la reserva de los servicios y actividades turísticas, ya que pueden ser modificado durante la estancia. Es lo que algunos autores denominan el segmento 24x7 (Núñez, 2017), llamado así por demandar información inmediata los 7 días de la semana, las 24 horas del día. De esta manera, la oferta debe estar disponible para el turista durante todo el viaje porque además de tener programadas una serie de actividades antes de la salida, durante la estancia puede añadir otras, variar las existentes o añadir nuevas. Esto mismo es extrapolable a otros aspectos del viaje como son el alojamiento y la comida. El transporte puede ser variado normalmente durante el viaje, aunque es la parte del mismo que menos se modifica debido a los costes que pueden representar los cambios o cancelaciones que se realicen.

La mitad de los encuestados en el informe de kayak (Muñoz, 2013), indica que al menos busca en 5 webs antes de contratar su viaje. Lo que conlleva un tiempo importante.

Según datos de Google (2014), el 37% de los turistas encuentran las actividades a realizar paseando por su lugar de destino, un 36% visita páginas web o utiliza *apps* en el *smartphone* y otro 35% se sirve de folletos, guías de viaje o libros para la realización

de actividades. Por lo tanto, y a la vista de estos datos, el factor multicanal en la fase de planificación se convierte en algo obligado en los tiempos actuales para ser visibles ante un mayor número de turistas que utilizan todo tipo de medios para la reserva y realización de diferentes actividades turísticas antes y durante el viaje.

Las actuales tendencias en la relación empresa – turista tienden a la inmediatez. Esta comunicación de acuerdo con autores como Estrella Jaramillo (2015) y Emmanuel (2015) tiene las siguientes características:

- La comunicación es bidireccional. Se trata de una conversación entre la empresa y sus grupos de interés.
- Es continua y rápida, se produce a lo largo de las 24 horas del día y a una velocidad asombrosa.
- Es dinámica y multiformato. Se comunica no sólo con texto, también con audios, imágenes y vídeos.
- Es multiplataforma. Debe estar adaptada a distintos dispositivos: ordenador, tablets, smartphones, etc. El consumidor es multitarea, utilizando simultáneamente un smartphone, una tableta, el ordenador o la televisión. Esto supone que las empresas deben diseñar acciones de comunicación integradas en múltiples medios y soportes.

Actualmente, las búsquedas realizadas desde un teléfono móvil inteligente ya han superado a las de un ordenador, y es una tendencia que va a ir en aumento por lo que el desarrollo de aplicaciones y herramientas para el móvil se antoja fundamental a la hora de ofertar servicios turísticos. Según los datos del estudio de Google (2017), el 82% de los viajeros ha comprado alguna parte del viaje por internet, y de estos, el 8% lo ha hecho a través de su teléfono móvil.

De hecho, este comportamiento va en aumento, especialmente una vez que el turista se encuentra en destino y para servicios auxiliares que no sean la parte principal del viaje. En este momento, se utiliza desde el asesoramiento puramente *offline* de una agencia tradicional hasta la información proporcionada por las OTA (*Online Travel Agency*), plataformas o metabuscadores *online*.

Según el estudio de Google de 2014, las principales fuentes de información *online* para la contratación de servicios turísticos son las siguientes:

Viajes de ocio	Viajes de negocio
Motores de búsqueda (60%)	Apps y webs de hoteles (60%)
Apps y webs de hoteles (48%)	Motores de búsqueda (55%)

Viajes de ocio	Viajes de negocio
Agencias de viajes <i>online</i> (40%)	Apps y web de compañías aéreas (53%)
Apps y web de compañías aéreas (39%)	Agencias de viajes <i>online</i> (45%)
Webs y apps de mapas (38%)	Webs y apps de mapas (45%)
Webs y apps de viajes (36%)	Webs y apps de alquiler de coches (44%)
Webs y apps de búsqueda de viajes (33%)	Webs y apps de viajes (42%)
Webs y apps de destinos (39%)	Webs y apps de búsqueda de viajes (38%)
Redes sociales (26%)	Webs y apps de destinos (30%)
Webs y apps de alquiler de coches (22%)	Webs y apps de planificación de viajes (29%)

Figura 3.9. Fuentes de información online Fuente Fernández-Villarán et al (2019)

En sólo 3 años, y como muestra de la rapidez con la que se suceden los cambios en el área de intermediación, el uso de estas fuentes ha evolucionado de manera que, según el informe de Google en 2017 y tal y como se aprecia en la figura 3.10, los motores de búsqueda ocupan actualmente el primer lugar, seguidos de blogs y el canal de vídeo *youtube*.

Figura 3.10. Información sobre la planificación. Fuente: Informe minerva 2017 de google

El estudio de OAG (citado en Smartravel, 2018) considera que en un futuro no muy lejano, serán empresas líderes en servicios tecnológicos ajenas al sector las que lideren la venta de servicios turísticos haciendo uso del análisis predictivo o la inteligencia artificial. Estas empresas serían Google, Amazon, Facebook o TripAdvisor, empresas que actualmente sirven de apoyo a otras para la venta de estos servicios específicos pero que en cualquier momento pueden dar el salto a comercializar directamente dichos servicios.

Así, el mismo estudio refleja los datos de la encuesta realizada a 2.164 viajeros en la que se les instaba a identificar las plataformas o métodos con los que se sentirían cómodos reservando un viaje, los resultados aparecen en la siguiente figura.

Figura 3.11. Plataformas para reservar. Fuente: Smarttravel de estudio OAG (2018)

Es reseñable el dato de Amazon, que ya en su día realizó un acercamiento a la venta de viajes y fueron muy pocas semanas las que ofreció la posibilidad. Consideraba que no tenía todavía la suficiente tecnología para llevar a cabo un servicio de calidad. Lo que ofrece esta figura es que la clientela en espera ya la tiene y un gran margen de maniobra.

3.3.1.3. Fase de comparación

La fase de comparación es el período más o menos largo en el que entra en juego la discriminación de los datos, y que comienza cuando el cliente entiende que tiene todos los datos posibles, o cuando no dispone de más tiempo para seguir recabando información. En esta fase aparecen nuevos agentes en el proceso de intermediación, aunque en algunos casos, y tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, no se pueden considerar estrictamente intermediarios turísticos.

En primer lugar, cobran importancia los denominados infomediarios. Zorraquino (s.f.) los define como:

“Modelo de negocio online dedicado a administrar el exceso de información propio de Internet; recopila grandes cantidades de datos provenientes de diversas fuentes,

que analiza, criba y organiza de manera relevante para brindarlos finalmente en calidad de proveedor neutral a los usuarios que los requieran”.

Para Rodríguez (2002) los infomediarios son intermediarios que se limitan a suministrar información y a poner en contacto a los elementos del canal electrónico, por lo tanto, ya en los comienzos de los viajes *online*, el tratamiento que se hacía de esos agentes no era de intermediario como ha quedado definido al comienzo de este capítulo, sino que se les consideraba como agentes que ponen en contacto a dos partes de la cadena.

Los infomediarios más utilizados en turismo son los denominados metabuscadores que son motores que buscan en otros motores de búsqueda. Los metabuscadores son megamotors de búsqueda que permiten a los usuarios web examinar varios motores de búsqueda y directorios web simultáneamente (Ho, Lin y Chen, 2012). Su funcionamiento es sencillo, el metabuscador envía la consulta a otros motores de búsqueda y devuelve un resumen de los resultados (Christensson, 2006).

Un caso concreto de los metabuscadores son los comparadores. Así, podemos definir el comparador como un metabuscador que, además de realizar búsqueda en distintas páginas y almacenar sus resultados, también los compara (Torres, 2003).

En ambos casos, se trata de agentes que no se pueden considerar estrictamente intermediarios, ya que, aunque se utilizan para promover reservas, funcionan de manera similar a los modelos publicitarios basados en coste por clic. Por lo general, no es posible realizar la compra a través de la propia página web, sino que el propio metabuscador redirige al usuario a la propia página web de la empresa oferente del servicio para terminar de realizar la transacción. Sí es cierto que en los últimos tiempos alguno de los metabuscadores más importantes, han dado el salto a la comercialización de los productos por lo que, en ese caso, dejarían de ser tratados como infomediarios, para convertirse en ciberintermediarios como son denominados por los autores Arán, M. V., & Molinillo, S. (2014).

Los primeros comparadores y buscadores en el mundo de los viajes en internet surgen vinculados al transporte aéreo. Su objetivo es ayudar al consumidor a seleccionar entre tanta información y han conseguido democratizar el acceso a los vuelos y a los viajes, en general. Hoy en día, una parte significativa de los consumidores preparan sus viajes desde casa, usando esas plataformas.

En los últimos años, su utilización e importancia en el sector de los viajes ha crecido de manera exponencial. Así, son varios los estudios e informes que corroboran este hecho. Tnooz (2018) afirma que son utilizados por más de un 45% de los visitantes

únicos e indica que los viajeros recurren cada vez más a este tipo de buscadores que llama verticales dejando de lado los más tradicionales, habituales y generalistas. Por otro lado, según el artículo recogido en la revista digital *smartravel.news*, Natividad Pérez (2019) afirma que los comparadores de hoteles basan su estrategia en la publicidad. Los ingresos por comisiones crecen linealmente mientras que los ingresos por publicidad crecen exponencialmente.

El aumento del tráfico digital de viajes y el desarrollo tecnológico de estas grandes empresas, hacen de los buscadores y comparadores una herramienta fundamental en el presente y en el futuro. De hecho, según datos de la propia empresa Trivago (2017), uno de los principales comparadores en el mundo, ya la mitad de las reservas hoteleras en el mundo *online* se hacen a través de los comparadores y este dato seguirá subiendo en los próximos años.

Empresas como kayak, Trivago, Tripadvisor, Mamondo, Sky Scanner y Google son las que más visitas reciben cuando se trata de comparar precios. Y es destacable, que muchas de estas empresas pertenecen a las mayores agencias de viajes virtuales del mercado turístico, como es el caso del comparador Mamondo que pertenece a Booking Holdings; el comparador Skyscanner pertenece a la agencia de viajes Ctrip (China) y la agencia de viajes Expedia es una de las propietarias del comparador Trivago. Este hecho es muy importante, ya que las grandes agencias *online* de implantación mundial se han dado cuenta del gran poder de estos comparadores y han optado por su adquisición. Según un informe que la empresa tecnológica Amadeus ha encargado al London Schools of Economics (Monge, 2016), es muy probable que la envergadura y el poder de los grandes metabuscadores de viajes híbridos, es decir, agencias de viajes *online* con marcas de alcance mundial y capacidades de metabúsqueda sigan aumentando. De esta manera, su influencia sobre la cadena de distribución se incrementará gracias a la posibilidad de negociar mejores contenidos y condiciones.

Los usuarios de comparadores utilizan estas herramientas no solo para tomar una decisión de compra, sino también para comprobar que la opción elegida es la mejor de las posibles que ofrece el mercado. Por ello, en la etapa de comparación es importante conocer cuáles son los criterios de valoración del cliente. En términos generales, los factores más importantes son el precio (en términos monetarios y no monetarios) y la reputación *online*.

El estudio de Ratsreator.com (2016), revela que el 57,7% de los encuestados utiliza los comparadores porque les ayudan a encontrar el mejor precio y el 42,7% porque les permiten ahorrar dinero y tiempo en la confección de su paquete vacacional. Destaca la

importancia de este factor en el caso de los vuelos, llegando a un 85% los encuestados que declaran que el precio del billete de avión es el factor más importante a la hora de tomar una decisión sobre su reserva.

Figura 3.12. Productos más comparados por los consumidores. Fuente: Rastreator.com (2016)

La reputación mediática es la manera en que una persona (física o jurídica) es presentada por los medios de comunicación ante sus diferentes agentes implicados, o colaboradores (Capriotti, s.f.). La reputación *online* es el reflejo del prestigio de una persona, empresa o marca en internet, creada no solo por la misma, sino también por el resto de personas que intercambian información y opiniones sobre ella en internet a través de foros, blogs o medios sociales.

Socialtur (2017), considera que el 87% de los viajeros consulta opiniones de otros viajeros y las tienen en cuenta a la hora de reservar su viaje. De estos, un 42% toma la decisión de su viaje en función de esas opiniones que ha leído. En esta misma línea, Richter (2017) afirma que el 95% de los viajeros lee entre cinco y siete opiniones de otros usuarios, y el 76% de los usuarios que reservan *online* estaría dispuesto a pagar más por un establecimiento con una valoración más alta, por lo que los mejor valorados tienen así más margen para subir precios. De aquí, la gran importancia de mantener una cuidada reputación *online* y contestar a los comentarios.

Por otro lado, algunos de estos metabuscadores, como tripadvisor, utiliza como filtro de búsqueda la reputación que conceden los usuarios con sus comentarios siendo un

argumento más a la hora de comparar entre diferentes productos. Es decir, a través de las reseñas que incluyen los usuarios sobre su experiencia en el establecimiento, va creándose una reputación que ayuda a otros usuarios a la hora de elegir entre diferentes opciones, gracias a las puntuaciones que permiten filtrar y seleccionar usando este criterio. Los comentarios que incluyen los clientes son abiertos por lo que todo el mundo tiene acceso a ellos.

Algunas de las plataformas más utilizadas en España según el producto que se busca, quedan reflejadas en la siguiente figura. Existen buscadores generalistas, que permiten la comparación de todo tipo de servicios turísticos. Por otro lado, algunos buscadores están especializados en un tipo concreto de servicio turístico, es el caso de los comparadores de vuelos y los de alojamiento. Todos ellos, se centran en la comparación, de manera que, para finalizar la reserva, redirigen al usuario a las páginas web de los servicios turísticos o de las empresas comparadas.

Por otro lado, tal y como se refleja en la última columna de la figura 3.13, se han identificado comparadores que ofrecen la posibilidad de finalizar en sus páginas web el proceso de compra, esto es, incluyen la reserva desde su web.

<i>Buscador generalista</i>	<i>Buscador de vuelos</i>	<i>Buscador de alojamiento</i>	<i>Buscador + Reservas generalista</i>
<p>Kayak.es Es un buscador de buscadores, que permite buscar vuelos, hoteles, coches y viajes. Propiedad de la OTA Priceline.</p> <p>Trabber.es Es un buscador de buscadores que permite buscar vuelos, hoteles, coches, autobuses y trenes.</p> <p>Momondo.es Es un buscador de buscadores que permite buscar vuelos, hoteles, coches y viajes.</p> <p>Onetwotrip.com Es un buscador de buscadores que permite buscar vuelos, hoteles y viajes.</p>	<p>Skyscanner.es Skyscanner es un metabuscador vuelos con el que comparas aerolíneas y buscadores de vuelos de una sola vez. Actualmente pertenece a la OTA china, Ctrip.</p> <p>Google Flights Herramienta de Google en forma de motor de búsqueda específico para vuelos.</p>	<p>Trivago Comparador de hoteles y otro tipo de alojamientos.</p> <p>Booking Buscador de hoteles y otro tipo de alojamientos.</p>	<p>Atrápalo.com Web española. Comenzó como buscador de entradas baratas para espectáculos. Posteriormente, amplió su negocio hacia otros productos y servicios turísticos como vuelos, viajes, actividades, trenes y hoteles. Actualmente, ha añadido también, cruceros y alquiler de coches</p> <p>Rumbo Buscador de vuelos, cruceros, trenes, coches y viajes.</p>

Figura 3.13. Plataformas más utilizadas en España Fuente: Propia a partir de Fernández – Villarán et al (2019)

A pesar del incremento en el uso de comparadores digitales, cabe destacar la importancia del papel de las agencias de viajes física en esta fase. Tradicionalmente, una de las funciones inherentes al agente de viajes consiste en asesorar sobre las diferentes opciones (esto es, hacer de comparador *off line*), ayudando al cliente en su toma de decisiones. Si realizan esta función de manera clara y fiable, y adaptándose a sus demandas, es muy probable que finalicen la reserva en el mismo establecimiento.

Como demostraremos en el capítulo V, es habitual el hecho de acudir a la agencia de viajes a recabar información, comparar lo que reciben y después culminar la fase de reserva a través de las páginas de internet.

Cuanto más complejo sea el producto a comparar, más oportunidad tendrá el canal offline de tratar directamente con el cliente. El valor añadido que puede ofrecer una agencia de viajes a un cliente con una reserva de hotel, un seguro de viaje o incluso un billete de avión es muy pequeño, pero si el cliente debe realizar diferentes búsquedas de vuelos, hoteles, excursiones, servicios extras o experiencias en destino, es tan grande la información recibida que es muy probable que necesite la ayuda de un profesional bien formado y especialista para la realización del viaje. Y es en este punto donde las agencias de viajes tradicionales deben incidir para que su presencia sea necesaria en el futuro. En el último Congreso de ACAVE (Asociación Corporativa de Agencias de Viaje) en 2018 se dio lectura de un documento de tendencias de futuro de las agencias de viajes para los próximos cinco años en colaboración con Amadeus y resaltan la necesidad de la formación de los agentes y la tendencia hacia organizaciones especializadas en solucionar problemas a los clientes con servicios especializados de 24 horas de atención telefónica, mayor atención postventa y básicamente una relación más directa y personal con el cliente que opte por esta vía para la realización de su viaje.

3.3.1.4. Reserva

La fase de reserva es aquella en la que se selecciona la alternativa que mejor se adecua a las demandas de cada consumidor.

En esta fase del viaje, aunque la reserva *online* va creciendo desde hace años de manera muy importante, es donde mayor protagonismo tiene el canal offline, es decir, donde se materializan muchas de las reservas que previamente han llevado todo el proceso de inspiración, planificación y comparación por todos los medios anteriormente detallados, aunque el crecimiento de las reservas a través de los medios *online* es cada vez más importante. Según datos del INE (2018) los productos o servicios más

comprados en 2018 son alojamiento de vacaciones (por el 54,7%), material deportivo, ropa (56,5%) y entradas para espectáculos (48,1%). Todos estos porcentajes son mayores que los registrados en 2017.

En esta fase el cliente ya ha valorado todas las opciones y procederá a reservar los servicios o productos que culminarán con la realización del viaje.

En los últimos años, se mantiene la importancia de los canales offline en Europa. Sin embargo, según el informe de la agencia de investigación de viajes Phocuswright (2017), los teléfonos móviles están impulsando las reservas *online* que irán ganando cuota frente a las offline.

De las reservas que se realizan de forma digital, según el estudio de Socialtur (2017) las agencias de viajes *online* ocupan el primer puesto en la reserva de viajes (74%), seguidos por otros canales (los buscadores) (16%), y la venta directa, que supone un 11% de las reservas *online* totales. Cabe destacar el incremento de las reservas directas *online* como consecuencia de los esfuerzos en sus estrategias de comercialización y comunicación que están llevando a cabo las marcas de productos y servicios turísticos.

Al igual que hemos considerado tres niveles de comportamiento de los usuarios en la fase de planificación, TripAdvisor (2017) replica estos niveles para la reserva *online* e identifica cuatro tipos diferentes de viajeros, en función de su comportamiento de reserva de viajes, tal y como aparecen en la figura 3.14.

Figura 3.14. Viajeros según su forma de reservar. Fuente: Tripadvisor (2017)

El grupo de viajeros que el Trypbarometer 2016 denomina como *Flight bookers*, son aquellos que en primer lugar eligen y reservan el vuelo, incluso sin tener reservado el

alojamiento ni qué tipo de alojamiento piensan utilizar. Indica que este tipo de usuarios reservan habitualmente estancias más largas y esperan vivir una experiencia más de tipo cultural.

Un segundo grupo son los que denomina *Hotel Bookers*, que son los que primero reservan el alojamiento y su precio condiciona el resto del viaje. Son más viajeros tipo de finde semana y puentes.

Un tercer grupo es el denominado *Balanced Bookers*, que reservan tanto un producto como otro. Lo pueden reservar por separado o a la vez en un pequeño paquete.

También incluye a los que denomina *Mavericks* que son similares a los anteriores, pero dedican poco tiempo a investigar y comparar y reservan de manera más rápida. En este grupo incluye a los viajes de negocios o viajeros habituales de un determinado trayecto o alojamiento.

En la fase de reserva es interesante analizar, además, dónde comprar, cómo comprar y cómo pagar.

A) Dónde comprar

Cada vez cobra mayor importancia el denominado *m-commerce* o comercio a través del móvil. Se está produciendo un cambio en relación con el canal de reserva, en el que el *smarthphone* o teléfono inteligente está sustituyendo al ordenador de sobremesa o la tableta (INE, 2018).

Este porcentaje va en aumento y cada vez son más los consumidores que compran por internet ya sea un producto como un billete de avión o una pernoctación en un alojamiento del tipo que sea, excursiones o experiencias en destino o paquetes completos.

B) Cómo comprar

Cada usuario tiene unas demandas distintas, por ello, la tendencia es que cada vez se personalice más la experiencia de usuario: rutas, modo de transporte, alojamiento, etc. Para poder satisfacer estas demandas, las aplicaciones y webs deberán adentrarse en el historial de los viajes, analizar el modo de comportamiento del usuario y utilizar estos datos para ofrecer una experiencia mucho más personalizada. En esta misma línea, el responsable de Meliá (Minube, 2013) indica la importancia de integrar distintos sistemas de reservas, de aerolíneas, cadenas hoteleras o compañías de alquiler de coches, que den la opción al cliente de manejar su vuelo, estancia o reserva desde la comodidad del dispositivo móvil.

De esta manera se ayudará a los clientes a solucionar la gestión de reservas o incidencias que ocupan mucho tiempo, así como facilitará la creación de un viaje o estancia

personalizada.

C) Cómo pagar

En España, según los datos de Statista (2019), los métodos de pago más utilizados en las compras *online* en 2018 fueron *paypal* o similares (49%) subiendo un 7% con respecto a 2017, las tarjetas de crédito o débito (43%), los pagos contra reembolso (5%) disminuyendo 6 puntos, y, en último lugar, las transferencias bancarias (1%).

Uno de los retos del sector para mejorar la experiencia de los usuarios en la fase de reserva online es la ciberseguridad. La inseguridad y la desconfianza son dos de las barreras más altas que se interponen entre el usuario y el *m-commerce* o comercio móvil. El usuario no conoce dónde están los servidores de la empresa en la que hace la reserva, desconoce a qué legislación se acogen o si cumplen o no con las medidas de seguridad que requieren estos datos sensibles. Por eso, en el futuro, se impondrá la creación de entornos que garanticen al cliente una compra segura.

En los últimos años están ganando aceptación los monederos electrónicos (*digital wallets*). Son medios de pago a través del móvil. Han conseguido mejorar la seguridad y la confianza de los usuarios, ya que no facilitan ni ceden los datos de los usuarios a los terceros (Capgemini, 2017).

3.3.2. Fase del viaje

Una vez realizada la reserva, entregada la documentación y cuando el turista dispone de todo lo necesario para realizar el viaje, tradicionalmente, el intermediario daba por finalizada su labor siendo lo que ocurría durante el viaje y después de éste únicamente responsabilidad del propio cliente o de los servicios contratados en el destino seleccionado. Es el momento de disfrutar, de realizar ese sueño y ese viaje que empezó en la fase de inspiración y que tras un determinado tiempo se ha convertido en realidad.

Sin embargo, esta fase del viaje es la principal para el cliente. La posibilidad de estar en contacto constante con los clientes en el destino es uno de los valores añadidos que muchas agencias independientes y especializadas ofrecen a los clientes para ganar su confianza y poder viajar con total seguridad. El uso del *smartphone* durante el viaje ha cambiado la forma de viajar de los clientes. En todo momento pueden estar geolocalizados y recibir infinidad de datos e información en el destino que le ofrecerán nuevas posibilidades de contratación: los billetes y tarjetas de embarque en el móvil, posibilidad de comprar a bordo con el móvil, conectarse al *wifi* del avión, autobús o tren, reservar medio de transporte al hotel, excursiones en destino, cenas.

Desde la perspectiva de los intermediarios turísticos, cobra relevancia la geolocalización, ya que nos da la posibilidad de conocer en todo momento dónde se encuentra físicamente el viajero y permite personalizar la oferta de contenidos y servicios, aumentando la percepción positiva de los servicios ofrecidos

El contacto por mensajería rápida del tipo whatsapp, wechat, telegram o similar entre los viajeros y el agente de viajes se ha convertido también en una forma de aumentar la confianza y seguridad de los viajeros y de sentirse respaldado las 24 horas del día. Cualquier problema con los vuelos, con el hotel, enfermedades, accidentes, etc. es más fácil de gestionar gracias al uso del teléfono móvil y sólo limitado por la calidad de la señal wi fi o la cobertura de red del destino.

Es la fase en la que más agentes intermediarios actúan. Al tratarse el turismo de una industria muy transversal, los agentes que intervienen en esta parte del viaje son muy numerosos y heterogéneos. Tradicionalmente, el viaje se compone de cuatro servicios básicos: transporte, alojamiento, la restauración y las visitas.

Con el transporte al destino empieza la etapa del viaje. En función de las necesidades burocráticas del lugar que se visita podría decirse que empieza con la realización de visados o documentos necesarios para la realización del viaje. La elección del tipo de transporte vendrá determinada sobre todo por el destino elegido y el presupuesto con el que cuenta el viajero para la realización del viaje, aunque puede haber otras consideraciones como miedos o fobias, condiciones meteorológicas, disponibilidad etc.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2019) en su encuesta Turismo de Residentes, del informe Familitur, en el último trimestre de 2018, el vehículo propio concentra el 80,8% de los viajes con destino interno, un 2,2% menos que en el mismo trimestre de 2017. En el 68,1% de los viajes al extranjero se usa el transporte aéreo, con un incremento del 18,7%.

Viajes según medio de transporte principal y destino del viaje

	Trimestre IV 2018				
	Viajes			Duración media	
	Total	%	Variación anual	Pernoctaciones	Variación anual
TOTAL	40.218.717	100,0	0,5	3,2	-0,4
Transporte aéreo	4.870.927	12,1	15,5	6,3	-7,4
Vehículo propio	30.072.440	74,8	-2,3	2,7	0,5
Autobús	2.040.736	5,1	11,5	3,2	-1,2
Tren	2.380.288	5,9	-1,2	3,1	-9,2
Transporte marítimo	383.645	1,0	4,6	6,2	8,2
Otro tipo de transportes	470.680	1,2	11,0	3,3	-29,4
ESPAÑA	36.023.278	100,0	-0,9	2,8	-0,2
Transporte aéreo	2.014.307	5,6	11,2	4,5	-2,6
Vehículo propio	29.090.199	80,8	-2,2	2,6	1,0
Autobús	1.874.354	5,2	8,5	3,2	0,0
Tren	2.325.932	6,5	-2,1	3,0	-9,4
Transporte marítimo	269.014	0,7	-10,7	4,5	5,4
Otro tipo de transportes	449.472	1,2	11,9	3,2	-27,7
EXTRANJERO	4.195.439	100,0	14,4	6,7	-8,4
Transporte aéreo	2.856.620	68,1	18,7	7,7	-10,4
Vehículo propio	982.241	23,4	-5,3	4,2	-5,9
Resto	356.577	8,5	58,6	5,5	-18,0

Figura 3.15. Medios de transporte utilizado por los españoles en sus viajes. Fuente: INE (2019)

Por lo tanto, en función del destino elegido, el medio de transporte será diferente. Para el turismo interior sigue siendo mayoritario el uso de vehículo propio, pero para salidas al extranjero, el uso del avión es mayoritario. Y para una agencia de viajes, este dato es importante ya que el incremento de este medio de transporte influye en las ventas y la producción de la empresa.

Cabe destacar la importancia que ha tenido el desarrollo de las compañías aéreas de bajo coste. La posibilidad de volar desde un aeropuerto próximo hace que los clientes en muchos casos se limiten a seleccionar entre los destinos ofertados por estas compañías la ciudad o cercanas en la que pasar sus vacaciones. Por lo tanto, uno de los mayores alicientes que pueden recibir los clientes, es el de volar desde un aeropuerto próximo a su domicilio a una ciudad que de no ser por esta posibilidad igual no entraba dentro de su abanico de preferencias. De ahí que muchas ciudades no tan visitadas habitualmente, promuevan la implantación de vuelos y conexiones de este tipo de compañías, aunque sea mediante ayudas institucionales del tipo que sean.

Una vez seleccionado el tipo de transporte, y ya en destino, otro de los principales actores en este proceso es el del alojamiento.

Figura 3.16. Tipos de alojamiento preferidos para pasar las vacaciones de verano por los residentes en España en 2017. Fuente: Statista (2017)

Como se puede ver en este gráfico de la web Statista.com de 2017, un 57% de los turistas entrevistados eligen el hotel como principal forma de alojamiento en sus vacaciones seguidos por las viviendas de alquiler. En este último caso, el crecimiento de la oferta proporcionada por empresas tipo Airbnb ha llevado consigo un cambio muy importante, sobre todo en función de la edad de los viajeros. Este tipo de transacciones está cambiando de manera significativa la forma de viajar de muchas personas, siendo en estos casos innecesaria la función de las agencias de viajes tradicionales y provocando una disminución del número de clientes para este tipo de distribuidores y comercializadores de productos turísticos.

Si a ello añadimos el creciente cambio de estrategia de muchos hoteles que optan por la venta directa como forma de comercialización, el mercado de las agencias de viajes se ve reducido.

Una vez concluida la etapa del transporte y del alojamiento, los dos factores más importantes son los de la restauración y las actividades en destino. Como en los casos anteriores dependerá del destino seleccionado la importancia que se dé a cada uno de ellos.

En esta época de la información, es importante la conversación social. Los consumidores se convirtieron en prosumers, no sólo consumen experiencias, sino que, gracias a los medios sociales, producen contenido. Pero lo destacable es que ahora lo

hacen en tiempo real y de forma virtual (Minube, 2013).

En la siguiente tabla, podemos observar cómo ya en 2011 las personas cuando viajan utilizan los medios sociales (Sáez y Fernández, 2012).

Ítem	1	2	3	4	5	6	7	Puntuación media
Durante el viaje permanezco continuamente conectado a mis redes sociales.	33,1%	17,4%	12,9%	10,8%	10,1%	8,7%	7,0%	3,01
Durante el viaje encuentro en las redes sociales respuesta inmediata a mis necesidades.	51,8%	15,8%	8,3%	12,2%	5,8%	2,5%	3,6%	2,26
Comparto en tiempo real con mi red social mis experiencias de viaje.	46,3	15,9%	8,8%	7,8%	8,8%	7,4%	4,9%	2,59
Comparto en tiempo real con mi red social fotografías sobre los lugares que visito.	42,6	16,5%	8,5%	8,1%	8,8%	8,1%	7,4%	2,78
Durante mi viaje accedo a las redes para hacer comentarios positivos sobre los lugares y establecimientos que visito.	44,6	15,4%	8,4%	10,5%	8,1%	6,0%	7,0%	2,68
Durante mi viaje accedo a las redes para hacer comentarios negativos sobre los lugares y establecimientos que visito.	50,2	16,3%	8,1%	9,2%	7,4%	4,6%	4,2%	2,38
La información obtenida a través de la red sobre el establecimiento que visité se corresponde con la realidad.	30,3	11,4%	11,0%	19,7%	14,5%	8,3%	4,8%	3,21

Figura 3.17. Utilización de las redes sociales durante el viaje. Fuente: Sáez y Fernández (2012).

Según estos datos, la utilización de los medios sociales por parte de los turistas durante el viaje es muy importante, ya sea para compartir las experiencias del viaje como para recabar información sobre el destino. Y un dato revelador es que el porcentaje de utilización de sus redes para hacer comentarios negativos sobre los lugares y establecimientos visitados es mayor que su utilización para la realización de comentarios positivos.

Los usuarios de estos medios durante el viaje, además, esperan una respuesta por parte de las empresas que califican, ya sea positiva o negativamente por lo que, si no la reciben, la puntuación será peor de la expresada en un principio.

Ítem	1	2	3	4	5	6	7	Puntuación media
Me gusta recibir respuesta a los comentarios que realizo a las empresas que sigo en mi red social.	29,2%	8,9%	8,1%	11,9%	11,9%	12,3%	17,8%	3,76
Tras realizar un comentario positivo sobre una empresa de las que sigo en mi red social, ésta ha contactado conmigo para darme las gracias.	51,5%	13,6%	11,2%	9,7%	7,3%	3,9%	2,9%	2,31
Tras realizar un comentario negativo sobre una empresa de las que sigo en mi red social, ésta ha contactado conmigo para recabar más información.	58,2%	13,4%	8,5%	9,5%	3,0%	4,0%	3,5%	2,11
El uso de las redes sociales ha intensificado mi relación con las empresas y/o destinos turísticos a los que sigo.	51,1%	14,5%	10,6%	8,4%	7,0%	5,3%	3,1%	2,34

Figura 3.18. Feedback y redes sociales. Fuente: Sáez, C. A. A., & Fernández, M. H. (2012).

En todo caso, las empresas deben considerar que el viaje no acaba una vez que los clientes llegan a su domicilio de nuevo. Si se quiere fidelizar al cliente, mantenerlo para que realice otro viaje en el futuro, e incluso, aprender de los posibles errores cometidos, se debe hacer un seguimiento exhaustivo una vez pasado un tiempo prudencial a la vuelta de los clientes.

3.3.3. Fase del post viaje

En esta fase desde el punto de vista del producto y sobre todo del intermediario del viaje se trata de recabar información del viaje, posibles problemas ocurridos y solucionarlos, gestionar reclamaciones y sobre todo empezar a inspirar un nuevo viaje y comenzar de nuevo todo el proceso. El intermediario debe ser empático con el cliente y sobre todo tratar de ganar su confianza para la realización de la próxima reserva.

Para el turista es el momento de compartir las vivencias. Muchas de ellas ya han ido compartiéndose en tiempo real durante el viaje a través de los medios sociales disponibles, chats y grupos de amigos y familiares con el envío de fotos, vídeos, audios y todo tipo de comentarios, buenos o malos que se dejan en páginas webs destinadas a tal efecto. El compartir estas vivencias se convierte en fuente de inspiración para otros

viajeros lo que proporciona el comienzo de un nuevo ciclo de viaje para otras personas lo que lo hace muy importante.

Hay un medio social, una herramienta, una web para cada viajero y algunas son utilizadas indistintamente por la misma persona. Sin embargo, el estudio que hace Tripadvisor (2017), indica el uso que cada grupo de edad hace de los medios sociales y cuál de ellas es el más utilizado. Así, por ejemplo, en la siguiente figura se puede ver cómo los usuarios de mayor edad prefieren Tripadvisor para hacer sus comentarios mientras que la gente más joven utiliza Facebook o Instagram para compartir fotografías, vídeos y dejar sus comentarios.

	Grupos de Edad			
	General	18-34	35-34	+55
Compartir una reseña en Tripadvisor	44%	88	108	117
Compartir fotografías en Facebook	44%	118	92	64
Publicar un estado sobre las vacaciones en Facebook	29%	120	92	54
Registrar localizaciones en Facebook	24%	124	91	45
Compartir fotografías en Instagram	24%	162	57	20
Compartir fotografías en Tripadvisor	22%	99	104	85
Compartir vídeos en Facebook	11%	126	99	54
Compartir una reseña en una web de alojamientos	11%	99	90	99
Compartir una reseña en Booking.com	10%	99	109	89
Incluir fotografías en Twitter	8%	149	62	37
Compartir en otra web	6%	99	116	82

Figura 3.19. Uso de los canales según grupo de edad. Elaboración propia. Fuente: Tripadvisor (2017)

También analiza el uso de los medios sociales según el género. Así, se observa que son los hombres, los mayores usuarios de Tripadvisor y las mujeres, de Facebook e Instagram.

		TRIPADVISOR	FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER
18-34	Hombre	42%	55%	30%	14%
	Mujer	40%	62%	46%	10%

		TRIPADVISOR	FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER
35-54	Hombre	52%	45%	13%	5%
	Mujer	47%	51%	16%	4%
+55	Hombre	55%	31%	4%	3%
	Mujer	50%	38%	5%	2%

Figura 3.20. Uso de los medios según el género. Elaboración propia. Fuente: Tripadvisor (2017)

La fidelización del cliente empieza en este momento. O incluso en la etapa del viaje ya que cualquier problema surgido durante la estancia y la manera de solucionarlo pueden condicionar que quieran seguir trabajando con el intermediario. Esto podría ser extrapolable a la relación entre empresas, ya sea mayorista – agencia de viajes, mayorista – compañía área u hotel, etc.

Como se ha dicho anteriormente, el uso de medios sociales, mensajería instantánea o correo electrónico, hacen que todo sea más inmediato y por lo tanto, facilita la resolución satisfactoria durante el viaje. Los comentarios negativos de cualquier establecimiento utilizado son inmediatamente reflejados por los clientes por lo que la respuesta debe ser rápida y satisfactoria.

Si siempre ha sido importante conocer la valoración del cliente, actualmente se antoja fundamental por el altavoz que suponen los medios sociales.

Por lo tanto, es muy importante en esta etapa final de viaje, conocer las impresiones del cliente, tratar de seguir conociendo los gustos del cliente para conseguir la fidelización del cliente.

Como se ha dicho, es importante esta fase porque se convierte en el comienzo de un nuevo ciclo de viaje para otras personas. Aquí acaba un viaje y empieza otro dando lugar a un nuevo sueño para unos, oportunidad de negocio para otros y una forma de vida para todos.

3.4. Los nuevos agentes de la intermediación

3.4.1. Global Distribution System (GDS)

Los sistemas globales de distribución (GDS por sus siglas en inglés, *global distribution system*), aparecen en las clasificaciones de intermediarios tradicionales. Sin embargo, su constante adaptación al mercado y la transformación digital de la industria, los han convertido en nuevos agentes digitales.

Los GDS surgen como evolución de los tradicionales CRS, comentados en el capítulo anterior. Según Rodríguez-Rubial (2011:247) se definen como “empresas normalmente participadas por líneas aéreas, que cuentan con un sistema informático para reserva de servicios turísticos”.

Los GDS, cuyo modelo de negocio es B2B, alcanzaron tal importancia, que convirtieron a las agencias de viajes en la principal y casi única manera de contratar un vuelo y comprar un billete de avión.

La propia web de Sabre (s.f.) explica como en 1953 coincidieron en un vuelo de American Airlines dos personajes que inspiraron la creación de lo que sería uno de los avances más grandes dentro del mundo de la aviación comercial y del desarrollo de las agencias de viajes y la distribución de la oferta aérea comercial. C.R. Smith, presidente de la American Airlines, coincidió en un avión con Blair Smith, representante comercial de IBM. Entre ellos surgió una conversación que a la larga derivaría en la creación de una de las herramientas más importantes que se han desarrollado a lo largo de la historia del turismo. Los problemas a la hora de reservar los vuelos de uno animaron al otro a estudiar el desarrollo de un sistema de reservas utilizando la tecnología aplicada para un proyecto de defensa en común con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Como resultado de este encuentro, se reunieron un equipo de ingenieros de IBM y otro de agentes de reservas de American Airlines para tratar de detectar las necesidades del día a día y aportar soluciones, trabajando en un proyecto que costaría alrededor de 40 millones de dólares. Se firmó un acuerdo formal en 1957, y, en 1960, se instaló el primer software de gestión de reservas de vuelos integral. Aplicando mejoras en ese sistema, en el año 1964 sería capaz de encargarse de todos los procesos de una reserva y tendría la capacidad de gestionar 83.000 llamadas telefónicas. Este sistema se llamó SABRE (Semi Automated Business Research Environment) y fue el primer CRS (Central Reservation System) de la historia del turismo.

Sabre se empezó a comercializar en los 70 implantándose en agencias de viajes por primera vez en el año 76, fue actualizándose paulatinamente, introduciendo un buscador de las mejores tarifas y añadiendo la posibilidad de reservar hoteles y coches de alquiler dando paso a lo que conocemos como GDS (*global distribution system*).

Los principales sistemas de distribución global son Amadeus, Sabre y Travelport. Amadeus cuenta con un 44% del mercado, seguido por Sabre con el 36,3%, y el resto, incluidos en Travelport con el 19,7% del mercado.

Figura 3.21. Presencia en el mercado de los GDS Fuente: *Business travel IQ, 2017*.

Inicialmente, estos GDS estaban vinculados a diferentes compañías aéreas. Sin embargo, la evolución del mercado lleva a los GDS a independizarse de sus creadores, convirtiéndose en intermediarios cuyo negocio ya no se basa exclusivamente en ofrecer servicios a las agencias de viajes, sino también a las propias compañías aéreas y al resto de proveedores incluidos en el sistema.

En todo caso, son modelo B2B puro, ya que contratan exclusivamente con agentes de viajes. Cabe añadir, además, que el lenguaje utilizado para la búsqueda, contratación y emisión de productos se antoja muy complicado para el cliente final.

Debido a la importancia de los GDS en la distribución de productos y servicios turísticos en las agencias de viajes, se desarrollará una pequeña reseña de la relevancia del sistema más utilizado en España, Amdeus.

3.4.1.1. Amadeus

Amadeus nace en el año 1987 de la mano de cuatro compañías aéreas. En la siguiente figura, se muestran los hitos más importantes en la evolución de dicha compañía y que afectan al quehacer de las agencias de viajes, objeto de este trabajo.

Figura 3.22. Hitos en la historia de Amadeus. Fuente: www.amadeus.com (2019)

Según sus propias palabras, Amadeus es un innovador tecnológico que conecta todo el ecosistema de los viajes (proveedores de viajes, distribuidores de viajes y los propios viajeros) en cada fase del viaje.

Amadeus es la principal compañía de procesamiento de transacciones en el sector de los viajes (Business travel IQ, 2017).

Los agentes de viajes tienen acceso a numerosos proveedores de viajes a través del sistema Amadeus, tal y como aparecen en la siguiente figura.

Figura 3.23. Proveedores accesibles desde Amadeus Fuente: www.amadeus.com (2019)

Para ver la importancia de Amadeus en el mundo de la intermediación turística, hemos recogido en la siguiente figura, algunos de los indicadores más representativos de su actividad.

En lo relativo a reservas aéreas.

Figura 3.24. Amadeus en cifras. Transporte aéreo. Fuente: www.amadeus.com (2019)

En cuanto a los sistemas informáticos de hoteles,

Figura 3.25. Amadeus en cifras. Hoteles. Fuente: www.amadeus.com (2019)

El centro de datos de Amadeus es un ejemplo de excelencia operativa:

Figura 3.26. Amadeus en cifras. Operativa. Fuente: www.amadeus.com (2019)

Amadeus también tiene una amplia presencia en todo el mundo:

Figura 3.27. Amadeus en cifras. Operativa. Presencia global. Fuente: www.amadeus.com (2019)

3.4.1.2. NDC (New Distribution Capability)

Actualmente, los GDS obtienen ingresos tanto de las compañías áreas, por su comercialización a través del sistema, como de las agencias de viajes por su utilización.

Con el fin de restar poder a los GDS y evitar los gastos que supone este canal de comercialización algunas compañías aéreas junto con IATA han creado el denominado NDC (*new distribution capability*).

De acuerdo con IATA, creador de este nuevo lenguaje, el NDC permite a la industria de viajes transformar la forma en que los productos aéreos se venden abordando las limitaciones de distribución actuales de la industria.

Según la figura 3.33, podemos ver cómo en un principio los GDS creados por las propias compañías aéreas se ofrecen a las agencias de viajes para la reserva y emisión de vuelos que a su vez ofrecían a sus clientes. Más adelante las propias compañías aéreas tratan de ofrecer a los viajeros o clientes finales el producto de la compañía.

Figura 3.28. Cambios en el sistema de intermediación por incorporación del NDC.

Fuente IATA (2015)

El NDC lo que propone es ofrecer a la agencia de viajes el producto sin utilizar los GDS ya que éstos suponen un gasto importante a las compañías aéreas. En todo caso, y para no quedarse fuera, los GDS tratan de incorporar el lenguaje NDC para poder seguir ofertando sus servicios a las agencias de viaje. Mientras, las compañías aéreas a través de sus webs siguen ofertando el producto al cliente final.

Por lo tanto, todo se limita a un intento de reducción de costes y tratar de restar protagonismo y poder a los GDS. Y para ello se ha comenzado con la comercialización de diferentes conceptos auxiliares como son la reserva de asientos, facturación de maletas, elección del menú y del entretenimiento a bordo, etc.

NDC no es una plataforma, ni un sistema, ni un nuevo GDS, sino que es simplemente una conexión tecnológica que puede ser utilizada por cualquier plataforma o sistema, entre ellos el propio GDS. Así lo aclara el director de Amadeus España, Fernando Cuesta, en una entrevista concedida al diario Nexotur (2017e). En ella afirma que el NDC no es nada más que un nuevo protocolo tecnológico.

Esta nueva herramienta, o nuevo lenguaje según las compañías aéreas que lo han diseñado, está aún en proceso de implantación y no son pocas las agencias de viajes que piensan que aún está en un momento muy incipiente y por supuesto no dejarán de utilizar los GDS tradicionales para la emisión y venta de sus billetes.

De hecho, y tal y como recoge el diario Nexotur (2017d), durante la celebración de la 4ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, que ha organizado CEAV en Valencia a finales de 2017, la implantación de este nuevo sistema requiere de una inversión muy importante y dudan entre seguir como hasta ahora repercutiendo al cliente el precio por emitir los billetes a través del GDS o esperar a que Amadeus o los demás sistemas de reservas, terminen de crear una plataforma que agregue tanto el GDS como un desarrollo en NDC.

En todo caso, las grandes agencias tanto de viajes de empresa (*corporate*) como de viajes vacacionales (*leisure*) se están adhiriendo a este sistema. En España, BCD travel, B the Travel Brand de Ávoris, Viajes El Corte Inglés o Nautalia Viajes ya han anunciado su adhesión al NDC (Nexotur, 2018).

Amadeus está integrando este lenguaje dentro de su herramienta para poder ofrecer una respuesta global y que el agente de viajes tenga todo en una misma pantalla. Amadeus insiste que el NDC no es un sistema de reservas, ni un GDS ni un modelo de negocio, sino un nuevo protocolo o lenguaje tecnológico para acceder al contenido de las aerolíneas de IATA que lo adopten, y defienden la mayor riqueza tarifaria de los GDS, que permite una estandarización de todas las aerolíneas, mientras que el protocolo NDC es más limitado, a día de hoy.

Amadeus Travel Platform es el nombre de esta herramienta que aglutinará toda la oferta que ya ofrece Amadeus con la incorporación de NDC con la intención de crear más productos personalizados a las demandas del cliente final.

Una de las consecuencias que está originando la irrupción del NDC es que un GDS tradicional como Amadeus, haya llegado a un acuerdo con Expedia, la agencia de viajes virtual más grande del mundo. El acuerdo supone un beneficio para Amadeus al poder comercializar la cartera hotelera de Expedia compuesta por más de 350.000 alojamientos en todo el mundo. Por otro lado, Expedia puede ofertar los servicios comercializados por Amadeus. De esta manera, ambas empresas salen beneficiadas al completar la oferta de servicios requeridos para realizar un viaje. De esta manera, se se facilita ofertar en una misma reserva el producto aéreo, las actividades en destino, y servicio de alojamiento (Preferente, 2017).

Otros GDS, Travelport, también está trabajando para que este nuevo lenguaje se incorpore a su plataforma. De hecho, es en la actualidad el que más avanzado en este sentido (Smarttravel news, 2017).

Sabre, por otro lado, está desarrollando *Sabre Red Workspace*, un sistema más intuitivo, sin códigos especiales y donde se pueda personalizar totalmente la demanda del cliente (de la Rosa, 2017b). Sin embargo, este sistema debe adaptarse para incorporar los estándares NDC (Hosteltur, 2017).

Al final lo que queda claro es que se trata de una manera de presionar a los GDS para que las compañías aéreas disminuyan sus costes de distribución como ya pasó con la implantación de la comisión cero a las agencias de viajes obligándolas a cobrar un *fee* a los clientes por la emisión de los billetes. La industria va evolucionando y los márgenes son menores por lo que se busca una rentabilidad en las ventas de billetes aéreos. El dato más relevante es la venta de servicios auxiliares.

Según datos de Amadeus España, los servicios auxiliares (denominados por IATA *ancillary services*) más solicitados por los viajeros son la elección y reserva de asientos, el transporte de maletas y el servicio de acompañamiento de menores. Aumentando especialmente, el traslado de material deportivo (bicicletas, esquís, equipos de golf, cañas de pescar, tablas de surf y snowboard) y la adquisición de comidas a bordo (Savia, 2107).

En todo caso, ya sea por la implantación de la comisión cero y ahora, por la presión sobre los GDS con la creación del NDC, lo que se persigue es el coste cero en la distribución y comercialización de los billetes aéreos.

3.4.2. Los motores de búsqueda

Se podría definir un motor de búsqueda o buscador como un sistema encargado de buscar archivos almacenados en los servidores web. Para encontrar estos archivos almacenados en los servidores, los buscadores recurren a la identificación de la palabra clave empleada por la persona que realiza la búsqueda y, como resultado, el usuario obtiene una lista de enlaces que direccionan a sitios web en los que se mencionan los temas relacionados a la palabra clave (Martínez, 2004). El orden de aparición de estos resultados es lo que se llama SEO (Search Engine Optimization) y depende de varios factores.

Los buscadores más utilizados en España son por orden de preferencia, Google, Bing (el buscador de Microsoft) y Yahoo!. Tal y como se observa en la figura 3.29, Google es

utilizado de forma masiva. Sin embargo, en el mercado internacional existen otros como *Baidu*, el principal buscador en China, *Naver* en Corea del Sur, *Yandex* en Rusia, o incluso otros de carácter más local como el checo *Seznam*.

Figura 3.29. Uso de buscadores en España de febrero 2018 a febrero de 2019.

Fuente: Statcounter (2019)

El buscador Google (el más utilizado en el mundo occidental) cuenta, desde hace unos años, con plataformas de planificación de viajes. En algunos casos, funciona como un buscador que redirige la venta hacia la empresa que gestiona el servicio, el vuelo o el hotel seleccionado y, en otros casos, ya es posible contratar directamente el servicio ofertado desde la propia página web. En todos ellos ofrece información y utiliza la inteligencia artificial para hacer pronósticos de precios y realizar recomendaciones.

- Google Trips: Se trata de una aplicación para planificar un viaje de manera personalizada. Google trips ofrecerá sugerencias en función de gustos, preferencias y posibilidad de una manera sencilla.
- Google Flights: Es una aplicación que ayuda a los clientes a reservas vuelos ofreciendo de una manera fácil e intuitiva un servicio de comparación y reserva de vuelos con la mayoría de las compañías aéreas del mundo. Además, ofrece un servicio de información por el cual, y con base en un histórico puede predecir el tiempo que un precio puede mantenerse, si puede bajar o cuándo va a subir.
- Google hotels: Similar a Google Flights pero centrada en los servicios de alojamiento.

- Travel Trends: Una herramienta que busca que el usuario pueda saber en todo momento cuál es el estado de los precios de los viajes que está planeando. Según la compañía, a través de su blog Google (2018), la herramienta muestra cómo los precios cambian a lo largo del tiempo que el usuario tiene pensado realizar su viaje; también para opciones más económicas en caso de querer alargar el viaje o fechas menos solicitadas. Travel Trends ofrece también la posibilidad de recibir ofertas en fechas indicadas o para destinos populares.

Además, Google, concededor del crecimiento de la búsqueda de información y reserva a través de los *smartphones* o teléfonos inteligentes, ha incluido una nueva barra de navegación centrada en los viajes para hacer más fácil las búsquedas desde este dispositivo. Sigue apostando por la innovación y por la mejora de aplicaciones ya existentes como Google Maps, una de las más utilizadas en el mundo, aunque trata de aglutinar en una sola herramienta todas las aplicaciones anteriormente (Smartravel, 2018). En dicho artículo también se destaca que, de momento Google no tiene intención en una agencia de viajes virtual y prefería seguir actuando de intermediario ofreciendo información y obtener los beneficios desde la publicidad que incluyen los proveedores turísticos.

3.4.3. Los medios sociales

Los medios sociales son definidos por Kaplan y Haenlein, (2010) como un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario. Básicamente son plataformas digitales de comunicación *online* con contenidos creados por los propios usuarios y que permiten la publicación, la edición y el intercambio de información. Por lo tanto, se puede afirmar, que el medio social es la plataforma utilizada por miles de usuarios para interactuar, crear y compartir contenidos o interactuar entre ellos.

Para Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra (2013) los medios sociales permiten compartir opiniones vía blogs y microblogs (blogger y Twitter), compartir fotos y videos (Pinterest y YouTube), compartir conocimiento (Wikipedia) etc. Las herramientas de los medios sociales permiten que los usuarios busquen, organicen y compartan contenidos en colaboración. Una vez que estos usuarios interactúan, esta acción provoca que se transforme en una red social.

Es muy habitual confundir los términos medio social y red social. Autores como Saffo & Brake (2009) ya alertaban sobre esto y definen a la red social como una categoría de

medio social donde sus herramientas permiten que los usuarios compartan información con todas las personas con quienes se conectan. Para otros, como Telles (2009) las redes sociales son ambientes que reúnen un grupo o conjunto de personas que tienen un interés común e interactúan entre sí.

Los medios sociales se encuentran en todas las fases del ciclo del viaje. El compartir el final de un viaje a través de un medio social, puede suponer una inspiración para otra persona dando comienzo a un nuevo ciclo de un viaje. Por lo tanto, las empresas que ofertan servicios turísticos deben tener esto en cuenta e integrar herramientas que ayuden en todas las fases del viaje. Se debe tener en cuenta que estos medios son creados principalmente por los usuarios y van evolucionando día a día para ofrecer más servicios que los de compartir textos, imágenes, vídeos, audios o mantener videoconferencias y chatear.

Según Ponce (2012) podemos clasificar los medios sociales de la siguiente manera:

- Medios sociales horizontales. No tienen una temática definida, están dirigidas a un público genérico y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder a ellas es la interrelación general, sin un propósito concreto. Su función principal es la de relacionar personas a través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas características: crear un perfil, compartir contenidos y generar listas de contactos.
- Medios sociales verticales o especializados. Son aquellos medios sociales que tienen una temática o interés común. En España los medios sociales más destacados del área de turismo son Tripadvisor, Minube,

En el caso de España, Facebook, junto con Whatsapp, sigue siendo el medio más utilizado, sin embargo, se observa una importante disminución en su utilización. Destaca el crecimiento que está experimentando Instagram y el uso mantenido del canal de vídeo Youtube.

Figura 3.30. Uso de medios sociales en España en 2018. Fuente: elaboración propia a partir de *lab Spain (2019)*

Estos medios sociales están cambiando la forma de actuar y debido a la gran cantidad de datos que poseen se empiezan a plantear dar un paso más y convertirse en algunos casos en proveedores de viajes unos e intermediarios otros.

En el área de turismo, uno de los medios sociales de mayor presencia en el mundo, Facebook, ha presentado, junto a la compañía aérea Malaysian Airlines, una aplicación para poder vender billetes de avión desde su plataforma, contando con la colaboración de Amadeus. El resultado de dicha colaboración se denomina *Amadeus Chatbot for Airlines*, consiste en una nueva solución diseñada para que los viajeros puedan comprar vuelos o formular preguntas a través de la plataforma de mensajería integrada en el medio social (Oh, 2018).

Facebook está trabajando en el sector turístico ya que debido a la gran cantidad de datos que posee de millones de usuarios puede ofertar infinidad de productos o realizar sugerencias que ayuden en todas las fases del viaje. En este momento, Facebook ha lanzado una nueva función llamada “sugerencias en viajes”, que consiste en ayudar a las empresas del sector a detectar a aquellas personas que han expresado su intención de viajar, pero que aún no han decidido su destino.

Otra de las herramientas que ofrece Facebook es *Flight Ads*, un producto publicitario que permitirá a las compañías aéreas, llegar a viajeros potenciales que hayan visitado en algún momento, páginas webs relacionadas con vuelos.

También tripadvisor empieza a plantearse la posibilidad de comercializar paquetes turísticos como ya está haciendo con los hoteles. Lo que en un principio era un medio social en el que se opinaba sobre la oferta hotelera principalmente, ha pasado a comercializarlos, por lo que el siguiente paso es la venta de otros productos turísticos, como así lo indica Steve Kaufer (O'Neill, 2018).

Otras empresas como minube se encuentran en similar proceso de incluir la comercialización ya que son muchas las personas que utilizan su web para la planificación de un viaje y, por lo tanto, ven una oportunidad de negocio.

3.4.4. Las plataformas P2P

Las plataformas *Peer to Peer* (P2P) han estado asociadas inicialmente a la idea de compartir bienes infrutilizados y disfrutar de experiencias distintas a las que ofrece la industria tradicional (Fernández, 2016). Surgen, por lo tanto, de la llamada economía colaborativa, economía compartida o consumo colaborativo.

En todo caso, las prácticas económicas realizadas bajo el paraguas de la economía colaborativa han llamado la atención, por su innovación social, a científicos relacionados con diferentes materias tan dispares como la economía, el marketing o la sociología. A estas prácticas económicas, entendidas como nuevas y vinculadas por lo general a las nuevas tecnologías de la comunicación, se les ha denominado de diferentes formas, algo que denota la falta de consenso para llegar a una definición (Alaminos y Penalva-Verdú, 2018)

De manera institucional, la economía colaborativa también ha sido definida ya que su regulación es motivo de conflicto. La Comisión Europea en 2016 (CE, 2016) la define de la siguiente manera:

“A los efectos de la presente comunicación, el término "economía colaborativa" se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. La economía colaborativa implica a tres categorías de agentes 1) prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias —pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera ocasional ("pares") o prestadores de servicios que actúen a título profesional ("prestadores de servicios profesionales"); 2) usuarios de dichos servicios; y 3) intermediarios que —a través de una plataforma en línea—

conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos” (“plataformas colaborativas”). Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro.”

En un principio estas plataformas surgieron para facilitar los intercambios de productos o servicios entre particulares ofreciendo bienes que estaban siendo infrutilizados como habitaciones vacías en casas, todo tipo de utensilios y objetos de uso cotidiano, y poco a poco se fueron incluyendo plataformas que ponían en contacto a conductores con espacio en el automóvil que ofrecían sitio a personas que coincidían en el destino y compartían gastos, o incluso se volvió al trueque mediante el intercambio de servicios como clases de idiomas por cortes de pelo, masajes etc.

Actualmente, asistimos a una nueva tendencia mundial que ha propiciado la aparición de múltiples empresas y plataformas tecnológicas que ponen en contacto a oferentes y demandantes y cuyo negocio se basa en el cobro de comisiones por intermediar (Fernández, 2016).

A nivel turístico, Romero, (2014), la define como una actividad turística enmarcada dentro de modelos de negocio de economía colaborativa, esto es, un sistema económico relacionado con la puesta en común de productos y servicios turísticos, incluyendo la producción, distribución, comercio y consumo compartido de dichos bienes.

Estas plataformas incluyen desde el transporte, hasta el alojamiento, pasando por los servicios que habitualmente son consumidos durante la fase del viaje como la restauración, excursiones guiadas, experiencias etc.

Estas plataformas han surgido en el momento que el *smartphone* está más presente que nunca en el turista y las aplicaciones que se han desarrollado para su utilización en los teléfonos móviles inteligentes están en constante superación tecnológica.

Las principales plataformas que operan en turismo son las siguientes (Fernández-Villarán et al, 2019)

- En el área de alojamiento, la mayoría de las plataformas ofrecen alquiler de alojamiento en casas particulares. Las más populares son airbnb, Homeaway, wimdu, housetrip, gflats, flipkey, knock, o alterkeys.
- En el área de transporte: ponen en contacto a particulares con visitantes para el traslado con chofer como es el caso de Uber; o a particulares con particulares para compartir los gastos del viaje, como hacen bla bla car, o carpooling; o a particulares con particulares para el alquiler de coches. Es el caso de social car.

- En el área de restauración: ponen en contacto a viajeros con particulares que organizan en su propia casa comidas y cenas de pago. Es el caso de eatwith, cookening, meal sharing o meatmeals.
- En el área de experiencias en destino: cada vez existen más plataformas que ofrecen experiencias entre particulares como es el caso de vayable, touristlink, trip4real, sherpandipity o triperone.

En todo caso, este trabajo analiza los agentes intermediarios durante las fases del viaje y, al igual que Rodríguez-Zulaica y Fernández-Villarán (2017), no consideramos que este tipo de plataformas sean agentes intermediarios, sino que son plataformas tecnológicas que permiten que dos o más particulares se pongan en contacto para intercambiar servicios turísticos.

3.4.5. Webs y apps

Una página web, o página electrónica, página digital, o ciberpágina es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un navegador web (Fernández-Villarán et al., 2019).

Figura 3.31. Evolución de las webs y apps. Elaboración propia

Cuando la página web se puede visualizar desde un móvil, se denomina *web mobile*. Sin embargo, en ocasiones, no funcionan correctamente y, además, necesitan estar conectados a internet para poder ser utilizadas.

Un avance es la denominada *web app*. Se trata de webs desarrolladas expresamente para adaptar su navegación a la pantalla táctil de los dispositivos móviles. Estas webs mejoran el funcionamiento, aunque siguen necesitando de internet para ser utilizadas.

En un estado más avanzado, nos encontramos con las *apps nativas*. Se descargan de los mercados (los más comunes son *Google Play* y *Apple Store*). Se integran muy

bien con las funcionalidades del dispositivo móvil: mapas, medios sociales, localizador por gps, etc. No necesitan utilizar internet para todas sus funcionalidades.

Las *apps* son clave porque aportan tres necesidades básicas: movilidad, información y consumo geolocalizado (Minube, 2013).

La velocidad es un factor clave en las *apps* de viajes. Los usuarios no solo quieren reservar a través de cualquier dispositivo móvil, momento y lugar, sino que también quieren la mayor rapidez posible.

Por último, nos encontramos con las *Progressive Web Apps* que son experiencias que combinan lo mejor de la Web y lo mejor de las *apps* y se definen como:

- Progresiva porque aumenta su funcionalidad a medida que aumentan las capacidades del dispositivo en el que se ejecutan.
- Web porque se construye utilizando estándares de desarrollo web.
- Estilo *app*, de forma que al usuario le parece una *app* con interacciones y navegación estilo *app*, porque está construida con modelo de *app* y permite que los motores de búsqueda la encuentren.

Las *progressive web apps* ofrecen una interacción rápida y responsiva, cercana o igual a la experiencia de las aplicaciones nativas. Además, se adaptan a cualquier factor de formulario, sea escritorio, móvil, tableta o lo que venga en el futuro. Pueden trabajar sin conexión o con redes de mala calidad. Y, por último, una de sus mayores ventajas es que no necesitan ser instaladas y se pueden descubrir navegando.

3.4.6. Los asistentes virtuales

Los agentes virtuales o *chatbots* se denominan así porque están dentro de las aplicaciones y servicios de comunicación.

El sector turístico es uno de los que más rápido ha incluido los asistentes virtuales, ya que permiten que las marcas de viajes incrementen su alcance y hablen con sus clientes actuales y nuevos, a través de plataformas como Facebook Messenger o plataformas desarrolladas por las propias empresas (Bourke, 2016) y sin necesidad de descargar una nueva *app* sino a través de plataformas que ya conocen y utilizan.

En esta línea, tanto Amazon como Google han desarrollado sus propios asistentes virtuales facilitando a los usuarios información, el control de los cambios de precios y de status de sus vuelos, recibiendo sugerencias sobre restaurantes cercanos, conversión

de moneda, direcciones, actualizaciones en tiempo real del tráfico al aeropuerto o incluso reservar vuelos por voz con el buscador.

Los agentes virtuales son una gran forma de generar valor añadido a los clientes, mediante la automatización de respuestas a consultas que se producen a menudo. Sin embargo, por el momento, el uso de *bots* para respuestas automatizadas y atención al cliente es relativamente limitado.

Los asistentes virtuales se encuentran sólo en una fase muy inicial en lo que respecta al desarrollo de la tecnología, pero ya marcan el principio de una nueva era de asistencia por voz en el turismo. En Estados Unidos el 18% de la población adulta cuenta con un smart speaker (NPR-Edison Research, 2018). La cifra en todo el mundo supera los 100 millones de unidades y se prevé que alcance los 225 millones en 2020.

Los asistentes virtuales disminuyen los problemas que se producen en los viajes. Desde peticiones de último minuto, como la solicitud de una tarjeta de embarque mediante un chat o conocer la disponibilidad de un hotel. El reto es que entiendan el contexto y el historial de cada cliente para poder ofrecer un servicio personalizado al usuario, más allá de las respuestas automatizadas. Además, su introducción permitiría poder llevar a cabo transacciones completas, desde la primera búsqueda hasta la adquisición final. También permitiría tener una herramienta adaptada por completo a los servicios que ofrece la aerolínea, el hotel, etc. Y, especialmente, mejoraría la relación que las marcas tienen con sus clientes.

3.5. Conclusiones del capítulo 3

La aparición de internet modificó sustancialmente la forma de inspiración de los viajeros. La revolución móvil, la utilización de los medios sociales y la aparición de tecnologías cada vez más sofisticadas, nos permiten afirmar que todas las fases del ciclo de viaje están interrelacionadas y ya no existen comportamientos estancos a cada una de las etapas. La masiva utilización de *smartphones* ha añadido nuevos agentes en el proceso de intermediación turística

Por otro lado, el comportamiento del cliente cambia constantemente, y actualmente tiene capacidad total para buscar y encontrar todo tipo de información antes de realizar su reserva, por lo que se antoja fundamental estar presente en buscadores y otras herramientas de búsqueda acentuando la importancia de la publicidad web en estas plataformas o en los medios sociales.

Por lo tanto, y después de analizar someramente las herramientas que ayudan al turista a planificar su viaje, se puede afirmar que existe un antes y un después desde la irrupción de internet y el desarrollo de los dispositivos móviles, especialmente el teléfono inteligente o *smartphone*.

Entre los nuevos agentes, cabe mencionar a los denominados infomediarios que empiezan a comercializar productos dejando por lo tanto de realizar exclusivamente la labor de información y siendo la línea que les separa de una agencia de viajes virtual muy difusa. Empresas como Google o Tripadvisor, aunque nieguen que operen como una agencia virtual, en realidad lo están haciendo a través de las herramientas que ofrecen. Y si a esto añadimos la conjunción de empresas dentro del mismo grupo empresarial que se retroalimentan, se puede llegar a concluir que esa línea ya se ha sobrepasado en la práctica y solo falta el reconocimiento oficial por parte de ellas para superar este particular. De hecho, la principal búsqueda de estas empresas es la de tener una sola herramienta que cubra todas las necesidades del usuario, durante todas las fases del ciclo de vida del viaje y así se opere con ellos desde el principio hasta el final, es decir, desde la inspiración hasta compartir el viaje pasando por la planificación, la comparación y claro está, la reserva final del viaje.

La búsqueda de la eliminación de intermediarios sigue siendo prioritaria para algunos sectores del mundo del turismo. Es el caso de las compañías aéreas, que ya en el año 2016 hicieron un mayor número de transacciones de manera directa que a través de un intermediario.

La tecnología proporciona ilimitadas formas de distribución y comercialización de productos turísticos por lo que constantemente van apareciendo nuevas formas dejando obsoletas muy rápidamente a las anteriores. Es el caso de los asistentes virtuales, especialmente los asistentes de voz, herramientas que van a modificar por completo la forma en la que estamos acostumbrados a reservar nuestros viajes y en la que disfrutamos nuestras experiencias. Tanto la mensajería basada en chats como los asistentes de voz son tecnologías dinámicas orientadas hacia el consumidor y de reciente creación. Aún debemos ver cómo evolucionan y el uso que hacen de ellas tanto los clientes potenciales como los integrantes del canal de distribución de los viajes.

Ya no se trata de gestionar el proceso de reserva a través de nuestro teléfono inteligente o de un ordenador, se trata de estar conectado con la compañía mediante un canal que permite una inmediatez que hasta ahora no era posible (Durán, 2017).

Como ejemplo se puede citar uno de los comentarios que Benassar (2017), CEO de Logitravel realizó en el marco de Guest Summit, evento de innovación para el sector hospitality y en el que indica que

“Para ser relevantes a las empresas se les presentan dos vías, la primera consiste en resolver necesidades, como poder hacer una reserva en tres clics, recibir atención personalizada en un chat o por voz, y el siguiente paso es ya la aplicación de la tecnología predictiva para mejorar el servicio dando respuesta a esa necesidad. La segunda vía, es más complicada porque es inspirar al cliente en todas las etapas de su viaje, desde la elección de destino y proceso de compra, donde está más o menos resuelto. Pero aún queda mucho por hacer en todos los puntos de contacto de su *customer journey*, sobre todo una vez que ha llegado al destino, lo que presenta grandes oportunidades de negocio para, con tecnología y conocimiento del sector, aportarle valor”.

En resumen, podemos afirmar, que la industria de la intermediación está cambiando muy rápido y de forma profunda.

Conclusiones de la primera parte. El nuevo escenario de la intermediación.

Tras lo reseñado en los capítulos 2 y 3 del presente trabajo podemos afirmar que a pesar de lo que muchos autores y profesionales del sector afirmaban, la irrupción de internet en el mundo de la distribución, comercialización e intermediación turística no ha supuesto la desaparición de las agencias de viajes y agentes intermediarios. Se auguraba una desintermediación y un crecimiento de la venta directa del proveedor al consumidor y una disminución de intermediarios en la cadena de valor. Pero tal y como hemos podido observar, no ha sido así. Lo que se ha producido ha sido una reintermediación en la que han entrado en juego nuevos agentes en dicha cadena. Este nuevo tablero, en el que participan nuevos agentes intermediarios, de carácter tecnológico en su mayoría, ha provocado una mayor rapidez en la evolución de los agentes tradicionales tendiendo a modificar en algunos casos los modelos de negocio y crear nuevos en otros.

- Concentraciones horizontales:

El asociacionismo se ha convertido en una forma de organización importante para las agencias de viajes tradicionales y así poder competir con las grandes redes que copan el mercado. Es el caso de los grupos de gestión que se forman para poder dotar a sus afiliados de asesoría jurídica, desarrollo tecnológico y contratos ventajosos con los proveedores de servicios turísticos de las agencias de viajes.

Así mismo, se ha desarrollado un modelo de agencias de viajes franquiciadas y otro algo más novedoso como es el de las agencias de viajes asociadas a grandes redes. En el primero la agencia de viajes se beneficia de una serie de ventajas y en el segundo, además de beneficiarse la agencia de viajes, la gran red a la que se asocia aumenta el número de puntos de venta en los que podrá vender de manera prioritaria todo el producto propio de las mayoristas del grupo, por lo que el beneficio es mutuo.

- Concentraciones verticales.

Los grandes grupos turísticos empresariales tienden a aglutinar bajo el mismo paraguas a todos los agentes de la cadena de valor de la intermediación turística. Los más importantes poseen agencias de viajes físicas y virtuales, mayoristas, compañía aérea, asistencia en el aeropuerto, hoteles etc. De esta manera están presentes en todas las fases del ciclo del viaje.

La gran cantidad de producto ofertado aumenta la necesidad de agentes dedicados a su venta y de ahí surge la figura de la agencia asociada, ya que la franquicia de viajes no siempre pertenece a una gran red, algo que sí ocurre con la agencia asociada.

Esto no ocurre solamente en el mundo de la agencia de viajes físicas, sino que, a nivel mundial, las agencias virtuales más importantes se han unido, ya sea por adquisición o mediante otras formas de colaboración con nuevos agentes tecnológicos como son los comparadores. E incluso, los grandes metabuscadores empiezan a trabajar en sus propios productos turísticos, sin dejar de lado por el momento la publicidad que es lo que más beneficio les produce.

Normalmente el sector de la aviación comercial es el más avanzado en cuanto a desarrollo tecnológico y visión de futuro. Los GDS nacieron de la mano de las compañías aéreas y actualmente, son éstas mismas las que quieren desprenderse de ellos y para eso han creado de la mano de IATA el NDC. Aún es pronto para valorar lo que supondrá en el futuro, pero no son pocas las voces que avisan de una nueva forma de contratación de los billetes aéreos y los servicios auxiliares que conllevan. De momento todos los GDS tratan de adaptarse lo más rápido posible a este nuevo lenguaje tecnológico que combinará el B2B y el B2C.

Segunda parte

Análisis empírico

Capítulo 4: Evolución de la intermediación turística en España.

Capítulo 5: Análisis de los datos de encuestas y entrevistas

Capítulo 4

Evolución de la intermediación Turística en España

Contenido:

4.0. INTRODUCCIÓN	147
4.1. NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS EN ESPAÑA.....	147
4.2. ANÁLISIS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS EN ESPAÑA.....	151
4.2.1. AGENCIAS DE VIAJES Y PUNTOS DE VENTA	151
4.2.2. TIPOLOGÍA DE AGENCIA.....	152
4.2.3. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN	153
4.2.4. FACTURACIÓN.....	155
4.2.5. ANTIGÜEDAD.....	155
4.2.6. ACTIVIDAD PRINCIPAL	156
4.2.7. CANALES DE VENTA DE LA AGENCIA DE VIAJES TRADICIONAL	157
4.2.8. PUBLICIDAD	158
4.2.9. PRODUCTO.....	159
4.2.10. FORMACIÓN	161
4.2.11. MEDIOS DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES.....	162
4.3. INTEGRACIÓN HORIZONTAL: FRANQUICIAS Y ASOCIADAS	166
4.4. INTEGRACIÓN HORIZONTAL: LOS GRUPOS DE GESTIÓN Y LAS ASOCIACIONES DE AGENCIAS DE VIAJES.....	175
4.5. INTEGRACIÓN VERTICAL: LOS GRANDES GRUPOS EMPRESARIALES	179
4.5.1. GLOBALIA	180
4.5.2. GRUPO BARCELÓ. ÁVORIS	181
4.5.3. GRUPO WAMOS	184
4.5.4. VIAJES EL CORTE INGLES.....	185
4.6. LAS AGENCIAS DE VIAJES VIRTUALES QUE OPERAN EN ESPAÑA	190

CONCLUSIONES AL CAPÍTULO IV199

Índice de figuras

FIGURA 4.1. TIPOLOGÍA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	153
FIGURA 4.2. PUNTOS DE VENTA DE LAS GRANDES AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)..	154
FIGURA 4.3. NÚMERO DE EMPLEADO EN LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	154
FIGURA 4.4. ANTIGÜEDAD EN LAS GRANDES AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	155
FIGURA 4.5. PERFIL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	156
FIGURA 4.6. PERFIL DE AGENCIAS / TIPO DE CLIENTE (%). FUENTE: OBSERVATUR (2019)	157
FIGURA 4.7. CANALES DE VENTA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017).....	158
FIGURA 4.8. PUBLICIDAD EN INTERNET EN LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017).....	158
FIGURA 4.9. GASTO EN PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJES ESPAÑOLAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE HOSTELTUR (2019).....	159
FIGURA 4.10. PRODUCTOS MÁS RENTABLES. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	160
FIGURA 4.11. LOS PRODUCTOS PERSONALIZADOS SON CADA VEZ MÁS DEMANDADOS. FUENTE; INFORME INVIERNO OBSERVATUR. (2018)	161
FIGURA 4.12. AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	161
FIGURA 4.13. MEDIOS PARA COMUNICARSE CON LOS CLIENTES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017).....	163
FIGURA 4.14. MEDIOS USADOS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. FUENTE: OBSERVATUR (2019).	163
FIGURA 4.15. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES POR PARTE DE LAS AGENCIAS DE VIAJES SEGÚN TAMAÑO. % EMPRESAS 2014. FUENTE: ONTSI (2016) A PARTIR DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DE LAS TIC Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS DEL INE.	165
FIGURA 4.16. SEGUIDORES DE LAS PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJES EN MEDIOS SOCIALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE AGENTTRAVEL (2019).	166
FIGURA 4.17. FACEBOOK EL MEDIO SOCIAL MÁS UTILIZADO POR LAS AGENCIAS DE VIAJES FÍSICAS FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE AGENTTRAVEL (2019).	166
FIGURA 4.18. EVOLUCIÓN DE MARCAS FRANQUICIADORAS DE AGENCIAS DE VIAJES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN DATOS DE STATISTA (2017)	167
FIGURA 4.19. PRINCIPALES MARCAS FRANQUICIADORAS EN ESPAÑA. DATOS DE MARZO DE 2019. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	169
FIGURA 4.20. ASOCIACIONISMO EN LAS AGENCIAS DE VIAJES ESPAÑOLAS. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017)	179
FIGURA 4.21. TIPOLOGÍA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA. FUENTE: AMADEUS Y ACAVE (2017).....	179
FIGURA 4.22. EMPRESAS PERTENECIENTES A GLOBALIA CORP. FUENTE: PROPIA A TRAVÉS DE DATOS DE GLOBALIA.COM 2019	181
FIGURA 4.23. EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO BARCELÓ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BARCELOGRUPO.COM 2019	184
FIGURA 4.24. EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO WAMOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE WAMOS.COM (2019)	185
FIGURA 4.25. EMPRESAS PERTENECIENTES A VIAJES EL CORTE INGLÉS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE VIAJESELCORTEINGLES.ES 2019	187
FIGURA 4.26. EMPRESAS PERTENECIENTES A GRUPO BESTOURS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BESTOURS.ES 2019	188
FIGURA 4.27. EMPRESAS PERTENECIENTES A GRUPO AM. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE GRUPOAM.COM 2019	188
FIGURA 4.28. PRINCIPALES GRUPOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2019	190
FIGURA 4.29. CANALES DE RESERVA DE HOTELES EN ESPAÑA EN 2017. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE SITEMINDER, 2018	191
FIGURA 4.30. RANKING HOSTELTUR DE AGENCIAS DE VIAJES ONLINE FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE HOSTELTUR 2016.....	192
FIGURA 4.31. LAS PÁGINAS DE RESERVA DE ALOJAMIENTOS LÍDERES EN ESPAÑA EN 2018. FUENTE SMARTTRAVEL (2019).	193

FIGURA 4.32. TENDENCIAS DE LOS VIAJES ONLINE EN ESPAÑA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE eREVMAX (2018)	193
FIGURA 4.33. RESERVAS ONLINE EN EUROPA Y CRECIMIENTO ANUAL. FUENTE: PHOCUSWHRIGT (2019)	194
FIGURA 4.34. VENTA EN LÍNEA DE LAS PRINCIPALES AGENCIAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN DATOS DE HOSTELTUR (2015)	195
FIGURA 4.35. CANALES UTILIZADOS PARA LA VENTA Y RESERVAS. FUENTE: OBSERVATUR (2019)	196
FIGURA 4.36. PRINCIPALES RAZONES PARA REALIZAR COMPRAS A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES ONLINE FUENTE; STATISTA (2019)	196
FIGURA 4.37. LA FACTURACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y MAYORISTAS ONLINE EN ESPAÑA FUENTE: STATISTA (2019)	197
FIGURA 4.38. ECOMMERCE DE VIAJES: LOS PRODUCTOS QUE MÁS TRIUNFAN EN ESPAÑA. FUENTE: MORENO G. (2018)	197

4.0. Introducción

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en los últimos años, la intermediación en turismo ha sufrido importantes cambios, evolucionando desde una intermediación clásica, en la que los intermediarios hacían de puente entre los clientes y los proveedores de servicios turísticos, hasta llegar a la actual reintermediación, en la que entran en juego nuevos agentes turísticos. Esta reintermediación ha surgido, por un lado, debido a la irrupción de internet y las TIC, que hacen más fácil la comunicación entre todos los agentes, y, por otro lado, a la recesión económica que obligó a reposicionarse a muchas empresas y a cambiar su modelo de negocio.

En este capítulo se va a analizar el papel de las agencias de viajes en España: su evolución, los modelos de agencias de viajes, los modelos de negocio y las agencias *online*, basándonos en las nuevas relaciones con proveedores (B2B) y los nuevos hábitos de la demanda (B2C) que han sido analizados en capítulos anteriores. Hoy por hoy, las agencias de viajes siguen siendo uno de los principales agentes intermediarios, a pesar de la disminución de puntos de venta, y poco a poco van adaptándose a los nuevos cambios que afectan a la sociedad en su conjunto, a las nuevas formas de vida, de relacionarse y de viajar.

4.1. Nacimiento y expansión de las agencias de viajes minoristas en España

En esta primera aproximación a la evolución de la intermediación de servicios turísticos en España, nos vamos a circunscribir tanto al ámbito de las agencias de viajes desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, como al de las demás empresas relacionadas con el turismo emisor.

No obstante, es importante destacar que la primera agencia de viajes en el mundo se creó en Reino Unido a finales del siglo XIX, cuando Thomas Cook, el 5 de julio de 1841 organizó un viaje en ferrocarril para más de 500 personas de Leicester a Loughborough para asistir a una reunión de la liga antialcohólica (Faraldo y López, 2013). Llegó a un acuerdo con el ferrocarril para obtener un porcentaje por la venta de cada billete por lo que podemos considerarlo como la primera transacción de intermediación turística de la historia (Abad, 2006). Cabe destacar, que Cook creó el sistema de pago basado en cupones concertados con varios hoteles, siendo el precursor del actual bono (*voucher*) que ha perdurado hasta nuestros días, y que aún se sigue utilizando (González y Mendoza, 2014). A él se deben una serie de innovaciones en el

sector turístico, tales como el viaje combinado o paquete turístico y el establecimiento de sucursales o diferentes puntos de venta de la misma marca.

Sin embargo, el verdadero desarrollo de las agencias de viajes coincide con el desarrollo de la aviación comercial, a partir de los años 20-30 del siglo XX, y de forma más acelerada a partir de los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, cabe destacar que el desarrollo de las agencias de viajes ha estado ligado a la evolución de las compañías de transporte (e.g. es el caso Wagons lits ligada al transporte ferroviario, o incluso el desarrollo de empresas de cruceros (MSC cruceros) que complementan el transporte de mercancías marítimo con el de pasajeros).

Centrándonos en España, habría que esperar a 1910 para ver la creación de la primera agencia de viajes que fue Viajes Marsans. Le siguió Viajes Internacional Expreso (1926), adquirida posteriormente por Viajes Marsans. La desaparición de estas agencias de viajes, está relacionada con las dificultades de sus compañías aéreas, liquidándose en 2010 y dejando de operar en el mercado español. En 2012, profesionales de esta agencia y algunos de sus locales, pasan a formar parte de la recién creada Nautalia Viajes, que ocupa incluso la misma sede central que tenía Viajes Marsans (nautaliaviajes.com).

En la década de los cuarenta se crearía Viajes Meliá, que comenzó su andadura en 1947. Tras ser durante muchos años la agencia número uno en España, finalmente, tras unos años de compras y de pasar por diferentes propietarios, en 1992, presentó un expediente de suspensión de pagos (Sampedro, 1994), dando por finalizada una época y abriendo metafóricamente las puertas de una nueva era de las agencias de viajes en España, ya que muchos de los locales que hasta ese momento gestionaba viajes Meliá fueron ocupados por otras agencias, principalmente Halcón Viajes, y muchos de sus empleados pasaron a formar parte de las plantillas de las nuevas agencias de viajes que aparecieron en el nuevo espacio del sector minorista en España (El País, 1994).

En los años 80, los clientes de las agencias de viajes eran sobre todo hombres de negocio. Aún era difícil encontrar mujeres de negocio que viajaran con una finalidad netamente profesional. Y aunque había personas dispuestas y con posibilidad de viajar al extranjero para disfrutar de sus vacaciones, la mayoría de los destinos elegidos eran nacionales, cuando no se viajaba en coche al pueblo de los abuelos. Viajar en un crucero estaba al alcance de muy pocos y utilizar el avión para trasladarse era caro y difícil por la escasa oferta que existía. Las agencias de viajes utilizaban manuales de venta de hoteles y vuelos, la comunicación era a través de télex, el fax y el teléfono, y los clientes

que querían viajar no podían hacer otra cosa que dirigirse a una agencia de viajes de las pocas que había en la ciudad de residencia.

Un acontecimiento que cambió la manera de viajar de los españoles, o al menos de verlo posible, fue la publicidad que programó en televisión Halcón Viajes con el anuncio “Curro se va al caribe”. El anuncio, emitido en 1996, ofrece la posibilidad de viajar a una playa idílica en un país lejano, volando directamente y aprovechando las ventajas de un modelo innovador, el Todo Incluido (TI) a unos precios asequibles. Con este anuncio, se despertó en muchos españoles el deseo de viajar y transformó su idea sobre los destinos, coste y modelos de viaje, viendo a su alcance una nueva forma de viajar en sus vacaciones.

Respecto a Halcón Viajes, nace en 1971. En 1991, su dueño, el empresario Juan José Hidalgo, adquiere la compañía Air Europa lo que le permite la venta de productos propios. Con la Expo de 1992, los vuelos a Sevilla fletados por Air Europa desde distintas ciudades españolas la consolidan como una de las aerolíneas nacionales de referencia, y los paquetes para viajar a la ciudad hispalense adquieren gran éxito. Algo similar sucede un año después con el Xacobeo de Galicia. Para estos años, el número de agencias de Viajes Halcón, habían pasado de 28 tiendas en los años 80 a más de 100 puntos de venta. Posteriormente, con la adquisición de hoteles y la creación de diferentes mayoristas, el conglomerado de empresas pertenecientes al grupo, se convertiría en Globalia Corporación, una de las mayores empresas turísticas españolas y de la que se hablará más adelante (Globalia.com).

La primera es una empresa filial del Grupo El Corte Inglés. Aunque la motivación inicial de su creación fue cubrir las necesidades de la propia organización, el éxito creciente de su gestión comercial, unido al deseo de ofrecer sus servicios a los clientes de El Corte Inglés, impulsó la implantación de la Agencia de Viajes en todos sus centros comerciales, tanto de El Corte Inglés como de Hipercor. Se continuó la expansión con la apertura de delegaciones fuera de los centros comerciales de El Corte Inglés e Hipercor, para atender a una demanda más amplia, dando lugar a la creación de distintos tipos de delegaciones: para empresas (que prestan sus servicios a empresas), mixtas (atienden a empresas y clientes particulares), *implants* (oficinas que están ubicadas en la sede social de la empresa o entidad a la que prestan sus servicios) y delegaciones especializadas. Hoy día, Viajes El Corte Inglés es una de las primeras agencias de viajes de España, líder en facturación. En este caso, el modelo difiere bastante del de Globalia, ya que no dispone de hoteles ni compañía aérea en propiedad, aunque si cuenta con mayoristas propios (viajeselcorteingles.es).

En cuanto a Viajes Iberia, su evolución ha estado condicionada por los cambios en la propiedad. Comenzó siendo la marca madre y germen del grupo Iberostar, que en 2006 se desprende de esta división para centrarse en el negocio hotelero. Los nuevos propietarios la incluyen dentro de una nueva marca, la corporación Orizonia. En esta época, Viajes Iberia cambió el nombre por Vibo Viajes, marca que se mantuvo hasta la quiebra del grupo en 2013. Sin embargo, en 2015, la marca Viajes Iberia fue adquirida nuevamente por el grupo Iberostar (preferente.com).

Por último, dentro de las agencias de viajes denominadas históricas, cabe destacar Viajes Ecuador y Viajes Barceló.

La primera fue fundada en Bilbao en el año 1959 siendo un referente el mundo del viaje de negocios. Adquirida en 2003 por la corporación Globalia, fue una de las primeras agencias de viajes española que trabajó el modelo de las franquicias, tan habitual actualmente (Globalia.com).

Viajes Barceló, al igual que Viajes Meliá, también se creó a partir de una empresa hotelera, y como también sucedió con Viajes Iberia, el Grupo Barceló se desprendió de la parte minorista durante un tiempo para recuperarla años después. La actividad principal del grupo comenzó en el año 1931, a partir de la pequeña empresa de transportes "Autocares Barceló", propiedad de Simón Barceló. Desde 1954 comienza su actividad también como agencia de viajes. En 1964 se crea Viajes Barceló, centrado sobre todo en el segmento hotelero, pero sin dejar de lado su parte de intermediario de viajes. En el año 2000 vende a la empresa británica First Choice su división minorista para recuperarla 5 años después. En 2014, el grupo Barceló, para impulsar su división de viajes, pone en manos de ex directivos de la desaparecida Viajes Iberia, la estrategia de expansión de sus agencias minoristas y mayoristas. La adquisición de sucursales de la extinta Viajes Iberia (posteriormente Vibo Viajes) convirtió a Viajes Barceló en una de las de mayor presencia en España. En 2015, Viajes Barceló cambia de nombre, pasando a denominarse B the Travel Brand. Y recientemente, todo el conglomerado de viajes del grupo Barceló pasa a denominarse Ávoris (avoristravel.com).

Actualmente, cabe destacar el crecimiento del Grupo Azul Marino, que ha evolucionado de la agencia de viajes minorista del mismo nombre, creada en Bilbao en 1980. En 2018, fue la agencia de viajes independiente con mayor número de puntos de venta en España, combinando agencias propias con franquicias bajo el nombre de Viajes Keops (grupoam.com).

4.2. Análisis de las agencias de viajes minoristas en España

En los últimos años se ha ido viendo como el número de agencias de viajes físicas iba disminuyendo. El mayor volumen de oficinas en España se produjo en el año 2007, sobrepasando los 13.000 puntos de venta. Fueron unos años en los que se podía encontrar una agencia de viajes en los pueblos más recónditos de la geografía española. A partir de ese año, la crisis generó el cierre de 5.000 agencias entre 2008 y 2013 (se pasó de 13.000 a 8.000). Posteriormente las cifras se estabilizaron y, en 2015 se inició una lenta recuperación, hasta las actuales 9.000 (Amadeus y Acave, 2017, de la Rosa, 2018).

La crisis económica que afectó a España y Europa desde el año 2008 junto con los cambios en los modelos de compras de viajes de los nuevos turistas, afectó de manera especial, no sólo a los grandes grupos, como se ha mencionado en el punto anterior, sino también a pequeñas agencias de viajes independientes, especialmente a las agencias franquiciadas.

Actualmente, la ratio en España es de una agencia de viajes por cada 5000 habitantes. Si lo comparamos con el resto de Europa, dada la proliferación de agencias *online* y los cambios del modelo de compra de los clientes, podemos afirmar que se trata de una proporción muy alta. En el caso de Alemania, sus casi 10.000 agencias se reparten entre 8.000 habitantes (con una población total de 80 millones). Por su parte, el Reino Unido, que cuenta con 6.500 agencias y 64 millones de habitantes, tiene una ratio de una oficina por 9.800 personas. En Francia sus 4.000 agencias se reparten entre 66 millones de habitantes, con una media teórica de 16.500 personas por oficina. El único país que se aproxima a los indicadores del mercado español es Italia, que con 60 millones de habitantes y unas 9.000 agencias, toca a unas 6.500 personas por oficina (de la Rosa, 2017).

4.2.1. Agencias de viajes y puntos de venta

El estudio más reciente sobre la situación de las agencias de viajes en España se ha presentado en noviembre de 2017 por medio de Amadeus y Acave. A continuación, se reflejan los datos más importantes obtenidos en el trabajo “Informe Estratégico de las Agencias de Viajes en España”.

El estudio indica que en 2017 existen unas 4.500 agencias de viajes y 9.500 puntos de venta. Lo que supone un descenso con respecto al último estudio de 2009 (Amadeus-ACAV, 2009) de un 18% de agencias y de un 34% de puntos de venta.

Es importante destacar que en 2009 se realizó la primera transposición de la denominada Directiva Bolkestein (Parlamento Europeo, 2006), que supuso una liberalización para las agencias de viajes. El objetivo fundamental de esta norma es, según su considerando 1, alcanzar un mercado interior sin fronteras en el que esté garantizada la libre circulación de servicios. En definitiva, se persigue la plena aplicación de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, que junto con la libre circulación de mercancías, capitales y trabajadores, forman las libertades básicas comunitarias.

Por aplicación de dicha directiva sólo tienen la obligación de constituirse como agencias de viajes aquellas empresas que comercializan u organizan viajes combinados. Esto supone una importante modificación ya que, con anterioridad, las empresas que comercializaban servicios sueltos, como por ejemplo las que se dedicaban a la organización de excursiones de un día, tenían que constituirse como agencia de viajes, pero con la entrada de la Directiva Bolkestein ya no tienen que hacerlo. De ahí que muchas empresas que antes eran consideradas agencias de viajes ya no lo sean y esto puede ser una de las razones que expliquen el descenso reflejado.

Es interesante destacar, así mismo, que sólo la mitad de las agencias de viajes tienen licencia IATA para poder emitir billetes. Más concretamente 1142 agencias que corresponden a 4224 puntos de venta. El resto o utilizan consolidadores o incluso no ven en la emisión y venta de billetes un negocio interesante por lo que optan por no conseguir licencia IATA.

4.2.2. Tipología de agencia

El estudio asegura que cae en 25 puntos porcentuales el número de agencias que se dedican únicamente al negocio minorista y por el contrario, se duplica el número de agencias que desarrollan actividad minorista y mayorista al mismo tiempo (Amadeus y Acave, 2017).

Figura 4.1. Tipología de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Desciende el número de agencias de viajes minoristas y por el contrario aumenta el número de agencias que dan el paso a convertirse en mayoristas, o minorista – mayorista. Esto puede estar motivado por las facilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías que acercan los proveedores a las agencias de viajes posibilitando el trato directo y la venta fuera del canal tradicional y de esta manera poder dar a los clientes un trato más específico y personalizado aumentando de esta manera el valor añadido de la oferta de la agencia de viajes.

Además, dos de cada tres agencias se especializan exclusivamente en el segmento emisor, disminuyendo en 12 puntos las agencias que compaginan la actividad emisora con la receptora.

4.2.3. Tamaño y localización

En cuanto a su presencia en el territorio nacional, un tercio de las agencias cuentan con presencia física en más de una comunidad autónoma y están presentes en varias comunidades. Además, aumenta la concentración empresarial, sobre todo en algunas zonas, aunque la atomización continúa siendo factor predominante en el sector. Las agencias pequeñas tradicionales con presencia en una sola localidad han disminuido de manera significativa.

De hecho, este incremento de grandes agencias se ve reflejado en un mayor número de agencias con más de una oficina.

Establecimientos por agencia

Figura 4.2. Puntos de venta de las grandes agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Esta misma tendencia se refleja en un incremento del número de empleados por agencia.

Empleados por agencia

Figura 4.3. Número de empleado en las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

En este sentido, los datos recogidos por el diario del sector Nexotur (2017c) del estudio del Observatorio DBK realizados por Informa, son claros al afirmar que las grandes redes no han copado la distribución turística. Y su crecimiento no apunta aún en esta dirección. Las pymes e independientes continúan siendo mayoría en el sector. De hecho, la cuota de mercado conjunta de las cinco primeras minoristas que operan en el mercado español (que había pasado del 35,6% a 41,5% en un lustro) se estancó durante 2016.

Las agencias independientes y más pequeñas resisten, en el ámbito de las agencias físicas, aunque no sea así en el de las *online*. Esto ha sido así sobre todo durante la crisis debido entre otras cosas a la más pequeña estructura de la empresa, que lejos de ser más vulnerables, han demostrado una mayor fortaleza

4.2.4. Facturación

En cuanto a la facturación de las oficinas, casi el 60% declaran facturar más de un millón de euros anuales, habiendo crecido la misma durante el último año. Así mismo un tercio de las agencias, achacan a la llamada economía colaborativa (P2P) la bajada de ingresos. En todo caso, y a pesar de esto, un 67% de las agencias estudiadas esperan crecer su facturación en los próximos cinco años y sólo un 10% estima que su producción será menor, lo que indica una recuperación del sector, así como una posición más positiva de los agentes de viajes con respecto a lo que se veía viendo en los últimos años. Incluso ante el crecimiento de webs y apps móviles de reservas de vuelos y hoteles, las agencias ven el futuro con moderado optimismo.

4.2.5. Antigüedad

En cuanto a la antigüedad de la empresa, el 85% de las agencias tiene una antigüedad de más de 8 años produciéndose un repunte en la creación de agencias en los últimos años, aunque inferior a los años del boom económico

La crisis parece haber incidido especialmente en aquellas agencias que se crearon entre 2009 y 2013 (las que cuentan entre 4 y 8 años de antigüedad) habiendo desaparecido muchas de las que se crearon en esa época.

Figura 4.4. Antigüedad en las grandes agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

4.2.6. Actividad principal

En cuanto a la orientación del negocio, más de la mitad de las agencias emisoras se declaran vacacionales, aunque disminuye su porcentaje en relación con 2009. Así mismo, cada vez hay más agencias que se deciden a trabajar el mundo del viaje corporativo, aumentando el número de agencias que dan el salto del vacacional al viaje de empresa, aunque el vacacional siga siendo más relevante en la facturación de estas empresas.

En todo caso, más del 60% de las agencias de viajes españolas se declaran vendedoras de producto vacacional principalmente siendo un 40% el producto de corporativo que mueve el segmento emisor de las agencias de viajes españolas analizadas.

Cada vez hay más agencias que se dedican a ambos negocios, aunque en estas agencias sigue pesando más la facturación que viene del vacacional, seguramente debido a su origen que la que incorpora nueva con los viajes corporativos.

Figura 4.5. Perfil de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Otro informe eleva el carácter vacacional de las agencias de viaje. (Observatur, 2019) Según este informe para nueve de cada diez agencias, el cliente vacacional representa como mínimo la mitad de sus clientes.

Figura 4.6. Perfil de agencias / tipo de cliente (%). Fuente: Observatur (2019)

4.2.7. Canales de venta de la agencia de viajes tradicional

El 89% de las agencias dice vender exclusivamente a través de sus puntos de venta. Sólo el 11% de las agencias vende, además a través de Internet, cifra muy inferior a la registrada en 2009, dato que puede ser muy sorprendente debido a la idea generalizada del menor precio de los viajes comprados a través de internet. Sin embargo, el canal *online* sigue manteniendo su relevancia como canal promocional y de comunicación con los clientes. En todo caso, y su menor presencia en internet para vender los viajes que tradicionalmente venían haciéndolos en la agencia de viajes de calle puede ser debido a que han llegado a la conclusión de que es un mercado poco rentable y de grandes inversiones de marketing, donde solo las agencias con grandes presupuesto pueden estar presentes provocando una especialización de la agencia de viajes más pequeña y tradicional.

En todo caso, se demuestra que la agencia de viajes es consciente de lo que supone estar en la red y aunque las ventas las haga mayoritariamente a través de la agencia física, utiliza internet para estar en contacto con sus clientes y así mismo, de manera promocional.

Figura 4.7. Canales de venta de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

4.2.8. Publicidad

Según este estudio, tres de cada cuatro agencias invierten en publicidad y aunque la inserción de anuncios en los grandes medios escritos de tirada nacional está casi copado por las grandes agencias verticales españolas (Viajes El Corte Inglés, B The Travel Brand, Nautalia y Viajes Halcón-Ecuador), las agencias de viajes han visto en internet un lugar donde publicitarse de manera más barata, sencilla y con acceso a millones de usuarios.

Por lo tanto, se puede decir, que ha aumentado el número de agencia de viajes emisoras que invierten en publicidad algo que puede estar relacionado con el mayor tamaño de las agencias de viajes españolas después de la crisis y con la accesibilidad a anunciarse en Internet.

Figura 4.8. Publicidad en internet en las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Datos más actuales nos indican que en 2018 la inversión en publicidad la encabeza Viajes El Corte Inglés (VECI) con un total de 26,8 millones de euros, repitiendo cifras respecto al año anterior. Nautalia desciende al tercer lugar, mientras que B the travel brand está en quinto lugar y Viajes Halcón desaparece de entre las principales empresas turísticas en inversión en publicidad, según las cifras facilitadas por Infoadex. (Hosteltur, 2019). Y no sólo son las agencias de viajes las que invierten en publicidad, ya que durante 2018, la suma de la inversión en publicidad de las principales agencias de viajes (incluyendo OTA) y turoperadores (incluyendo compañías de cruceros) alcanzó una suma de 64,3 millones de euros, lo que supone un muy pequeño incremento (el 1,1% más) con respecto a los 63,3 millones de 2017.

Ranking	Anunciante	Inv. 2018	Inv. 2017	Var. 18/17
1	Viajes el corte Inglés	26,8	26,7	0,10%
2	Costa Cruceros	6,2	4,9	26,30%
3	Nautalia Viajes	5,5	6,6	-16,50%
4	Booking.com	4,3	4,4	-2,10%
5	B the travel brand	3,6	3,9	-8%
6	TUI spain	3,5	2,8	23,60%
7	Logitravel	3,4	4,6	-25,90%
8	Expedia Spain	2,9	2,1	39,80%
9	Pullmantur Cruises	2,8	1,8	58,40%
10	MSC Cruceros	2,7	3,6	-25,20%
11	eDreams	2,5	1,7	45%
		64,3	63,3	1,16%

Figura 4.9. Gasto en publicidad de las principales agencias de viajes españolas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Hosteltur (2019).

4.2.9. Producto

En cuanto al producto más vendido y más rentable para las agencias de viajes, vuelve a quedar de manifiesto que los paquetes vacacionales están a la cabeza siendo el principal producto de venta para el 70% de las agencias, un dato ligeramente inferior a 2009 que puede explicarse por el crecimiento de la elaboración de los paquetes dinámicos. En segunda posición y con un 15% encontramos las reservas hoteleras y sólo con un 3%, las reservas aéreas.

Figura 4.10. Productos más rentables. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Este dato es corroborado por Observatur en su informe de 2018 en el que indica, que los paquetes disponen de un público muy leal, que son los mayores de 55 años, un dato que nuevamente ha de servir a la hora de diseñar la planificación publicitaria y promocional.

Incluso, en la segunda parte de este informe, se es más preciso y se estima que la personalización de los productos es fundamental. De hecho, de todas las posibles nuevas tendencias presentadas, la más clara es la demanda creciente de personalización en los diferentes productos estando el 78% de los encuestados total o bastante de acuerdo. (Observatur, 2018).

Recientemente, uno de los últimos informes publicados, demuestran que el ha crecido el volumen de gasto de los españoles en la compra de paquetes turísticos de venta exclusiva en las agencias de viajes en 2018 sumando una cantidad de 4.381,3 millones de euros e incrementándose de esta manera un 9,2% respecto al año anterior. (INE, Familitur, 2019).

Figura 4.11. Los productos personalizados son cada vez más demandados. Fuente; Informe Invierno Observatur. (2018)

4.2.10. Formación

El dato relativo a la formación es muy interesante ya que entre otras cosas indica una alta capacitación de los agentes de viaje en España, además de una notable estabilidad laboral con bastantes años de experiencia.

De hecho, un 54% de los empleados de agencias de viajes cuenta con estudios superiores y casi el 60% de los empleados ha recibido formación durante el último año (porcentaje muy similar al de 2009). El 92% lleva más de 5 años trabajando en la industria, estabilidad en línea con la propia solidez del sector de las empresas (el 85% de las empresas tiene más de 8 años de antigüedad).

Figura 4.12. Años de experiencia en el sector de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Se puede decir que es un sector donde los empleados tienen en su mayoría una formación superior y con muchos años de experiencia además de una necesidad de formación continua debido a los constantes cambios del sector en todos los ámbitos, siendo el de las nuevas tecnologías el más notorio.

Se trata de un sector muy sólido, aunque la parte negativa es que se crean pocas empresas y pocos nuevos puestos de trabajo.

Es destacable la conclusión a la que llega otro estudio que indica que las agencias otorgan más valor a las herramientas tecnológicas que a la formación que reciben de sus proveedores. El mismo informe da una gran importancia a este asunto y estima que se deberían concentrar más esfuerzos en el diseño de acciones formativas que ayuden a vender sus productos. (Observatur, 2018).

4.2.11. Medios de relación con los clientes

En la era de las comunicaciones, una empresa de servicios como es una agencia de viajes no puede quedarse al margen de las nuevas formas de relación interpersonal y debe apostar por desarrollar cada una de ellas y asimilar la que considere le da más beneficios sin desestimar ninguna ya que como se ha dicho, este sector está en constante evolución.

Según el estudio, el teléfono y el correo electrónico son los medios más habituales de contacto, que llegan o incluso a superar a la atención presencial. Además, el 74% usa herramientas de mensajería instantánea como Whatsapp o Wechat para comunicarse.

Es digno de destacar, que casi 2 de cada 3 agencias tiene un teléfono donde los clientes puede contactar con ellos 24h. Además del que pueda ofrecer la mayorista, compañía aérea o cualquier otro proveedor al que se haya contratado un servicio.

En cuanto a la importancia de las redes sociales, sobre todo se utilizan para estar en contacto con clientes, promocionar algún producto, etc. y son pocas las agencias que lo utilizan como un canal alternativo de venta.

Medios para comunicarse con los clientes

Figura 4.13. Medios para comunicarse con los clientes de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

En este sentido, otro reciente informe indica que, en relación a los canales utilizados para la venta y las reservas, las agencias utilizan un promedio de 2,3 canales de comercialización diferentes. El medio físico continúa siendo el más extendido, aunque la venta vía correo electrónico y la telefónica superan a la presencial entre las agencias de mayor tamaño. (Observatur ,2018).

Sin embargo, otro informe indica que, en cuanto a los medios usados en la relación con el cliente, de media, las agencias utilizan 3 vías diferentes para su relación con sus clientes. Las más habituales son la relación personal, el teléfono y el mail. (Observatur, 2019).

Figura 4.14. Medios usados en la relación con el cliente. Fuente: Observatur (2019).

Indica a su vez, que algunos canales alternativos, como WhatsApp, adquieren cada vez más importancia en la relación con el cliente; por lo que sería muy conveniente planificar las estrategias de acercamiento a los viajeros teniendo en cuenta este canal, dentro del repertorio de herramientas de atención y promoción de las agencias. (Observatur,2019)

En cuanto a la relación de la agencia con los medios sociales

Figura 4.14. Agencias de viajes en España y uso de medios sociales. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

En el informe realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI, 2016) se observa un aumento de empresas de alojamiento y transporte que hacen uso de los medios sociales, pero también se apunta al crecimiento de agencias de viajes que hacen uso de estos medios tecnológicos, debido al cambio que suponen en la relación con los clientes habituales y potenciales. Este medio, amplía de manera exponencial las posibilidades de relación y comunicación con los clientes, pero especialmente, el cambio se deriva de la naturaleza de los medios sociales como generadores de opinión. Este estudio indica que el 69,4% de las agencias de viajes de 10 o más empleados y un 66,6% de las microempresas indican que utilizaron sus redes sociales durante 2014.

En la siguiente figura, sobre los usos de los medios sociales por parte de las agencias de viajes según el tamaño, podemos observar quienes utilizan los medios sociales, lo hacen en primer lugar para desarrollar o posicionar su marca.

Figura 4.15. Usos de los medios sociales por parte de las agencias de viajes según tamaño. % empresas 2014. Fuente: ONTSI (2016) a partir de datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas del INE.

La diferencia entre las agencias tradicionales y las agencias virtuales en cuanto al uso de redes sociales, su presencia en ellas y el número de seguidores es muy grande. Por poner un ejemplo significativo, en España la página de Facebook de Viajes El Corte Inglés (VECI) es la que más seguidores tiene entre las agencias de viajes tradicionales, con 203.830, y Expedia la que más tiene entre las *online*, con 7.176.821 seguidores. (Agenttravel, 2019) La distancia es notable.

En las siguientes figuras podemos observar el número de seguidores que tienen las principales redes de agencias de viajes físicas en España en los tres principales medios sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Destaca el uso de Facebook como el principal medio social utilizado, así como la gran diferencia entre Viajes El Corte Inglés y los demás, acercándose solamente Viajes Carrefour en Twitter siendo la segunda red de agencias en utilizar con más seguidores en este medio social.

Agencia	Facebook	Twitter	Instagram
Viajes El Corte Inglés	203.830	39.881	45.150
B the Travel Brand	168.903	25.810	33.804

Halcón Viajes	139.245	28.174	6.250
Viajes Carrefour	115.300	37.214	3.795
Nautalia	34.893	10.906	3.367

Figura 4.16. Seguidores de las principales agencias de viajes en medios sociales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenttravel (2019).

Figura 4.17. Facebook el medio social más utilizado por las agencias de viajes físicas

Fuente: Elaboración propia a partir de Agenttravel (2019).

4.3. Integración horizontal: franquicias y asociadas

En los últimos años, han surgido nuevos modelos de agencias de viajes en España relacionados en algunos casos por la necesidad de abaratar costes de las grandes corporaciones turísticas españolas, y en otros para facilitar la apertura de oficinas destinadas a la venta de productos turísticos. Modelos como la franquicia, agencias asociadas o microempresas dependientes de una agencia principal son las que más están creciendo últimamente.

La casi totalidad de las franquicias que se ofertan, se anuncian como líderes en el mundo de los viajes y ofrecen la posibilidad de invertir e integrarse en un sector, el de los viajes, que está en crecimiento. Las ventajas de pertenecer a una franquicia son:

- Pequeña inversión inicial.
- Desarrollo tecnológico.
- Formación a cargo de la empresa.
- Los mejores contratos con proveedores.
- Publicidad y campañas de marketing.
- Imagen corporativa.
- Ayuda en temas contables y burocráticos.

Según datos publicados por Statista (2017), las marcas franquiciadoras han tenido la siguiente evolución.

Figura 4.18. Evolución de marcas franquiciadoras de agencias de viajes. Fuente: Elaboración propia según datos de Statista (2017)

En la misma línea, el último “Informe Franquicia 2016” de Tormo Franquicia Consulting (2017) en torno a las agencias de viajes franquiciadas, constata que la facturación de las agencias de viajes franquiciadas alcanzó los 738 millones de euros durante 2015, lo que representa una caída del 11,8% respecto al año anterior. Un año en el que el global de las agencias de viajes empezaron a incrementar las ventas después de unos años de bajo rendimiento. En cuanto al número de sucursales, las franquicias incluidas en el estudio registraron un descenso del 0,32% hasta alcanzar los 2.746 puntos de venta actuales con un número de empleados de 8.346.

Este descenso en el negocio de las franquicias de agencias de viajes puede deberse a diferentes motivos. Entre otros:

- Poca preparación de las personas que franquiciaban la agencia.
- Unificación por absorción y compra de unas marcas por otras.
- Incorporación al mundo de las franquicias de las grandes redes verticales.
- Aparición de la figura de la agencia asociada.

A continuación, se puede ver una tabla con algunas de las franquicias de viaje más importantes en España, ya sea por el número de oficinas abiertas o por el cliente a quién se dirigen. Se analiza el coste de la inversión inicial y el canon de entrada, la duración del contrato, los royalties a pagar mensual o anualmente, así como el número de agencias propias que la marca posee y el número de agencias franquiciadas.

AGENCIA FRANQUICIADORA	Canon de entrada	Royalty	Inversión inicial	Franquicias	Propias	Ratio	Contrato	OFRECE
	0	150	3.000	270	80	3,37	3 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> — Adopta la imagen de Viajes Carrefour, acorde a los estándares que identifican a las enseñas del Grupo Carrefour. — Accede a condiciones de compra de primer nivel con los proveedores negociados. — Cuenta con una formación continua, tanto en aspectos de gestión como en destinos específicos. — Únete a una gran red con más de 500 agencias en España.
	4.500 + IVA	2%ANUAL	8.500	250	360	0,69	5 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> — Recibirás asesoramiento sobre mercados y zonas potenciales. — Reducimos los costes de inversión, con importantes apoyos al lanzamiento. — Formación integral para las Franquicias desde el primer momento. — Nos encargamos de presentar todos los trámites burocráticos. Gestionamos licencias y todos los avales necesarios ante la Administración y proveedores. — Modelo de negocio también aplicable a Agencias de Viajes ya existentes.
	60.000 + IVA	6% ANUAL	120.000	7	5	1,4	7 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> — Es una empresa líder en su sector — Crea tendencia — Tienes un proyecto "llave en mano" que se rentabiliza a los tres años y que cuenta con la asistencia plena en todos los procesos. — La franquicia NUBA cumple, en 2019, 25 años de trayectoria liderando el sector de los viajes a medida.
	7.500 + IVA	1% MENSUAL	7.500 + OBRA	512	3	170,66	5 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> — Tiene un posicionamiento líder en el sector de las franquicias de agencias de viajes. — Zafiro Tours se encarga de gestionar todos los trámites y fianzas necesarios para la obtención de la preceptiva licencia administrativa imprescindible para operar en este sector; sin coste alguno para el franquiciado y evitando el riesgo de invertir tanto dinero al inicio de actividad. — A su vez, el franquiciado podrá ser miembro de IATA y emitir todo tipo de billeteaje (aéreos, RENFE, marítimos...), disponiendo de la última tecnología.
	3.200 + IVA	120	3.200	632	1	632	1 AÑO	<ul style="list-style-type: none"> — El sistema exclusivo freelance de Dit Gestion está previsto precisamente como paso previo para toda persona que desea probar antes de dar el salto definitivo en la creación de su propia agencia. — También está pensado para aquellos agentes de viaje y comerciales que disponen de una cartera de clientes y sin constituirse en empresa desean utilizar este sistema bajo un contrato mercantil.
	VARIABLE	3% ANUAL	15.000	457	829	0,55	5 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> — El respaldo de una gran marca: pasando a integrarse en el primer grupo turístico nacional — Publicidad: que Halcón viajes realiza diariamente en los diferentes medios. sin cargo para los franquiciados. — Campañas promocionales exclusivas: de Halcón viajes (venta anticipada, ofertón, 2x1, etc.). — Las mejores comisiones del mercado y sistemas informáticos avanzados. — Producto propio. con alta rentabilidad.
	0	3% ANUAL	10.000	220	150	1,46	5 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> — Un gran poder de contratación: la Dirección de Compras es la responsable de negociar con los diferentes proveedores de servicios para conseguir las mejores condiciones del mercado. — Marketing y promociones publicitarias — Las franquicias están provistas de un equipo savia-amadeus para información, reserva y emisión de todo tipo de billeteaje y del sistema taseo, avanzado programa informático de gestión, con aplicación administrativa y comercial.

Figura 4.19. Principales marcas franquiciadoras en España. Datos de marzo de 2019. Fuente: Elaboración propia

Las siete marcas que aparecen en la tabla ofrecen similares garantías en cuanto a:

- Formación continua
- Asesoramiento inicial para la creación de la empresa
- Acceso a plataformas *online*
- Creación de página web para la venta *online*.
- Tecnología moderna enfocada a la venta y a la gestión interna de la agencia de viajes

Sin embargo, se observan diferencias significativas en cuanto a:

- Segmento de viaje y tipos de cliente y franquiciado al que se dirige. La mayoría son generalistas salvo Nuba que se dirige, preferentemente, al segmento de lujo.
- Inversión inicial. La inversión inicial oscila entre los 3.000 € de Viajes Carrefour hasta los 120.000 € exigidos por Nuba.
- Canon de entrada. No todas exigen canon de entrada, es el caso de Viajes Carrefour y Viajes Ecuador. Llama la atención que, sin embargo, Halcón Viajes del mismo grupo que Viajes Ecuador, sigue una política diferente y exige un canon variable. En el resto de los casos, el canon oscila entre los 3.200 de DITgestión y los 60.000 € de Nuba.
- Royalties a pagar. En este capítulo, sólo Carrefour y DITgestión cobran un importe fijo mensual, el resto establecen los royalties como un % anual o mensual de la cifra de negocios.
- Número de agencias propias y franquiciadas. Es en este punto donde se observan más diferencias. Desde el modelo de DITgestión cuya expansión se ha basado en franquiciadas con una única matriz situada en Guipuzcoa. Hasta el modelo de Halcón viajes que mantiene un mayor número de agencias propias que franquiciadas.

En cuanto a la segmentación del viaje se puede ver como la mayoría son generalistas, excepto **Viajes NUBA** que se define como “experta en el diseño de viajes exclusivos y a medida, desde hace más de 20 años. Viajes de novios, familias, viajes de empresa y viajes de autor”. Además, esta agencia la que cuenta con una inversión inicial más alta, exige unas determinadas medidas del local y situación del mismo, enfoca sus viajes hacia un cliente de mayor poder adquisitivo. La atención al cliente es mucho más personalizada y requiere de un conocimiento muy exhaustivo de los destinos ofertados. No trabaja habitualmente con mayoristas y prefiere colaborar con receptivos en destino que le dotan de un producto propio más específico y personalizado. Aunque también, y en aras de no perder clientes, dispone de una marca

más generalista llamada Nuba Everywhere que trabaja con mayoristas clásicos para dirigirse a clientes con menos presupuesto para el viaje.

La decoración y el ambiente de la agencia poco o nada tienen que ver con las clásicas agencias de viajes y trabajan en muchos casos bajo la modalidad de cita previa en la que el cliente es tratado con una mayor privacidad y sutileza utilizando todo tipo de recursos digitales y de información para que el cliente no salga de la agencia sin haber reservado el viaje.

Mención especial merece la forma de trabajo de la empresa **DIT Gestión**. Desde su fundación en 2008 han ido creciendo exponencialmente el número de agencias y personas asociadas bajo un modelo nuevo. Además de tener agencias franquiciadas de calle, el modelo que oferta DIT gestión, y que lo hace diferente, es a través de microempresas, mediante personas que trabajan de forma independiente, en ocasiones desde su propio domicilio, que dependen de la matriz principal. El modelo es sencillo, se trata de atraer a personas que sin una inversión inicial muy alta, sin más equipamiento que un ordenador, puedan vender viajes de manera legal gracias al soporte de una empresa como DIT Gestión que cuenta con más de 30 personas para ayudarles. A este modelo se han adherido desde agentes de viajes tradicionales o trabajadores de mayoristas, como personas particulares que han visto en este negocio una salida a su situación laboral. Tiene producto propio y mayoristas del mismo grupo. La agencia de viajes Pisamundo es otra de las marcas de la empresa que se desarrolla a través de agencias propias.

Viajes Carrefour es otra de las agencias que están creciendo en número de oficinas gracias, sobre todo, a la posibilidad de integrarse en ella manteniendo total independencia, esto es, gracias a la posibilidad de pertenecer a un grupo de gestión sin necesidad de franquiciarse. En este caso, nos centraremos en su idea de franquicia bajo dos modelos diferentes: el primero, de imagen corporativa absolutamente ligada a la empresa y en la que no se puede modificar nada, y el segundo, con menos coste, una agencia, que en muchos casos ya existe, pero la imagen corporativa es más laxa e incluso suele tener un nombre comercial propio con la tipografía y los colores de la marca. Ambos casos pueden convivir en la misma ciudad pues no ponen impedimentos a ello como puede pasar con NUBA, que ofrecen exclusividad en ciudades pequeñas y distancias muy grandes en ciudades grandes.

Viajes Carrefour está capacitada para negociar mejores comisiones con proveedores debido al número de agencias que posee, en parte gracias a la cantidad de agencias independientes que se han asociado a ellas en calidad de grupo de gestión. Además,

las agencias franquiciadas se benefician de la publicidad que muchos clientes de los centros comerciales reciben en su correspondencia postal y digital, de la elaboración de folletos con imagen propia por parte de muchas mayoristas que colaboran habitualmente con ellos y de la creación de una página web corporativa a cada una de las agencias (básicamente, sólo cambia el nombre de la agencia, siendo el resto de la página web igual para todas asociadas) que hace que pueda venderse las 24 horas del día y los 365 días del año.

Para las agencias que sólo se asocian para pertenecer a un grupo de gestión, supone una manera fácil de beneficiarse de unas comisiones mayores con los proveedores ya que la negociación de las mismas depende del propio grupo, algo que, de otra manera, sería muy difícil de conseguir para una agencia independiente. Por último, el hecho de pertenecer a una agencia con una marca reconocida proporciona a los franquiciados y asociados una garantía, ya sea a nivel interno como de cara a los clientes.

El grupo Globalia ofrece opción de franquicia en sus dos agencias de viajes, **Viajes Halcón y Viajes Ecuador**.

Viajes Ecuador, agencia de viajes bilbaína fundada en 1959 y una de las más importantes de las últimas décadas del siglo XX fue comprada por el dueño de Viajes Halcón en 2003. Con una fuerte implantación en el norte de España, una vez adquirida la empresa por parte de Juan José Hidalgo trató de crear una red de franquicias dentro de Globalia sólo con la marca Viajes Ecuador y extenderla por el resto de España bajo este modelo. Además, Viajes Ecuador tenía una importante cartera de clientes de empresa que trató de mantener, animando a los nuevos franquiciados a trabajar en este mercado, aprovechándose del conocimiento de la agencia sobre el segmento de viajes de negocios.

Con el tiempo, también Halcón Viajes ofreció la posibilidad de franquiciarse, reconvirtiendo oficinas propias con malos resultados en agencias franquiciadas gestionadas por los antiguos empleados. Además, el cierre y desaparición del grupo de Viajes Marsans y, más tarde, de Orizonia, animó a muchos trabajadores de estas empresas a optar por abrir una franquicia de Halcón o Ecuador, en muchos casos, en la misma oficina donde estaban trabajando para otra marca.

Al igual que Viajes Carrefour, también Globalia ha creado una marca para atraer agencias independientes con la forma de grupo de gestión. Su nombre es Geomoon y es de reciente creación. Según aparece en su página web, Geomoon se define como una modalidad de asociación de agencias de viajes independientes, perteneciente a la red minorista del grupo Globalia, y nace con el propósito de ofrecer a las agencias de

viajes independientes, todas las ventajas de pertenecer a un Gran Grupo Vertical, manteniendo su propia identidad.

Una de las mayores ventajas que ofrece el grupo Globalia es que dispone de un producto propio muy extenso, tanto de mayoristas (Travelplán), transporte aéreo (air Europa), alojamiento (Hoteles beLive), actividades, banco de camas o incluso *handling* propio en los aeropuertos. Este hecho, y la posibilidad de acceder a productos unos días antes que otras agencias que también los vende, tener cupos en los aviones chárter que se fletan o tener una plataforma digital desde la que poder ver en tiempo real la disponibilidad o precios de muchos de estos productos, hacen de la oferta de Viajes Ecuador y Halcón Viajes una de las más demandadas en los últimos años a la hora de elegir y decantarse por una u otra franquicia de viajes.

B the Travel Brand es otra de las marcas que mayor número de franquicias tiene. Esta marca destaca por llevar una estrategia diferenciada entre agencias franquiciadas y agencias asociadas. De manera que las agencias asociadas mantienen marca comercial e identidad propia, firmando una asociación comercial para integrarse en el Grupo Barceló y beneficiarse de todas sus ventajas.

En cambio, el concepto de franquicia es muy similar al de las otras marcas analizadas, si bien es cierto, que el gran crecimiento del grupo Barceló con la adquisición de muchas marcas reconocidas en el mundo de la touroperación (las más recientes Special Tours y Catai Tours), ofrecen a los franquiciados un abanico de producto muy extenso. En este caso la imagen es corporativa y no puede ser modificada. Al igual que ocurre con Globalia, conviven en la misma ciudad agencias franquiciadas, asociadas y propias, provocando en algunos casos cierta tensión.

Un clásico entre las franquicias de viaje es **Zafiro Tours**. Con más de 500 puntos de venta lleva más de 20 años franquiciando agencias de viaje. No tiene la fuerza publicitaria ni de conocimiento de marca de Halcón, Ecuador o B The Travel Brand, pero tampoco debe pagar unos royalties tan altos como estas marcas y poco a poco se ha hecho un hueco en el mercado emisor nacional. En cuanto a la oferta de producto, a pesar de tener algo de producto propio, tratan de negociar con los proveedores las mejores condiciones para ofrecer a sus afiliados.

Como se ha mencionado, no existen en el mercado sólo estas empresas franquiciadoras de agencias de viajes, pero son las más representativas por el número de oficinas de calle, por su notoriedad o, como en el caso de Nuba, por el segmento al que va dirigido.

Casos como el del grupo Sercom que pasaron de contar con una red de más de 350 oficinas a ser casi residual; de Alpina Tour, Viajes Orgaz, Giramondo (la primera que ofertó esta forma de negocio en España), Qualitas, Almeida, etc. que han desaparecido.

Otras agencias generalistas y de implantación en todo el territorio nacional están tratando de incrementar el número de franquicias con pobres resultados hasta la fecha como es el caso de Nautalia Viajes y de Viajes Eroski, con un número de oficinas muy poco significativo en relación con el número de agencias propias que poseen.

Se puede decir que, en el mercado de viajes vacacionales, la única gran red de agencias de viajes que no ofrecen la posibilidad de franquiciarse es Viajes El Corte Inglés. Sin embargo, se observa un cambio en la forma de comercialización de su producto propio. A lo largo de los años ha tenido un producto propio exclusivo para su red, sin embargo, ha empezado a comercializar sus mayoristas entre todas las agencias de viajes. Empezando por la histórica mayorista Club de Vacaciones que ofrece producto a mayores de 55 años, desde octubre de 2018, su principal mayorista, Tourmundial, se ha abierto al mercado y está presente en la mayor parte de agencias de viajes españolas. Con un gran desarrollo tecnológico se ha posicionado de manera importante en las grandes redes españolas. En cuanto a la minorista se refiere, aún no se han propuesto franquiciar agencias de viaje, pero también era impensable hace unos años que su producto propio estuviera a disposición de todo el mercado.

Por último, podemos citar a **Traveltool**, la plataforma tecnológica y de producto para agencias del grupo Logitravel que ha dado un giro y se ha convertido, en grupo de gestión llamado Traveltool e-services.

Traveltool es una de las partes de Logitravel group, un grupo que cuenta con agencia *online* y agencia física del mismo nombre, el grupo de gestión citado, así como diferentes productos estructurados en nueve segmentos bajo las marcas de SMYgroup: SMYbeds, SMYflights, SMYholidays, SMYcruises, SMYtours, SMYcars, SMYtrains, SMYferries, SMYsnow. La apertura física en 2018 de la agencia de viajes virtual matriz de este grupo, supuso un hecho importante ya que se producía lo contrario de lo realizado hasta ese momento. (Hosteltur, 2018).

Traveltool, en un principio contaba con agencias de viajes a las que le suministraba producto a través de su plataforma, aunque cada una de ellas pertenecía a un grupo de gestión diferente. En 2017 instaron a todas sus agencias colaboradoras a reunirse en un mismo grupo de reciente creación como es Traveltool e-services. (Hosteltur, 2017).

Actualmente es un grupo de gestión más pero que cuenta con un desarrollo tecnológico importante. Ofrece a sus afiliados una relación de acuerdos comerciales con

los principales proveedores, y paralelamente Paralelamente, Traveltool mantendrá su actividad de plataforma tecnológica de producto del grupo Logitravel. En 2019, traveltool espera contar con más de 1200 puntos de venta en España además de los que dispone en Portugal, México, Italia, Brasil y Rusia. (Hosteltur,2018)

4.4. Integración horizontal: los grupos de gestión y las asociaciones de agencias de viajes.

Aunque no es un sector especialmente unido, desde siempre se ha intentado por parte de las agencias hacer frente común cuando las circunstancias así lo han requerido, como fue la implantación de la comisión cero por parte de Iberia Líneas aéreas y las demás compañías, o en otras causas que amenazaban el devenir del futuro de las agencias de viajes españolas.

Hay que diferenciar entre el asociacionismo a nivel empresarial y el asociacionismo a nivel corporativo.

Como se ha visto anteriormente en los modelos de franquicia, comienzan a formarse grupos desde las redes más importantes, que tratando de conseguir más puntos de venta para su producto propio, ofrecen estas mismas condiciones ventajosas pero además no cobran por su pertenencia al grupo, por lo que muchas agencias que estaban asociadas a un grupo en gestión concreto, empiezan a abandonarlo para acogerse a esta modalidad. Son los casos de Geomoon del grupo Globalia, o las agencias asociadas a Carrefour.

Por supuesto, también hay que tener en cuenta que muchas agencias independientes, se han convertido en franquicias de las grandes redes, ya sea por seguridad, por rentabilidad o por cualquier otro motivo que justifique el desembolso que tienen que realizar para franquiciarse como se ha visto anteriormente.

De hecho, el número de agencias de viajes se ha rebajado notablemente en los últimos años, pero las agencias pertenecientes a grandes redes se han mantenido más o menos en números similares, en parte debido a este cambio en la forma de trabajar.

Por si fuera poco, en los últimos años hemos asistido a un juicio y posterior sentencia por parte de la Comisión de los Mercados y la Competencia en la que ponía en cuestión este modelo. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tiene abierto un expediente sancionador por considerar que hacen boicot a unos proveedores en favor de otros. Es decir, la CNMC cuestiona que un grupo de

agencias redireccione ventas hacia los proveedores que mejores condiciones les pueda ofrecer, en detrimento de otros menos rentables.

Este hecho motivó la desaparición de algún grupo de gestión ya que dinamita desde su base la función primigenia de estos grupos que no es otra que la de negociar mejores condiciones económicas para sus afiliados y en función de esto dirigir la venta hacia uno u otro proveedor.

Por todo ello, el modelo tradicional de grupo de gestión está en cuestión. El futuro de este modelo pasa por un replanteamiento de los valores que aportan a sus agencias clientes. Algo que ya han entendido la mayoría de los grupos que sobreviven, y que han puesto en marcha desde el minuto cero los nuevos que han llegado al mercado. Un nuevo modelo en el que, más que grupos de compra (que también), son empresas de servicios que ofrecer a sus clientes (las agencias) alternativas especialmente en tecnología, pero también en cuestiones fiscales y legales. (Hosteltur).

Algunos grupos de gestión llegaron a unirse entre ellos con el convencimiento de que la fuerza que tendrían sería aún superior a la hora de negociar, pero sin cambiar básicamente la oferta a sus afiliados. Es el caso de los grupos AGC (Actualmente formado por AVA, AVANTOURS, EDENIA y OVER, ya que unos de los fundadores, AIRMET lo abandonó recientemente) y CEUS (UNIDA y GRUPO STAR).

Otros grupos se circunscriben básicamente a una región o zona específica como AVASA en Cataluña y otros reúnen en el grupo a agencias que trabajan un segmento especial como es el de los viajes de corporativo (GEBTA y TRAVELADVISORS).

Los principales grupos de gestión españoles son:

- Grupo GEA
- Grupo AIRMET
- GRUPO STAR
- UNIDA
- GEBTA
- TRAVEL ADVISORS
- TEAM GROUP
- AVASA
- GEOMOON
- CARREFOUR
- TEAM GROUP
- DIT GESTION
- TRAVELTOOL

Por otro lado, el asociacionismo de agencias de viajes tiene una función diferente. La principal sería la de representar a los afiliados ante toda clase de Organismos y Entidades de Ámbito Local, Estatal e Internacional. Es decir, su función no es la de negociar mejores condiciones de compra, rápeles o cualquier otra forma de intercambio comercial, sino que trata de defender al colectivo de las agencias de viajes ante los organismos oficiales, ya sean de carácter local, nacional o internacional. Su número es mucho más pequeño y a veces suelen estar constituidas tanto por agencias mayoristas como minoristas.

Como ejemplo, baste poner los fines que busca FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de viajes españolas) y que podemos ver en su página web (Fetave, 2019).

Defensa de los intereses comunes

- Representación ante toda clase de Organismos y Entidades de Ámbito Local, Estatal e Internacional.
- Coordinar las actividades de las Asociaciones miembros.
- Servir de nexo de unión entre las distintas Asociaciones, con el fin de mantener contactos e intercambio de información sobre las respectivas actividades.
- Impulsar el que las Asociaciones miembros sirvan convenientemente los fines previstos en sus Estatutos.
- Poder celebrar convenios colectivos de trabajo y ostentar representación institucional frente a Organismos Públicos, conforme a lo establecido en el art. 82 y Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores.
- Integrarse en cualquier Organización, nacional o internacional, si se considera conveniente para los intereses de sus socios. Implantar cuantos servicios puedan resultar de interés para sus socios, sin más limitaciones que las impuestas por las normas legales vigentes.
- Realizar y/o dirigir por medios propios o externos, estudios sobre cuantas variables puedan afectar al sector de agencias de viajes, a título enunciativo y no limitativo, implantación, desarrollo actual, previsiones de futuro, empleo en el sector, regulación, comparativa con otros países de nuestro entorno económico, nuevas tecnologías.
- Cualquier otra función de análoga naturaleza que se considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Servicio a los Socios

- Implantar cuantos servicios puedan resultar de interés para sus socios, sin más limitaciones que las impuestas por las normas legales vigentes
- Información sobre todos los temas que puedan estar relacionados con las actividades profesionales de sus socios y con la mejora de la eficacia empresarial.
- Asesoramiento jurídico de carácter sectorial y, muy especialmente, administrativo, fiscal y laboral.
- Tramitaciones y gestiones administrativas.
- Servicios varios de interés común, tales como utilización de seguros conjuntos:
- Seguro conjunto de responsabilidad civil de explotación, subsidiaria y de daños patrimoniales primarios.
- Oferta de seguros de fallecimiento por accidente.
- Seguro de accidentes para el personal de las Agencias, en cumplimiento del Convenio Laboral.
- Seguro de riesgos varios, incendio, robo, etc.
- Correo Electrónico de FETAVE.
- Presentación de las garantías reglamentarias ante la Administración Turística.
- Acuerdos con entidades financieras.

FETAVE al igual que CEAV (Confederación Española de Agencias de Viaje) y UNAV (Unión Empresarial de Agencias de Viajes) aparecen como asociaciones de agencias de viajes y Tour operadores en el listado de asociaciones que el Instituto de Turismo de España hace público en su página web.

Existen otras, que en su momento fueron más locales y circunscritas al ámbito catalán y que actualmente tiene implantación en toda España y es una de las más dinámicas en cuanto a estudios, análisis y desarrollo tecnológico como es ACAVE. (Asociación Corporativa de Agencias de viajes Especializadas) y a su vez es miembro de CEAV.

Como muestra de su trabajo, cabe destacar la elaboración de estudios sobre la situación de las agencias de viajes en España. El último y que se ha citado anteriormente, se ha llevado a cabo de nuevo con la colaboración de una de las empresas que más invierte en análisis y estudios del sector como es Amadeus y una de las asociaciones más activas del panorama nacional como es ACAVE. Se trata del “Informe Estratégico de las Agencias de Viajes en España” realizado a finales de 2017, y que hace una radiografía del segmento de las agencias de viajes emisoras en España. En dicho estudio, y relacionado con el asociacionismo del que trata este capítulo, se indica que casi el 60% de las agencias emisoras son miembros de una asociación, 14

puntos porcentuales por encima del porcentaje registrado en 2009, siendo la asesoría jurídica, el acceso a información sectorial y la defensa del sector, las ventajas más destacadas por las agencias con respecto a las asociaciones. (Amadeus España y ACAVE 2017).

Figura 4.20. Asociacionismo en las agencias de viajes españolas. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

Figura 4.21. Tipología de las agencias de viajes en España. Fuente: Amadeus y Acave (2017)

4.5. Integración vertical: los grandes grupos empresariales

El modelo de las agencias de viajes tradicionales ha sido estable durante muchos años. La agencia de viajes tipo hasta finales de la década de los años ochenta del siglo XX era la de una pequeña empresa que gestionaba sobre todo billetes aéreos, alojamientos hoteleros y paquetes turísticos que en su mayor parte ofrecían estancias en territorio nacional, o circuitos aeroterrestres por Europa. Existían grandes grupos de agencias

como Viajes Marsans, viajes Meliá, Viajes el Corte inglés, Viajes Ecuador o Viajes Halcón, pero por supuesto en un número infinitamente menor que el actual.

Como se puede ver en la evolución de los principales grupos de agencias de viajes en los últimos años, el presente pasa por hacerse más grandes, contar con más posibilidades de autoabastecerse con producto propio y dar un salto hacia la venta *online* que ha estado un tanto descuidado hasta ahora dejando su desarrollo a empresas netamente virtuales.

La integración vertical, contando con todos los productos necesarios para la venta es una de las características más importantes de los actuales modelos de intermediación turística en España.

Las agencias de viajes independientes, que no pertenecen a estos modelos, deben buscar su nicho de negocio especializándose en productos determinados o reinventándose. La proporción de agencias de viajes que ya sea en modo de franquicia, asociada o propia pertenecen a estas grandes corporaciones va creciendo día a día y sin visos de reducirse.

A continuación, se detallarán de forma resumida las empresas pertenecientes a los principales grupos turísticos españoles: Globalia, Barceló-Avoris, Wamos y Viajes El Corte Inglés.

4.5.1. Globalia

En 1971 nace Halcón Viajes, primera empresa del grupo y a partir de esa fecha no ha parado de crecer. La adquisición de Air Europa rompió el monopolio de la línea regular en España siendo la primera compañía aérea privada en operar vuelos regulares en España.

Gracias a esta posibilidad de vuelos propios y a la necesidad de ocupar las plazas de los aviones, se creó la mayorista Travelplan que además de comercializar el producto a través de su propia red de agencias, Viajes Halcón y Viajes Ecuador, también lo hace a través de cualquier agencia de viajes en España.

La compañía aérea, a su vez, es asistida en los aeropuertos por su propia empresa de *handling*, Groundforce, que además ofrece sus servicios a otras compañías aéreas internacionales que operan en los aeropuertos españoles.

Los hoteles son utilizados tanto por las mayoristas del grupo, principalmente Travelplan, así como desde otras mayoristas y agencias de viajes ajenas al grupo.

Como se ha dicho anteriormente, Geomoon es una fórmula de grupo de gestión y agencias asociadas a Globalia con el fin principal de potenciar la venta del producto propio. Son agencias de viajes independientes pero que dirigen la venta hacia el producto del grupo y de esta manera reciben un retorno en forma de mayores ventajas tanto económicas como de disponibilidad, acceso a ofertas etc.

Las fórmulas más recientes, como los bancos de camas (Wellcomebeds) o las agencias *online* (tubillete.com) también están presentes. Y, además, es posible la venta a través de la propia web de halconviajes.com.

También disponen de una mayorista (Iberrail) que ofrece posibilidades de viajes en tren, tanto en territorio español como en el extranjero. Y son uno de los grupos elegidos por la empresa que gestiona el parque de Disney en París para comercializar el producto a través de su mayorista Touring Club.

GLOBALIA	
<i>DIVISIÓN MINORISTA</i>	Halcón viajes Viajes Ecuador tubillete.com Geomoon Globalia Corporate Travel
<i>DIVISIÓN AEREA</i>	Air Europa Ground Force
<i>DIVISIÓN MAYORISTA</i>	Travelplan Touring Club Iberrail Wellcomebeds
<i>SERVICIOS DE RECEPTIVO</i>	Wellcome Incoming Services
<i>DIVISIÓN HOTELERA</i>	Be Live Hotels

Figura 4.22. Empresas pertenecientes a Globalia Corp. Fuente: Propia a través de datos de Globalia.com 2019

Además, Globalia dispone de autocares propios para el transporte de viajeros por carretera, así como de empresas de artes gráficas para la elaboración de soportes impresos, catálogos y folletos para todas sus opciones de viaje.

4.5.2. Grupo Barceló. Ávoris

El Grupo Barceló, fundado en 1931 por Simón Barceló en la isla de Mallorca (España), es un grupo turístico de integración vertical que está formado por la división hotelera Barceló Hotel Group, que cuenta con más de 230 hoteles y más de 50.000 habitaciones

en 21 países; y por la división de viajes Ávoris, que dispone de más de 700 agencias de viajes en 4 continentes, varios touroperadores y receptivos, e incluso una compañía aérea. Ávoris es la marca de la división de viajes del grupo y que ha sido recientemente creada, ya que, hasta el mes de septiembre de 2017, todo se encuadraba bajo el paraguas de la marca Barceló.

El negocio hotelero ha sido el más importante desde sus inicios y en la actualidad cuenta con más de 230 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 50.000 habitaciones, distribuidos en 21 países. Ofrece cuatro marcas en función de su situación, categoría o tipo de hotel que son: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels.

Su estructura es netamente vertical y el crecimiento de su división de viajes durante los últimos cuatro años ha sido muy grande. Al contrario que las empresas de Globalia, normalmente creadas por la propia empresa, Ávoris ha optado por la compra de marcas ya consolidadas como Special tours o Catai Tours. Además de la creación de otras propias como Jolidey o Quelonea. En cuanto a la red de agencias minoristas, muchos locales y personal pertenecieron a la extinta Orizonia. El nombre de viajes Barceló, cambió por el de B the travel Brand en 2017.

Una novedad que ha incorporado el grupo ha sido la de idear dos tipos de agencias de viajes especiales. Por un lado, las Flagship o tiendas xperience, en las que la imagen de la marca está presente en unos locales grandes, céntricos y de una gran visibilidad en tres ciudades españolas. Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. En estas oficinas se ofrecen charlas de viajes, se ofertan viajes especiales y se juega con la luminosidad, grandes pantallas que atraigan al viajero con imágenes de todo el mundo etc. Y por otro lado las tiendas Premium, que aprovechando la adquisición de un tour operador especialista en grandes viajes y con muchos años de experiencia como es Catai Tours, han unido sus marcas para crear las agencias B the travel brand & Catai. Con una decoración más cuidada que las de las agencias de calle tradicionales, con una atmósfera más destinada a la venta del gran viaje y con un personal especializado. Se espera que en los próximos dos años su número alcance el de 23 agencias premium.

Hasta ahora, pocas redes de agencias de viajes han querido unir sus nombres de manera tan clara a sus tour operadores. En este caso la marca Catai Tours aparece en el rótulo principal de la agencia. Estas reticencias se deben al temor que produce en los responsables del grupo que el resto de agencias que compran el producto de la mayorista dejen de hacerlo por unir tan claramente dos empresas del mismo conglomerado.

Este cambio es importante porque poco a poco, va introduciendo el nombre y la marca de una mayorista que no vende directamente al cliente final en el mercado de este cliente. Utiliza la imagen que ya tenía el tour operador para afianzar la venta de un tipo de viaje específico en un segmento de la comunidad viajera que cada vez es más numeroso y uno de los que más utiliza las agencias de viajes tradicionales para comprar sus viajes.

También es destacable la relación creada con Viajes Eroski Bidaiak, una de las agencias con mayor implantación en el País Vasco y con la que tiene un acuerdo de gestión muy significativo. Viajes Eroski, sin perder su identidad ni su marca, vende el producto de la red como si de una agencia propia se tratara, gestionando y centralizando desde la central en Palma de Mallorca de Ávoris los temas relacionados con pagos, cobros, contratos etc.

Es importante también citar el gran número de agencias asociadas y franquiciadas que integran en su red, siendo una de las marcas pioneras en ambos tipos de negocio.

En cuanto a la red de viajes de corporativo cuentan con un acuerdo con la marca BCD travel.

Otra novedad en cuanto a la venta de viajes de las marcas del grupo es la que está poniendo en marcha recientemente bajo la enseña IBEROJET. Ésta marca ha sido una de las más reconocidas en sector en los últimos años. Perteneció al grupo extinguido Orizonia y un tiempo después fue adquirida por el grupo Barceló dejándola sin actividad hasta hace muy poco tiempo. Ahora Iberojet se utiliza para la venta directa al cliente a través de internet. No es posible encontrarla en las agencias del grupo ni en cualquier otra agencia de viajes tradicional. Sólo vende *online* al cliente final y vende producto de las propias mayoristas del grupo. Aún es pronto para conocer sus resultados y lo que puede afectar a las agencias del grupo, tanto *online* como *offline* o tradicionales.

En cuanto a su división aérea, no dispone de una compañía de línea regular como AirEuropa pero tiene una compañía llamada Evelop! que otorga autonomía a los touroperadores de la compañía. Además, la empresa By Plane, perteneciente también al grupo, es un bróker aéreo que ofrece servicios de intermediación entre agentes turísticos y compañías aéreas de todo el mundo.

A continuación, y de manera resumida las empresas pertenecientes al grupo Barceló:

GRUPO BARCELO		
<i>DIVISIÓN MINORISTA</i>	B the travel Brand BCD travel Viajes Eroski Bidaiak Iberojet.es Muchoviaje.com	Ávoris Retail Division
<i>DIVISIÓN AEREA</i>	Evelop! By Plane	
<i>DIVISIÓN MAYORISTA</i>	Jotel click Jolidey Quelonea Le Ski Le Plan Special tours Catai Tours Plan B Viva Tours Le Musik Latitudes	Ávoris Retail Division
<i>SERVICIOS DE RECEPTIVO</i>	Turavia	
<i>DIVISIÓN HOTELERA</i>	Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts Barceló Hotels & Resorts Occidental Hotels & Resorts Allegro Hotels	

Figura 4.23. Empresas pertenecientes al grupo Barceló. Fuente: Elaboración propia a partir de barcelogrupo.com 2019

4.5.3. Grupo Wamos

Wamos es un nuevo grupo turístico propiedad de la sociedad Andros (con Springwater Capital como accionista mayoritario) y de Royal Caribbean.

Para el público general, la marca más reconocida del grupo sería la agencia de Viajes Nautalia.

Es un grupo de reciente creación que dispone de división mayorista, división minorista y división aérea siendo uno de los principales comercializadores de cruceros a través de sus barcos pertenecientes a Royal Caribbean y Pullmantur cruceros.

Si la presencia de fondos de negocio internacionales se pudo ver entre otros en Orizonia o Catai Tours antes de la compra por Barceló, en este caso resulta fundamental ya que el fondo suizo Springwater es el dinamizador de este grupo. Compró a Royal Caribbean el negocio ajeno a los cruceros de Pullmantur (Viajes Nautalia, Pullmantur Air y la turoperación), organizando el grupo en cuatro marcas diferentes: Wamos Air (ex

Pullmantur Air), Wamos Circuitos, Wamos Tours y Nautalia Viajes, que mantiene su marca.

Con agencias, turoperadores y compañía aérea, la única actividad que no tiene Wamos para completar todas las patas de la integración vertical es la de los hoteles. A medio plazo, y según sus dirigentes, tienen la intención de gestionar una compañía hotelera sin entrar en adquisiciones. Recientemente Springwater ha comprado para integrarlo en Wamos dos tercios del grupo Mapa Tours, concretamente Mapa Plus y Pegatur. Además, hay una opción de compra a futuro por el turoperador Mapa Tours por lo que dispondrá en breve de una de las mayoristas de circuitos más importantes de España y a su vez, y gracias a las marcas Mapa Plus y Pegatur, su presencia en el mercado latinoamericano será muy importante. (Hosteltur, 2019)

Nautalia Viajes es la cabeza visible del proyecto de cara al gran público ya que es la comercializadora de todo el producto del grupo, aunque en este caso, todos los productos pueden ser comercializados por cualquier agencia de viajes. Nautalia viajes cuenta con alrededor de 200 oficinas en España, en su mayoría propias, ocupando en muchos casos el espacio que dejó la extinta Viajes Marsans. También ofrece la opción de agencia asociada.

A continuación, un resumen de las empresas pertenecientes al grupo Wamos

GRUPO WAMOS	
<i>DIVISIÓN MINORISTA</i>	Nautalia Viajes
<i>DIVISIÓN AEREA</i>	Wamos Air
<i>DIVISIÓN MAYORISTA</i>	Wamos tours Wamos circuitos Pullmantur Cruceros Mapa Plus Pegatur
<i>SERVICIOS DE RECEPTIVO</i>	
<i>DIVISIÓN HOTELERA</i>	

Figura 4.24. Empresas pertenecientes al grupo Wamos. Fuente: Elaboración propia a partir de wamos.com (2019)

4.5.4. Viajes El Corte Ingles

Por el contrario, nos encontramos el caso de Viajes El Corte Inglés que sin tener una estructura vertical como en los dos casos anteriores he considerado oportuno incluirlo

ya que es la agencia que más factura en España con una diferencia importante y además, ha dado un salto con su división mayorista.

Como se ha dicho anteriormente, Viajes El Corte Inglés, S.A. es una empresa filial del Grupo El Corte Inglés, uno de los más importantes grupos empresariales de España que se constituyó en Madrid el 3 de noviembre de 1969, obteniendo la preceptiva autorización ministerial con fecha 22 de diciembre de ese mismo año, iniciando su gestión comercial el 16 de enero de 1970.

Viajes el Corte Inglés cuenta con más de 600 puntos de venta en España y más de 80 oficinas en el extranjero con presencia en países como: Argentina, Bélgica, Chile, Cuba, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Portugal o República Dominicana.

Es importante resaltar, la importancia que dan a la profesionalidad de sus empleados por eso presta especial atención a los acuerdos especiales que en cuestión de formación mantiene con diversas universidades, así como con su propio centro de formación, el centro de estudios universitarios Ramón Areces.

Además del mercado vacacional, cuenta con una línea de negocio muy importante en el ámbito de los viajes de empresa, siendo una de las marcas que mayor presencia tiene en la administración pública y en grandes empresas de todo tipo de negocio.

No cuenta ni con línea aérea propia, ni con hoteles propios y sólo cuenta con dos mayoristas que son Club de Vacaciones y Tour Mundial. La primera, una marca clásica con muchos años de andadura y que fue adquirida por viajes El corte Inglés para la comercialización de producto especializado para mayores de 55 años, siendo la primera de las dos que dan servicio no sólo a las oficinas propias sino que ofrece su producto en todo el mercado.

La segunda, Tour Mundial, es la mayorista propia para los grandes viajes y que en 2018 se ha abierto a la comercialización de todas las agencias de viajes españolas siendo hasta ese momento un producto exclusivo para la venta entre sus propias agencias de viajes.

Es importante resaltar que es la agencia de viajes que más paquetes para visitar el Resort Disneyland París vende en España siendo una de las pocas agencias elegidas para la comercialización de este producto en el país.

Otra diferencia importante, es que no dispone de franquicias ni agencias asociadas, sino que todas son propiedad del grupo. Siendo la única de las grandes que no explota esta vía de negocio.

GRUPO VIAJES EL CORTE INGLÉS	
DIVISIÓN MINORISTA	Viajes El Corte Inglés
DIVISIÓN AEREA	
DIVISIÓN MAYORISTA	Club de Vacaciones TourMundial
SERVICIOS DE RECEPTIVO	
DIVISIÓN HOTELERA	

Figura 4.25. Empresas pertenecientes a Viajes el Corte Inglés. Fuente: Elaboración propia a partir de viajeselcorteingles.es 2019

Como podemos observar, las agencias de viajes pertenecientes sólo a estos cuatro grupos suponen más del 50% de las agencias de viajes físicas o tradicionales que hay en España. Y la tendencia es que vayan en aumento utilizando sobre todo el modelo de agencia asociada o franquiciada. La línea de negocio de agrupar agencias independientes bajo el paraguas de un gran grupo para dirigir la venta hacia el producto propio va en aumento con modelos como el de Geomoon de globalia o el de viajes Carrefour, utilizando la marca como reclamo en algunos casos y en otros la diversidad de producto ofrecido. Estas líneas de negocio están sustituyendo a los tradicionales grupos de gestión ya que, en la mayoría de los casos, al menos por el momento no se cobra nada por pertenecer a ellos en función del volumen de ventas que se obtenga.

Otros pequeños grupos que también incluyen diferentes empresas son el Grupo Bestours y el Grupo Azul Marino.

Con alrededor de 120 personas en plantilla, el Grupo Bestours comenzó su andadura en 1987 con una gran agencia de viajes en la que sobre todo se trabajaba la venta de producto vacacional. A la vez que evolucionaba ofreciendo servicio a empresas para trabajar sus viajes corporativos, se creaba la mayorista Tandem Luxury Travel, en un principio para dar servicio sólo a la propia agencia y más tarde abrirse al mercado como uno de los referentes de los viajes a medida de lujo en España. En 2003 se crea la segunda marca de su departamento de tour operación, Travelkids, mayorista enfocada a los viajes en familia siendo pioneros en los viajes emocionales con animación exclusiva para familias. La minorista siguió creciendo en el segmento del viaje corporativo y fue una de las agencias fundadoras del grupo de gestión Travel Advisors. Recientemente han incorporado la división de eventos. Poseen oficina en Madrid y Barcelona, aunque sólo en esta última ciudad tienen una tienda de venta al público que es referente en la ciudad dentro del sector del viaje de lujo a la medida.

GRUPO BESTOURS	
<i>DIVISIÓN MINORISTA</i>	Bestours Viajes Bestours Events Bestours Corporate
<i>DIVISIÓN AEREA</i>	
<i>DIVISIÓN MAYORISTA</i>	Tandem Luxury Travel Travelkids
<i>SERVICIOS DE RECEPTIVO</i>	
<i>DIVISIÓN HOTELERA</i>	

Figura 4.26. Empresas pertenecientes a Grupo Bestours. Fuente: Elaboración propia a partir de bestours.es 2019

El Grupo Azul Marino es un grupo turístico mayorista-minorista, nacido en Bilbao hace 40 años y que incluye diversas ramas de especialización en nichos de mercado. Su matriz fue una agencia de viajes llamada Viajes Azul Marino. Hoy en día, esta agencia es la minorista de Grupo AM y comercializa los productos propios del grupo: Club Marco Polo (especialistas en larga distancia y viajes alternativos), Nervi3n Travel (circuitos por Europa y península) y Matx Cruceros (especialista en cruceros). Hoy cuenta con más de 220 empleados y además incluye diferentes áreas de negocio como viajes corporativos, incentivos, agencia de receptivo e incluso su propia marca de franquicia como es Viajes Keops. Su evolución en los últimos años ha sido muy grande Nexotour (2019). Además, tienen otras áreas de negocio no relacionadas con el turismo.

GRUPO AZUL MARINO	
<i>DIVISIÓN MINORISTA</i>	Viajes Azul Marino Keops Viajes Mister Travel
<i>DIVISIÓN AEREA</i>	
<i>DIVISIÓN MAYORISTA</i>	Club Marco Polo Matx Cruceros Nervi3n Travel La Montañera Excursiones Cruceros Salvelinus
<i>SERVICIOS DE RECEPTIVO</i>	NorteSur Incoming
<i>DIVISIÓN HOTELERA</i>	

Figura 4.27. Empresas pertenecientes a Grupo AM. Fuente: Elaboración propia a partir de grupoam.com 2019

En todo caso la integración vertical es un modelo referente en España que busca la sinergia de las empresas del grupo, aunque a día de hoy, todavía es insuficiente para todos los grupos teniendo que recurrir a producto ofrecido por la competencia.

No hay que dejar de observar lo ocurrido en su momento con Viajes Marsans y sobre todo, y más reciente con el mayor grupo turístico del momento, Orizonia, cuya quiebra supuso, con miles de trabajadores afectados en la industria y miles de pasajeros afectados, una fuerte pérdida de confianza por parte de los clientes

Otros movimientos empresariales están en marcha como pueden ser la fusión de cadenas hoteleras, adquisición de compañías aéreas de bajo coste por parte de otras más grandes, y algo que podría cambiar la relación de las agencias de viajes con los GDS clásicos es la aparición del NDC (New Distribution Capability), una nueva forma de relación entre las agencias de viajes y las compañías aéreas y que ya se ha analizado en capítulos anteriores.

A continuación, se resumen los principales grupos turísticos españoles y las correspondientes empresas que pertenecen a dichos grupos.

	GLOBALIA	BARCELO	WAMOS	EL CORTE INGLÉS	BESTOURS	AZUL MARINO
<i>DIVISIÓN MINORISTA</i>	Halcón viajes Viajes ecuador tubillete.com Geomoon Globalia Corporate Travel	B the travel Brand BCD travel Viajes Eroski Bidaiak Iberojet.es	Nautalia Viajes	Viajes El Corte Inglés	Bestours Viajes Bestours Events Bestours Corporate	Viajes Azul Marino Keops Viajes Mister Travel
<i>DIVISIÓN AEREA</i>	Air Europa Ground Force	Evelop! By Plane	Wamos Air			
<i>DIVISIÓN MAYORISTA</i>	Travelplan Touring Club Iberrail Wellcomebeds	Jotel click Jolidey Quelonea Le Ski Le Plan Special tours Catai Tours Plan B Viva Tours Le Musik Latitudes	Wamos Air Wamos tours Wamos circuitos Pullmantur Cruceros Mapa Plus Pegatur	Club de Vacaciones TourMundial	Tandem Luxury Travel Travelkids	Club Marco Polo Matx Cruceros Nervión Travel La Montañera Excursiones Cruceros Salvelinus
<i>SERVICIOS DE RECEPTIVO</i>	Wellcome Incoming Services	Turavia				NorteSur Incoming

<i>DIVISIÓN HOTELERA</i>	Be Live Hotels	Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts Barceló Hotels & Resorts Occidental Hotels & Resorts Allegro Hotels				
------------------------------	----------------	--	--	--	--	--

Figura 4.28. Principales grupos turísticos en España. Fuente: Elaboración propia. 2019

4.6. Las agencias de viajes virtuales que operan en España

Por su importancia y desarrollo actual, las agencias virtuales merecen un apartado propio y diferenciado de las agencias de viajes tradicionales.

Las agencias de viajes *online* son intermediarios que no disponen por lo general de un lugar físico y que pueden vender viajes sin que el cliente tenga que desplazarse de su lugar de trabajo, residencia u ocio. Están disponibles 365 días al año las 24 horas del día, lo que unido a la idea de los clientes de ser más baratas que las tradicionales han hecho que su uso sea muy habitual sobre en un determinado segmento de edad que domina ampliamente internet y tiene una mayor seguridad a la hora de comprar productos a través de la red.

La primera OTA surgida en el mundo fue Expedia, que vino a revolucionar el mundo de los viajes, surgió en 1996 en Estados Unidos y en el plazo de 3 años se posicionó como una de las 10 agencias de viajes con más ventas en aquel país. Por lo tanto, son relativamente nuevas, y no es hasta pasado el año 2000 cuando empiezan a ser más populares.

En España el negocio de venta de viajes *online* en España era muy pequeño en esos años. La mayoría de las agencias con presencia en internet lo hacían de manera informativa. Sin embargo, esto cambia gracias al impulso de las compañías aéreas que comienzan a vender sus vuelos desde sus propias webs y por la aparición de las primeras agencias de viajes virtuales como fueron Mundoviaje, viajar.com y Edreams (García y Garrido, 2013).

En un principio el cliente las utilizaba en muchos casos para comparar precios y después comprar el viaje en su agencia tradicional, modelo que se ha dado la vuelta en

los últimos años, siendo más habitual que un gran número de clientes pasen primero por la agencia tradicional con la idea de recabar información y después acudir a estas agencias *online* para comprar el viaje y pagarlo. Algo a lo que poco a poco se va perdiendo el miedo por los nuevos modelos de pagos con seguridad que ofrece el mercado.

En cuanto a su normativa, Estela Durá (2014), explica que

“A falta de un régimen propio, las agencias de viajes online han de regirse por la misma regulación que las agencias de viajes offline, lo que implica someterse a las normas nacionales y autonómicas (recordamos que las Comunidades Autónomas tienen cedida la competencia en esta materia) que regulan su constitución –destacando la obtención del título-licencia- y actividad. Además, y dependiendo de los casos, se someterán a la legislación de Viajes Combinados”.

La plataforma virtual líder de la industria hotelera mundial, SiteMinder, revela en un estudio de 2018 los 15 canales de reservas que generaron los mayores ingresos para los hoteles en destinos turísticos clave en 2017. La lista se basa en las 72 millones de reservas de hoteles que pasaron a través de la plataforma de SiteMinder durante el año 2017. En lo que se refiere a España, el ranking lo lidera Booking.com seguido de Expedia. Es importante reseñar el tercer puesto en el que se sitúan las propias webs de los hoteles, lo que indica el crecimiento de la venta directa en este tipo de transacciones.

RANKING	EMPRESA
1	Booking.com
2	Expedia
3	Webs de Hoteles. Reservas directas
4	Hotelbeds
5	GTA
6	Keytel
7	Hotusa
8	NT Incoming
9	Agoda
10	HRS- Hotel Reservation Service
11	GDS (Global distribution systems)
12	Wellcome Incoming
13	Serhs Tourism
14	On the beach
15	Jumbo Tours

Figura 4.29. Canales de reserva de hoteles en España en 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de SiteMinder, 2018

En muchos casos las grandes OTA y centrales de reservas están gestionadas por empresas exteriores, como es el caso de la plataforma SiteMinder creadora de este informe.

En todo caso, el momento actual de las agencias de viajes virtuales en todo el mundo está muy convulso y varía muy rápidamente pues son muy habituales las compras, ventas, fusiones y otras formas de relación empresarial.

En cuanto a Agencias de viajes virtuales más generalistas y no sólo que vendan habitaciones de hotel, en España, según el ranking que ofrece Hosteltur (2016) se puede ver que en primer lugar está Odigeo-Edreams, seguido de Bravofly-Rumbo y Logitravel.

Agencia	Fact. 2015	Fact.2014	Dif % 14 - 15
1 Odigeo-Edreams	4550	4470	2%
2 Bravofly - Rumbo	2355	1311	79%
3 Logitravel	572	514	11%
4 Travelgenio	449	340	31%
5 Atrápalo	330	315	5%
Total	8256	6950	18%

Cifras expresadas en millones de euros según estimación de Hosteltur.

Figura 4.30. Ranking Hosteltur de Agencias de Viajes online Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hosteltur 2016

En el mismo informe nos dice que el crecimiento de las agencias *online* supone tres veces más que las agencias del canal tradicional *offline*.

Un estudio realizado por statista.com (2018) y recogido por la revista tecnológica Smarttravel indica que booking.com es la preferida entre los clientes españoles a la hora de realizar una reserva. En este caso desplaza a Expedia a la quinta posición. En este caso ya aparecen agencias *online* como lastminute.com y otras que han evolucionado desde los comparadores hasta las OTA como Kayak. El hecho de situar a trivago en segunda posición es un hecho importante, ya que hasta no hace mucho tiempo, Trivago era simplemente una web de comentarios y recientemente se ha transformado en una agencia de viajes virtual.

Figura 4.31. Las páginas de reserva de alojamientos líderes en España en 2018.

Fuente Smartravel (2019).

La compañía Rate Tiger, líder en conectividad hotelera, ha realizado un informe en 2018 en el que destaca las tendencias de los viajes *online* en España. Los datos más significativos son:

Figura 4.32. Tendencias de los viajes online en España. Fuente: Elaboración propia a partir de eRevMax (2018)

Por otro lado, y ante el auge de las agencias *online*, las grandes redes verticales también se han apuntado a la explotación de este segmento creando su propia web *online*. Es significativo el cambio que en 2011 y coincidiendo con su 40 aniversario, la mayor red de agencias físicas en España cambió su nombre de Halcon Viajes por el de Halconviajes.com para potenciar su estrategia de venta *online*. La agencia de Globalia pretendía potenciar una fórmula mixta de ventas presencial-*online* con el objetivo de

aumentar un 128% sus ventas por internet y llegar a los 114 millones de euros, un 8% del total. Las estrategias futuras tienden a cerrar puntos de venta físicos y potenciar la página web. Y esto es algo extrapolable al resto de las marcas del sector emisor español. Los nuevos motores de búsqueda, más rápidos y accesibles, una política de precios más agresiva y la combinación que ofrecen con agencias físicas conocidas por todos los clientes hacen de estos proyectos una interesante opción para la consecución de un mayor número de ventas con una rentabilidad mayor.

Actualmente, en Europa el crecimiento del mercado *online* es de un 7%, incremento producido por el aumento de las reservas a través del móvil. En este sentido, el sector de las agencias de viajes *online* evoluciona hacia una concentración mayor de las reservas en dos principales webs como son booking.com y expedia a mucha diferencia de las siguientes. Y en cuanto a las reservas directas, las webs de los proveedores aumentan y suponen junto a las apps móviles un 66% del mercado frente al 34% que distribuyen las OTA. (Phocuswright,2019).

Figura 4.33. Reservas online en Europa y crecimiento anual. Fuente: Phocuswhrigt (2019).

En todo caso, las webs de estas redes verticales no llegan a vender, ni se le acercan, lo que venden las agencias de viajes virtuales, es decir, las que no tienen una presencia física en el mercado y que poco a poco se están haciendo con la venta del segmento de clientes que optan por comprar sus viajes o sus productos turísticos a través de internet. Las formas de venta y su presencia digital son mucho más lentas que las de las agencias *online* sin presencia física. No se trata sólo de ofrecer la web como un mecanismo de

venta de viajes 365 días al año y 24 horas, además de estar presentes en los medios de comunicación sociales tipo Facebook, Twiter etc. ya que el cliente que busca y reserva viajes en internet, lo hace motivado especialmente por el precio, y en este aspecto no superan normalmente a los ofrecidos por las agencias *online*.

Las grandes redes verticales españolas consideran este canal como un complemento a las ventas de las agencias físicas y de ahí que no destinen la suficiente inversión para poder llegar a los niveles de facturación de las grandes agencias *online*.

Según datos de hosteltur, en 2015 las principales agencias de viajes de grandes redes verticales españolas facturaron a través de sus páginas web.

AGENCIA	PORCENTAJE
VIAJES HALCÓN	6%
VIAJES EL CORTE INGLES	5%
B THE TRAVEL BRAND	6%
NAUTALIA	5%

Figura 4.34. Venta en línea de las principales agencias. Fuente: Elaboración propia según datos de Hosteltur (2015)

En cuanto a los productos más comprados a través de internet, destacan los hoteles y los billetes de avión como ya hemos indicado anteriormente. Y es de destacar que los paquetes turísticos, llamados en este gráfico vacaciones organizadas son cada vez más comprados por este medio virtual.

Más recientemente, un estudio indica que la venta a través de la web de las agencias físicas en España no despierta demasiado interés (Observatur,2019) El número de puntos de venta que recurren a este medio de distribución es actualmente de un 28% y existen muchas diferencias en función del tamaño de la agencia ya que mientras que casi la mitad de las grandes redes (48%) permiten al cliente comprar a través de su web, en el caso de las pequeñas y medianas agencias el porcentaje es significativamente inferior, con cifras que se mueven entre el 19% y el 28%.

Figura 4.35. Canales utilizados para la venta y reservas. Fuente: Observatur (2019)

Las principales razones para la adquisición de productos turísticos a través de internet es el precio frente a la rapidez y comodidad o la variedad de productos. Statista (2019).

Figura 4.36. Principales razones para realizar compras a través de agencias de viajes online Fuente; Statista (2019)

Con relación a la facturación de las agencias de viajes y mayoristas *online* en España, se puede observar en la siguiente figura (Statista, 2019) el valor de los ingresos de comercio electrónico del sector de agencias de viajes y operadores turísticos en España desde el 4º trimestre de 2013 hasta el 1º trimestre de 2018. Los ingresos de este sector en el primer trimestre de 2018 alcanzaron más de 1.300 millones de euros.

Figura 4.37. La facturación de las agencias de viajes y mayoristas online en España
Fuente: Statista (2019)

La misma fuente, espera que la penetración en España de mercado *online* de los viajes siga creciendo y pronostica un 27,9% en 2023 (Statista, 2019).

Figura 4.38. Ecommerce de viajes: los productos que más triunfan en España. Fuente: Moreno G. (2018)

4.6.1. Motivaciones a la hora de elegir una agencia online u offline

El informe de Amadeus y Acave de 2013 incluye una serie de motivos que inciden en la elección de una u otra forma de contratar un viaje a través de una agencia online u offline. Los principales motivos para contratar a través de una agencia de viajes virtual son el precio, la rapidez y la comodidad. Por el contrario, los principales motivos para optar por una agencia de viajes física o tradicional son el asesoramiento, la seguridad y el trato personalizado.

El cliente percibe de manera muy diferenciada las ventajas de ambos tipos de agencia y se decanta por una u otra dependiendo del valor que concede a estos beneficios o que busque en cada momento.

La fidelidad del cliente hacia la agencia tradicional es mayor que la del cliente de la agencia virtual. En esta última, sus usuarios visitan una media de cinco webs antes de contratar frente a las dos oficinas a las que acude el cliente de la física.

Un aspecto importante que destacar es que el cliente de la agencia *online* está más influenciado por el precio. Por otro lado, el cliente de la agencia tradicional da más importancia a los valores relacionados con el servicio, el asesoramiento, la atención personalizada o la cualificación del personal.

En todo caso, en dicho informe se indica que, aunque hay un número muy alto de personas que utilizan las agencias físicas, es mayor el crecimiento de las agencias virtuales. Alrededor de un 36% utiliza los servicios de ambos tipos de agencia poniendo de manifiesto la convivencia entre los dos tipos de agencia en una parte importante de la población.

En parecidos se expresa un estudio de la revista Eroski Consumer comparando las ventajas entre ambos canales de distribución. Entre las más significativas de las relacionadas con las agencias de viajes tradicionales nos encontramos con la tranquilidad de poder hablar con una persona en caso de un problema, la confianza, las formas de pago, el asesoramiento y la personalización de los viajes. Por el contrario, las ventajas de trabajar con una agencia de viajes *online* son el precio, la accesibilidad, la inmediatez y la comodidad (Álvarez, 2013).

Conclusiones al capítulo IV

Desde sus inicios, las agencias de viajes han evolucionado con la sociedad, aunque los cambios producidos en los últimos años han sido mucho más importantes que en los 50 años anteriores. La democratización de los viajes, un mayor tiempo libre y una mayor disponibilidad económica para viajar han hecho de estas empresas un negocio que mueve millones de euros anualmente.

Grandes corporaciones que optan por modelos de negocio más integrados, más verticales y que buscan el autoabastecimiento acaparan el mercado, aunque aún queda sitio para esas pequeñas empresas independientes que a través del asociacionismo y, sobre todo, de la especialización, han sabido sobrevivir y adaptarse tras años de incertidumbre.

En la actualidad, conviven nuevas formas de negocio en forma de franquicias, agencias asociadas, agencias on line, etc. que han ido cambiando el paisaje de las agencias minoristas. Ya no vale con esperar a que el cliente entre por la puerta y la agencia venda un producto y reciba su comisión. Hay que buscar al cliente, ofrecerle un valor añadido para que opte por comprar en la agencia y no lo busque de otra manera a través de las miles de opciones que internet pone a disposición de los clientes.

Internet, que en un principio se vivió como una amenaza, en la mayoría de los casos se ha sabido reconvertir para transformarlo en una herramienta única e insustituible para poder ayudar al cliente a seleccionar entre la gran cantidad de información que ofrece.

Si es interesante destacar, que el modelo de agencias de viajes que perduran en España está cambiando, siendo la franquicia uno de los que más impulso ha tomado. Muchas de las grandes marcas, en lugar de decidir nuevas aperturas, optan por franquiciar nuevas oficinas o incluso, ofrecer en franquicia a su propio personal algunas agencias ya en funcionamiento lo que hace que los riesgos para el grupo sean menores y se aseguran un punto de venta de los productos que el grupo comercializa, ya sean mayoristas, hoteles, bancos de camas etc.

También el modelo de agencia asociada está creciendo de manera importante y los grandes grupos verticales ofrecen también esta opción de negocio a agencias independientes con el fin de mantener un número de agencias, además de las propias, fieles al producto que ofertan a todo el mercado con unas condiciones de compra y rentabilidad mejores.

Las agencias virtuales ya han superado a las agencias tradicionales en reservas, especialmente en billetes de avión y reservas hoteleras. Y es una tendencia que irá

creciendo en el futuro por lo que las agencias tradicionales deberán adaptarse a este cambio. Grandes corporaciones turísticas controlan el mundo de las agencias de viajes virtuales donde están entrando con fuerza empresas como Google o Facebook que hasta ahora participaban de una manera menos directa.

Análisis de los datos correspondientes a la encuesta realizada durante 2018 a agencias de viajes y proveedores.

Contenido:

5.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA ENCUESTA REALIZADA A AGENCIAS DE VIAJES	209
5.1.1. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS	209
5.1.2. PERFIL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES ENCUESTADAS	212
5.1.3. LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	214
5.1.4. FACTORES QUE AFECTAN EN LA RESERVA A TRAVÉS DE MAYORISTA.	217
5.1.1.1. <i>Asesoramiento</i>	218
5.1.1.2. <i>Precio</i>	218
5.1.1.3. <i>Rapidez</i>	219
5.1.1.4. <i>Direccionamiento de venta</i>	220
5.1.1.5. <i>Documentación</i>	220
5.1.2. FACTORES QUE AFECTAN EN LA DECISIÓN DE COMPRAR A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES POR PARTE DE LOS CLIENTES.....	221
5.1.2.1. <i>Conocimiento, formación y asesoramiento de los agentes</i>	222
5.1.2.2. <i>Precio</i>	222
5.1.2.3. <i>Variedad de productos</i>	223
5.1.2.4. <i>Las formas de pago</i>	223
5.1.2.5. <i>La confianza</i>	224
5.1.3. HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN: COTIZACIÓN EN LÍNEA	225
5.1.4. RENDIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	226
5.1.4.1. <i>Paquetes turísticos</i>	226
5.1.4.2. <i>Billetes de transporte aéreo</i>	227
5.1.4.3. <i>Hoteles</i>	228
5.1.4.4. <i>Servicios complementarios</i>	228
5.1.5. UTILIZACIÓN DE NUEVOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN.....	229
5.1.5.1. <i>Hoteles y/o compañías de transporte</i>	229
5.1.5.2. <i>Plataformas y páginas web</i>	230
5.1.5.3. <i>DMC o Agencias locales de receptivo</i>	230
5.1.6. CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR	231
5.1.7. SISTEMAS GLOBALES DE DISTRIBUCIÓN (GDS).....	234
5.1.8. FUTURO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES	235
5.1.9. MEDIOS SOCIALES	235
5.2. ANALISIS UNIVARIANTE DE LA ENCUESTA A PROVEEDORES.....	238
5.2.1. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS	238
5.2.2. PERFIL DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.....	240
5.2.3. LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	241
5.2.3. RELACIÓN CON LAS AGENCIAS DE VIAJES.....	242

5.2.4. MEDIOS SOCIALES	247
5.3 ANALISIS BIVARIANTE ENCUESTA AGENCIAS DE VIAJE	249
5.3.1 RELACIÓN EDAD – SEXO	249
5.3.2 RELACIÓN MODELO DE AGENCIA - EDAD	250
5.3.3 RELACIÓN EDAD Y TIEMPO TRABAJANDO EN LA MISMA EMPRESA	250
5.3.4 RELACIÓN EDAD Y COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA QUE TRABAJA.....	251
5.3.5. RELACIÓN ESTUDIOS DE TURISMO – COMUNIDAD AUTÓNOMA	252
5.3.6. RELACIÓN OPINIÓN CANAL DE VENTA TRADICIONAL – TIPO DE AGENCIA	252
5.3.7. RELACIÓN OPINIÓN CANAL DE VENTA TRADICIONAL – MODELO DE NEGOCIO	253
5.3.8. RELACIÓN MODELO DE AGENCIA Y TIPO DE PRODUCTO MÁS VENDIDO	254
5.3.9. RELACIÓN VENTA DIRECTA – EDAD.....	255
5.3.10. RELACIÓN VENTA DIRECTA – ESTUDIOS DE TURISMO	256
5.3.11. RELACIÓN VENTA DIRECTA – MODELO DE NEGOCIO.....	256
5.3.12. RELACIÓN TIPO DE AGENCIA Y USO DE RECEPTIVOS LOCALES.....	257
5.3.13. RELACIÓN VIAJES PERSONALES EN INTERNET Y EDAD.....	258
5.3.14. RELACIÓN TIPO DE AGENCIAS Y HERRAMIENTA PARA RESERVAR VUELOS	259
5.3.15. RELACIÓN ENTRE NDC Y ESTUDIOS TERMINADOS	260
5.3.16. RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y EL FUTURO DE LAS AGENCIAS <i>OFFLINE</i>	261
5.3.17. RELACIÓN ENTRE USO MEDIOS SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE VENTA Y EDAD.....	262
5.3.18. RELACIÓN ENTRE REDES Y MEDIOS SOCIALES Y MODELO DE NEGOCIO.....	263
5.3.19. RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA	264
5.3.19.1. <i>Relación entre la edad y Asesoramiento</i>	264
5.3.19.2. <i>Relación entre la edad y Precio</i>	265
5.3.19.3. <i>Relación entre la edad y Rapidez</i>	265
5.3.19.4. <i>Relación entre la edad y direccionamiento de venta</i>	266
5.3.19.5. <i>Relación entre la edad y documentación</i>	266
5.3.20. RELACIÓN ENTRE EL MODELO DE NEGOCIO Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA.....	267
5.3.20.1. <i>Relación entre el modelo de negocio y asesoramiento</i>	267
5.3.20.2. <i>Relación entre el modelo de negocio y precio</i>	268
5.3.20.3. <i>Relación entre el modelo de negocio y rapidez</i>	268
5.3.20.4. <i>Relación entre el modelo de negocio y direccionamiento de venta</i>	269
5.3.20.5. <i>Relación entre el modelo de negocio y documentación</i>	269
5.3.21. RELACIÓN ENTRE EDAD Y VENTA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.....	270
5.3.22. RELACIÓN ENTRE MODELO DE NEGOCIO Y VENTA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.....	270
5.3.23. RELACIÓN ENTRE EDAD Y FACTORES IMPORTANTES DE DECISIÓN A LA HORA DE COMPRAR EN LA AGENCIA.	271
5.3.23.1. <i>Conocimiento, formación y asesoramiento</i>	271
5.3.23.2. <i>Precio</i>	272
5.3.23.3. <i>Variedad de productos</i>	272
5.3.23.4. <i>Las formas de pago</i>	273
5.3.23.5. <i>La confianza</i>	273
5.3.24. RELACIÓN EDAD Y HERRAMIENTAS DE COTIZACIÓN <i>ONLINE</i>	274
5.3.25. RELACIÓN EDAD Y FIN ÚLTIMO DE LAS HERRAMIENTAS DE COTIZACIÓN <i>ONLINE</i>	274
5.3.26. RELACIÓN EDAD Y BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJE.....	275
5.3.26.1. <i>Paquetes turísticos</i>	275
5.3.26.2. <i>Billetes aéreos</i>	276
5.3.26.3. <i>Hoteles</i>	276
5.3.26.4. <i>Productos complementarios</i>	277
5.4 ANALISIS BIVARIANTE DE LA ENCUESTA A PROVEEDORES	277

5.4.1 RELACIÓN ENTRE EDAD Y ESTUDIOS DE TURISMO	277
5.4.2. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y AÑOS TRABAJADOS EN LA MISMA EMPRESA	278
5.4.3. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y EL CANAL DE VENTA TRADICIONAL	279
5.4.4. RELACIÓN ENTRE PROVEEDOR Y VENTA DIRECTA	280
5.4.5. RELACIÓN ENTRE PROVEEDOR Y COMISIÓN OFRECIDA A LAS AGENCIAS DE VIAJE	281
5.4.6. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y HERRAMIENTAS DE COTIZACIÓN <i>ONLINE</i>	282
5.4.7. RELACIÓN ENTRE PROVEEDORES Y PRODUCTO REPRESENTADO EN LAS AGENCIAS DE VIAJE.	283
5.4.8. RELACIÓN DE PROVEEDORES CON LA FORMACIÓN PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES.....	284
5.4.9 RELACIÓN ENTRE PROVEEDORES Y CANAL DE VENTA.....	285
5.4.10. RELACIÓN ENTRE EDAD Y USO DE MEDIOS SOCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO	286
5.4.11. RELACIÓN ENTRE PROVEEDORES Y EDICIÓN DE FOLLETOS.....	287
5.5. ANALISIS MULTIVARIANTE ENCUESTA AGENCIAS DE VIAJE	288
5.6 ANALISIS MULTIVARIANTE ENCUESTA PROVEEDORES	293
5.7 ANALISIS DE CONTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS	296
5.8. MAPA DE LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA.....	304

Índice de figuras

FIGURA 5.1. EDAD DE LOS ENCUESTADOS.....	209
FIGURA 5.2. TIEMPO TRABAJANDO EN LA EMPRESA ACTUAL	210
FIGURA 5.3. GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS	210
FIGURA 5.4. COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA QUE TRABAJAN.....	211
FIGURA 5.5. NIVEL DE ESTUDIOS	211
FIGURA 5.6. ESTUDIOS DE TURISMO	212
FIGURA 5.7. MODELO DE AGENCIA	213
FIGURA 5.8. TIPO DE AGENCIA	213
FIGURA 5.9. FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA	214
FIGURA 5.10. PERCEPCIÓN SOBRE EL USO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	215
FIGURA 5.11. TIPOS DE PRODUCTOS MÁS VENDIDOS.....	216
FIGURA 5.12. VENTA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.	216
FIGURA 5.13. PERCEPCIÓN SOBRE EL USO DE LA VENTA DIRECTA POR PARTE DE LOS MAYORISTAS.	217
FIGURA 5.14. FACTORES QUE AFECTAN EN LA RESERVA A TRAVÉS DE MAYORISTA	217
FIGURA 5.15. IMPORTANCIA DEL ASESORAMIENTO EN LA RESERVA DE CON UNA MAYORISTA	218
FIGURA 5.16. IMPORTANCIA DEL PRECIO EN LA RESERVA DE CON UNA MAYORISTA.....	219
FIGURA 5.17. IMPORTANCIA DE LA RAPIDEZ EN LA RESERVA DE CON UNA MAYORISTA	219
FIGURA 5.18. IMPORTANCIA DEL DIRECCIONAMIENTO DE VENTA EN LA RESERVA DE CON UNA MAYORISTA	220
FIGURA 5.19. IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA RESERVA DE CON UNA MAYORISTA	220
FIGURA 5.20. FACTORES QUE AFECTAN EN LA DECISIÓN DE COMPRAR A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES POR PARTE DE LOS CLIENTES.....	221
FIGURA 5.21. IMPORTANCIA DEL ASESORAMIENTO EN LA COMPRA A TRAVÉS DE AGENCIA POR PARTE DEL CLIENTE.	222
FIGURA 5.22. IMPORTANCIA DEL PRECIO EN LA COMPRA A TRAVÉS DE AGENCIA POR PARTE DEL CLIENTE.....	223
FIGURA 5.23. IMPORTANCIA DE LA VARIEDAD DE PRODUCTOS EN LA COMPRA A TRAVÉS DE AGENCIA POR PARTE DEL CLIENTE.	223
FIGURA 5.24. IMPORTANCIA DE LAS FORMAS DE PAGO EN LA COMPRA A TRAVÉS DE AGENCIA POR PARTE DEL CLIENTE.	224
FIGURA 5.25. IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA EN LA COMPRA A TRAVÉS DE AGENCIA POR PARTE DEL CLIENTE.....	224
FIGURA 5.26. VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COTIZACIÓN ONLINE.	225
FIGURA 5.27. POSIBILIDAD DE FAVORECER LA VENTA DIRECTA A TRAVÉS DE LA COTIZACIÓN EN LÍNEA.....	226
FIGURA 5.28. RENDIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.	226
FIGURA 5.29. BENEFICIO DE VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS.	227
FIGURA 5.30. BENEFICIO DE VENTA DE BILLETES AÉREOS.	227
FIGURA 5.31. BENEFICIO DE VENTA DE HOTELES.	228
FIGURA 5.32. BENEFICIO DE VENTA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	229
FIGURA 5.33PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA DE HOTELES Y/O COMPAÑÍAS AÉREAS.....	229
FIGURA 5.34. UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS Y WEBS DE LA COMPETENCIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	230
FIGURA 5.35. UTILIZACIÓN DE DMC O AGENCIAS DE RECEPTIVO.....	231
FIGURA 5.36. PERCEPCIÓN SOBRE EL NUEVO COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES.	231
FIGURA 5.37. ASPECTOS QUE HAN PROVOCADO EL CAMBIO DE LOS CLIENTES.	232
FIGURA 5.38. PERCEPCIÓN DE LA COMPARACIÓN DEL PRECIO OFFLINE/ONLINE	232
FIGURA 5.39. UTILIZACIÓN DE INTERNET PARA RESERVAR VIAJES PERSONALES	233
FIGURA 5.40. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA RESERVAR VUELOS.	234
FIGURA 5.41. GDS CON EL QUE TRABAJAN.	234
FIGURA 5.42. CONOCIMIENTO DE NDC	235
FIGURA 5.43. FUTURO DE LA AGENCIA DE VIAJES TRADICIONAL.	235
FIGURA 5.44. USO DE MEDIOS SOCIALES A NIVEL PARTICULAR.	236
FIGURA 5.45. USO DE MEDIOS SOCIALES A NIVEL PROFESIONAL.	236
FIGURA 5.46. USO DE MEDIOS SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE VENTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	237
FIGURA 5.47. LOS MEDIOS SOCIALES COMO COMPETENCIA.....	237
FIGURA 5.48. GÉNERO DE LOS PROVEEDORES ENCUESTADOS	238
FIGURA 5.49. EDAD DE LOS PROVEEDORES ENCUESTADOS.....	238

FIGURA 5.50. ESTUDIOS FINALIZADOS POR LOS PROVEEDORES ENCUESTADOS.....	239
FIGURA 5.51. ESTUDIOS DE TURISMO DE LOS PROVEEDORES ENCUESTADOS	239
FIGURA 5.52. COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE TRABAJAN LOS PROVEEDORES ENCUESTADOS	240
FIGURA 5.53. TIPO DE PROVEEDOR	240
FIGURA 5.54. TIEMPO TRABAJANDO EN LA MISMA EMPRESA.....	241
FIGURA 5.55. USO DEL CANAL DE VENTA TRADICIONAL	242
FIGURA 5.56. REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EN LAS AGENCIAS DE VIAJES.....	242
FIGURA 5.57. FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE VIAJES	243
FIGURA 5.58. VALORACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES COMO CANAL DE DISTRIBUCIÓN	244
FIGURA 5.59. VALORACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE RESERVAS EN EL FUTURO	244
FIGURA 5.60. VALORACIÓN DE LA VENTA DIRECTA DE LAS MAYORISTAS	244
FIGURA 5.61. VALORACIÓN DEL NÚMERO DE AGENCIAS DE VIAJES	245
FIGURA 5.62. VALORACIÓN DEL ASESORAMIENTO OFRECIDO POR LAS AGENCIAS DE VIAJES	245
FIGURA 5.63. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES	246
FIGURA 5.64. VALORACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN.	247
FIGURA 5.65. EDICIÓN DE FOLLETOS.....	247
FIGURA 5.66. UTILIZACIÓN DE MEDIOS SOCIALES EN SU VIDA PRIVADA.....	248
FIGURA 5.67. UTILIZACIÓN DE MEDIOS SOCIALES EN SU VIDA PROFESIONAL	248
FIGURA 5.68. UTILIZACIÓN DE MEDIOS SOCIALES COMO FORMA DE COMERCIALIZACIÓN.....	249
FIGURA 5.69. RELACIÓN EDAD – GÉNERO.	249
FIGURA 5.70. RELACIÓN MODELO DE AGENCIA - EDAD.....	250
FIGURA 5.71. RELACIÓN EDAD Y TIEMPO TRABAJANDO EN LA MISMA EMPRESA.....	251
FIGURA 5.72. RELACIÓN EDAD Y COMUNIDAD AUTÓNOMA.....	252
FIGURA 5.73. RELACIÓN ESTUDIOS DE TURISMO – COMUNIDAD AUTÓNOMA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	252
FIGURA 5.74. RELACIÓN OPINIÓN CANAL DE VENTA TRADICIONAL – TIPO DE AGENCIA	253
FIGURA 5.75. RELACIÓN OPINIÓN CANAL DE VENTA TRADICIONAL – MODELO DE NEGOCIO	253
FIGURA 5.76. RELACIÓN MODELO DE NEGOCIO Y TIPO DE PRODUCTO MÁS VENDIDO	255
FIGURA 5.77. RELACIÓN VENTA DIRECTA Y EDAD.....	255
FIGURA 5.78. RELACIÓN VENTA DIRECTA Y ESTUDIOS DE TURISMO.....	256
FIGURA 5.79. RELACIÓN VENTA DIRECTA Y MODELO DE NEGOCIO	257
FIGURA 5.80. RELACIÓN TIPO DE AGENCIA Y USO DE RECEPTIVOS LOCALES FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA	258
FIGURA 5.81. RELACIÓN VIAJES PERSONALES EN INTERNET Y LA EDAD FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA	259
FIGURA 5.82. RELACIÓN TIPO DE AGENCIAS Y HERRAMIENTA PARA RESERVAR VUELOS	260
FIGURA 5.83. RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO DEL NDC Y ESTUDIOS TERMINADOS	261
FIGURA 5.84. RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y EL FUTURO DE LAS AGENCIAS OFFLINE FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	262
FIGURA 5.85. RELACIÓN ENTRE EL USO DE MEDIOS SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE VENTA Y EDAD	263
FIGURA 5.86. RELACIÓN ENTRE EL USO DE MEDIOS SOCIALES Y MODELO DE NEGOCIO	264
FIGURA 5.87. RELACIÓN ENTRE EDAD Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. ASESORAMIENTO	265
FIGURA 5.88. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. PRECIO.	265
FIGURA 5.89. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. RAPIDEZ.	266
FIGURA 5.90. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. DIRECCIONAMIENTO DE VENTA	266
FIGURA 5.91. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. DOCUMENTACIÓN.....	267
FIGURA 5.92. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. ASESORAMIENTO	267
FIGURA 5.93. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. PRECIO	268
FIGURA 5.94. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. RAPIDEZ	268

FIGURA 5.95. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. DIRECCIONAMIENTO DE VENTA	269
FIGURA 5.96. RELACIÓN ENTRE Y LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE RESERVAR CON UNA MAYORISTA. DOCUMENTACIÓN.....	270
FIGURA 5.97. RELACIÓN ENTRE EDAD Y VENTA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.....	270
FIGURA 5.98. RELACIÓN ENTRE MODELO DE NEGOCIO Y VENTA DE PRODUCTOS	271
FIGURA 5.99. RELACIÓN ENTRE EDAD Y FACTORES IMPORTANTES DE DECISIÓN A LA HORA DE COMPRAR EN LA AGENCIA. CONOCIMIENTO, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO	271
FIGURA 5.100. RELACIÓN ENTRE EDAD Y FACTORES IMPORTANTES DE DECISIÓN A LA HORA DE COMPRAR EN LA AGENCIA. PRECIO.....	272
FIGURA 5.101. RELACIÓN ENTRE EDAD Y FACTORES IMPORTANTES DE DECISIÓN A LA HORA DE COMPRAR EN LA AGENCIA. VENTA DE PRODUCTOS	273
FIGURA 5.102. RELACIÓN ENTRE EDAD Y FACTORES IMPORTANTES DE DECISIÓN A LA HORA DE COMPRAR EN LA AGENCIA. LAS FORMAS DE PAGO	273
FIGURA 5.103. RELACIÓN ENTRE EDAD Y FACTORES IMPORTANTES DE DECISIÓN A LA HORA DE COMPRAR EN LA AGENCIA. LA CONFIANZA	274
FIGURA 5.104. RELACIÓN ENTRE EDAD Y HERRAMIENTAS DE COTIZACIÓN ONLINE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA	274
FIGURA 5.105. RELACIÓN ENTRE EDAD Y FIN ÚLTIMO DE LAS HERRAMIENTAS DE COTIZACIÓN ONLINE.	275
FIGURA 5.106. RELACIÓN ENTRE EDAD Y BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJE. PAQUETES TURÍSTICOS.....	275
FIGURA 5.107. RELACIÓN ENTRE EDAD Y BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJE. BILLETES AÉREOS	276
FIGURA 5.108. RELACIÓN ENTRE EDAD Y BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJE. HOTELES ..	276
FIGURA 5.109. RELACIÓN ENTRE EDAD Y BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJE. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	277
FIGURA 5.110. RELACIÓN ENTRE EDAD Y ESTUDIOS DE TURISMO.....	278
FIGURA 5.111. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y AÑOS TRABAJADOS EN LA MISMA EMPRESA.	279
FIGURA 5.112. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y EL CANAL DE VENTA TRADICIONAL	280
FIGURA 5.113. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y VENTA DIRECTA.	281
FIGURA 5.114. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y COMISIONES.....	282
FIGURA 5.115. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y HERRAMIENTAS DE COTIZACIÓN ONLINE.....	283
FIGURA 5.116. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y PRODUCTO REPRESENTADO EN LAS AGENCIAS DE VIAJES.	284
FIGURA 5.117. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y LA FORMACIÓN PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES.	285
FIGURA 5.118. RELACIÓN ENTRE TIPO DE PROVEEDOR Y CANAL DE VENTA.	286
FIGURA 5.119. RELACIÓN ENTRE EDAD Y REDES SOCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.	287
FIGURA 5.120. RELACIÓN ENTRE EDAD Y EDICIÓN DE FOLLETOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA	288
FIGURA 5.121. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 1.	289
FIGURA 5.122. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 1.	289
FIGURA 5.123. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 1.	290
FIGURA 5.124. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 2.	291
FIGURA 5.125. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 2.	291
FIGURA 5.126. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 2.	292
FIGURA 5.127. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 3.	293
FIGURA 5.128. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 3.	293
FIGURA 5.129. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 3.	294
FIGURA 5.130. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 4.	295
FIGURA 5.131. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 4.	296
FIGURA 5.132. FICHA TÉCNICA DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS.	297
FIGURA 5.133. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS RESPECTO A LOS PROFESIONALES DE LA INTERMEDIACIÓN ..	298
FIGURA 5.134. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS RESPECTO A LOS MODELOS DE NEGOCIO DE CADA EMPRESA ENTREVISTADA	299

FIGURA 5.135. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS RESPECTO A LAS RELACIONES ENTRE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE INTERMEDIACIÓN.....	302
FIGURA 5.136. PRINCIPALES AGENTES DEL PROCESO DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL VIAJE. ELABORACIÓN PROPIA	304
FIGURA 5.137. RELACIONES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS EN ESPAÑA. ELABORACIÓN PROPIA.....	305

5.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA ENCUESTA REALIZADA A AGENCIAS DE VIAJES

5.1.1. Perfil de los encuestados

La edad media de los individuos encuestados es ligeramente inferior a 48 años (47,9), aproximadamente un tercio tiene menos de 43 años y sólo un 3% más de 60.

Figura 5.1. Edad de los encuestados

Un dato relevante es la madurez de las personas que trabajan en agencias de viajes físicas. Sólo un 6,6% de las personas encuestadas es menor de 29 años. Lejos han quedado los años en los que personas muy jóvenes entraban a formar parte de la plantilla de las agencias de viaje. La incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras al sector es muy baja y empieza a haber problemas para contratar profesionales. Se valora positivamente el hecho de que una mayoría de profesionales de edad madura han sabido adaptarse a los cambios producidos en los últimos años. Estos datos, nos permiten obtener conclusiones sobre esta variable, ya que son similares a los datos de la pirámide de edad de afiliados a la seguridad social en las agencias de viajes (INE, 2017).

Un dato que tiene que ver con la edad de los consultados se refiere al tiempo que llevan trabajando en la misma empresa. Más de un 40% llevan trabajando más de 10 años en la misma agencia. Demuestra una estabilidad importante a pesar de los miles de cierres de agencias que ha habido en los últimos 10 años.

Figura 5.2. Tiempo trabajando en la empresa actual

En cuanto al género, el 29,3% son hombres y el 70,7% mujeres. Estos datos son representativos del reparto de mujeres (68,29%) y hombres (31,71%) que trabajan en el sector, de acuerdo con el último informe disponible (INE, 2007).

Figura 5.3. Género de los encuestados

La mayoría de las respuestas obtenidas se han producido en el País Vasco, seguido de Andalucía y Madrid. En este caso no es representativo del conjunto de agencias de viajes por comunidad, pero estas tres comunidades, representan más del 40% de las agencias existentes en España.

Figura 5.4. Comunidad Autónoma en la que trabajan

Es destacable el gran porcentaje de personas con estudios superiores concluidos superando el 77% de los encuestados. El 21.9% posee estudios secundarios y sólo un 4% de las personas encuestadas que trabajan en agencias de viaje tienen estudios primarios. La encuesta realizada por Amadeus y Acave (2017) refleja una distribución similar en cuanto a trabajadores con estudios primarios (4,8%). Sin embargo, es mayor la proporción de trabajadores con estudios secundarios (37%) a costa de un menor número de trabajadores universitarios (58,2%).

Figura 5.5. Nivel de estudios

En cuanto a los estudios de turismo, existe un 35,1% de personas que no han cursado ningún tipo de estudios relacionados con el turismo. Del otro casi 65% que sí los tienen, un 40,9% son diplomados, un 14,5% han cursado algún módulo de FP y sólo 9,5% es graduado en turismo. Esto tiene que ver con la edad de los encuestados ya que los estudios de grado son mucho más recientes que los antiguos estudios de TEAT o anteriores.

El análisis de Acave (2017) mostraba un reparto mayor de personas sin estudios en turismo (52,8%) frente a aquellos que sí se habían especializado en esta área (47,2%).

Figura 5.6. Estudios de turismo

5.1.2. Perfil de las agencias de viajes encuestadas

Más del 46.7% de las agencias encuestadas son agencias independientes. El resto pertenecen a grandes redes en sus respectivas modalidades, agencias propias, franquicias y asociadas.

Figura 5.7. Modelo de agencia

Se puede ver que la mayoría de los encuestados se declaran agencias de viajes minoristas mixtas, es decir, que además del vacacional, trabajan algo con alguna empresa que captan sin llegar a ser agencias totalmente de viajes corporativos. Esto indica que las agencias son bastante dinámicas y no se conforman con el día a día que entra a la agencia y salen a la calle a captar alguna empresa que le asegure la viabilidad los meses de temporada más baja.

Figura 5.8. Tipo de agencia

El estudio Amadeus y Acave (2017), refleja un reparto similar en cuanto al tipo de negocio de las agencias de viajes. Hay que tener en cuenta que nuestro estudio se ciñe, exclusivamente, a agencias de viajes físicas, mientras que Acave integra a todos los tipos de agencias.

A la pregunta relativa a la formación a cargo de la empresa, más de un 34% de los encuestados dicen no recibirla. Declarando un 7% que considera que no tiene tiempo para formarse.

Figura 5.9. Formación a cargo de la empresa

5.1.3. Los canales de comercialización

El análisis de los canales de comercialización comienza analizando las relaciones dentro de la cadena de valor B2B. En este caso la pregunta es si actualmente consideran que el canal de venta tradicional cliente-minorista-proveedor es el más utilizado. Una percepción muy destacable es la de la ruptura del canal tradicional por parte de las agencias., ya sea porque consideran que las mayoristas venden directamente al cliente o porque ellas mismas trabajan con los corresponsales en destino, o incluso el cliente salta a ambos para trabajar directamente con agencias locales. La irrupción de internet ha provocado esta ruptura debido sobre todo a la facilidad de las comunicaciones. En todo caso consideramos que es una respuesta importante y que merece ser tomada en cuenta para el futuro más próximo.

Figura 5.10. Percepción sobre el uso de los canales de comercialización

Respecto al producto que más se vende en la agencia de viajes de los encuestados, la respuesta mayoritaria es paquetes turísticos y paquetes dinámicos. También se comercializan hoteles y vuelos, pero siempre como tercera o cuarta opción. Los paquetes turísticos están perdiendo peso en favor de los paquetes dinámicos, aunque siguen siendo el producto más vendido. La facilidad de comercialización a través de las páginas webs de proveedores y los metabuscadores, hacen que los paquetes dinámicos vayan creciendo sobre todo en agencias independientes como veremos más tarde. El paquete dinámico, es decir, la venta de productos sueltos para después venderlos empaquetados, ha crecido en los últimos años ya que en muchos casos el beneficio obtenido por la agencia de viajes es mayor que el de los paquetes ofertados por las mayoristas.

Los productos auxiliares como entradas o seguros de viaje crecen de manera importante, sobre todo estos últimos que proporcionan a la agencia de viajes una gran rentabilidad.

Figura 5.11. Tipos de productos más vendidos.

A continuación, respondiendo a la pregunta ¿Crees que la venta de productos complementarios es positiva para la agencia? (Entradas, telefonía, libros, maletas etc.) es destacable que un 36% de las agencias no creen que la venta de estos productos sea buena para ellas. Actualmente son pocas las agencias que ofrecen estos servicios, aunque sobre todo en poblaciones pequeñas, algunas agencias trabajan también como agencias inmobiliarias, de seguros y de telefonía.

Figura 5.12. Venta de productos complementarios.

Preguntando a los encuestado si creen que en general las mayoristas venden directamente al cliente final su producto, más de la mitad de creen que las mayoristas venden directamente su producto al cliente final. Es un porcentaje similar al que anteriormente consideraban que la tradicional cadena de valor cliente agencia mayorista

está definitivamente rota. En todo caso, las grandes mayoristas en España aún no han dado el paso definitivo para hacer realidad esta venta directa como si han hecho los hoteles y las compañías aéreas. El poder de las agencias como canal de distribución aún persuade a la mayoría de los grandes tour operadores a llevar a cabo este gran salto, pero sí es cierto que la mayoría estarían tecnológicamente preparadas para hacerlo. Será cuestión de tiempo ver si se llevará a cabo o no. Pequeños touroperadores y sobre todo agencias de viaje mixtas, es decir minoritas-mayoristas si lo están haciendo, pero el número aún es muy pequeño.

Figura 5.13. Percepción sobre el uso de la venta directa por parte de los mayoristas.

5.1.4. Factores que afectan en la reserva a través de mayorista.

Figura 5.14. Factores que afectan en la reserva a través de mayorista

Podemos observar en este gráfico como las agencias de viajes otorgan un papel primordial a la rapidez en la contestación de las mayoristas a las peticiones de presupuestos realizadas. En un momento en el que los clientes exigen inmediatez en las peticiones, las agencias demandan esa rapidez por parte de sus proveedores. Un

factor que califican como principal es el del asesoramiento. Tal y como se puede ver en las entrevistas anexas, el conocimiento extra es el valor añadido que un proveedor puede ofrecer a una agencia de viajes. Por supuesto el precio es un factor importante, así como el direccionamiento de ventas en las agencias verticales hacia mayoristas del propio grupo turístico.

5.1.1.1. Asesoramiento

Una de las principales razones que exponen los encuestados para reservar con una determinada mayorista es el asesoramiento que reciben por parte de ella a la hora de realizar una consulta. Más del 80% lo consideran importante, siendo para más de un 23,6% lo principal. Esto debe hacer reflexionar a las mayoristas y dotar a los trabajadores de una formación que redunde en beneficio de la empresa ya que de esta manera podrá fidelizar a un agente de viajes que se sienta seguro a la hora de trabajar con determinado proveedor. Las agencias de viajes no pueden saber de todo y es normal que recurran a mayoristas especializadas que conocen perfectamente el producto para poder pedir asesoramiento.

Figura 5.15. Importancia del asesoramiento en la reserva de con una mayorista

5.1.1.2. Precio

En este caso el precio es también muy importante más del 80% de los encuestados. La gran competencia que existe hace que en algunos casos prime el precio sobre la calidad o el asesoramiento.

Figura 5.16. Importancia del precio en la reserva de con una mayorista

5.1.1.3. Rapidez

Valora los siguientes conceptos a la hora de reservar con una mayorista un viaje. [Rapidez]

Figura 5.17. Importancia de la rapidez en la reserva de con una mayorista

La rapidez en la contestación es vital para casi un 90% de los encuestados. Mayor incluso que el precio y el asesoramiento. En esta época de inmediatez no es posible hacer esperar a un cliente para darle un presupuesto como así lo demuestra la encuesta. Lo considera fundamental sabiendo que el cliente puede contratar en línea muchos servicios por lo que es necesario por parte de las mayoristas disponer de herramientas suficientes para poder ofrecer a la agencia de viajes un servicio rápido, a ser posible en línea para poder satisfacer los deseos del cliente final.

5.1.1.4. Direccionamiento de venta

Figura 5.18. Importancia del direccionamiento de venta en la reserva de con una mayorista

En este caso el direccionamiento de ventas no es tan importante. Esto tiene que ver con una mayoría de agencias de viaje independientes que deciden por los motivos que consideren la venta a uno u otro proveedor. En agencias red, ya sean propias, franquicias o asociadas, el direccionamiento es mayor ya sea por tratarse de producto propio y mayoristas propios, por acuerdos comerciales puntuales o por el motivo que sea. En todo caso, la directriz de venta viene marcada desde la dirección de la empresa correspondiente.

5.1.1.5. Documentación

Figura 5.19. Importancia de la documentación en la reserva de con una mayorista

La documentación que ofrecen las mayoristas a la hora de hacer una reserva es uno de los conceptos a los que menos importancia dan los encuestados. Pero aun así, para más de un 75% de agentes es importante. Durante los últimos años, las documentaciones ofrecidas por las mayoristas han ido perdiendo calidad e importancia para algunas. El hecho de poder enviar bonos, billetes de avión y confirmaciones vía email, han hecho que muchas rebajen los precios evitando el envío de estas documentaciones. Aun así, y dependiendo del tipo de viaje, la cantidad económica o el tipo de mayorista, se siguen enviando documentaciones que lógicamente repercuten en el precio final. Para algunas mayoristas es una tarjeta de visita excepcional para mostrar el tipo de producto que vende.

5.1.2. Factores que afectan en la decisión de comprar a través de agencia de viajes por parte de los clientes.

Figura 5.20. Factores que afectan en la decisión de comprar a través de agencia de viajes por parte de los clientes.

Para la mayoría de encuestados, la confianza en primer lugar y el asesoramiento y conocimiento son los principales motivos para que un cliente siga acudiendo a una agencia de viajes tradicional. Ante la gran cantidad de oferta e información a través de internet, las agencias deben de potenciar el trato humano y el conocimiento para fidelizar a un cliente con una sobreexposición a la información.

Estos datos son comparables a otro estudio que indica que el 57% de las agencias de viajes tradicionales consideran la confianza y la experiencia previa con la agencia como el elemento más importante para elegir una agencia de viajes seguido de el asesoramiento con un 17%. (Observatur, 2019).

5.1.2.1. Conocimiento, formación y asesoramiento de los agentes

Según los encuestados, queda claro que el valor añadido que creen ofrecer a los clientes que se acercan a la agencia de viajes física es el conocimiento del producto, la formación que tienen y el asesoramiento que dan como así lo demuestra que más de un 97% así lo indique.

Figura 5.21. Importancia del asesoramiento en la compra a través de agencia por parte del cliente.

5.1.2.2. Precio

El precio también es muy importante para más del 90% de las agencias consultadas. De hecho, una de las quejas más habituales de los agentes de viajes, tienen que ver con este particular y con las campañas de descuentos. De hecho, es interesante que la mayor parte de las agencias que han respondido al cuestionario son independientes y suelen sufrir más las consecuencias de las campañas de descuentos de las grandes redes.

Figura 5.22. Importancia del precio en la compra a través de agencia por parte del cliente.

5.1.2.3. Variedad de productos

En este caso, el porcentaje de encuestados que consideran menos importante este concepto es mayor, aunque sigue siendo mayoritaria la sensación de necesitar una variedad de productos importante y lo suficientemente grande para poder ofrecer a los clientes lo que mejor se adapte a sus necesidades.

Figura 5.23. Importancia de la variedad de productos en la compra a través de agencia por parte del cliente.

5.1.2.4. Las formas de pago

En este caso está más repartida la opinión ya que son casi las mismas personas a las que les parece bastante importante y a las que les parece poco importante. En todo

caso no se refleja en la encuesta, por ser aún muy poco habitual, la posibilidad de pagar con nuevos sistemas tipo Paypal, wallets o similar. Y sí que es muy importante la posibilidad de financiar la compra.

Figura 5.24. Importancia de las formas de pago en la compra a través de agencia por parte del cliente.

5.1.2.5. La confianza

Más del 97% de las personas encuestadas afirman que la confianza es uno de los factores que consideran más importantes para que un cliente se decida a comprar en la agencia. Número similares a los del asesoramiento, formación y conocimiento. Esta confianza es otro de los valores añadidos que ofrecen las agencias de viaje offline a los clientes que en muchos casos prefieren el trato personal para la compra de un viaje que hacerlo a través de una impersonal agencia de viajes en línea.

Figura 5.25. Importancia de la confianza en la compra a través de agencia por parte del cliente.

5.1.3. Herramientas de comercialización: cotización en línea

A la pregunta ¿Crees que las nuevas herramientas de cotización *online* de las mayoristas son una ayuda para la venta? es casi unánime entre las agencias encuestadas que supone una gran ventaja para las agencias de viaje las herramientas de cotización *online* que ponen a su disposición las mayoristas en la actualidad. Si anteriormente se ha mencionado la rapidez en la respuesta como uno de los factores más importantes, esta posibilidad de crear la propia agencia el paquete, cotizar en línea, saber si hay plazas en el momento, etc. es fundamental. Cabe destacar la herramienta ofrecida por la mayorista del grupo Ávoris Catai Tours llamada Travel pricer, y que ha supuesto un antes y un después en el sector. Herramienta a imitar, sin conseguirlo de momento, por parte de las demás mayoristas de la competencia.

Figura 5.26. Valoración de la utilización de herramientas de cotización *online*.

¿Crees que podrían llegar a convertirse en una herramienta de venta directa? En esta otra pregunta vemos la otra cara de la moneda de estas herramientas, y más si tenemos en cuenta la percepción de una mayoría de agentes encuestados que piensan que las mayoristas ya venden directamente el producto a los clientes. Lo que es indudable es que estas herramientas están preparadas totalmente para la venta directa y una persona desde su casa podría hacer la misma operación que el agente de viajes y sólo sería necesario añadir una pasarela de pagos para llevar a cabo esta transacción. La mayoría de los encuestados creen que llegará a convertirse en una herramienta de venta directa.

Figura 5.27. Posibilidad de favorecer la venta directa a través de la cotización en línea.

5.1.4. Rendimiento de la comercialización de productos turísticos

Figura 5.28. Rendimiento de la comercialización de productos turísticos.

Resulta claro entre los encuestados que el producto que más beneficio genera es el de la venta de productos turísticos. Y todavía es más abrumador el número de agentes de viajes encuestados que consideran la venta de billetes de avión como una actividad que genera muy poco beneficio. Si bien es verdad que la mayoría de encuestados califican a su agencia como vendedora de productos vacacionales más que de viajes corporativos.

5.1.4.1. Paquetes turísticos

Además de ser el producto que más venden los agentes de viajes, es el que más beneficio les reporta. No se distingue entre paquetes dinámicos o paquetes creados

por las mayoristas, pero en todo caso, más del 94% están de acuerdo con que les produce un grande o mediano beneficio en todo caso.

Figura 5.29. Beneficio de venta de paquetes turísticos.

5.1.4.2. Billetes de transporte aéreo

Al contrario que el producto anterior, en este caso las personas encuestadas reconocen que la venta de billetes de avión les reporta poco beneficio. Desde que las compañías aéreas implantaron la comisión cero a los billetes, las agencias de viaje han tenido que añadir un cargo por emisión en función de si es nacional o internacional pero no reciben nada o casi nada de las compañías aéreas. Cada vez son más las agencias que han optado por no emitir billetes, o al menos no afiliarse a IATA por el gasto que esto les supone. Sólo agencias que trabajan el sector corporativo pueden considerar que les genera un gran beneficio ya sea por el volumen de billetes emitidos o por acuerdos comerciales con compañías aéreas determinadas.

Figura 5.30. Beneficio de venta de billetes aéreos.

5.1.4.3. Hoteles

En el caso del beneficio que la venta de hoteles genera a las agencias de viaje, los encuestados se decantan en su mayoría por un mediano beneficio. Todavía es reciente la decisión de los hoteles de vender de manera directa o a través de OTAs su producto y las agencias de viaje aún no lo sienten como los billetes de avión. Esta sensación irá cambiando según evolucione la estrategia de la mayoría de cadenas hoteleras en cuanto a la venta directa o la colaboración que propongan a las agencias de viajes como principal red de distribución.

Figura 5.31. Beneficio de venta de hoteles.

5.1.4.4. Servicios complementarios

En el caso de las ventas de servicios complementarios la opinión está dividida casi al 50%. Un producto que ha subido exponencialmente su venta y ofrece un beneficio muy alto al agente de viajes es la venta de seguros. En muchos casos, esta venta es inherente a la creación y venta de paquetes turísticos y el margen de beneficio que deja, a pesar de ser un producto barato es muy grande. Entradas, libros o cualquier otro servicio, a veces es recibido por los agentes de viaje como una pérdida de tiempo.

Figura 5.32. Beneficio de venta de servicios complementarios.

5.1.5. Utilización de nuevos agentes de intermediación

5.1.5.1. Hoteles y/o compañías de transporte

En este punto, preguntamos sobre la percepción que tienen de las compañías aéreas y cadenas hoteleras como competencia o colaborador. Sólo un 6% de los encuestados no considera a hoteles y compañías aéreas como una competencia. Es un dato demoledor ya que hasta hace pocos años eran dos de los productos más vendidos en las agencias de viajes. La creación de páginas webs, OTA, metabuscadores, comparadores etc. que hacen más fácil la venta directa ha facilitado la venta de estos productos al cliente final por lo que no es de extrañar esta sensación. Además, la estrategia comercial de ambas industrias, a pesar de reconocer que aún siguen siendo las agencias de viaje su principal forma de distribución, se dirige hacia la venta directa evitando intermediarios.

Figura 5.33 Percepción de competencia de hoteles y/o compañías aéreas.

5.1.5.2. Plataformas y páginas web

En cuanto al uso de plataformas, herramientas o páginas web que puedan ser competencia para buscar vuelos, hoteles u otros productos, casi un 70% de los encuestados afirman utilizar las herramientas de la competencia, por lo que implícitamente están reconociendo que disponen de mejores armas que ellos mismos. La mayoría de las agencias de viaje no pueden competir a nivel tecnológico con las grandes empresas que disponen de buscadores, cotizadores en línea, etc. por lo que no es de extrañar que los usen para poder ofrecer ese producto de una manera diferente, ya sea mediante un precio menor o cualquier otra alternativa que la agencia proponga.

Figura 5.34. Utilización de plataformas y webs de la competencia. Fuente: Elaboración propia

5.1.5.3. DMC o Agencias locales de receptivo

¿Utilizas agencias locales de receptivo de otros países para vender paquetes turísticos sin pasar por una mayorista? La respuesta a esta pregunta nos confirma la ruptura de la cadena tradicional de ventas de viajes. En este caso es la agencia de viajes la que se dirige directamente al proveedor de las mayoristas, el corresponsal en destino. Es interesante destacar que la mayoría de las agencias encuestadas son independientes y es muy similar al dato que sí utiliza estos receptivos para trabajar. Las agencias de red, normalmente con producto propio no lo hacen ya que tienen una directriz de venta que les direcciona la venta. Las agencias independientes buscan una mayor rentabilidad trabajando con estos receptivos aún a riesgo de que el fallo de algún servicio les repercuta íntegramente a ellos mismos como organizadores del viaje. Muchas de las quejas de las agencias que trabajan de esta manera dicen hacerlo en respuesta a la

venta directa que dicen hacer las mayoristas y que consideran competencia desleal. En todo caso, y con la nueva normativa de viajes combinados que ha entrado en vigor recientemente, los riesgos que asumen las agencias de viajes al trabajar directamente con estas empresas son mayores ya que su responsabilidad es total.

Figura 5.35. Utilización de DMC o agencias de receptivo.

5.1.6. Cambios en el comportamiento del consumidor

En cuanto a los cambios del cliente el 95% de las agencias encuestadas consideran que el cliente ha cambiado mucho en los últimos años. Lógicamente también hay un porcentaje que no lo ve así, sobre todo porque se ha incorporado al sector de las agencias de viaje recientemente y por lo tanto no conoce lo que era antes de internet.

Figura 5.36. Percepción sobre el nuevo comportamiento de los clientes.

En cuanto a qué aspectos son los que más han hecho cambiar al cliente de las agencias de viaje, la mayoría considera que internet ha sido el artífice de los grandes cambios en el sector y más concretamente en el cliente de las agencias de viaje. Ha propiciado que muchos clientes reserven a través de internet, comparen, se informen etc. dejando en un segundo plano la labor que hasta ese momento estaban realizando las agencias de viaje.

Figura 5.37. Aspectos que han provocado el cambio de los clientes.

Sobre si creen que entre los clientes siguen teniendo la percepción que es más barato comprar los viajes por internet, es general la idea de que esto es un hecho. De hecho, suele ir a la agencia con precios obtenidos en internet para ver si es posible igualarlos. Aunque la realidad no es tan clara, esa percepción sigue hoy en día instaurada en una gran mayoría de clientes como así lo piensan un porcentaje muy alto de las agencias de viaje encuestadas.

Figura 5.38. Percepción de la comparación del precio offline/online

Con la intención de analizar el nuevo comportamiento de compra, se incluyen una serie de preguntas relativas a cómo contratan los agentes encuestados sus viajes personales.

Para conocer los hábitos de compra, comenzamos con una pregunta que nos indica si utilizan las páginas web para beneficiarse de un precio menor en sus viajes personales. Según las respuestas de las agencias encuestadas, casi el 60% de ellas miran productos alternativos a lo que venden en su agencia de viajes en sus viajes personales y de ellos, más de un 25% contratan productos a través de otros canales alternativos al propio. Más de un 40% no miran nunca estas alternativas que son competencia normalmente.

Figura 5.39. Utilización de internet para reservar viajes personales

Con relación a la forma de realizar reservas de billetes de avión, se puede apreciar que más de la mitad de las agencias encuestadas siguen utilizando los GDS para la reserva de los billetes de avión. Hace tan sólo 10 años, este porcentaje sería mucho mayor pero la posibilidad de reservar a través de consolidadores y no estar obligados por tanto a estar afiliados a IATA ha hecho que esta opción suba, sobre todo en agencias independientes y que no tienen un marcado carácter corporativo, sino que emite billetes de vez en cuando pero no como su principal opción de negocio. El uso de herramientas como Google flights o similares es aún muy pequeño al igual que el uso de las páginas webs de las compañías. Algo que el mismo cliente podría hacer.

Figura 5.40. Herramientas utilizadas para reservar vuelos.

5.1.7. Sistemas globales de distribución (GDS)

Entre las personas encuestadas que usan GDS, casi la totalidad se decantan por Amadeus. Es con diferencia el GDS con mayor implantación en España, aunque en los últimos meses, Sabre y galileo están haciendo un esfuerzo importante por arrebatar cuota de mercado a Amadeus que, a día de hoy, es el de mayor penetración en las agencias de viajes españolas

Figura 5.41. GDS con el que trabajan.

Sobre el conocimiento del nuevo lenguaje NDC (New Distribution Capability) de IATA, no llega al 28% el número de personas encuestadas que lo conocen. Un 27% han oído hablar de ello y casi la mitad no saben lo que es. A pesar de ser un lenguaje relativamente novedoso y que trata de evitar a los GDS para la venta de servicios auxiliares entre otras cosas, muchas agencias de viajes no saben lo que es, cómo puede afectarles en el futuro o cómo pueden beneficiarse de ello.

Figura 5.42. Conocimiento de NDC

5.1.8. Futuro de las agencias de viajes

La visión del futuro de las agencias de viajes tradicionales por parte de las personas encuestadas es muy dispar. A pesar de ser mayoritaria la opción de regular con casi la mitad de las personas, son más las que lo ven bien o muy bien, que las que lo ven mal o muy mal, por lo que se desprende de la encuesta que las agencias son positivas con respecto al futuro.

Figura 5.43. Futuro de la agencia de viajes tradicional.

5.1.9. Medios sociales

En cuanto al uso que hacen de ellos a nivel personal, los y las agentes de viaje no son personas diferentes a las demás y utilizan las redes y medios sociales de la misma

manera que el resto de los ciudadanos. Y así más del 90% de las personas encuestadas reconocen hacerlo en su vida diaria.

Figura 5.44. Uso de medios sociales a nivel particular.

El porcentaje baja un poco cuando su uso se refiere a la vida profesional, pero aun así, casi un 80% las usa de manera profesional también, lo que es un dato importante ya que de esta forma se aprecia un interés especial en los trabajadores del sector por estar atentos a las novedades del sector y los intereses de los clientes.

Figura 5.45. Uso de medios sociales a nivel profesional.

En cuanto a su utilización profesional, casi el 90% de los encuestados consideran que son una buena herramienta de venta, aunque casi la mitad lo ven sólo como un medio publicitario. Las estrategias de venta por parte de Facebook, Tripadvisor, Instagram y similares al ser demasiado recientes aún no han influido en la percepción que la agencias tienen de estos medios sociales y no los ven como una amenaza ya que sólo la mitad las considera adecuadas para la venta de productos turísticos.

Figura 5.46. Uso de medios sociales como herramienta de venta. Fuente: Elaboración propia

En cuanto a tratarlos como competencia, hay un 83,9 por ciento que si creen que son o pueden ser una competencia, a pesar de haber visto anteriormente que no las consideraban una buena arma de ventas.

Figura 5.47. Los medios sociales como competencia

Otro estudio corrobora estos datos e indica que de media, las agencias utilizan tres medios diferentes para su relación con sus clientes. La relación personal, el correo electrónico y el teléfono son los tres más habituales siendo la aplicación WhtasApp la más utilizada después de la relación personal, el correo electrónico y el teléfono. Sólo un 16% utiliza los medios y las redes sociales para relacionarse con los clientes. (Observatur, 2019).

5.2. ANALISIS UNIVARIANTE DE LA ENCUESTA A PROVEEDORES

5.2.1. Perfil de los encuestados

Aun siendo mayor el número de mujeres que han respondido a la encuesta, se aprecia una proporción mayor de hombres que en las agencias de viaje, en las que el número de mujeres era muchísimo mayor.

Figura 5.48. Género de los proveedores encuestados

En cuanto a la edad, es mayoritario el número de personas encuestadas cuya edad oscila entre 41 y 50 años siendo también muy destacado el número de personas mayores de 50 años. Preocupantes es el dato de encuestados cuya edad es menor de 30. El número no llega a un 3% de ellos, un 2.9% concretamente. Si veíamos en las agencias de viaje una madurez entre los y las agentes de viaje, en los proveedores es incluso más pronunciado este dato.

Figura 5.49. Edad de los proveedores encuestados

Todos los encuestados tienen estudios secundarios o superiores, siendo este último dato de más del 80% de los mismos. Un dato similar al de las agencias de viaje que era de un 77% de las personas encuestadas.

Figura 5.50. Estudios finalizados por los proveedores encuestados

Es relevante el dato que indica que más del 70% de los encuestados hayan cursado estudios de turismo. De ellos y debido en parte a la media de edad que hemos visto anteriormente, la mayoría son diplomados. En comparación con los datos de agencias, en los que más de un 35% de las personas encuestadas no tenían estudios de turismo, se puede decir que el porcentaje de proveedores que si los han cursado es mayor, así como el diplomados.

Figura 5.51. Estudios de turismo de los proveedores encuestados

El hecho de que la mayor parte de los encuestados trabajen en Madrid, nos indica claramente dónde están generalmente radicadas las empresas proveedoras de servicios turísticos. La mayoría de las respuestas de otras comunidades suelen provenir de delegaciones comerciales fuera de Madrid y Barcelona. El caso del País vasco con

casi un 20% es significativo ya que, aunque es una comunidad pequeña, el porcentaje de viajes que se realizan desde esta comunidad es muy grande y por lo tanto casi todas las grandes mayoristas, cadenas hoteleras y compañías aéreas o de alquiler de coches disponen de representación en esta comunidad.

Figura 5.52. Comunidad autónoma donde trabajan los proveedores encuestados

5.2.2. Perfil de los proveedores de servicios turísticos

En cuanto al tipo de proveedor que ha respondido a la encuesta es mayoritario el de la mayorista o tour operador. Otros sectores que también han contestado, aunque en menor medida, son hoteles o cadenas hoteleras, compañías aéreas o de alquiler de coches y otras como empresas tecnológicas (Amadeus).

Figura 5.53. Tipo de proveedor

Sobre el tiempo de que llevan trabajando en la misma empresa, la mayoría de los encuestados llevan más de 10 años sin cambiar de empresa, aunque es significativo el dato de las personas que llevan menos de tres años. Por un lado, las empresas que disponen de delegaciones comerciales no son muy partidarias de cambiar frecuentemente la persona que hace de nexo de unión entre las agencias y la empresa, lo que explicaría ese porcentaje de personas que llevan más de 10 años ininterrumpidos, pero por otro lado, es un sector muy dinámico y el reciente incremento de ventas en los últimos tiempos ha podido llevar a la contratación de nuevos trabajadores en diferentes segmentos.

Figura 5.54. Tiempo trabajando en la misma empresa

5.2.3. Los canales de comercialización

A la pregunta ¿Consideras que el canal de venta tradicional CLIENTE - MINORISTA-AGENCIA es el más utilizado? más de un 70% de los encuestados consideran que el canal tradicional de venta cliente – minorista – agencia mayorista es el más utilizado en contraposición a lo que piensan las agencias que según los datos de las personas encuestadas, más de un 70% piensan que cada vez menos se utiliza este canal.

Figura 5.55. Uso del canal de venta tradicional.

5.2.3. Relación con las agencias de viajes

Contestando a la pregunta ¿Consideras que tu producto está bien representado en las Agencias de Viaje? se puede observar una confianza mayoritaria en el canal de las agencias de viaje a la hora de poner a su disposición el producto. Es destacable que la mayoría de los encuestados sean mayoristas, que aún no se dirigen al cliente final de manera generalizada como hacen otros proveedores como compañías aéreas o cadenas hoteleras. En todo caso es una reafirmación de la apuesta que los proveedores hacen por este canal de distribución.

Figura 5.56. Representación del producto en las agencias de viajes

A la pregunta ¿Crees que la formación de los agentes de viaje es la correcta para vender tu producto? a pesar de que la mayoría considera que su producto está bien representado, es mayoritaria la sensación de que los agentes de viaje no están lo suficientemente bien formados para la venta del producto siendo un 35,6% los que consideran que no están formados, y un 24% que lo están poco. Sólo un 20,6% considera que si están lo suficientemente formados para la venta del producto en la agencia de viajes.

Figura 5.57. Formación de los agentes de viajes

Sobre la consideración de las agencias de viajes como el mejor canal de distribución del producto, a pesar de no estar totalmente de acuerdo con la formación exigible para la venta del producto de los proveedores, una gran mayoría que supera el 85% considera a las agencias de viajes como el mejor canal para la distribución. A pesar de que algunos proveedores han optado por la estrategia de la venta directa, el canal de agencias de viaje *offline* sigue siendo el preferido para la mayoría de los proveedores encuestados.

Figura 5.58. Valoración de la agencia de viajes como canal de distribución

Preguntamos a los proveedores de la misma manera que a las agencias de viajes si consideran que las plataformas de reservas y cotizadores en línea de proveedores que actualmente utilizan las agencias de viajes se dirigirán en el futuro al cliente final. Al igual que las agencias, la mayoría de los encuestados consideran que las herramientas que actualmente ayudan a las agencias y sirven para que su día a día sea más cómodo, a la larga se volverán contra ellos y se ofrecerán directamente a los clientes finales, ya que están preparados en su mayoría para ello.

Figura 5.59. Valoración de las plataformas de reservas en el futuro

En cuanto a la pregunta ¿Crees que en un futuro las mayoristas venderán directamente al cliente final? Las respuestas obtenidas, ratifican las anteriores. Más del 95% de los proveedores encuestados creen que la venta directa o es un hecho actualmente o lo será a corto o a largo plazo. En este sentido los datos coinciden con las agencias de viaje que ven de similar manera el futuro.

Figura 5.60. Valoración de la venta directa de las mayoristas

En cuanto al número de agencias de viaje en España, sólo un 16,3% lo considera adecuado siendo grande o demasiado grande para el resto. A pesar de haber descendido en 4000 puntos de venta en los últimos 10 años el número de agencias de viaje, los proveedores aún lo consideran demasiado grande.

Figura 5.61. Valoración del número de agencias de viajes

Preguntando sobre el valor añadido que ofrece la empresa en cuanto a asesoramiento y formación y su valoración por parte de las agencias de viajes, una mayoría de encuestados creen que las agencias sí valoran las acciones de formación y asesoramiento que los proveedores organizan y la que reciben por parte de los departamentos de reservas, comerciales etc. En todo caso es destacable que casi un 38% opina que no se valora por parte de las agencias este particular.

Figura 5.62. Valoración del asesoramiento ofrecido por las agencias de viajes

En cuanto a la valoración de la comisión que recibe la agencia de Viajes por la venta del producto, es importante el tipo de proveedor que ha contestado esta pregunta. La mayor

parte de los encuestados son mayoristas que siguen ofreciendo una comisión por la venta de sus productos y que las agencias consideran que estos paquetes es el producto de mayor rentabilidad que existe. Por otro lado, compañías de transporte no ofrecen comisiones, o en todo caso muy pequeñas, por lo tanto, la percepción es muy diferente. La mayoría considera adecuada la comisión ofrecida, aunque más de un 31% la considera alta.

Figura 5.63. Valoración de la comisión de las agencias de viajes

Una actividad importante de los proveedores son las acciones de promoción. A la pregunta ¿Consideras que las acciones de promoción de tu producto (presentaciones, workshops, seminarios...) son importantes en la toma de decisión de la venta por parte de la agencia de viajes? casi un 90% de los proveedores encuestados considera importante la realización de acciones formativas. El hecho de no estar completamente de acuerdo con la formación necesaria para la venta del producto de cada proveedor por parte de los agentes de viajes y que se ha podido comprobar en preguntas anteriores, provoca que la realización de estas acciones sea considerada fundamental para la venta del producto.

Figura 5.64. Valoración de las acciones de promoción.

Con relación a la edición de folletos, nos encontramos con un detalle interesante y novedoso. Cada vez son menos los folletos editados por el coste de la edición, distribución, etc. y que repercute en el precio y en la cuenta de beneficios de las empresas. Según la encuesta, más de un 60% de los proveedores no los consideran imprescindibles ya. En todo caso dependerá mucho del tipo de producto que se está vendiendo.

Figura 5.65. Edición de folletos

5.2.4. Medios sociales

Lógicamente este segmento no podía ser diferente y mayoritariamente los encuestados utilizan los medios y redes sociales en su vida diaria, aunque considero llamativo que haya más de un 21% de personas que no las utilicen. Posiblemente tenga que ver con la mayor edad de los encuestados en comparación con las agencias de viajes.

Figura 5.66. Utilización de medios sociales en su vida privada

Por otro lado, en cuanto a su utilización a nivel profesional, es llamativo el dato que nos ofrece esta pregunta ya que son más los que las consideran útiles que las que los utilizan a diario. Hemos visto como hay un 21% de proveedores encuestados que no las utilizan, pero sólo hay un 13,5 % que no las considera útiles.

Figura 5.67. Utilización de medios sociales en su vida profesional

En cuanto a considerar las redes y medios sociales como un medio para comercializar y vender el producto, son mayoritarios los proveedores encuestados que entienden que las redes y medios sociales pueden ser un medio de comercialización del producto en contraposición a los que piensan las agencias que mayoritariamente lo entienden como un medio publicitario.

Figura 5.68. Utilización de medios sociales como forma de comercialización.

5.3 ANALISIS BIVARIANTE ENCUESTA AGENCIAS DE VIAJE.

5.3.1 Relación Edad – Sexo

Vemos que el mayor grupo de personada encuestadas se refiere a mujeres de edad comprendida entre 30 – 40 años. En cambio, los hombres se sitúan en la horquilla de 40-50 años en su mayoría, aunque es destacable la casi coincidencia con los mayores de 50 años, algo que no sucede con las mujeres.

Figura 5.69. Relación edad – género.

5.3.2 Relación Modelo de agencia - edad

Relacionando estas dos variables, vemos como en todas las horquillas de edad las agencias independientes son mayoría, aunque son destacables diferentes puntos:

- Los mayores de 50 años trabajan sobre todo agencias independientes y la franquicia es casi inexistente
- Los trabajadores de agencias de gran red se sitúan sobre todo entre 40 y 50 años
- Donde menos trabajadores menores de 30 años encontramos es en el modelo de agencia de gran red.

Figura 5.70. Relación Modelo de agencia - edad

5.3.3 Relación edad y tiempo trabajando en la misma empresa

La mayor parte de los trabajadores que llevan más de 10 años en la misma empresa tienen entre 40 y 50 años. Por otro lado, los que menos tiempo llevan trabajando en la misma empresa se sitúan entre 30 y 40 años.

Figura 5.71. Relación edad y tiempo trabajando en la misma empresa

5.3.4 Relación edad y comunidad Autónoma en la que trabaja

Aunque la respuesta puede estar un poco distorsionada por el número de respuestas obtenidas de cada Comunidad Autónoma, es destacable la madurez de los agentes de viaje del País Vasco en comparación con la siguiente en número de respuestas que es Andalucía. El número de agentes menores de 30 años en Andalucía es muy importante en relación con el resto.

Figura 5.72. Relación edad y comunidad autónoma

5.3.5. Relación estudios de turismo – Comunidad Autónoma

Al igual que la anterior relación, el número de agencias que han contestado de cada Comunidad Autónoma puede distorsionar la realidad, pero vemos como en Andalucía y Madrid la mayoría de los encuestados no tienen estudios de turismo, al contrario que en el País Vasco donde los diplomados son mayoría. Donde más graduados encontramos es en el País Vasco, pero es significativo el dato de Andalucía, que sin duda tiene que ver con una mayor juventud de los trabajadores y que han terminado sus estudios una vez que la carrera se ha convertido en un grado.

Figura 5.73. Relación estudios de turismo – Comunidad Autónoma Fuente: Elaboración propia

5.3.6. Relación opinión canal de venta tradicional – tipo de agencia

En general, todos los tipos de agencias, ya sean de viajes corporativos, vacacional o mixtas consideran que el modelo de canal de venta tradicional se está agotando y el futuro traerá otros modelos de relación entre la agencia los clientes y los proveedores.

Figura 5.74. Relación opinión canal de venta tradicional – tipo de agencia

5.3.7. Relación opinión canal de venta tradicional – modelo de negocio

No hay diferencias significativas. En todos los casos se considera que el modelo de canal de venta tradicional está variando.

Figura 5.75. Relación opinión canal de venta tradicional – modelo de negocio

5.3.8. Relación modelo de agencia y tipo de producto más vendido

Si algo queda claro es que el producto que más se vende en una agencia de viajes es el paquete turístico. Con diferentes matices:

- Agencia de gran red: Vende sobre todo paquetes turísticos cerrados. Es decir, los que el propio mayorista prepara y por lo tanto no organiza paquetes dinámicos. Esto se debe en gran medida al direccionamiento de ventas de cada red a la hora de vender el producto propio que organizan las mayoristas del grupo. Es destacable la venta de productos complementarios, sobre todo seguros, ya que muchas redes obligan a la venta de este producto tan rentable para la agencia.
- Asociada: Venden más paquetes dinámicos ya que al ser los propietarios de la propia agencia, aunque tengan un direccionamiento hacia el producto propio del grupo, buscan una mayor rentabilidad de las reservas y esto se lo puede proporcionar un paquete dinámico. Es destacable la venta de productos complementarios también.
- Franquicia: paquetes turísticos y paquetes dinámicos, sobre todo. En general el conocimiento del producto es mayor entre las agencias asociadas que las franquicias, ya que las primeras suelen ser agencias independientes que se han unido a una gran red pero mantienen su propia autonomía.
- Independientes: Aunque prima la venta de paquetes turísticos, la venta de paquetes dinámicos es muy importante y casi a la par. Al no tener por lo general un direccionamiento de venta más que el que la propia dirección marque en función de los acuerdos comerciales negociados, ya sea individualmente o por pertenecer a un grupo de gestión, intentan mediante la confección de paquetes dinámicos a la medida rentabilizar más la reservas aún con el riesgo que supone trabajar con proveedores fuera del canal tradicional.

Figura 5.76. Relación modelo de negocio y tipo de producto más vendido

5.3.9. Relación venta directa – edad

En este sentido, vemos como tanto los más jóvenes como los más mayores opinan que las mayoristas venden directamente su producto al cliente final. Sólo el grupo de edad comprendido entre los 40 y 50 años no lo piensa, pero por muy poco.

Figura 5.77. Relación venta directa y edad

5.3.10. Relación venta directa – estudios de turismo

Podemos observar que la percepción de que las mayoristas venden directamente al público sin pasar por las agencias es más importante entre los agentes encuestados que no tienen estudios de turismo o han realizado un módulo de FP. Por el contrario, entre los diplomados y graduados esta percepción es minoritaria.

Figura 5.78. Relación venta directa y estudios de turismo

5.3.11. Relación venta directa – modelo de negocio

Sólo las agencias de gran red no lo consideran siendo las independientes las que más tienen interiorizado este concepto.

Figura 5.79. Relación venta directa y modelo de negocio

5.3.12. Relación tipo de agencia y uso de receptivos locales

Estos datos concuerdan con los que hemos visto en relación al producto más vendido por las agencias de viaje en función de su modelo de negocio.

Las agencias independientes y las franquicias son las que más rompen el modelo tradicional de comprar los paquetes turísticos a las mayoristas para dirigirse directamente a los proveedores de éstas. De esta manera evitan un intermediario y pueden ofrecer un producto más barato o conseguir una mayor rentabilidad a la hora de realizar la venta. Por otro lado, esta forma de trabajar tiene sus riesgos en cuanto a seguridad y formas de pago, asunción de posibles problemas en destinos, etc.

Figura 5.80. Relación tipo de agencia y uso de receptivos locales Fuente: Elaboración propia

5.3.13. Relación viajes personales en internet y edad

En todas las horquillas de edad salvo en la de los mayores de 50 es mayoritario que nunca miran ni reservan viajes en páginas web más baratas que las que ofertan y venden en sus agencias de viaje. Es consecuente con lo que se intenta transmitir al consumidor en cuanto a lo beneficioso que es contratar sus viajes a través de una agencia de viajes física. En todo caso, el número de agentes de viaje que contratan sus viajes fuera de lo que ellos mismos venden es muy importante y no se debe obviar.

Figura 5.81. Relación viajes personales en internet y la edad Fuente: Elaboración propia

5.3.14. Relación tipo de agencias y herramienta para reservar vuelos

Podemos observar algo muy interesante y es la diferencia entre agencias de gran red e independientes a la hora de reservar vuelos. Las primeras utilizan mayoritariamente GDS, ya que todas las agencias de gran red pertenecen a IATA y por lo tanto pueden emitir los billetes a través del GDS que utilicen. Por el contrario, cada vez es mayor el número de agencias independientes que trabajan con consolidadores y no están afiliados a IATA. De esta manera pagan una cantidad al consolidador por la emisión de billetes puntuales y no tienen la obligación de pagar la conexión al GDS ni los requisitos que exige IATA para poder emitir los billetes. Cada vez es menos rentable para las agencias independientes la reserva y emisión de billeteaje aéreo y de ahí el incremento del uso de consolidadores.

Figura 5.82. Relación tipo de agencias y herramienta para reservar vuelos

5.3.15. Relación entre NDC y estudios terminados

En cuanto a la relación entre los estudios terminados de los agentes encuestados y el conocimiento del NDC (New Distribution Capability) de IATA se puede decir que en general no se conoce qué es el NDC. Sólo entre los agentes de viaje con titulación de grado es más conocido, pero en general el nivel de conocimiento es aún muy bajo. Este nuevo lenguaje creado por IATA para evitar la venta de servicios complementarios y vuelos a través de los GDS tradicionales, aún tiene que realizar un gran recorrido por lo que tardará en ver si los resultados esperados se acercan a la realidad. De momento no sólo no se sabe utilizar, sino que mayoritariamente se desconoce su existencia o al menos, aunque se haya leído algo sobre ello, no se conoce en profundidad para poder utilizarlo con garantías.

Figura 5.83. Relación entre conocimiento del NDC y estudios terminados

5.3.16. Relación entre la edad y el futuro de las agencias *offline*

Podemos observar como el futuro que vislumbran los agentes de viaje encuestados no es muy positivo, aunque tampoco muy negativo. La mayoría ha utilizado la ambigua respuesta de regular para contestar esta pregunta. Dejando esta respuesta a un lado, es mayoritaria la opinión de que el futuro es más positivo que negativo y es algo común a todas las horquillas de edad preguntadas. Quizás los menos optimistas son los encuadrados en el grupo de edad de 30 a 40 años, la horquilla que más respuestas negativas han ofrecido.

Figura 5.84. Relación entre la edad y el futuro de las agencias offline
Fuente: Elaboración propia

5.3.17. Relación entre uso medios sociales como herramienta de venta y edad

En general los agentes encuestados consideran buenas las redes y medios sociales como herramienta de venta. En muchos casos lo entienden sólo como publicidad, pero en todo caso, y en todos los grupos de edad es mayoritario este sentimiento. Es significativo que entre los menores de 30 no haya ni una respuesta negativa y además hay una gran diferencia con las demás horquillas de edad en cuanto al convencimiento de su idoneidad para la venta de productos y no sólo como un medio publicitario para su realización.

Figura 5.85. Relación entre el uso de medios sociales como herramienta de venta y edad

5.3.18. Relación entre redes y medios sociales y modelo de negocio

En este caso, al igual que con la edad, el modelo de negocio no cambia la percepción. En los cuatro modelos de negocio la idea de que las redes y medios sociales son una buena herramienta de venta es mayoritaria y muy cerca también de los que lo ven sólo como una herramienta publicitaria para poder después vender su producto en la agencia de viajes. Son las franquicias y las agencias asociadas las que menos respuestas negativas ofrecen a la pregunta.

Figura 5.86. Relación entre el uso de medios sociales y modelo de negocio

5.3.19. Relación entre la edad y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista

5.3.19.1. Relación entre la edad y Asesoramiento

El asesoramiento es en general es uno de los conceptos más importantes para reservar con una mayorista, sobre todo para el grupo de edad entre 40 y 50 años. Sorprende que para muchos agentes encuestados este particular sea nada o poco importante.

Figura 5.87. Relación entre edad y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Asesoramiento

5.3.19.2. Relación entre la edad y Precio

Otro de los conceptos más importantes en todos los grupos de edad salvo en los más jóvenes.

Figura 5.88. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Precio.

5.3.19.3. Relación entre la edad y Rapidez

En los tiempos en los que nos encontramos en los que la inmediatez está a la orden del día, la posibilidad de tener un presupuesto en línea ya sea de manera *online* o telefónica se antoja fundamental para la mayoría de los agentes de viaje encuestados.

Figura 5.89. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Rapidez.

5.3.19.4. Relación entre la edad y direccionamiento de venta

El direccionamiento de ventas se antoja como algo muy importante y que deben de tener en cuenta todas las mayoristas ya que de un buen acuerdo dependen mucho los resultados. En todo caso no es lo principal para todos los grupos de edad.

Figura 5.90. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Direccionamiento de venta

5.3.19.5. Relación entre la edad y documentación

La documentación presentada por la mayorista para entregar al cliente es un concepto importante para los agentes de viaje más mayores, acostumbrados quizás a las documentaciones más completas que se entregaban en tiempos pasados no tan lejanos y que muchas veces indicaban el nivel de la mayorista contratada.

Figura 5.91. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Documentación

5.3.20. Relación entre el modelo de negocio y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista

5.3.20.1. Relación entre el modelo de negocio y asesoramiento

Este concepto es muy importante sobre todo para las agencias independientes que pueden decidir libremente la mayorista a la que contratar los productos.

Figura 5.92. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Asesoramiento

5.3.20.2. Relación entre el modelo de negocio y precio

Al igual que para los grupos de edad, el precio es importante en todos los modelos de agencia.

Figura 5.93. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Precio

5.3.20.3. Relación entre el modelo de negocio y rapidez

En la misma línea que los grupos de edad. Hoy día un factor a tomar muy en cuenta por parte de las empresas proveedoras de servicios.

Figura 5.94. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Rapidez

5.3.20.4. Relación entre el modelo de negocio y direccionamiento de venta

Lógicamente para las agencias de gran red es un concepto muy importante, pero sorprende que para las agencias independientes también lo sea. En todo caso y si tiene que ver con los acuerdos que el grupo de gestión haya llegado a firmar con las mayoristas, es un factor a su favor.

Figura 5.95. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Direccionamiento de venta

5.3.20.5. Relación entre el modelo de negocio y documentación

En la misma línea que los grupos de edad y sobre todo importante para las agencias independientes.

Figura 5.96. Relación entre y los conceptos más importantes a la hora de reservar con una mayorista. Documentación

5.3.21. Relación entre edad y venta de productos complementarios

Todos los grupos de edad consideran positiva la venta de productos complementarios, si bien se encuentran más respuestas negativas entre los agentes más mayores.

Figura 5.97. Relación entre edad y venta de productos complementarios

5.3.22. Relación entre modelo de negocio y venta de productos complementarios

Son las independientes las que mayor valor dan a las ventas de servicios complementarios.

Figura 5.98. Relación entre modelo de negocio y venta de productos

5.3.23. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia.

5.3.23.1. Conocimiento, formación y asesoramiento

Todos los grupos de edad le dan una importancia primordial.

Figura 5.99. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Conocimiento, formación y asesoramiento

5.3.23.2. Precio

Muy importante para todos, aunque se pueden observar respuestas que niegan importancia a este concepto.

Figura 5.100. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Precio

5.3.23.3. Variedad de productos

Un factor poco relevante para los agentes de viaje encuestados por la cantidad de respuestas negativas ofrecidas, aunque sigue siendo un concepto importante para todos.

Figura 5.101. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Venta de productos

5.3.23.4. Las formas de pago

El factor menos importante para los agentes de viaje encuestados, sobre todo para los mayores de 50 años.

Figura 5.102. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. Las formas de pago

5.3.23.5. La confianza

El concepto que más respuestas positivas ofrece en todos los grupos de edad. Se puede afirmar que es el factor más importante para los agentes de viajes encuestados.

Figura 5.103. Relación entre edad y factores importantes de decisión a la hora de comprar en la agencia. La confianza

5.3.24. Relación edad y herramientas de cotización *online*

Mayoritariamente las agencias de viaje apuestan por las nuevas herramientas de cotización que los proveedores ponen a su disposición. Si cabe, se puede resaltar que son los más jóvenes y los más mayores los que más discrepan aún siendo minoritaria esta discrepancia.

Figura 5.104. Relación entre edad y herramientas de cotización *online*.
Fuente: Elaboración propia

5.3.25. Relación edad y fin último de las herramientas de cotización *online*

A pesar de utilizarlas en su mayoría y considerarlas una buena herramienta, los agentes encuestados piensan en su mayoría que se volverán contra ellos y se convertirán en una herramienta de venta directa.

Figura 5.105. Relación entre edad y fin último de las herramientas de cotización online.

5.3.26. Relación edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje

5.3.26.1. Paquetes turísticos

Idea general de beneficio en todos los grupos de edad encuestados

Figura 5.106. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Paquetes turísticos

5.3.26.2. Billetes aéreos

Idea general de poco beneficio a la hora emitir vuelos.

Figura 5.107. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Billetes aéreos

5.3.26.3. Hoteles

En todos los casos la idea de un beneficio medio a la hora de reservar hoteles se impone. Puede resultar sorprendente si tenemos en cuenta que la estrategia de los últimos años de las cadenas hoteleras es la de dirigirse directamente al cliente.

Figura 5.108. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Hoteles

5.3.26.4. Productos complementarios

La idea generalizada es de poco beneficio. Es sorprendente también ya que las comisiones que las compañías aseguradoras ofrecen son sustancialmente más altas que la de cualquier otro producto llegando a comisionar hasta con un 30% sobre el precio final.

Figura 5.109. Relación entre edad y beneficio de los productos vendidos en las agencias de viaje. Productos complementarios

5.4 ANALISIS BIVARIANTE DE LA ENCUESTA A PROVEEDORES

5.4.1 Relación entre edad y estudios de turismo

Un dato destacado entre los proveedores encuestados es que no hay menores de 30 años que no tengan estudios de turismo universitarios. Es destacable que casi la mitad de los mayores de 50 años no tengan estudios de turismo, concretamente el 46.2% aunque hay una cifra similar, el 42.3% que tienen diplomatura. Así mismo el 65.6% del grupo de edad que va entre 31 y 40 años tienen también diplomatura. El grado es exclusivo de los menores de 30 años, aunque su número es muy pequeño. Concretamente dos personas encuestadas.

Figura 5.110. Relación entre edad y estudios de turismo

5.4.2. Relación entre tipo de proveedor y años trabajados en la misma empresa

La mayoría de los proveedores encuestados llevan en la misma empresa trabajando más de 10 años, concretamente el 39.4% de ellos, aunque es significativo por otro lado, que el de los que menos tiempo llevan trabajando también es un número a tener en cuenta, concretamente el 27.9%. Esto se debe a lo que se ha comentado en capítulos anteriores. Un gran número de empresas durante la crisis se reestructuraron y determinados puestos fueron sustituidos. En los últimos años y debido al incremento de ventas, se ha vuelto a contratar personal, sobre todo en las mayoristas. Muchas compañías aéreas en los últimos tiempos han desmantelado sus oficinas para dejar solamente oficinas comerciales y centralizando la parte operativa en oficinas fuera de España manteniendo de manera telefónica y *online* la relación operativa con las agencias de viaje.

Figura 5.111. Relación entre tipo de proveedor y años trabajados en la misma empresa.

5.4.3. Relación entre tipo de proveedor y el canal de venta tradicional

Un 71,2% de los proveedores encuestados consideran que efectivamente el canal de venta tradicional sigue siendo el más utilizado, pero aun siendo un número elevado, es significativo que exista un 28.8% que no lo considere así. El dato es muy similar al de las agencias de viaje entre las que son un 72% las que piensan que este modelo de venta es cada vez menos utilizado. Entre las mayoristas la cifra de los que consideran que sigue siendo el más utilizado se eleva hasta un 78.8% de los encuestados, mientras que es entre los proveedores relacionados con la industria hotelera donde es más baja esta percepción y se decantan más por considerar que estamos viviendo un cambio de modelo de negocio hacia otros tipos de relación con los clientes.

Figura 5.112. Relación entre tipo de proveedor y el canal de venta tradicional.

5.4.4. Relación entre proveedor y venta directa

En este sentido, es muy significativo que menos de un 5% de los encuestados consideren que no se venderá nunca al cliente final. Todos los demás consideran que o ya se hace o se hará a corto o largo plazo. Esta opción es la mayoritaria entre los proveedores con casi un 45% de los encuestados. Otro 28% de ellos consideran que ya se está haciendo este tipo de venta directa al cliente final algo que obviamente no se puede negar sobre todo entre las compañías de transporte y alojamiento. Aún es menos visible en las mayoristas tradicionales pero que también se realiza entre mayoristas más pequeñas.

Figura 5.113. Relación entre tipo de proveedor y venta directa.

5.4.5. Relación entre proveedor y comisión ofrecida a las agencias de viaje

En general, casi un 58% de los encuestados consideran que la comisión que reciben las agencias por la venta de sus productos es adecuada. Sólo un 4% la considera baja, y casi un 40% la considera alta o muy alta. En una época en las que las comisiones tienden a bajar, es significativo que casi un 40% de los encuestados considere alta o muy alta la comisión recibida por las agencias de viajes. Para las agencias hemos visto como los paquetes turísticos son con diferencia los productos más rentables, pero a la larga, y tal y como se viene viendo en los últimos años, la comisión ofrecida irá bajando paulatinamente como han hecho las compañías de transporte, especialmente las compañías aéreas que llevan ya años aplicando la comisión 0 a la venta de sus productos. De hecho, en la encuesta presentada, sólo han contestado que la comisión ofrecida es muy baja, proveedores que trabajan en compañías de transporte, que aunque sean pocos los encuestados, es un dato muy significativo.

Figura 5.114. Relación entre tipo de proveedor y comisiones.

5.4.6. Relación entre tipo de proveedor y herramientas de cotización *online*

Un 76 % de los proveedores encuestados consideran que efectivamente, las plataformas y herramientas de cotización *online* que se ofrecen a las agencias de viajes serán dirigidas al cliente final en el futuro. El 100% de las compañías de transporte, el 95% de los hoteleros, y más de un 60% entre las mayoristas o tour operadores. Es entre estos últimos en los que más reticencias hay, y los únicos que ofrecen una respuesta negativa a la pregunta no y no a corto plazo, siendo el porcentaje de estas preguntas mayor de un 15% de los encuestados.

Figura 5.115. Relación entre tipo de proveedor y herramientas de cotización online

5.4.7. Relación entre proveedores y producto representado en las agencias de viaje.

Los datos indican que en general los proveedores están satisfechos con la representación de su producto en las agencias de viajes. Un 57.7 % consideran que está bastante bien representado, un 28,8 % lo consideran que está mucho y sólo un 13.5 % son los que consideran que está poco representado. Por lo tanto, son más de un 85% de proveedores los que están satisfechos con la representación de sus productos en las agencias de viajes. Donde mayor satisfacción encontramos es entre las mayoristas. Y porcentualmente, los que menos representados se sienten son las compañías de transporte.

Figura 5.116. Relación entre tipo de proveedor y producto representado en las agencias de viajes.

5.4.8. Relación de proveedores con la formación para la venta de sus productos de las agencias de viajes.

En general, las respuestas obtenidas de los proveedores encuestados sobre la formación de los agentes de viaje para la venta de sus productos son negativas. Es mayoritaria la percepción que la formación o no es correcta o lo es muy poco. Y esta percepción es común para todos los proveedores. Sólo entre las mayoristas se aprecia cierto grado de positivismo, al igual que entre los proveedores relacionados con la industria hotelera. Es un dato sin duda que debe hacer reflexionar ya que es una percepción mayoritaria entre todos los proveedores y que solventar este particular iría en beneficio de todo el sector.

Figura 5.117. Relación entre tipo de proveedor y la formación para la venta de sus productos de las agencias de viajes.

5.4.9 Relación entre proveedores y canal de venta

En todo caso, y a pesar de los datos de la pregunta anterior, más de un 85% de los proveedores encuestados consideran a las agencias de viajes como el mejor canal de distribución del producto. Sólo los proveedores relacionados con la industria hotelera consideran mayoritariamente que las agencias de viaje no son el mejor canal para la distribución de su producto.

Incluso las compañías de transporte, que fueron las pioneras en vender directamente el producto al cliente final consideran mayoritariamente a las agencias de viaje como el mejor canal de distribución del producto.

Figura 5.118. Relación entre tipo de proveedor y canal de venta.

5.4.10. Relación entre edad y uso de medios sociales para la comercialización del producto

El 64.4% de los proveedores encuestados creen que las redes y medios sociales pueden ser una vía para comercializar y vender el producto. Y es entre el grupo de edad que va de 41 a 50 años los que mayoritariamente lo ven de esta manera con un 74.4% de los encuestados. Son los mayores de 50 años los que lo ven menos interesante, y entre ellos, un 50% lo considera sólo de manera publicitaria. El 100% de los más jóvenes está de acuerdo con considerar esta vía de comercialización y venta como una alternativa positiva. Por lo tanto, queda claro que es una vía de comercialización que los proveedores están dispuestos a explorar para la venta de sus productos.

Figura 5.119. Relación entre edad y redes sociales para la comercialización del producto.

5.4.11. Relación entre proveedores y edición de folletos

La edición y distribución de folletos ha sido y sigue siendo en muchos casos uno de los gastos más importantes para los proveedores, especialmente para las mayoristas. Hasta hace pocos años el único medio que tenían los proveedores para poner en contacto al cliente final con el proveedor. Desde la irrupción de internet, el folleto o catálogo de los proveedores está perdiendo fuerza como así lo demuestran los datos de los encuestados. Un 61.5 % de ellos consideran que los folletos, actualmente, no son imprescindibles. Sólo las mayoristas, y en alguna respuesta las compañías de transporte consideran aún que la edición de folletos sea necesaria. De hecho, muchas de las mayoristas encuestadas ven todavía necesario el uso de esta herramienta. El resto considera que la descripción y las explicaciones de su producto pueden ser visualizadas a través de internet.

Figura 5.120. Relación entre edad y edición de folletos. Fuente: Elaboración propia

5.5. ANALISIS MULTIVARIANTE ENCUESTA AGENCIAS DE VIAJE

5.5.1. Relación entre Modelo de agencia, el tipo de productos más vendidos y las herramientas que utiliza para reservar vuelos.

MODELO DE AGENCIA	Qué herram. usas	TOTAL	GDS	Consolidador	Google	Pág. Web	No emito	P VALOR
Agencia Gran Red	Hoteles	4	2	1	0	1	0	0,409
	Paquetes dinámicos	3	2	0	0	1	0	0,2611
	Paquetes turísticos	57	47	7	1	2	0	0,4168
	Vuelos	8	7	1	0	0	0	0,2389
Total Agencia Gran Red		72	58	9	1	4	0	
Asociada	Hoteles	1		1	0	0	0	0,2946
	Paquetes dinámicos	1	1	0	0	0	0	0,5
	Paquetes turísticos	25	10	11	0	4	0	0,2611
	Vuelos	7	4	3	0	0	0	0,1379
Total Agencia Asociada		34	15	15	0	4	0	
Franquicia	Hoteles	1	1	0	0	0	0	0,4483
	Paquetes dinámicos	0	0	0	0	0	0	0,2061
	Paquetes turísticos	20	13	6	0	1	0	0,1539

MODELO DE AGENCIA	Qué herram.	usas	TOTAL	GDS	Consolidador	Google	Pág. Web	No emito	P VALOR
		Vuelos	2	2	0	0	0	0	0,2327
Total Franquicia			23	16	6	0	1	0	
Independiente	Tipo de productos que más vende	Hoteles	6	1	4	1	0	0	0,4325
		Paquetes dinámicos	3	1	2	0	0	0	0,4404
		Paquetes turísticos	87	31	48	1	5	2	0,3897
		Vuelos	17	13	3	1	0	0	0,3669
Total Independiente			113	46	57	3	5	2	

Figura 5.121. Análisis multivariante 1.

Figura 5.122. Análisis multivariante 1.

Figura 5.123. Análisis multivariante 1.

En esta encuesta podemos observar datos interesantes y que refrendan lo ya comentado anteriormente. El uso de los GDS a la hora de reservar y emitir vuelos es mayoritario entre las agencias de red y el uso de consolidadores es mayoritario entre las agencias independientes. Asociadas y franquicias utilizan de manera similar ambos sistemas.

En cuanto a los productos más vendidos en las agencias de viajes, todos los modelos de negocio encuestados coinciden en la venta de paquetes turísticos y como hemos visto en la encuesta en análisis anteriores, esta venta es mayoritaria entre otras cosas por el beneficio que aporta a la agencia, considerándolo el producto que más rentabilidad deja a la agencia de viajes.

Se puede observar como el p-valor obtenido, es superior a 0,05, por lo tanto, no es estadísticamente significativo. En este caso el resultado de esas variables se debe al azar y tendría que verificarse con otra muestra que dejaremos para futuras investigaciones.

5.5.2. Relación entre el modelo de agencia la edad y las redes y medios sociales como herramienta de venta

MODELO DE AGENCIA	Consider redes	herram. vta	TOTAL	No	Si	Solo publicidad
Agencia Gran Red	Edad	20-29	2	0	2	0
		30-39	28	2	10	16
		40-49	32	5	17	10
		más 50	10	2	4	4
Total Agencia Gran Red			72	9	33	30
Asociada	Edad	20-29	3	0	1	2
		30-39	12	0	6	6
		40-49	9	1	3	5
		más 50	10	0	7	3
Total Agencia Asociada			34	1	17	16
Franquicia	Edad	20-29	4	0	3	1
		30-39	11	0	8	3
		40-49	7	2	2	3
		más 50	1	0	1	0
Total Franquicia			23	2	14	7
Independiente	Edad	20-29	7	0	5	2
		30-39	30	3	18	9
		40-49	42	5	19	18
		más 50	34	6	11	17
Total Independiente			113	14	53	46

Figura 5.124. Análisis multivariante 2.

Figura 5.125. Análisis multivariante 2.

Figura 5.126. Análisis multivariante 2.

Como hemos visto en análisis anteriores, la edad es determinante para tener en cuenta a las redes sociales como un canal de venta de productos turísticos. Si en todos los grupos de edad es positiva la percepción de ser un canal de venta interesante, sólo entre los más jóvenes no se encuentra ninguna respuesta negativa. En todo caso, es interesante que entre los más mayores se considere también este canal como otra opción interesante para poder vender.

En cuanto al modelo de negocio los resultados son similares. Si bien, puede resultar significativo el gran número de agencias independientes que sólo ven las redes y medios sociales para su uso como publicidad y las que no lo consideran como una herramienta de venta apropiada. Puede entenderse más entre las agencias de red, que tienen una directriz de venta normalmente, pero para las agencias independientes que tienen que reinventarse constantemente para poder competir con las grandes redes, resulta chocante esta reticencia a la venta a través de estos medios.

5.6 ANALISIS MULTIVARIANTE ENCUESTA PROVEEDORES

5.6.1 Relación del tipo de proveedor con la representación del producto en las agencias de viaje y con la consideración de mejor canal de distribución de tu producto.

TIPO DE PROVEEDOR			TOTAL	Agencia de venta mejor canal	
				Si	No
Compañía de Transporte	Prod. bien representado	Bastante	4	3	1
		Poco	3	3	0
		Mucho	0	0	0
Total Cia de Transporte			7	6	1
Hotelería	Prod. bien representado	Bastante	5	2	3
		Poco	1	0	1
		Mucho	1	0	1
Total Hotelería			7	2	5
Mayorista	Prod. bien representado	Bastante	48	42	6
		Poco	29	28	1
		Mucho	10	9	1
Total Mayorista			87	79	8
Otros	Prod. bien representado	Bastante	3	2	1
		Poco	0	0	0
		Mucho	0	0	0
			3	2	1
TOTAL			104	89	15

Figura 5.127. Análisis multivariante 3.

Figura 5.128. Análisis multivariante 3.

Figura 5.129. Análisis multivariante 3.

Como se ha comentado anteriormente, mayoritariamente los proveedores consideran a las agencias de viaje como el mejor canal para la distribución de los productos que ofrecen al mercado y sólo en la industria hotelera hay discrepancias con este modelo. Por el contrario, en cuanto a la representación del producto en las mismas agencias de viaje los resultados no son tan positivos. Incluso entre los proveedores que consideran que están poco representados, se considera que es el mejor canal de distribución.

5.6.2 Relación del tipo de proveedor con la formación de los agentes de viaje para la venta del producto y con la consideración de las Agencias de Viaje como el mejor canal de distribución.

TIPO DE PROVEEDOR			TOTAL	Ag de venta mejor canal p/ tu producto		p valor
				Si	No	
Compañía de Transporte	Consideras que la formación de los agentes de viaje es correcta p/ tu prod.	Bastante	0	0	0	0,0808
		Poco	3	3	0	0,123
		No	3	3	0	0,305
		Si	1	0	1	0,3483
Total Cia de Transporte			7	6	1	

TIPO DE PROVEEDOR			TOTAL	Ag de venta mejor canal p/ tu producto		p valor
				Si	No	
Hotelería	Consideras que la formac. de los agentes de viaje es correcta p/ tu prod.	Bastante	2	0	2	0,3409
		Poco	2	1	1	0,3897
		No	2	0	2	0,3897
		Si	1	1	0	0,3483
Total Hotelería			7	2	5	
Mayorista	Consideras que la formac. de los agentes de viaje es correcta p/ tu prod.	Bastante	18	17	1	0,3745
		Poco	20	17	3	0,4129
		No	30	28	2	0,4364
		Si	19	17	2	0,352
Total Mayorista			87	79	8	
Otros	Consideras que la formac. de los agentes de viaje es correcta p/ tu prod.	Bastante	3	2	1	0,0006
		Poco	0	0	0	0,166
		No	0	0	0	0,1093
		Si	0	0	0	0,1922
			3	2	1	
TOTAL			104	89	15	

Figura 5.130. Análisis multivariante 4.

Figura 5.131. Análisis multivariante 4.

En general se puede apreciar que los proveedores encuestados no están del todo satisfechos con el nivel de formación que las agencias de viaje tienen de su producto. En todo caso y como hemos visto antes, a pesar de ello, siguen siendo consideradas como el mejor canal de distribución de sus productos.

En cuanto al P-Valor, hay un dato inferior a 0,05 y otro muy cercano, por lo que es estadísticamente significativo, es decir, que el resultado de esas variables no se debe al azar y se puede generalizar el resultado a otras muestras.

5.7 ANALISIS DE CONTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

Para completar la investigación y ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento de las agencias de viajes en España se ha llevado a cabo un análisis cualitativo a través de tres entrevistas en profundidad semiestructuradas, realizadas a responsables de las tres empresas, que representan alguna de los agentes que intervienen en el proceso de intermediación entre clientes y productores finales.

La ficha técnica de las empresas entrevistadas, de acuerdo a la información facilitada en las propias entrevistas, es la siguiente:

	Noma Bldaiak	Grupo Bestours	Travel advisors	ACAVE	Beachcomber
Persona entrevistada	Olatz Alberdi	Julia Franch			Luis González
Cargo	Propietaria	Directora General	Presidente	Vicepresidente	Director comercial de España y Portugal
Formación propia	Turismo sin finalizar	Finanzas	Finanzas	Finanzas	Turismo
Antigüedad en la empresa	9 años	26 años	1 año	5 años	13 años
Tipología	Agencia de viajes independiente	Grupo vertical de intermediación	Grupo de gestión	Asociación agencias de viajes	Cadena hotelera internacional
Tipo de agente	Minorista	Mayorista – minorista	Minorista	Minorista	Productor final
Segmento principal	Jóvenes, larga distancia, con experiencia viajera y buscando precio	Vacacional a medida, capacidad de gasto medio alto y pymes	Agencias independientes, con solvencia financiera y reputación	Abierto a todas las minoristas	Cliente de lujo y novios.
Tamaño	Pequeño: 4 trabajadoras	Media: unos 150 trabajadores	Pequeño: 33 agencias	Mediano	Pequeña (9 hoteles propios y 1 franquiciado)

Figura 5.132. Ficha técnica de las entrevistas realizadas.

En los tres casos, se ha llevado a cabo una entrevista con un guion abierto, que parte de una serie de preguntas principales, pero otorga flexibilidad al entrevistador pudiendo reconducir la entrevista en función de cómo transcurre y de los conocimientos del entrevistado (Hernández et al., 2007, Veal, 2006).

Las entrevistas fueron grabadas en audio en sus propios centros de trabajo, y transcritas literalmente, tal y como se puede ver en los anexos.

El análisis de contenidos de las entrevistas se ha llevado a cabo siguiendo los pasos propuestos por Hernández et al. (2007):

- 1) Codificación de los datos.
- 2) Interpretación.
- 3) Verificación de la calidad de la información.
- 4) Corrección y ajuste.

A continuación, se muestran los resultados del análisis, la primera tabla recoge el perfil de los profesionales de la intermediación.

	Noma Bldaiak	Grupo Bestours	Travel advisors	ACAVE	Beachcomber
Persona entrevistada	Olatz Alberdi	Julia Franch			Luis González
Sobre el personal / los profesionales de la intermediación					
Formación / Estudios	Valora ciertas competencias por encima de los títulos.	Importancia de la experiencia y de las competencias digitales	Importancia de la formación continua	No consta	Necesidad de formación en las agencias de viajes para sobrevivir.
Género	Mayoritariamente mujeres	Potencian la conciliación familiar y la igualdad en las condiciones de trabajo.	-	-	-
Competencias específicas	Experiencia viajera Trato amable y cordial Empatía	Experiencia viajera Creación de producto Competencias digitales	-	-	-

Figura 5.133. Resultados de las entrevistas realizadas respecto a los profesionales de la intermediación

Los responsables de las agencias de viajes, coinciden en la importancia de desarrollar unas competencias profesionales que no siempre vienen avaladas por un título. Priman, especialmente, el conocimiento adquirido a través de los viajes y el trato amable y cordial, “ser una persona cariñosa”, en palabras de Olatz Alberdi, y la empatía y conocimiento de los clientes para ofertar un producto que satisfaga sus demandas.

En todos los casos, destacan la importancia de la experiencia viajera de los profesionales para garantizar un mayor conocimiento de los productos y destinos que se comercializan a través de las agencias de viajes. No debemos olvidar, que los clientes tienen un mayor acceso a la información y son cada vez más viajeros.

Se ha mostrado una preocupación y sensibilización hacia las mujeres profesionales. Destacando el programa de conciliación familiar y el de igualdad de género llevados a cabo por la empresa Bestours.

En la siguiente tabla, recogemos los resultados respecto a los modelos de negocio de los agentes de intermediación.

	Noma Bldaiak	Grupo Bestours	Travel advisors	ACAVE	Beachcomber
Persona entrevistada	Olatz Alberdi	Julia Franch			Luis González

	Noma Bldaiak	Grupo Bestours	Travel advisors	ACAVE	Beachcomber
Sobre el modelo de negocio de las agencias					
Tipo de cliente	Vacacional Gente joven Mochileros Han viajado mucho Nativos tecnológicos.	Empresas a medida Vacacional a medida	Agencias de viajes especializadas en viajes corporativos, MICE, y a medida. Por invitación Facturación mínima	Todo tipo de agencias de viaje	Canal tradicional: mayoristas – minoristas.
Demandas de los clientes	Rapidez Precio Capacidad de respuesta Seguridad en destino	Atención personalizada Inmediatez Capacidad de respuesta Disponibilidad 24/7/365 Integración de procesos de compras y de administración	Valor añadido como grupo	Asesoría jurídica	Formación y conocimiento del producto y del destino
Producto	Propio a medida Viaje combinado de mayoristas	Propio a medida Mayoristas Marcas especializadas para atender a segmentos concretos	Negociación con proveedores Formación Comunicación Reputación	Defensa jurídica. Negociación con las principales compañías de seguros. Realización de estudios e informes sectoriales	Hoteles de diferentes categoría, segmento medio y alto.
Valor añadido	Conocimientos de los destinos por experiencia viajera Personalización de la reserva y seguimiento	Personalización Conocimiento de los clientes Conocimiento del producto	Pertener a un grupo con reputación contrastada. Estrategias de marketing. Favorecen la comercialización de los productos de las mayoristas vinculadas a las agencias del grupo.	Pertenece a CEAV Muy dinámica Colabora con Amadeus.	Imagen vinculada al destino. Formación a los agentes mayoristas y minoristas. Página web en castellano. Relaciones públicas.
Debilidades	No pueden competir en precio con los grandes grupos No pueden ser totalmente independientes	Desarrollo tecnológico de las mayoristas del grupo	Capacidad de negociación limitada por el tamaño del grupo.	Limitación geográfica: nace en Cataluña y de allí son la mayoría de sus asociados. Atomización.	Número de hoteles de la cadena

Figura 5.134. Resultados de las entrevistas realizadas respecto a los modelos de negocio de cada empresa entrevistada

Las agencias de viajes minoristas, en los últimos 30 años, han evolucionado desde el cliente vacacional hacia el negocio de *corporate* y actualmente está creciendo el sector MICE o eventos. La globalización y la crisis de mediados de los 2000, obligó a las empresas españolas a internacionalizar sus mercados lo que ha supuesto un crecimiento importante de los viajes internacionales.

Uno de los temas candentes en las agencias de viajes en España está relacionado con la realización de cotizaciones y presupuestos para los clientes. Julia Franch comenta que “la propiedad industrial no se valora”. Los datos de las mayoristas del grupo Bestours indican que sólo se materializan un 25% de los presupuestos realizados. La fundadora de Noma Bidaiak incide en este asunto, indicando la dificultad de trabajar exclusivamente con producto propio, ya que la fase de cotización exigiría un volumen de trabajo imposible de asumir para el tamaño de la agencia. Sin embargo, existen otros sectores en los que está extendida la costumbre de cobrar por la realización de presupuestos, algo que el tiempo dirá si se puede implantar en este sector.

Actualmente, la tendencia de las grandes agencias de viajes minoristas camina hacia la desaparición de puntos de venta en un mismo territorio, aglutinando la fuerza comercial en los denominados buques insignia o flagship. Se trata de espacios de grandes dimensiones, con diseños de vanguardia que trata de reforzar la marca, en los que se ofrece todo el catálogo de productos, en las que el componente tecnológico juega un papel importante y se busca que los clientes tengan una experiencia de compra diferente.

Aunque cada una de las empresas entrevistada se dirige a un segmento diferente, todas coinciden en las demandas de sus clientes:

- Atención personalizada e individualizada
- Capacidad de respuesta y seguridad en destino
- Inmediatez en la respuesta
- Disponibilidad 24/7/365
- Cubrir todas las fases del proceso de compra, desde el asesoramiento en la fase previa hasta el post viaje.

Ante estas demandas, la respuesta es unánime, todos optan por la atención personalizada organizando los viajes a la medida de los clientes, tanto a través de los viajes ofertados por las mayoristas, como a través de producto propio. Pero, en todos los casos, la base del viaje debe ser, necesariamente, la confianza en que quien lo organiza conozca el producto y el destino. En este sentido, Olatz Alberdi comenta: “si

yo descuelgo el teléfono para llamar a una mayorista, la persona que está detrás tiene que saber mucho más y darme un valor añadido porque así evito preocupaciones”.

La disponibilidad exigida por los clientes está llevando las agencias físicas (mayoristas y minoristas) a ampliaciones en los horarios de apertura, así como a las facilidades de atención durante las 24 horas del día. En los últimos tiempos, los clientes piden esta atención a las minoristas como parte del servicio contratado.

El valor añadido de las agencias de viajes, no sólo se centra en la atención personalizada, sino que buscan la especialización para atender a segmentos de clientes con demandas difíciles de atender a través de internet. Es el caso de Noma Bidaiak, cuyos clientes buscan en su agencia ese conocimiento específico de producto y los diferentes destinos ofertados; o de Bestours, con la marca Travelkids o Bestime, especializadas en turismo con niños o para mayores de 55 años.

Cabe destacar la importancia de contar con una cultura empresarial acorde con los objetivos de los clientes, especialmente cuando se trata de viajes de empresa. En palabras de Julia Franch: “la integración requiere sentarse con los clientes, para definir políticas, formas de trabajo. Por ejemplo, cómo quieren la facturación, la mayoría utilizan SAP y debemos adaptarnos a sus sistemas; conciliación de tarjetas de créditos. Necesidades de informes que solicitan, en función del departamento al que se dirijan, ya sea recursos humanos, marketing, ventas, etc.”. Aunque no se dice expresamente en las entrevistas, de manera informal, nos indican que cada vez son más las empresas que exigen informes sobre el impacto socio cultural o la huella medio ambiental de los viajes que realizan los empleados.

Otro de los factores que valoran las empresas es la importancia de contar con herramientas digitales, tanto para la compra como para la administración y gestión de las facturas. Julia French destaca la importancia de emitir la tarjeta de embarque y hacérsela llegar al cliente de manera digital, “hoy en día es fundamental”.

Por último, la responsable de Bestours señala que antes de acometer cualquier estrategia de crecimiento por parte de su grupo, es necesario trabajar en el desarrollo tecnológico para mejorar la eficiencia y competitividad del grupo.

	Noma Bldaiak	Grupo Bestours	Travel advisors	ACAVE	Beachcomber
Persona entrevistada	Olatz Alberdi	Julia Franch			Luis González
Sobre las relaciones entre los agentes del proceso de intermediación					
Canal tradicional	Está roto	Está creciendo	-	-	Se dirige tanto a mayoristas como minoristas

	Noma Bldaiak	Grupo Bestours	Travel advisors	ACAVE	Beachcomber
GDS /NDC	Utiliza consolidador	Amadeus Incertidumbre frente al futuro del NDC	-	-	-
Canal directo	Se tiende a eliminar intermediarios	No se realiza desde las mayoristas del grupo	-	-	Disponen de web pero su uso para reservar es minoritario
Nuevo escenario	Grandes agencias que compiten en precio por el "cliente de calle". Utilizan bancos de camas, centrales de reservas, etc. o venta directa del hotel en función del tipo de cliente.	Agencias transaccionales vs agencias consultivas. Aumenta la competencia por acuerdos, grupos horizontales, etc.	No sólo buscan negociación con proveedores. Ofrecen tecnología, formación y comunicación. Buscan sinergias entre los miembros.	Forma en las nuevas exigencias de la Ley de viajes combinados y ley de protección de datos.	OTA, grandes buscadores y metabuscadores
Uso de medios sociales	Cada vez más para comunicar. Instagram	Cada vez más para comunicar. Twitter, Facebook e Instagram	-	-	Cada vez más para comunicar. Instagram

Figura 5.135. Resultados de las entrevistas realizadas respecto a las relaciones entre los agentes que intervienen en el proceso de intermediación

Llama la atención que el canal tradicional sigue siendo la principal forma de llegar a los clientes finales, tanto para la cadena hotelera como para el grupo Bestours. En ambos casos, se trata del canal principal, en el caso de Bestours, queda justificado por la propia estructura del grupo que cuenta tanto con mayoristas como con una agencia de viajes minorista. La cadena Beachcomber basa su estrategia en la confianza mutua con los mayoristas y minoristas, a pesar de la aparición de nuevos agentes en internet. La principal justificación de no utilizar estos nuevos agentes, la explica con base en los cupos y su gestión en épocas de demanda alta. Por otro lado, Noma Bidaiak centra su estrategia en la relación directa con proveedores o DMC en destino, tal y como dice Olatz "mi valor añadido tiene que ser que voy directamente al producto y doy mejor precio que con paquete y, además, con la garantía de conocer el producto".

Frente a la utilización de nuevos intermediarios digitales, cuando se trata de clientes especiales, en Noma Bidaiak contratan directamente con el hotel para poder ofrecer un servicio de calidad y controlado por ellas, en lugar de utilizar bancos de camas o

agencias de viajes online que no garantizan el tipo de habitación o las condiciones demandadas por el cliente.

Sobre los grupos de gestión, tenemos, por un lado, la opinión de Noma Bidaiak, agencia independiente que requiere los servicios del grupo para obtener buenas condiciones de los proveedores. Sin embargo, las comisiones que deben pagar han hecho que hayan ido cambiando de grupo hasta llegar a Geomoon, grupo al que se asocian de manera gratuita y del que ambas partes se benefician. Por otro lado, y en contraposición, Bestours, cofundador del grupo Travel advisor, considera importante pertenecer a esta agrupación, ya que no sólo obtiene reputación, sino que, además, se beneficia de las mejores condiciones con proveedores, de la comunicación y de la formación que el grupo ofrece.

Por último, destacar la opinión de Luis González quien augura un futuro prometedor a las agencias de viajes siempre que sepan formar y preparar a sus trabajadores y sepan enganchar a los clientes “por lo que yo veo en ferias y eventos a los que acudo con cliente final, el 90% sigue confiando ciegamente en llevar a cabo el viaje con una agencia de viajes”.

5.8. MAPA DE LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA

Teniendo en cuenta el análisis realizado, a continuación, en la siguiente figura representamos los distintos agentes que aparecen en la intermediación turística, en cada una de las fases del ciclo, distinguiendo entre intermediarios turísticos (de acuerdo a nuestra definición del capítulo 2) y otros agentes.

Figura 5.136. Principales agentes del proceso de intermediación turística en las diferentes etapas del ciclo de vida del viaje. Elaboración propia

Partiendo de la clasificación anterior, identificados los principales agentes, intermediarios o no, que participan en el proceso de intermediación turística, el siguiente paso es realizar el mapa de la intermediación turística en España, esto es, concretar cómo se configura este proceso.

Teniendo en cuenta los intermediarios turísticos (tradicionales y digitales) del panorama español, podemos ilustrar las relaciones entre los diferentes agentes, tal y como queda reflejado en la siguiente figura.

Figura 5.137. Relaciones de las agencias de viajes minoristas en España. Elaboración propia

Hemos asignado diferentes colores a las relaciones de los principales agentes estudiados en este trabajo. El color verde, para las relaciones del cliente final con los intermediarios o productores, el color amarillo para las relaciones de las agencias de viajes minoristas con otros agentes y el color azul, para el resto de relaciones.

Tal y como se observa en la figura 5.137, el tradicional proceso lineal de la distribución turística, incluso considerando exclusivamente los denominados intermediarios turísticos, se ha vuelto mucho más complejo. Se produce lo que hemos denominado a lo largo de este trabajo “ruptura del canal tradicional” como consecuencia del acceso por parte de clientes y minoristas a agentes con los que tradicionalmente no se relacionaban.

Este proceso es aún más complejo si incluimos en el escenario a los agentes no intermediarios en sentido estricto. Se confirma, de esta manera, lo que los autores denominan re intermediación e incluso, hipermediación.

CONCLUSIONES FINALES

Contenido

6.1. INTRODUCCIÓN..... 311

6.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS PROPUESTAS 313

6.3. CONCLUSIONES FINALES..... 319

6.3.1. CONCLUSIONES SOBRE EL MARCO TEÓRICO 319

6.3.2. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS EMPÍRICO..... 322

6.4. IMPLICACIONES EMPRESARIALES, LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 325

6.1. Introducción

Este último apartado del trabajo recoge las principales conclusiones del estudio desarrollado en esta investigación, así como la confirmación o reformulación de las hipótesis planteadas al inicio del mismo.

Este trabajo de investigación ha perseguido aportar alguna contribución a la comprensión de las estrategias y modelos de actuación de las agencias de viajes minoristas tradicionales en España ante el nuevo escenario de la intermediación turística.

Comenzaremos este apartado repasando las hipótesis y comprobaremos si son acertadas o en qué medida deben ser matizadas de acuerdo con los resultados de la investigación.

A continuación, presentaremos las principales conclusiones a las que hemos llegado. En primer lugar, detallamos las conclusiones más importantes del marco conceptual, aclarando la terminología sobre intermediación turística (capítulo 2) y sobre los agentes que intervienen en el proceso de intermediación desarrollando su evolución y tendencias a lo largo de todas las fases del ciclo del viaje (capítulo 3).

En segundo lugar, señalamos las principales evidencias obtenidas en el análisis empírico, tanto del actual escenario de las agencias de viajes en España (capítulo 4), como de las operaciones y los procesos de estas ante el nuevo escenario que se plantea (capítulo 5).

Una vez analizado todo lo anterior y alcanzados tanto el objetivo general como los objetivos específicos, debemos de dar respuesta a las hipótesis planteadas al principio de este estudio.

6.2. Contrastación de las hipótesis propuestas

Hipótesis 0. El comportamiento de los clientes se ha visto afectado de manera disruptiva por internet y el uso de dispositivos móviles.

Podemos afirmar que esto es un hecho. Internet en un primer momento y el uso de dispositivos móviles más recientemente han hecho variar de forma concluyente el comportamiento de los clientes en su relación con las agencias de viajes. La gran cantidad de opciones que ofrece la red para la compra de viajes durante las 24 horas de los 365 días del año, desde el lugar que se desee y de manera segura, ha hecho que los clientes que acuden a una agencia de viajes tradicional tengan unas necesidades claras y unas exigencias mayores relacionadas con el conocimiento, la profesionalidad y con la confianza. De la misma manera el uso de dispositivos móviles ha hecho variar la forma de relacionarse entre la agencia y los clientes. Tanto a la hora de interactuar agencia y cliente, como en las opciones que ofrece el dispositivo móvil durante todas las fases del viaje. La posibilidad de reservar diferentes productos en línea, la geolocalización, la posibilidad de uso de aplicaciones que ayudan al viajero o el uso que se hace de los medios y redes sociales hacen que el dispositivo móvil, más concretamente el *smartphone* o teléfono inteligente sea una herramienta fundamental en el actual panorama de los viajes. Es labor de los profesionales del sector aprovechar estas circunstancias para dar un mejor servicio a los clientes.

Hipótesis 1. El proceso de distribución turística tiende a la desintermediación.

Ante esta hipótesis, podemos afirmar que a pesar de lo que muchos autores y profesionales del sector auguraban, la irrupción de internet en el mundo de la distribución, comercialización e intermediación turística no ha supuesto la desaparición de las agencias de viajes y agentes intermediarios. Se vaticinaba una tendencia hacia la desintermediación y un crecimiento de la venta directa del proveedor al consumidor provocando por lo tanto una disminución de intermediarios en la cadena de valor. Pero tal y como hemos podido observar, no ha sido así. Lo que se ha producido ha sido una reintermediación en la que han entrado en juego nuevos agentes en dicha cadena. Este nuevo tablero, en el que participan nuevos agentes intermediarios, de carácter tecnológico en su mayoría, ha provocado una mayor rapidez en la evolución de los agentes tradicionales tendiendo a modificar en algunos casos los modelos de negocio y crear nuevos en otros. La tendencia a las concentraciones horizontales y verticales son un claro ejemplo de ello. En las primeras, a través del asociacionismo las agencias de viajes independientes buscan poder competir con las grandes redes. Además, los modelos de franquicia o agencia asociada a un gran grupo vertical son opciones en crecimiento. Por otro lado, las integraciones verticales provocan la creación de grandes corporaciones turísticas que son propietarias de empresas presentes en todas las fases del ciclo del viaje. Este modelo tiene carácter mundial y las grandes corporaciones turísticas son cada vez más poderosas.

Por lo tanto, el actual panorama no tiende hacia una desintermediación con menos agentes intervinientes en la cadena de valor, sino que se ha evolucionado hacia una reintermediación incluyendo a nuevos agentes en su mayoría de componente tecnológico.

Hipótesis 2. Aparecen nuevos agentes en el proceso de intermediación que intervienen en todas las fases del ciclo del viaje.

Efectivamente, y tal y como se acaba de indicar, han aparecido nuevos agentes que intervienen en todas las fases del ciclo del viaje. No sólo esto, sino que hay más que antes y se utilizan más canales, lo que ha provocado que la omnicanalidad sea una de las características principales de la nueva intermediación provocada por la irrupción de internet y las nuevas tecnologías.

Estos nuevos agentes son de carácter tecnológico principalmente. La diferencia entre los actuales agentes de la intermediación y los tradicionales es el uso y trabajo de la información. A las clásicas funciones de asesoramiento, mediación y producción, se ha sumado la de la información. Los nuevos intermediarios ofrecen un valor añadido como es el de filtrar la gran cantidad de información que el cliente recibe desde muchos medios. Uno de los actuales modelos de fases de viaje más aceptados es el que incluye la inspiración, la planificación, la comparación, la reserva, el viaje y el momento de compartir. En todos los momentos indicados han aparecido nuevos agentes que amplían y enriquecen el viaje.

Para las agencias de viajes supondrá una nueva competencia que procederá, sobre todo, de las grandes empresas relacionadas con la recogida de información y que actúan proactivamente adelantándose al cliente a la hora de ofertar productos según sus hábitos, seguido por la venta directa de las aerolíneas y hoteles, los productos ofertados por la economía colaborativa (sobre todo alojamientos y uso de vehículos), así como las ventas por parte de grandes empresas distribuidoras (Amazon, Alibaba) De la misma manera los metabuscadores entrarían en el negocio al igual que las redes y medios sociales.

Hipótesis 3. Se ha roto la cadena tradicional cliente – agencia de viajes – proveedor

Podemos afirmar que efectivamente la tradicional cadena de valor de la intermediación se ha roto, aunque en España aún es el procedimiento más utilizado en el sector. Algunas industrias como la del sector aéreo o la industria hotelera han optado por incluir la venta directa como una estrategia de comercialización, pero no han conseguido los resultados esperados y siguen teniendo a las agencias de viajes como su principal canal de distribución, algo que a nivel de mayoristas se puede decir que es casi la totalidad. De la misma manera, muchas agencias de viajes independientes, con la intención de tener un mayor control de la reserva y poder obtener un mayor beneficio, contratan los servicios de los que hasta ahora eran proveedores de las mayoristas evitando trabajar con ellas y de esta manera suprimir un intermediario. Estas agencias de viajes tienden a especializarse en un nicho concreto de viajes para poder ofrecer un producto más personalizado ante la imposibilidad de luchar contra las grandes redes y grupos verticales. Es cierto que tras el análisis efectuado de las encuestas realizadas podemos decir que esta afirmación es más creciente entre las agencias de viajes que entre los proveedores de estas. Estos últimos aún siguen teniendo a las agencias de viajes como su principal canal de distribución.

En todo caso, en el mundo de la distribución y de la intermediación turística todos los actores se necesitan y se complementan entre sí.

Hipótesis 4. Las agencias de viajes físicas están adaptando sus modelos de negocio para ofrecer valor añadido y ser competitivas.

Esto es un hecho. Desde sus inicios, las agencias de viajes han evolucionado con la sociedad, aunque los cambios producidos en los últimos años han sido mucho más importantes que en los 50 años anteriores. La democratización de los viajes, un mayor tiempo libre y una mayor disponibilidad económica para viajar han hecho de estas empresas un negocio que mueve millones de euros anualmente. Pero todo cambia y el sector de las agencias de viajes no iba a ser menos. En la actualidad, conviven nuevas formas de negocio en forma de franquicias, agencias asociadas, agencias *online*, etc. que han ido cambiando el paisaje de las agencias minoristas.

Grandes corporaciones que optan por modelos de negocio más integrados, más verticales y que buscan el autoabastecimiento acaparan el mercado, aunque aún queda sitio para pequeñas empresas independientes que a través del asociacionismo y, sobre todo, de la especialización, han sabido sobrevivir y adaptarse tras años de incertidumbre.

Internet, que en un principio se vivió como una amenaza, en la mayoría de los casos se ha sabido reconvertir para transformarlo en una herramienta única e insustituible para poder ayudar al cliente a seleccionar entre la gran cantidad de información que ofrece. De hecho, las agencias virtuales ya han superado a las agencias tradicionales en reservas, especialmente en billetes de avión y reservas hoteleras. Y es una tendencia que irá creciendo en el futuro por lo que las agencias tradicionales deberán adaptarse a este cambio. Grandes corporaciones turísticas controlan el mundo de las agencias de viajes virtuales donde están entrando con fuerza empresas como Google o Facebook que hasta ahora participaban de una manera menos directa.

Por lo tanto, la agencia de viajes tradicional ya está adaptándose a estas nuevas realidades tras haber sufrido un número muy importante de cierres durante los últimos años y para ello optará por una estrategia diferente en función del tipo de agencia que sea.

La tecnología es la que ha hecho cambiar las formas de relación en el sector, pero a su vez esta impersonalidad que conlleva provoca que el contacto humano sea más necesario que nunca por lo que para mantener la confianza de los clientes, los profesionales del sector deben actualizarse, formarse y adaptarse a los tiempos utilizando esta tecnología para dar un mejor servicio al cliente.

En todo caso una de las principales conclusiones a las que se puede llegar tras lo expuesto en este trabajo, es que el presente y el futuro de las agencias de viajes físicas está garantizado.

6.3. Conclusiones finales

6.3.1. Conclusiones sobre el marco teórico

El marco conceptual de esta investigación da respuesta a tres de los objetivos específicos que nos planteábamos al comienzo del estudio:

OE1. Aclarar la terminología sobre intermediación turística.

OE2. Comprender la evolución de la distribución e intermediación turística.

OE3. Identificar los agentes que intervienen en la intermediación turística, su evolución y tendencias, a lo largo de las fases del ciclo del viaje.

1. La primera conclusión es que **los conceptos de intermediación y distribución turística se suelen confundir y son utilizados como sinónimos de manera equivocada**. La distribución turística dependerá del tipo de canal utilizado para llegar al producto turístico. Esta distribución puede ser directa e indirecta y es en esta última en la que podemos hablar de intermediación turística.

En este último caso, la distribución requiere, generalmente, una colaboración externa a la empresa. Surgen así los intermediarios que son las personas o entidades que llevan a cabo las actividades necesarias para distribuir los productos. La estructura formada por estos intermediarios constituye el canal de distribución.

2. **Podemos afirmar que nos encontramos en un escenario de reintermediación e incluso hipermediación**, una nueva forma de relación entre proveedores e intermediarios, en la que la cadena de distribución habitual se ha visto seriamente modificada. Internet ha modificado los agentes que intervienen en las distintas fases del viaje ampliando su número y creando nuevos procesos de intermediación.

3. **La terminología actual sobre intermediación turística resulta insuficiente para clasificar los nuevos agentes**, en su mayoría de base tecnológica, que se han incorporado tanto en las diferentes fases del ciclo del viaje como en los procesos y transacciones que se realizan al llevar a cabo una reserva en una agencia de viajes.

Las aportaciones para definir la figura de intermediario turístico recogidas en el trabajo y planteadas por diferentes autores resultan confusas, induciendo a error. En ocasiones, al haberse planteado en una época anterior a los cambios que ha sufrido la actividad en los últimos años, no se ajustan a la realidad del sector.

Por ello, aportamos nuestra propia definición de intermediario turístico, que se refiere a los agentes que tienen las siguientes características:

- Ejercen de puente entre proveedores y clientes recibiendo una compensación económica por la gestión realizada, ya sea en forma de comisión o cobrando una cantidad estipulada por su trabajo.
- Asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus actividades dentro del canal.
- Transferir el derecho de uso de una organización a un cliente, que podrá ser persona física o jurídica culminando el proceso de intermediación.

En consecuencia, el actual intermediario turístico podría definirse como aquel que partiendo del conocimiento y la información ejerce de puente entre proveedores y clientes recibiendo una compensación económica por ello asumiendo sus propios riesgos y transfiriendo al cliente el derecho de uso de una organización.

Por otro lado, es importante aclarar que la distribución es un proceso fundamental que da servicio tanto al consumidor como a los diferentes elementos de este sector. Pero este proceso es especialmente complejo en este sector, debido a sus especificidades como la heterogeneidad, estacionalidad, simultaneidad en compra y consumo, y altos costes. Y, ante todo, porque se trabaja con servicios intangibles y no con productos fabricados.

4. **En el actual escenario de la distribución turística, los intermediarios turísticos tradicionales siguen jugando un papel preponderante.** Agencias de viajes, minoristas y mayoristas, centrales de reservas, brókeres, organizaciones profesionales de congresos (OPC) y gestores de destinos (DMC), siguen teniendo un rol importante en los procesos de intermediación. No obstante, se han tenido que adaptar a las nuevas reglas del mercado, combinando estrategias presenciales con digitales, adaptando sus modelos de negocio o a través de estrategias de integración.

- Por un lado, el asociacionismo se ha convertido en una forma de organización importante para las agencias de viajes tradicionales y así poder competir con las grandes redes que copan el mercado.
- Por otro lado, los grandes grupos turísticos empresariales tienden a aglutinar bajo el mismo paraguas a todos los agentes de la cadena de valor de la intermediación turística.

5. **Las clásicas funciones** de asesoramiento, mediación y producción llevadas a cabo por los agentes tradicionales de la intermediación, **en el nuevo escenario se ven completadas por la función de uso y trabajo de la información**. El acceso y la forma de trabajar la información se perfila como la principal característica y el principal desafío con el que se encuentran los agentes, tanto los tradicionales, como los nuevos agentes que se han incorporado a la cadena actual de intermediación.

6. **La cadena de valor aplicada a los servicios es considera como un proceso de prestación del servicio**, es decir, como un proceso de transformación que consiste en añadir valor y ofrecer servicios a los clientes, de acuerdo a sus demandas y necesidades.

En este sentido, coincidimos con la teoría sobre la lógica dominante del cliente (CDL), que describe cómo los clientes crean valor por sí mismos, al consumir los servicios.

7. Desde el punto de vista del cliente **el centro de la cadena de valor debe estar constituido por las actividades que realiza y las experiencias que vive**, debe centrarse en cómo los clientes incorporan servicios en su proceso, más que en cómo las empresas prestan el servicio a los clientes. Por ello, el punto de partida de nuestro análisis será, precisamente, la visión del consumidor, su customer journey, desde la inspiración para realizar un viaje hasta su regreso.

8. **El ciclo del viaje se presenta como una herramienta fundamental para estudiar la cadena de valor en la intermediación turística**. El ciclo del viaje del cliente es el proceso que el cliente debe pasar para alcanzar un objetivo específico, e involucra a uno o más proveedores.

En el actual ciclo de vida del viaje se han modificado los actores, o más bien, se han añadido nuevos agentes que han hecho variar lo establecido hasta el momento incorporando nuevas formas de actuación de los turistas gracias a la utilización de las nuevas tecnologías de la información.

9. **El modelo del ciclo de viaje** que tiene en consideración los efectos de internet en todas las fases de un viaje y el comportamiento de los viajeros, y los efectos de la revolución móvil, añade una nueva fase a la propuesta por Google y renombra las fases del viaje de la siguiente manera: **Inspiración, Planificación, Comparación, Reserva, Viaje y Compartir**.

10. La revolución móvil, la utilización de los medios sociales y la aparición de tecnologías, nos permiten afirmar que **todas las fases del ciclo de viaje están**

interrelacionadas y ya no existen comportamientos estancos a cada una de las etapas.

11. Sobre los nuevos agentes, destacan las siguientes conclusiones

- Los motores de búsqueda y los metabuscadores (comparadores) se han convertido en una herramienta fundamental en todas las fases del viaje, favorecido por el aumento del tráfico digital de viajes y del desarrollo tecnológico de las grandes empresas.
- Cobran importancia aquellos que ofrecen productos y servicios que hacen uso intensivo de la inteligencia artificial. Estas nuevas soluciones están orientadas a mejorar la experiencia del usuario y facilitar la interacción con servicios online.
- Los medios sociales están cambiando la forma de actuar en todas las fases del viaje. A futuro, debido a la gran cantidad de datos que poseen, están replanteando su negocio para convertirse bien en proveedores de viajes, bien en intermediarios.
- Asistimos a una nueva tendencia mundial que ha propiciado la aparición de múltiples empresas y plataformas tecnológicas (P2P) que ponen en contacto a oferentes y demandantes y cuyo negocio se basa en el cobro de comisiones por intermediar. Estas plataformas incluyen desde el transporte, hasta el alojamiento, pasando por los servicios que habitualmente son consumidos durante la fase del viaje como la restauración, excursiones guiadas, experiencias etc.

En definitiva, la rápida evolución tecnológica está modificando el ciclo del viaje incorporando nuevos agentes en todas las fases del mismo.

6.3.2. Conclusiones sobre el análisis empírico

La segunda parte del trabajo, que tiene que ver con el análisis empírico de esta investigación, da respuesta a dos de los objetivos específicos que nos planteábamos al comienzo del estudio:

OE4. Identificar el actual escenario de las agencias de viajes en España.

OE5. Analizar las operaciones y procesos de las agencias de viajes minoristas ante la ruptura del canal tradicional.

El actual escenario de las agencias de viajes físicas en España se caracteriza por:

12. Se ha producido un **descenso en el número de puntos de venta físicos.**

13. Paralelamente, **cambia el modelo de punto de venta físico**. Actualmente, la tendencia de las grandes agencias de viajes minoristas camina hacia la desaparición de puntos de venta en un mismo territorio, aglutinando la fuerza comercial en los denominados buques insignia o *flagship*. Se trata de espacios de grandes dimensiones, con diseños de vanguardia que trata de reforzar la marca, en los que se ofrece todo el catálogo de productos, en las que el componente tecnológico juega un papel importante y se busca que los clientes tengan una experiencia de compra diferente.

Respecto a los modelos de negocio:

14. **Las agencias de viajes minoristas independientes han optado por estrategias de integración horizontal**. En ocasiones, se han adherido a un grupo de gestión, en otras se han unido a un grupo bien en forma de franquicia, bien como agencia asociada.

Muchas de las grandes marcas, en lugar de optar por crecer con puntos de venta propios, optan por franquiciar nuevas oficinas o incluso, por convertir sus actuales oficinas en franquicias gestionadas por los propios trabajadores.

También el modelo de agencia asociada está creciendo de manera importante y los grandes grupos verticales ofrecen esta opción de negocio a agencias independientes.

15. **Está creciendo la concentración vertical**. La intermediación turística vinculada a las agencias de viajes españolas se concentra en 5 grandes grupos empresariales.

Respecto al valor añadido hacia los consumidores / clientes:

16. **Las agencias de viajes físicas independientes, ofrecen valor añadido a través de la especialización y personalización**.

Los principales motivos para contratar a través de una agencia de viajes virtual son el precio, la rapidez y la comodidad. Por el contrario, los principales motivos para optar por una agencia de viajes física o tradicional son el asesoramiento, la seguridad y el trato personalizado.

No hay que olvidar que las agencias virtuales ya han superado a las agencias tradicionales en reservas de billetes de avión y reservas hoteleras. Esta tendencia irá creciendo en el futuro por lo que las agencias tradicionales deberán adaptarse a esta realidad y ofrecer otro tipo de productos más complejos en los que su

conocimiento sea el valor añadido que resulte fundamental para la elección por parte del cliente.

Los clientes actuales demandan atención personalizada e individualizada, capacidad de respuesta y seguridad en destino, inmediatez en la respuesta, disponibilidad 24/7/365 y cubrir todas las fases del proceso de compra, desde el asesoramiento en la fase previa hasta el post viaje. Las agencias de viajes independientes se diferencian ofreciendo una atención personalizada organizando los viajes a la medida de los clientes, tanto a través de los viajes ofertados por las mayoristas, como a través de producto propio. Pero, en todos los casos, la base del viaje debe ser, necesariamente, la confianza en que quien lo organiza conozca el producto y el destino.

17. Esta especialización en algunos casos provoca que se rompa la cadena de valor tradicional y opten por negociar y contratar servicios a proveedores que tradicionalmente han sido exclusivos de las agencias mayoristas.

18. Cada agente tiene una percepción diferente de la misma realidad. Las agencias de viajes consideran que son los proveedores quienes rompen el canal a través de la venta directa. Sin embargo, los proveedores, siguen considerando a las agencias de viajes minoristas como su principal canal de distribución

19. No existe una forma de comercialización común a todos los modelos de negocio de agencias de viajes minoristas físicas existentes en España:

- Las agencias de viajes independientes optan por trabajar directamente la reserva con operadores en destino o por mayoristas de confianza.
- Las agencias de viajes franquiciadas comercializan según las directrices de la casa matriz, bien con producto propio o a través de acuerdos con mayoristas o proveedores preferenciales.
- Las agencias de viajes asociadas dirigen la venta hacia las mayoristas del grupo al que están asociadas.
- Las agencias pertenecientes a grupos verticales potencian los productos y servicios propios del grupo.

20. Son muchos y variados los nuevos competidores de las agencias de viajes tradicionales por lo que se antoja más importante que nunca la formación, el conocimiento y la inversión en tecnología.

En todo caso y como **conclusión final** podemos afirmar que el futuro de las agencias de viajes tradicionales está garantizado. Podrá variar el modelo, el número de puntos de venta o la forma de relacionarse con los proveedores, pero siempre que se ofrezca un trato profesional, personalizado, empático y que genere confianza habrá un tipo de cliente dispuesto a pagar más por el asesoramiento, la tranquilidad y la ayuda en la discriminación entre toda la información que ofrece internet y así poder disponer de su tiempo libre de la mejor manera que desee sin tener que pasar horas delante de una pantalla.

6.4. Implicaciones empresariales, limitaciones y futuras investigaciones

Resulta destacable el interés de todos y cada uno de los agentes de intermediación turística y proveedores de servicios analizados en el presente trabajo por conocer los resultados de esta investigación, ya que, desde nuestro punto de vista, comprender el escenario en el que desarrollan su trabajo es de interés máximo para cualquier empresa que opera en el sector

En el turismo en general y en el sector de las agencias de viajes en particular se están produciendo unos cambios muy importantes y a una velocidad vertiginosa. La literatura existente al respecto no llega a actualizarse con ese dinamismo y por lo tanto hay que hacer un mayor uso de artículos, revistas especializadas o conferencias, entrevistas y discursos de los responsables de las empresas que participan en el mundo de la distribución e intermediación turística.

Esta investigación quiere servir de referencia y presenta importantes implicaciones no sólo para las agencias de viajes físicas en España, sino para todos los agentes que intervienen en el proceso de intermediación, así como para el resto de las empresas turísticas. Por ello, los futuros desarrollos deberán realizarse, fundamentalmente, en el campo de las aplicaciones concretas.

- Agencias virtuales.

Las principales agencias a nivel mundial se han unido, ya sea por adquisición o mediante otras formas de colaboración con nuevos agentes tecnológicos como son los comparadores y empiezan a trabajar junto a empresas relacionadas con la economía colaborativa. Incluso, los grandes metabuscadores empiezan a trabajar en sus propios productos turísticos, sin dejar de lado por el momento la publicidad que es lo que más beneficio les produce. Empresas como Amazon, Google o Facebook que hasta ahora

participaban de una manera menos directa empiezan a plantearse la venta de servicios turísticos.

- Evolución de los GDS una vez implementado el NDC

En el sector de la aviación también se están produciendo cambios importantes. Este sector ha sido tradicionalmente el más avanzado en cuanto a desarrollo tecnológico y visión de futuro. Las compañías aéreas fueron las creadoras de los grandes GDS y actualmente, son éstas mismas las que quieren desprenderse de ellos creando de la mano de IATA el NDC. Aún es pronto para valorar lo que supondrá en el futuro, pero no son pocas las voces que avisan de una nueva forma de relación entre las compañías aéreas y los clientes ya sean las agencias de viajes o los clientes finales. En todo caso será motivo de una futura línea de investigación. De momento todos los GDS tratan de adaptarse lo más rápido posible a este nuevo lenguaje tecnológico que combinará el B2B y el B2C.

- Evolución de la venta directa

Las estrategias de comercialización en algunos de los sectores turísticos, especialmente en el segmento aéreo y hotelero tendentes a la venta directa deberán ser analizados. La influencia de las grandes agencias virtuales mundiales a la hora de vender productos como es el billete de avión y el alojamiento, hacen que se replanteen la forma más conveniente de distribución. Su evolución y los resultados obtenidos será una línea de investigación muy interesante a corto plazo.

- Nuevos modelos de agencias de viajes (Flagships)

Tras unos años en los que el número de agencias ha descendido de manera muy importante, algunas empresas se plantean diferentes acciones y entre la más actual es la de la apertura de grandes espacios multitemáticos relacionados con los viajes en los que la presencia de la tecnología y los impactos visuales adquieren una importancia fundamental. Estas tiendas ocupan espacios muy grandes en lugares emblemáticos de la ciudad donde se asientan y se convierten en un reclamo publicitario en si mismo. En los próximos años asistiremos a la apertura de muchas de estas agencias y será interesante analizar ya no sólo el éxito o fracaso de estas, sino qué ha supuesto para el resto de las agencias de viajes tradicionales. Algunas de ellas pertenecientes a la misma marca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, J. (05 de diciembre de 2017). Giro de Amadeus ante el NDC: diversifica y venderá hoteles de Expedia, *Preferente.com*. [en línea]. Disponible en <http://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/amadeus-se-diversifica-ante-el-ndc-y-vendera-hoteles-de-expedia-271828.html> (Consulta el 13 de diciembre de 2017).
- Alaminos, A., & Penalva-Verdú, C. (2018). Economía colaborativa: definiciones y escenarios.
- Alcántara, A. (18 de agosto de 2017). Bancos de camas ¿Qué son y para qué se utilizan? [en línea] Recuperado de <https://alvaroalcantara.com/bancos-de-camas-que-son-y-para-que-se-utilizan/> (Consultado el 22 de marzo de 2019).
- Alcázar del, B. (2002). *Los canales de distribución en el sector turístico*. Madrid: ESIC.
- Álvarez, B. (7 de junio de 2013). Agencia de viajes, ¿on line o tradicional? Consumer Eroski. [en línea]. Recuperado de http://www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2013/06/07/216981.php (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Amadeus - Acav. (2009). Primer estudio estratégico de las agencias de viaje españolas. Recuperado de http://www.amadeus.com/web/binaries/1333086479747/blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPrimerInformeEstrategicoAAVV_AmadeusACAV.pdf (Consulta 28 de marzo de 2019)
- Amadeus España y ACAVE (2017). *Informe Estratégico de las Agencias de Viajes en España*. (Consulta el 20 de octubre de 2018)
- Amadeus. (11 de octubre de 2016). El sector de la distribución de viajes subestima la velocidad y escala de la revolución del consumo. Amadeus.com Recuperado de <https://amadeus.com/es/articulos/noticias/el-sector-de-la-distribucion-de-viajes-subestima-la-velocidad-y-escala-de-la-revolucion-del-consumo> (Consulta el 25 de marzo de 2019)
- Amadeus. (S/F). *Los service fees y los recortes de comisiones*. [en línea] Disponible en http://www.amadeus.com/es/documents/aco/spain/es/SERVICEFEE_resumen%20espa%C3%B1ol.pdf (consultado el 29 de octubre de 2018).
- Ávoris - Reinventing travel. (2019). Recuperado de: <https://www.avoristravel.com/> (Consulta el 21 Marzo de 2019).
- Barceló Grupo. (2019). Recuperado de <http://www.barcelogrupo.com/> (Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Barrio, M., Domecq, C., Ballester, P. (2017). La evolución de los procesos de mediación en la distribución turística: el caso de Expedia y Priceline. *International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)*, 2(1), 73-86.
- Beaver, A. (2012). *A Dictionary of Travel and Tourism*. Londres: Oxford University Press.

- Begazo, J. y Agurto, R. (2014). Las agencias de viaje: de las comisiones por venta de pasajes a los cobros por servicios "fees". *Gestión en el tercer milenio*, 10(20), 71-78
- Benjamín, R. y Wigand, R. (1995). Electronic Markets and Virtual Value Chains on the Information Superhighway. *MIT Sloan Management Review*, winter, 62-72.
- Berne, C., García, M. y Múgica, J. (2012). How ICT Shifts the Power Balance of Tourism Distribution Channels. *Tourism Management*, 33(1), 205-214.
- Berne-Manero C, Gómez-Campillo M, Marzo-Navarro M, and Pedraja-Iglesias M. (2018) 'Reviewing the Online Tourism Value Chain', *Administrative Sciences* Vol. 8 No. 3, pp.48.
- Blanco, Y. (23 de febrero de 2010). Viajes Marsans, 100 de historia, penden de un hilo. *Expansión.com. Empresas*. [en línea]. Disponible en <http://www.expansion.com/2010/04/25/empresas/industria/1272227594.html> (Consulta el 08 de junio de 2017).
- Borja, L. y Gomis, J. (2009). *El nuevo paradigma de la intermediación turística*. Madrid: Síntesis.
- Bourke, B. (2016). The rise of bots. En 2017 Mobile travel trends. Mtnow. [en línea] Recuperado de http://info.mtnow.com/hubfs/TMC-Trends-2017-eBook-061216V1.pdf?utm_referrer=http%253A%252F%252Finfo-digital.travelport.com%252Fmobile-travel-trends-typ-0%253FsubmissionGuid%253D8c8a510d-8dc2-4b16-92b6-d72168171ce0 (Consulta el 25 de febrero de 2019).
- Brandwatch. (2019) [en línea]. Disponible en <https://www.brandwatch.com/es/> (Consulta el 17 de noviembre de 2017).
- Buhalis, D. (1999). The Cost and Benefits of Information Technology and the Internet for small and medium-sized. En libro *Tourism Enterprises, Information and Communication Technologies in Tourism: Proceedings of the International conference in Innsbruck, Austria*, 218-227.
- Buhalis, D. (2003) *eTourism: information technology for strategic tourism management*, Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London.
- Buhalis, D. y Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet-the state of eTourism research. *Tourism Management* 29(4), 609 - 623.
- Buhalis, D. y Licata, M. (2002), The Future eTourism Intermediaries. *Tourism Management*, 23(3), 207-220.
- Buhalis, D. y Yun, S. (2011). E-Tourism. *Contemporary Tourism Reviews*, 1. Oxford: Goodfellow Publishers.
- Busines travel IQ (2017). GDS market shares and more. [en línea] Recuperado de <https://www.businesstravel-iq.com/article/2017/05/11/gds-market-shares-and-more>. (Consulta el 27 de marzo de 2019).

- Butler, R. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. *The Canadian Geographer/Le Géographe canadien*, 24(1), 5-12.
- Cabarcos, N. (2010). *Promoción y venta de servicios turísticos*. Vigo: Ideas Propias.
- Capegimini, (2017). World payments report 2017.
- Carr, N. (2003). IT doesn't matter, *Harvard Business Review*, 81(5), 41-49.
- Christensson, P. (2006). *Meta Search Engine Definition*. [en línea] Recuperado de <https://techterms.com> (Consulta el 24 de marzo de 2019).
- Clatworthy, S. (2011). Service innovation through touch-points: Development of an innovation toolkit for the first stages of new service development. *International Journal of Design*, 5(2), 15-28
- Clawson, M. y Knetsch, J. (1968). Economics of Outdoor recreation & nat. *Resources Journal*. 738.
- Comisión Europea Europea. (Junio 2016). The use of collaborative platforms. Flash Eurobarometer 438 Recuperado de: <http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/72885> (Consulta el 26 de marzo de 2019)
- Comunidad Foral Navarra. (4 de mayo de 1988). *Decreto Foral 141/1988*. Recuperado de <http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=15297> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Comunitat Valenciana (27 de julio de 2018). *Decreto 101/2018*. Recuperado de: https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007493/2018&L=1 (Consulta el 20 de marzo de 2019).
- Conde, E., Schmidt, N. y Ochoa, I. (2011). El turismo electrónico, una necesidad para las empresas del sector. *TURyDES. Revista de investigación en turismo y desarrollo local*, 4(9).
- Consejería de Turismo. 2010. Decreto 89/2010, de 22 de julio 2010, por el que se regula la actividad de intermediación turística, Publicado en *Boletín Oficial de Canarias 149 de 30 de julio de 2010*).
- Cortez, R. y Vargas, E. (2018). Prospectiva en agencias de viajes: una revisión de la literatura. *Anuario Turismo y Sociedad*, (22), 45-64.
- Court, D, Elzinga, D., Mulder, S. y Ole Jørgen Vetvik, O.J. (2009). The consumer decision journey. [en línea] Recuperado en <https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey> (Consulta el 25 de marzo de 2019)
- Cravioto, T. (2007). *Organización de Congresos y Convenciones*. México: Trillas.
- Davis, T. (22 de marzo de 2018). Metasearch power games: what hoteliers should know to stay competitive. *Phocus Wire*. [en línea]. Disponible en

- <https://www.tnooz.com/article/metasearch-power-plays-what-hoteliere-need-to-know-about-staying-competitive-in-metasearch> (Consulta el 2 de octubre de 2018).
- Duran, P. (2017). (06 de noviembre 2017). ¿Por qué los bots están captando la atención del sector turístico? [Mensaje en un blog]. [en línea]. Disponible en <https://blog.segittur.es/bots-captando-sector-turismo/> (Consulta el 14 de octubre de 2017)
- Dwyer, L. y Forsyth, P. (2006). *International Handbook on the Economics of Tourism*. Northampton: Edward Elgar Publishing.
- El Corte Inglés (04 de diciembre de 2017). 'Hay una tendencia muy clara hacia la desintermediación'. Nexotur.com. [en línea]. Disponible en <http://www.nexotur.com/noticia/95128/viajes-el-corte-ingles-hay-una-tendencia-muy-clara-hacia-la-desintermediacion.html> (Consulta el 7 de diciembre de 2017).
- Emmanuel, E. (2015). Gestión de marketing en la empresa detallista. Decisiones sobre comunicación. En G. Aparicio, y P. Zorrilla. *Distribución comercial en la era omnicanal* (187-244). Madrid: Pirámide.
- eRevMax. (31 de junio de 2018). RateTiger highlights Spanish Online Travel Trends. Madrid [en línea]. Recuperado de <https://www.erevmax.com/ratetiger-news/ratetiger-news-archive/jan2018-erevmax-ratetiger-highlights-spanish-online-travel-trends.html> (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Escobar, M. (2016). *La contratación electrónica como instrumento jurídico de facilitación en el contrato de transporte aéreo de pasajeros y mercaderías*. (Tesis de doctorado) Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
- Esteban, C. y Rubio, L. (2006). *Empresas de intermediación turística y nuevas tecnologías: estudio de calidad del segmento minorista para viajes de ocio*. Madrid: Vision Net.
- Expedia Media Solutions. (S/F). *Multi-generational travel trends. Conectando los puntos digitales: las motivaciones y la mentalidad de los viajeros europeos* [diapositivas de Power Point]. [en línea]. Disponible en https://info.advertising.expedia.com/hubfs/Content_Docs/Premium_Content/pdf/Research_MultiGen_Travel_Trends_European_Travellers-2017-09.pdf?t=1510615076085 (Consulta el 9 de noviembre de 2017).
- Fabricius, M. P. (2001) *Competitive strategies for tourism destinations*. University of South Africa Pretoria: Unpublished MBL Research Report.
- Facebook IQ (2015). *Exploring Travelers' Multidevice Path to Purchase* [en línea] Recuperado en https://fbinsights.files.wordpress.com/2016/01/facebookiq_travel_infographic_jan2016.pdf (Consulta el 25 de marzo de 2019).
- Facebook. (2019). Recuperado de <https://es-es.facebook.com/>

- Falkenstein, H. (1997). Nuevos Medios y Tecnologías de Distribución en el Sector Turístico. ¿Amenazas u Oportunidades para las Agencias de Viajes Minoristas? *Estudios Turísticos*, 134, 23-34.
- Férez, M. (2013). *Agencias de Viajes, una especie en extinción* (Tesina de licenciatura). Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.
- Fernández, J. (2007). La influencia de las compañías aéreas de bajo coste en el mercado turístico español. *Revista de análisis turístico*, 3, 103-119.
- Fernández, N. (2016). Turismo p2p o colaborativo: un reto para el ordenamiento jurídico. *International Journal of Scientific Management Tourism*, 2(2) 111-127. Flig, T., Le Guen, R. y Gauchet, M. (2018) Dynamic pricing of airline offers. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 17(6) 381-393.
- Fernández-Villarán, A., Rodríguez-Zulaica, A., y Pastor, R. (2019). *Distribución turística*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Fetave. (2019). Recuperado de <http://www.fetave.es/> (Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Flores, D., Salazar, L. y Santana, M. (2011). ¿Desaparecerán los touroperadores? El papel de los intermediarios en la distribución turística: Análisis de caso de Tenerife. *Revista Pasos*, 9(2), 341-359.
- Florido, L. (2014). La gestión de relación entre las empresas y turistas a través de las aplicaciones móviles como herramienta de marketing de los destinos turísticos. *TURyDES. Revista de turismo y desarrollo local*. 7(17).
- Følstad, A., Kvale, K., & Halvorsrud, R. (2013). *Customer journey measures– State of the art research and best practice*. Report A24488, Oslo, Norway: SINTEF.
- Forgas, S., Moliner, M., Sánchez, J. y Palau, R. (2011). La formación de la lealtad de un cliente de una compañía aérea: diferencias entre aerolíneas tradicionales y de bajo coste. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, 14(3), 162-172.
- Francisco, C. (2014). *Tendencias turísticas en el mercado español debidas a segmentos emergentes y potenciales*. (Trabajo Fin de Grado) Universidad de Valladolid, España.
- Gamero, M. (2008). Compañías de bajo coste y democratización de los cielos. El caso de Ryanair en Europa y península (1). *Estudios turísticos*, (175 -176), 81-87.
- García I. (21 de abril de 2015). *Internet y hacer la compra, del flirteo al romance*. Nielsen Insights. [en línea]. Disponible en <http://www.nielsen.com/es/es/insights/news/2015/> (Consulta el 15 de junio de 2017).
- García, F., & Garrido, P. (2013). Agencias de viaje online en España: aplicación de un modelo de análisis de sedes web. *turYdes*, 6(15). Recuperado de (En línea) <https://www.thinktur.org/media/AAVV-online-en-Espan%CC%83a-aplicacio%CC%81n-de-un-modelo-de-analisis-de-sedes-web.pdf> Consulta el 1 de abril de 2019)

- García, F.E., González, R., and Medina, S. (2014) 'El Modelo de negocio como brújula en entornos dinámicos: El caso de Amadeus'. *Revista de Dirección, Organización y Administración de Empresas* Vol. 54, pp.3-12.
- Generalitat de Catalunya. Portal Jurídic de Catalunya. (20 de noviembre de 2012). *DECRETO 158/2012, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de reglamentación de las agencias de viajes*. Recuperado de https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1273487&language=es_ES&mode=single (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Gillette, F.J. y Gillette, M.C. (s.f.). *Destination management companies: how they work*. International Society of Meeting Planners. Palm Spring (California – United Stated).
- Globalia. (2019). Recuperado de <https://www.globalia.com/es/elgrupo> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Gobierno de Aragón. (24 de febrero de 1998). *Decreto 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viaje*. Recuperado de <http://www.boa.aragon.es/cgibin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=446312175958> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Gobierno de Canarias. (9 de mayo de 2014). *Decreto 37/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística*. Recuperado de Gobierno de Canarias. (2014). Recuperado de: <http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-095-2118.pdf> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Gobierno de Cantabria. (19 de mayo de 2011). *Decreto 49/2011, de 19 de mayo, por el que se regula la actividad de mediación turística desarrollada por agencias de viajes, centrales de reservas y organizadores profesionales de congresos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria*. Recuperado de <https://profesional.turismodecantabria.com/info-y-documentacion/normativa-y-formularios> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Gobierno de Castilla La Mancha. (11 de mayo de 2007). *Decreto 56/2007, de 8 de mayo, de Ordenación de las Agencias de Viajes y Centrales de Reservas de Castilla-La Mancha*. Recuperado de http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170601/consulta_publica_agencias_de_viajes.pdf (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Gobierno de España. (15 de enero de 2010). *Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio*. Madrid. BOE Recuperado de <https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1704.pdf> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Gobierno de España. (25 de marzo de 1988). *Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes*. Madrid. BOE Recuperado de

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-8184 (Consulta el 20 de marzo de 2019)

Gobierno de España. (26 de febrero de 2010). *Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores*. Madrid. Boletín Oficial del Estado Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4175> (Consulta el 20 de marzo de 2019)

Gobierno de la Comunidad de Madrid. (27 de junio de 1996). *Decreto 99/1996, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes de la Comunidad de Madrid*. Recuperado de <https://bocm.vlex.es/vid/actividades-propias-agencias-viajes-448996> (Consulta el 20 de marzo de 2019)

Gobierno de la Región de Murcia. (12 de abril de 2011). *Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior*. Recuperado de <https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=427175> (Consulta el 20 de marzo de 2019)

Gobierno de La Rioja. (4 de marzo de 2011). *Decreto 14/2011, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja*. Recuperado de <https://www.larioja.org/larioja-client/cm/normativa-autonomica?modelo=NA&norma=1441> (Consulta el 20 de marzo de 2019)

Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritz. (22 de mayo de 2012). *Decreto 81/2012, de 22 de mayo, de agencias de viajes*. Recuperado de http://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/decreto/bopv201202541/es_def/index.shtml (Consulta el 20 de marzo de 2019)

Gomis, J. (2012). *Turismo justo, globalización y TICs*. Barcelona: UOC.

Gomis, J. y de Borja, L. (2006). Modelos de inmediatez en el marco de un nuevo paradigma de la intermediación turística. En A. Aguayo y J. Caro (Coordinadores), *TuriTec. Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*. Simposio llevado a cabo en el VI Congreso Nacional, UMA, Málaga, España.

González, Y., Escobar, A. y Romero S. (2013). *Dirección de entidades de intermediación turística*. Madrid: Síntesis.

Google (2014): *The 2014 Traveler's Road to decisión*. Google Travel Study, June 2014, Ipsos MediaCT. [en línea] <https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/2014-travelers-road-to-decision/> (Consulta el 26 de febrero de 2019).

Google. (2019). . Recuperado de www.google.es

- Google. (agosto de 2018). Tis the season for planning holiday travel. []. Recuperado de <https://blog.google/products/travel/2018-holiday-travel-insights/> (Consulta el 25 de marzo de 2019)
- Google. (enero 2018). *Informe Minerva Comportamiento de los viajeros españoles en 2017: desde la inspiración hasta el destino*. [en línea]. Disponible en <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/comportamiento-de-los-viajeros-esp%C3%B1oles-en-2017-desde-la-inspiraci%C3%B3n-hasta-el-destino/> (Consulta el 20 de septiembre de 2018).
- Govern Illes Balears. (19 de julio de 2012). *Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears*. Recuperado de <http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057871ZI167471&id=167471> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Grönroos, C. (2008) 'Service-dominant logic revisited: who creates value and who co-creates?', *European Business Review*, Vol. 20 No. 4, pp.298-314.
- Grupo AM. (2019). Recuperado de <https://grupoam.com/> [Consulta el 21 Mar. 2019].
- Grupo Bestours. (2019). Recuperado de www.bestours.es (Consulta el 5 de abril)
- Gutiérrez Taño, D., Bulchand Gidumal, J., Díaz Armas, R. J., & Parra López, E. (2013). Antecedentes del uso de los medios sociales por el turista: motivación, oportunidad y capacidad. *Cuadernos de turismo*, (31).
- Harvey, J., Lefebvre, E. and Lefebvre, L.A. (1993) 'Technology and the creation of value in services: a conceptual model', *Technovation*, Vol. 13 No. 8, pp.481-495.
- Hawkins, R., Mansell, R. y Steinmueller W. (1999). Towards Digital Intermediation in the Information Society, *Journal Economics Issues*,33(2), 383-391.
- Heinonen, K. and Strandvik, T. (2015) 'Customer-dominant logic: foundations and implications', *Journal of Services Marketing*, Vol. 29 No. 6/7, pp.472-484.
- Heinonen, K., Strandvik, T., Mickelsson, K.J., Edvardsson, B., Sundström, E. and Andersson, P. (2009) *Rethinking Service Companies' Business Logic: Do We Need a Customer-Dominant Logic as a Guideline?*, Hanken School of Economics, Helsinki.
- Hernández, L. y Hernández, E. (1998). La naturaleza, actividad y clasificación de las agencias de viaje. *Cuadernos De Turismo*, (1), 73-90.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. Madrid: McGrawHill. 4ª Edición.
- Herrera, H. H. (2012). Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión. *Revista reflexiones*, 91(2).
- Herrera, M. y Albacete, C. (2012). Las tecnologías de la información y comunicación en el sector turístico. Una aproximación al uso de las redes sociales. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

- Hirunyawipada, T. y Paswan, A. (2006). Consumer innovativeness and perceived risk: implications for high technology product adoption. *Journal of Consumer Marketing*, 23(4), 182-198.
- Ho, C., Lin, M. y Chen, H. (2012): Web users' behavioural patterns of tourism information search: From online to offline. *Tourism Management*, 33(6), 1468-1482.
- Hosteltur (2017). Sabre acelera para lograr la mayor certificación del NDC en 2018 (24 Octubre de 2017) [en línea] Recuperado de https://www.hosteltur.com/124754_sabre-acelera-lograr-mayor-certificacion-ndc-2018.html (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- IATA. (2019). Recuperado de <https://www.iata.org/Pages/default.aspx> (Consulta el 21 de marzo de 2019)
- Instituto Nacional de Estadística (2018). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2018. [en línea] Recuperado de http://www.ine.es/prensa/tich_2018.pdf (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (5 de abril de 2019). Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) [en línea] Recuperado de <https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0418.pdf> (Consulta el 5 de abril de 2019)
- Instituto Nacional de Estadística. (INE) (28 de marzo de 2017). *Encuesta de turismo de residentes. Cuarto trimestre de 2016 y año 2016*. [en línea]. Disponible en <https://es.statista.com/estadisticas/617358/tipos-de-alojamiento-preferidos-por-los-residentes-en-espana-para-pasar-sus-vacaciones-de-verano/> (Consulta el 7 de diciembre de 2017).
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2007). *Encuesta anual de servicios*. [en línea] Recuperado de https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario17/anu17_14servi.pdf (Consulta el 9 de abril de 2019).
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2017). Encuesta de población activa. 2017. Datos definitivos. [en línea] Recuperado de <http://estadisticas.tourspain.es/WebPartInformes/paginas/rsvisor.aspx?ruta=%2fEPA%2fEstructura%2fAnual%2fActivos+seg%u00fan+el+nivel+de+formaci%u00f3n+por+actividades+de+la+industria+tur%u00edstica.+&Ref.2354&par=1&idioma=es-ES&anio=2017> (Consulta el 9 de abril de 2019).
- Isostopy. (2018). *La industria del turismo comienza a implementar la realidad virtual para atraer al consumidor*. Recuperado de <https://www.isostopy.com/realidad-virtual-turismo/> (Consulta el 30 de septiembre 2018).
- Jaramillo, E. (2017). *Qué es la comunicación online y cómo trabajarla*. Expertos Negocios on Line. Negocios online, Ecommerce, Marketing digital y Social Media en Español.
- Jonker, J. (2004) *The strategic identification and integration of critical success factors to achieve international competitiveness or South Africa as a tourism destination*. Unpublished PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.

- Junta de Andalucía. (17 de diciembre de 2002). *Decreto 301/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Agencias de Viajes*. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/normativas/detalle/Decreto-301-2002-de-17-de-diciembre-de-2002-de-Agencias-de-Viajes/> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Junta de Castilla y León. (25 de enero de 2001). *Decreto 25/2001, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes, que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León*. Recuperado de <https://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-agencias-viajes> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Junta de Extremadura. (6 de octubre de 1998). *Decreto 119/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el ejercicio de las agencias de viajes de la comunidad autónoma de Extremadura*. Recuperado de <http://viaplata.juntaex.es/documents/10156/fa7d2f43-db79-4ba7-9e75-619bc5463dd9> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, 53(1), 59-68.
- Kracht, J. and Wang, Y. (2010). 'Examining the tourism distribution channel: evolution and transformation', *International Journal of Contemporary Hospitality Management; Bradford* Vol. 22 No. 5, pp.736-757.
- Lab Spain (2019). Estudio Anual de Redes Sociales 2018. [en línea] Recuperado de https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- Lacalle, L. (2013). Agencias de viajes en España. Una industria convulsa. *Papers de Turisme*, (54), 122-138.
- Leiva, J., Guevara, A., Rossi, C. y Aguayo, A. (2014). Realidad aumentada y sistemas de recomendación grupales. Una nueva perspectiva en sistemas de destinos turísticos. *Estudios y perspectivas en turismo*, 23(1), 40-59.
- Logitravel Group. (2017). Recuperado de <https://www.logitravelgroup.com/> (Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Lucas, R. (1968). Clawson, M. y Knetsch Economics of outdoor recreation. *Natural Resources Journal*, 8 (4).
- Magas, D. y Bassan, L. (2007). Tourism destination management company (DMC): A central actor of a destination as a milieu. *Tourism and hospitality management*, 13(3), 615-626.
- Marrero, F.J. (2016). Glosario de términos hoteleros, turísticos y relacionados. [en línea]. Noviembre de 2016. Recuperado de <https://www.hosteltur.com/files/web/templates/term/wikitur.pdf> (Consulta el 22 de marzo de 2019).
- Martínez, A. (2012). *Turismo 2.0: iniciando el despegue*. Oviedo: Septem.

- Martínez, F.J. (2004). Recuperación de información: modelos, sistemas y evaluación [en línea] Recuperado de <https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/4316/1/libro-ri.PDF> (Consulta el 25 de marzo de 2019).
- Maure, G. (2007). Definiciones y tendencias del turismo de eventos. *Contribuciones a la Economía*, (82) julio.
- McIntosh, G., Goeldner, C. y Brent, J. (2001). *Turismo: Planeación, Administración y Perspectivas*. México: Limusa.
- MediaCT, I. (2014). The 2014 traveler's road to decision. Google Travel Study.
- Mesa, J.C., Gómez, E. and Barramco (2015) 'Value of Intermediation in the Spanish Tourist Supply Chain', *Tourism Economics* Vol. 21 No. 4, pp.791-805.
- Milio, I. y Cabo, M. (2000). Marketing e Comercialização de productos turísticos. Brasil: Pioneira Thomson Learning.
- Ministerio de Fomento. Aéreo. (S/F) *Billetes y tarifas*. [en línea] Disponible en <https://www.fomento.gob.es/aviacion-civil/informacion-util-al-pasajero/billetes-y-tarifas/informacion-sobre-billetes-y-tarifas> (Consulta el 29 de octubre de 2018).
- Ministerio de industria, energía y turismo. (2016). *La sociedad en red. Informe 2015*. [en línea]. Disponible en <http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20Anual%20La%20Sociedad%20en%20red%202015%20%28Edici%C3%B3n%202016%29.pdf> (Consulta el 7 de noviembre de 2017).
- Minube. (2016). Libro blanco de los viajes sociales. La revolución móvil. Sobre como el sector turístico puede beneficiarse de la nueva era móvil. [Diapositivas de Power point]. [en línea]. Disponible en <https://es.slideshare.net/minube/libro-blanco-de-los-viajes-sociales> (Consulta el 13 de diciembre de 2017)
- Moreno, G. (2018). Ecommerce de viajes: los productos que más triunfan en España. Statista [en línea]. Recuperado de <https://es.statista.com/grafico/13504/ecommerce-de-viajes-los-productos-que-mas-triunfan-en-espana/> (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Muñoz, P. (2013). 6º Barómetro KAYAK, de viajes on line. Tendencias sobre hábitos de búsqueda, comparación y reserva de productos y servicios turísticos de los españoles. Segittur.es <http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/6to-Barometro-KAYAK.pdf> [en línea]. Disponible en <http://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0416.pdf> (Consulta el 7 de diciembre de 2017).
- Nasr, N., Eshghi, A. y Ganguli, S. (2012) 'Service quality in hybrid services: a consumer value chain framework', *Journal of Services Research*, Vol. 12 No. 1, pp.115-130.
- Natividad Pérez. (26 de febrero de 2019). *¿Están Airbnb y Google revolucionando la distribución hotelera?*. www.smarttravel.news Recuperado de <https://www.smarttravel.news/2019/02/26/estan-airbnb-google-revolucionando-la-distribucion-hoteler/> (25 de marzo de 2019)

- Nautalia Información. (2019). ¿Quién es Nautalia? - Recuperado de <https://www.nautaliaviajes.com/informacion/nautalia.htm> (Consulta el 20 Mar. 2019).
- Navarro, R.; Franco, R. y Gil, I. (2007). El riesgo de desintermediación de las agencias de viajes como consecuencia de los canales de distribución electrónicos. En International Conference on Industrial Engineering & Industrial Management - CIO 2007.
- Nexotur (2017c) *La realidad de las agencias de viajes en España*. (13 de septiembre de 2017). Nexotur.com. [en línea]. Disponible en <http://www.nexotur.com/noticia/93923/la-realidad-de-las-agencias-de-viajes-en-espana.html> (Consulta el 7 de diciembre de 2017).
- Nexotur (2017d). *El NDC de Iberia y su 'portal' de reservas 'son productos inacabados e ineficientes'* Nexotur (2 de Octubre de 2017). [en línea]. Disponible en <http://www.nexotur.com/noticia/94212/NEXOTUR/El-NDC-de-Iberia-y-su-portal-de-reservas-son-productos-inacabados-e-ineficientes.html> (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- Nexotur (2017e). *Fernando Cuesta: NDC no es una plataforma, ni un sistema ni un nuevo GDS*. Nexotur.com (26 de octubre de 2017). [en línea]. Disponible en <http://www.nexotur.com/noticia/94577/NEXOTUR/Fernando-Cuesta:-NDC-no-es-una-plataforma-ni-un-sistema-ni-un-nuevo-GDS.html> (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- Nexotur (2018). Nautalia: 'NDC tiene que ser operativo para todos los actores de esta industria' nexotur (10 de Enero de 2019). [en línea] Recuperado de <http://www.nexotur.com/noticia/100808/NEXOTUR/Nautalia:-NDC-tiene-que-ser-operativo-para-todos-los-actores-de-esta-industria.html> (Consulta el 25 de marzo de 2019).
- Nexotur, (2017a) Las cuatro grandes redes superan las 1.900 franquicias y asociadas tras crecer un 5%. (13 de julio de 2017). Nexotur.com. [en línea]. Disponible en <http://www.nexotur.com/noticia/93419/las-cuatro-grandes-redes-superan-las-1-900-franquicias-y-asociadas-tras-crecer-un-5.html> (Consulta el 13 de diciembre de 2017).
- Nexotur, (2017b) *La venta directa 'online' de los proveedores turísticos crece a pasos agigantados*. (26 de julio de 2017). Nexotur.com. [en línea]. Disponible en <http://www.nexotur.com/noticia/93579/la-venta-directa-online-de-los-proveedores-turisticos-crece-a-pasos-agigantados.html> (Consulta el 7 de diciembre de 2017).
- NPR and Edison Research (2018). The smart audio report. Spring 2018. [en línea] Recuperado de https://www.nationalpublicmedia.com/wp-content/uploads/2018/07/Smart-Audio-Report-from-NPR-and-Edison-Research-Spring-2018_Downloadable-PDF.pdf (Consulta el 25 de febrero de 2019).
- Núñez, C. (29 de marzo de 2017) *Redes sociales y destinos turísticos: El nuevo ciclo de vida del viaje*. [Mensaje de blog]. [en línea]. Disponible en <https://www.innovtur.com/redes-sociales-y-destinos-turisticos-el-nuevo-ciclo-de-vida-delviaje/> (Consulta el 24 de septiembre de 2018)

- Observatur. (Observatorio Nacional del turismo emisor). [en línea] (2019). El papel de las agencias de viajes del futuro. Recuperado de <http://www.observatur.es/observatur/#descarga> (Consulta el 15 de abril de 2019).
- Observatur (Observatorio Nacional del turismo emisor). (2018a) Hábitos y comportamientos del turista nacional. Informe 1. [en línea] (21 de junio de 2018). Recuperado de <http://www.observatur.es/observatur/invierno-2018-informe-final.pdf> (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Observatur (Observatorio Nacional del turismo emisor). (2018b). Hábitos y comportamientos del turista nacional. Informe 2. [en línea] (21 de diciembre de 2018). Recuperado de <http://www.observatur.es/observatur/verano-2018-informe-final.pdf> (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Ogonowska, M. (2015) 'Intermediation, supply strategies and norms in tourism', *European Journal of Tourism Research*, Vol. 10, pp.127-130.
- Oh, S. (2018). Malaysia Airlines presenta su nuevo chatbot para efectuar reservas aéreas. Amadeus. (24 sep 2018) [en línea] Recuperado de <https://amadeus.com/es/articulos/noticias/malaysia-airlines-presenta-su-nuevo-chatbot-para-efectuar-reservas-aereas> (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- Olivencia, J., Guevara, A. y Rossi, C. (2012). Sistemas de recomendación para realidad aumentada en un sistema integral de gestión de destinos. *Revista de análisis turístico*, (14), 69-81.
- O'Neill, S. (2018 a) Google plans to merge its travel assets. *Skift*. [en línea]. (27 de abril de 2018). Disponible en <https://skift.com/2018/04/27/google-plans-to-string-its-travel-assets-together/> (Consulta el 24 de septiembre 2018).
- O'Neill, S. (2018 b) TripAdvisor insinuates its growing interest in the search for vacation packages. *Skift*. [en línea]. (06 de setiembre de 2018). Disponible en <https://skift.com/2018/09/06/tripadvisor-hints-at-its-growing-interest-in-vacation-package-search/> (Consulta el 25 de septiembre 2018).
- O'Neill, S. (2018 c) Behind TripAdvisor's Renewed Push to Inspire Travelers Beyond Just Making Sales. *Skift*. [en línea]. (27 de septiembre de 2018). Recuperado de <https://skift.com/2018/09/27/behind-tripadvisors-renewed-push-to-inspire-travelers-beyond-just-making-sales/> (Consulta el 26 de marzo de 2019)
- Onsi. (Febrero de 2015). *Perfil sociodemográfico de los internautas (Datos INE 2014)*. [en línea]. Disponible en <http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/perfil-sociodemogr%C3%A1fico-de-los-internautas-datos-ine-2014-0> (Consulta el 21 de noviembre de 2017).
- Oñate, F. (2000). *Marketing turístico*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2012). *Generación de modelos de negocio*. Barcelona: Deusto.
- Pablo, R. y Juberías, G. (2004). Impacto de las nuevas tecnologías en el sector turístico En, C. Rodríguez, J. Álvarez y Óscar Juanate y *Las Redes Sociales Digitales en*

- el Ecosistema Mediático (10)*, 174-194. Publisher: Sociedad Latina de Comunicación Social, Editors: Francisco Campos Freire José Rúas Araújo.
- País, E. (1994). Halcón sigue la compra de sucursales de Viajes Meliá. Recuperado de: https://elpais.com/diario/1994/06/24/economia/772408815_850215.html (Consulta el 20 Mar. 2019).
- Parker, S., & Heapy, J. (2006). *The journey to the interface: How public service design can connect users to reform*. London, UK: Demos
- Parlamento Europeo. (12 de diciembre de 2006). *Directiva 2006/123/CE*. Recuperado de <https://www.boe.es/doue/2006/376/L00036-00068.pdf> (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Pearce, D.G. and Taniguchi, M. (2008) 'Channel Performance in Multichannel Tourism Distribution Systems', *Journal of Travel Research*, Voo. 46 No. 3, pp.256-267.
- Pérez, M. (2014). *Asesoramiento, venta y comercialización de servicios y productos turísticos*. Madrid: IC.
- Phocuswright. (2019). Despite challenges, OTA bookings continue to climb in Europe. (En línea) Recuperado de <https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2019/Despite-challenges-OTA-bookings-continue-to-climb-in-Europe> (Consulta el 5 de abril)
- Piñole, I (1999). *Gestión, productos y servicios de las agencias de viajes*. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.
- Piñole, I. A. (2015). *Gestión de viajes, servicios y productos turísticos*. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.
- Ponce, I. (17 de abril de 2012). MONOGRÁFICO: Redes Sociales - Clasificación de redes sociales Web 2.0. Observatorio Tecnológico. Gobierno de España. Ministerio de Educación, cultura y deporte Recuperado de <http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=3>. (Consulta el 26 de marzo de 2019)
- Poon, A. (1993) *Tourism, technology, and competitive strategies*. CAB International, Wallingford, United Kingdom.
- Porter, M. (1985) *The competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. The Free Press, New York, United States.
- Preferente.com (2012). La gran enciclopedia del turismo español. [en línea] Recuperado de <https://www.preferente.com/enciclopediaturismo> (Consulta el 22 de marzo de 2019).
- Preferente.com (2017a). Google Flights, un gran competidor de las agencias. *Preferente.com*. (15 de junio de 2017). [en línea]. Disponible en <http://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/google-flights-el-mayor-enemigo-de-las-agencias-267982.html#.WULA9aawSb8.email> (Consulta el 16 de junio de 2017).

- Preferente.com (2017b) Giro de Amadeus ante el NDC: diversifica y venderá hoteles de Expedia. 5 de diciembre de 2017. [en línea]. Recuperado de <https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/amadeus-se-diversifica-ante-el-ndc-y-vendera-hoteles-de-expedia-271828.html>. (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- Pulido y A. Saéz, *Estructura general del mercado turístico*. Editorial Síntesis: Madrid, 225-254
- Pulido, J.I. and López, Y. (2016) 'La cadena de valor del destino como herramienta innovadora para el análisis de la sostenibilidad de las políticas turísticas: El caso de España', *Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales* 26 Vol. 59, pp.155.
- Quelch, J. y Klein, L. (1997). *Internet y el marketing alternativo. Parte II*. *Harvard Deusto Business Review*, (76), 84-95.
- Rastreator.Com (2016). *III Estudio de comparación online hacia el ahorro inteligente*. [en línea]. Disponible en https://documentop.com/iii-estudio-de-comparacion-online-hacia-el-ahorro_rastreatorcom_5a2fb9ce1723dd1c2f2599e5.html (Consulta el 23 de noviembre de 2018)
- Richter (2017). Comentarios de clientes para optimizar la estrategia de producto del hotel. Hosteltur. Mayo 2017. Recuperado de https://www.hosteltur.com/122337_comentarios-clientes-optimizar-estrategia-producto-hotel.html
- Risi, M. (15 de enero de 2018). Resultados del turismo internacional en 2017: los más altos en siete años. *UNWTO. Organización Mundial del Turismo*. [en línea]. Disponible en <http://media.unwto.org/es/press-release/2018-01-15/resultados-del-turismo-internacional-en-2017-los-mas-altos-en-siete-anos> (Consulta el 29 de octubre de 2018).
- Rodríguez, B., Vargas, A. y Montes, M. (2008). Las compañías de bajo coste y sus usuarios. El caso de España. En *Estableciendo puentes en una economía global*. Ponencia en XXII Congreso Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDE). Salamanca, España.
- Rodríguez, D. y Granados, P. (2017) 'Diagnóstico de competitividad del turismo en Boyacá', *Revista de la Facultad de Ciencias Económica: Investigación y Reflexión*. Vol. XXV No. 2, pp.193-205.
- Rodríguez, E. (2016). La imprescindible necesidad del opc en la organización de cualquier evento. *Gran Tour Revista de Investigaciones Turísticas*, (13), 48-62.
- Rodríguez, I. (2008). *Marketing.com y comercio electrónico en la sociedad de la información*. Madrid: Pirámide.
- Rodríguez-Ruibal, A. (2011). Innovación tecnológica y marketing en la actividad turística. En J.I. Pulido y A. Saéz, *Estructura general del mercado turístico*. Editorial Síntesis: Madrid, 225-254.

- Rodríguez-Zulaica, A. (2015). *Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos*. Madrid: Paraninfo.
- Rodríguez-Zulaica, A. y Fernández-Villarán, A. (2017). Por qué el turismo colaborativo no es intermediación turística. *Papers de Turisme*, 60, 83-90.
- Rodríguez-Zulaica, A., Fernández-Villarán, A. y Pastor R. (2017). Evolución de la intermediación turística en España tras la aparición de las TIC en el sector. *Revista Empresa y Humanismo*, 20(2), 87-106.
- Romero, A. (2014). Nuevos modelos de negocio en el sector turístico: implicaciones del escenario p2p. Actas del Congreso AECIT 2014.
- Rosa de la J.M. (2016). Las OTA crecen el triple que las grandes redes de agencias. [en línea]. Recuperado de https://www.hosteltur.com/116460_ota-crecen-triple-grandes-redes-agencias.html (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Rosa de la J.M. (2018 a) Logitravel inaugura su primera agencia física. Hosteltur [en línea]. (12 de enero de 2018). Recuperado de https://www.hosteltur.com/126113_logitravel-inaugura-su-primera-agencia-fisica.html (Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Rosa de la J.M. (2018 b) Traveltool prevé llegar a las 1.200 agencias en 2019. Hosteltur [en línea]. (12 de abril de 2018). Recuperado de https://www.hosteltur.com/127585_traveltool-preve-llegar-1200-agencias-2019.html (Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Rosa de la J.M. (31 de enero de 2019). Springwater compra dos tercios del grupo Mapa Tours. *Hosteltur*. [en línea] Recuperado de https://www.hosteltur.com/126358_springwater-compra-mapa-tours-en-dos-fases.html (Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Rosa de la J.M.). ¿Qué agencias de viajes invierten más en publicidad? Hosteltur [en línea]. (25 de febrero de 2019) Recuperado de https://www.hosteltur.com/127040_que-agencias-de-viajes-invierten-mas-en-publicidad.html (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Rosa de la, J.M (2017 c) Traveltool pedirá a sus agencias que dejen su actual grupo de gestión. Hosteltur [en línea]. (30 de noviembre de 2017). Recuperado de https://www.hosteltur.com/125431_traveltool-pedira-sus-agencias-dejen-su-actual-grupo-gestion.html(Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Rosa de la, J.M. (2017 a) Las grandes agencias venden por internet menos del 10% del total. *Hosteltur*. [en línea]. (30 de octubre de 2015). Disponible en https://static.hosteltur.com/web/uploads/2015/10/Las_grandes_redes_venden_por_internet_menos_del_10_de_su_facturaciyn_total_1.pdf (Consulta el 15 de junio de 2017).
- Rosa de la, J.M. (2017 b) Cada agencia española toca a 5.700 habitantes, frente a los 16.500 de las francesas. *Hosteltur*. [en línea]. (21 de noviembre de 2015). Disponible en https://www.hosteltur.com/113854_cada-agencia-espanola-toca-5700-habitantes-frente-16500-francesas.html (Consulta el 13 de diciembre de 2017).

- Rosa de la, J.M. (2017a). Primero agencias, ahora GDS: las aerolíneas persiguen el coste cero. *Hosteltur*. (07 de junio de 2017) [en línea]. Disponible en https://www.hosteltur.com/122445_primero-agencias-ahora-gds-aerolineas-persiguen-coste-cero.html (Consulta el 13 de diciembre de 2017).
- Rosa de la, J.M. (2017b) El número de agencias se estabiliza, en 9.000, lejos de las 130.000 de 2.008. *Hosteltur*. (17 de noviembre de 2017) [en línea]. Disponible en https://www.hosteltur.com/125191_numero-agencias-se-estabiliza-9000-lejos-13000-2008.html?fromNewsletter=comyfromNewsletterDate=2017-11-17yinternalFormatClick=diario-20171117 (Consulta el 21 de noviembre de 2017).
- Rosa de la, J.M. (2018 c) La agencia omnicanal busca al cliente multicanal. *Hosteltur*. [en línea]. (2 de noviembre de 2018). Disponible en https://www.hosteltur.com/109567_la-agencia-omnicanal-busca-al-cliente-multicanal.html (Consultado el 2 de noviembre de 2018).
- Rosa de la, J.M. (27 de febrero de 2016). Grupos de gestión, un modelo en cuestión. *Hosteltur*. [en línea]. Disponible en https://www.hosteltur.com/114773_grupos-gestion-modelo-cuestion.html (Consulta el 12 de junio de 2017).
- Runfola, A., Rosati, M. y Guercini, S. (2013). New Business Models in online Hotel Distribution: Emerging Private Sales Versus Leading IDS. *Service Business* 7(2),183-205.
- Sabre.com, (s.f.). *The Sabre History. A chance meeting on an airline flight that turned into the technology leader for the travel industry*, (S/F.) Sabre. [en línea]. Disponible en <https://www.sabre.com/files/Sabre-History.pdf> (Consultado el 22 de noviembre de 2018).
- Safko, L., & Brake, D. K. (2010). *A Bíblia da Mídia Social: táticas, ferramentas e estratégias para construir e transformar negócios*. São Paulo: Blucher.
- Sampedro, J. (19 de Junio de 1994). Fin del Viaje. Madrid. Diario El País [en línea] Recuperado de https://elpais.com/diario/1994/06/19/economia/771976807_850215.html (Consulta el 21 de marzo de 2019).
- Sampedro, J.(19 de Junio de 1994). Fin del Viaje. Madrid. Diario El País Recuperado de https://elpais.com/diario/1994/06/19/economia/771976807_850215.html (Consulta el 21 de marzo de 2019)
- Sánchez, R., Borja, L. y Miquel, J. (2009). El nuevo paradigma de la intermediación turística. Madrid: Pirámide, 229 *Cuadernos de Turismo*, (25), 310-313.
- Sancho, A. (Dir.) (2001). *Apuntes de metodología de la investigación en turismo*. Madrid: Organización Mundial del Turismo.
- Santamaría, P. (2009). Las TIC y el sector turístico: nuevos procesos de intermediación. En: *Innovación, creatividad y nuevos modelos de gestión de turismo*. Castellón: Tirant lo Blanch, 623-644.

- Santamaría, U. (2011). Realidad Virtual para la dinamización de entornos rurales. Un caso práctico: Red Parque Cultural. *Virtual Archaeology Review*, 2(3), 105 -108.
- Saura, J., Palos, P. y Reyes, A. (2017). Marketing a través de Aplicaciones Móviles de Turismo (M-Tourism). Un estudio exploratorio. *International Journal of World of Tourism*, 4(8).
- Savia (2017). La contratación de 'ancillary services' en las agencias de viaje españolas coge vuelo. Revista Savia (2 de noviembre de 2017) [en línea] Recuperado de <https://www.revistasavia.com/mas-amadeus/mas-amadeus-actualidad/contratacion-ancillary-services-agencias-de-viaje/> (Consulta el 27 de marzo de 2019).
- Segittur. (2013). *Turismo, innovación y tecnologías. Construyendo el futuro*. [diapositivas de Power point] [en línea]. Disponible en <http://es.slideshare.net/mobile/SECTURMOR/turismo-innovacion-y-tecnologia> (Consulta el 16 de octubre de 2017).
- Segittur. (2014). Tendencias sobre hábitos de búsqueda, comparación y reserva de productos y servicios turísticos de los españoles. Recuperado de <https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segittur/.content/galerias/descargas/documentos/6to-Barometro-KAYAK.pdf> (Consulta el 17 de noviembre de 2018)
- Segittur. (S/F). *Impacto de la innovación y las nuevas tecnologías en los hábitos del nuevo turista en España*. [diapositivas de Power point]. Disponible en <https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segittur/.content/galerias/descargas/documentos/Impacto-de-la-Innovacin-y-las-nuevas-tecnologas-en-los-hbitos-del-tu-.pdf> (Consulta el 30 de septiembre 2018)
- Segittur. (setiembre de 2015). *Informe destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro*. [en línea]. Disponible en https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segittur/.content/galerias/descargas/proyectos/Libro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-ok_es.pdf (Consulta el 30 de septiembre 2018).
- Serra, A. (2002). *Marketing turístico*. Madrid: Pirámide.
- Serrano, N. (2016). *Intermediación turística en el siglo XXI. Cambios y nuevos retos* (Trabajo Final de Grado), Universidad de Valladolid, España.
- SiteMinder. (2018) SiteMinder unveils the top 15 revenue-generating hotel booking channels of 2017. [en línea]. (6 de febrero de 2018). Recuperado de <https://www.siteminder.com/news/top-15-revenue-generating-hotel-booking-channels-2017/> (Consulta el 1 de abril de 2019)
- Smart Travel News. (26 de marzo de 2018). Los metabuscadores representan ya el 45 por ciento del tráfico online en Travel. Recuperado de <https://www.smarttravel.news/2018/03/26/los-metabuscadores-representan-ya-45-ciento-del-trafico-online-travel/> (consulta el 25 de marzo de 2019)
- Smarttravel.news (18 de enero de 2019). Las páginas de reservas turísticas más usadas en España. Recuperado de <https://www.smarttravel.news/2019/01/18/infografia->

- [las-paginas-reservas-turisticas-mas-usadas-espana/](#) (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Smarrtravel.news (2017) *Travelport, primer GDS en lograr la certificación IATA NDC Nivel 3*. (14 de diciembre de 2017). Smarrtravel News. [en línea]. Disponible en <https://www.smarrtravel.news/2017/12/14/travelport-primer-gds-lograr-la-certificacion-iata-ndc-nivel-3/> (Consulta el 13 de diciembre de 2017).
- Smarrtravel.news (3 de mayo de 2018). Google podría reunir todas sus herramientas de viaje en una sola plataforma. Recuperado de <https://www.smarrtravel.news/2018/05/03/google-quiere-reunir-todas-herramientas-viaje-una-sola-plataforma/> (Consulta el 25 de marzo de 2019)
- Smarrtravel.news. (14 de junio de 2018). *Amazon, Facebook y Google, ¿próximos dominadores de los viajes?* Recuperado de <https://www.smarrtravel.news/2018/06/14/amazon-facebook-google-proximos-dominadores-los-viajes/> (Consulta el 21 de noviembre de 2018)
- SocialTur (2017) *¿Cómo reservan los clientes sus escapadas en hoteles?* (S/F) SocialTur [en línea]. Disponible en <http://socialtur.com/el-proceso-de-reserva-de-un-hotel-en-numeros/> (Consulta el 11 de diciembre de 2017).
- Song, H., Jingyan L., and Gezhi Ch. (2013) 'Tourism Value Chain Governance: Review and Prospects', *Journal of Travel Research* Vol. 52 No. 1, pp.15-28.
- StatCounter. (2019). Search Engine Market Share Spain Feb2018-feb2019. Recuperado de <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/spain> Statista Digital Market Outlook, 2019 <https://es.statista.com/outlook>. (Consulta el 28 de marzo de 2019)
- Statista. (2019a). E-commerce revenue from travel agencies and tour operators in Spain from Q4 2013 to Q1 2018 (in million euros). (En línea) Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/440459/travel-agencies-and-tour-operators-quarterly-e-commerce-revenue-in-spain/> (Consulta el 2 de abril de 2019)
- Statista. (2019b). *online-travel-booking-penetration-rate-in-spain*. (En línea) Recuperado de <https://www.statista.com/forecasts/891633/online-travel-booking-penetration-rate-in-spain> (Consulta el 2 de abril de 2019).
- Statista. (2019c). Principales razones para realizar compras a través de agencias de viajes online. (En línea) Recuperado de <https://es.statista.com/estadisticas/495315/motivos-para-hacer-reservas-a-traves-de-agencias-de-viajes-online-en-espana/> (Consulta el 2 de abril de 2019).
- Steinfeld, C; Kraut, R. y Plummer, A. (1997). The Impact of Interorganizational Networks on Buyer-Seller Relationships. *Journal of Computer Mediated Communication*, 1, (3).
- Stickdorn, M., & Zehrer, A. (2009). *Service design in tourism: Customer experience driven destination management*. *Proceedings of ServDes 2009*. Oslo, Norway.
- Telles, A. (2010). *A revolução das mídias sociais*. São Paulo: M. Books.

- Tom Dieck, M.C., Fountoulaki, P. and Jung, T.H. (2018) 'Tourism Distribution Channels in European Island Destinations', *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, Vol 30 No. 1, pp.326-342.
- Tormofranquicias.es, (2017) Informe franquicia 2016. *Tormo Franquicias, Consulting*. 2017. [en línea]. Disponible en <http://www.tormofranquicias.es/> (Consulta el 9 de junio de 2017).
- Torres, Ania. (2003). El uso de los buscadores en Internet. *ACIMED*, 11(3), 7-8. Recuperado en, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352003000300004&lng=es&tlng=es (Consulta el 25 de marzo de 2019).
- Torres, E. (coord.) y otros. (2006), *Estructura de mercados turísticos*, Barcelona: UOC.
- Torrubia Chalmedta, B., (2010) "El Contrato de Franquicia", *Cuadernos de derecho y comercio*, Núm. 54, octubre 2010.
- Traveltool. (2019). Recuperado de <http://www.traveltool.es/> (Consulta el 30 de marzo de 2019)
- Trip advisor. (2017) *TripBarometer 2016. Traveler Trends y Motivations Global Findings*. Disponible en <https://www.tripadvisor.es/TripAdvisorInsights/wp-content/uploads/2018/01/TripBarometer-2016-Traveler-Trends-Motivations-Global-Findings.pdf>. (Consulta el 16 de noviembre de 2018).
- Trip Advisor. (2017). Recuperado de <https://tripadvisor.mediaroom.com/es-about-us> (Consulta el 17 de noviembre de 2017).
- Trivago Bussines Blog. (25 de agosto de 2017). *Buenas noticias: las reservas directas suben a los metabuscadores*. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://hotelmanager-blog.trivago.com/es/reservas-directas-metabuscadores/> (Consulta el 2 de octubre de 2018)
- Tyler, T. (2016). *IATA Annual Review 2016*.
- UNTWO – World Tourism Organization (2009): *El turismo en la era de las alianzas, las fusiones y las adquisiciones*. Madrid: E- Library.
- UNTWO – World Tourism Organization. (2017). *2016 Annual Report*. [en línea]. Disponible en http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2016_web_0.pdf (Consulta el 29 de octubre de 2018).
- UNWTO – World Tourism Organization (2013) *Sustainable Tourism for Development – Guidebook: Enhancing capacities for Sustainable Tourism for development in developing countries*. World Tourism Organization, Madrid, Spain.
- Vacek, M. (8 de octubre de 2010). What is CRS and GDS? [en línea] *Tourism and Hospitality Business Applications* Disponible en <http://marcelvacek.blogspot.com/2010/10/what-is-crs-and-gds.html> (Consultado el 21 de marzo de 2019).

- Vallespín, M. (2014). *Análisis de los cambios en los canales turísticos por la implantación de las TIC: una aproximación a la adopción del comercio móvil para la planificación de viajes* (Disertación doctoral). Universidad de Málaga, España.
- Vallespín, M. y Molinillo, S. (2014). El futuro de la intermediación en el sector turístico. *Revista de análisis turístico*, (17), 13-25.
- Vallespín, M., Molinillo, S. y Muñoz, F. (2015). Perfil del consumidor turístico móvil: Una aproximación al usuario experimentado. *Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal*, (26)1, 27-46.
- Vallespín, M., Molinillo, S. y Pérez, J. (2017). Análisis de los hábitos de la 'Generación Y' en la planificación de viajes en un contexto multicanal. *Revista de Análisis Turístico*, (23), 52-60.
- Varela, R. I. N., Pereyra, R. D. F., y Pechuán, I. G. (2007, septiembre). El riesgo de desintermediación de las Agencias de Viajes como consecuencia de los canales de distribución electrónicos. In XI Congreso de Ingeniería de Organización (pp. 0611-0618).
- Vargas, A. (04 de septiembre de 2017). ABTA advierte que las reclamaciones falsas podrían encarecer los viajes. *Hostelsur*. [en línea]. Disponible en https://www.hosteltur.com/123833_abta-advierte-reclamaciones-falsas-podrian-encarecer-viajes.html (Consulta el 21 de noviembre de 2017).
- Vargas, A. (11 de marzo de 2017). El canal de agencias representa el 80% de las ventas de las aerolíneas. *Hostelsur*. [en línea]. Disponible en https://www.hosteltur.com/120948_canal-agencias-representa-80-ventas-aerolineas.html (Consulta el 30 de octubre de 2018).
- Vázquez, C., Martínez, V., Fernández, V. y Rodríguez, M. (2017). Las agencias de viajes y el marketing de afiliación en el entorno virtual del siglo XXI. *Revista Empresa y Humanismo*, 20(2), 87-106.
- Veal, A.J. (2006). *Research methods for leisure and tourism: a practical guide*. Harlow: Prentice Hall.
- Viajes El Corte Inglés. (2019). ¿Quiénes somos? Recuperado de: https://www.viajeselcorteingles.es/quienes_somos.html [Consulta el 21 Mar. 2019].
- Vogeler C. y Hernández E. (1995). *Estructura y organización del mercado turístico*. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.
- Vogeler, C. y Hernández, A. (2004). *Estructura y organización de mercados turísticos*. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
- Voss, C., & Zomerdijs, L. (2007). Innovation in Experiential Services - An Empirical View. *Innovation in services* (pp. 97-134). London, UK: DTI
- Wechsler, J. (2012). Reflections on Service Design, Frameworks, and the Service Organization. *Design Management Review*, 23(2), 58-64.

- Whittle, S., & Foster, M. (1991). Customer Profiling; Getting Into Your Customer's Shoes. *International journal of Bank Marketing*, 9(1), 17-24
- Worldwide, (2017) *The Future of Travel Booking and Payments. Travel Tech Innovation: Market Report*. (S/F). OAG. [en línea]. Disponible en <https://www.oag.com/travel-tech-innovation-future-of-travel> (Consulta el 24 de septiembre 2018)
- Wynne, C., Berthon, P., Pitt, L., Ewing, M., and Napoli, J. (2001) 'The impact of the internet on the distribution value chain: The case of the south african tourism industry', *International Marketing Review*, Voo. 18 No. 4, pp.420-431.
- Xiang, Z; Magnini, V P; Fesenmaier, D R. (2015) 'Information technology and consumer behavior in travel and tourism: insights from travel planning using the internet', *Journal of Retailing and Consumer Services*, Voo. 22 No 1, pp.244-249.
- Xunta de Galicia. (1 de febrero de 2001). *Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo*. Recuperado de https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2001/20010220/Anuncio2F62_es.html (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Xunta de Galicia. (22 de febrero de 2018) *Decreto 25/2018, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo*. Recuperado de https://www.turismo.gal/canleinstitucional/normativa/decretos?langId=es_ES&content=normativa_0155.html (Consulta el 20 de marzo de 2019)
- Yilmaz, Y. and Bititci, U. S. (2006) 'Performance measurement in tourism: a value chain model', *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, Vol. 18 No. 4, pp.341-349.
- Zhao, L., Cao, G., and Liu, M. (2009) 'The reconfiguration of tourism value chain based on E-commerce. In 2009 *International Conference on Management of e-Commerce and e-Government*, ICMcCG 2009, pp.522–525.
- Zorraquino (s.f.). Diccionario de marketing digital [en line Recuperado de <https://www.zorraquino.com/diccionario/marketing-digital/> (Consulta el 23 de marzo de 2019).

ANEXOS

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista Julia Franch: Transcripción de la entrevista – conversación mantenida con Julia Franch, Directora General del Grupo Bestours, grupo que se compone de Viajes Bestours (Minorista), Bestours events (Eventos e incentivos) y Tandem Luxury Travel y Travelkids (Tour operación). Además, es presidenta del grupo TRAVEL ADVISORS y directiva de ACAVE entre otras cosas. Al aglutinar en una sola persona el mundo de las agencias de viaje, de la touroperación, y del asociacionismo desde la vertiente más comercial y la más institucional, la entrevista ha ayudado a ordenar diferentes conceptos y conocer la evolución sufrida en los últimos años en el sector.

-Entrevistador: Estamos aquí con Julia Franch porque a la hora de hablar de Agencias de Viaje, nadie mejor que tú que aglutinas mucho todo lo que podemos ver dentro del mundo de las agencias de viaje y me parece muy interesante. Primero, cómo directora general de Bestours empresa que tiene minorista de vacacional y sobre todo de corporativo, mayoristas y departamento de Mice o eventos. Además, hablamos de los grupos de gestión por tu presidencia de Travel Advisors y hablamos de Acave como asociación de agencias. Por lo tanto, un poquito todo. Pero, primero dos cosas solo a nivel ya más personal sí me lo permites. ¿Qué formación tienes?

-Julia Franch: Vale, toda mi formación está basada en finanzas, por lo cual yo estudie Gestión y Administración de Empresas. Estudié sin acabar la titulación de empresariales, he hecho también un grado de Finanzas y en cuanto a turismo, nada más puedo aportar 25 años de experiencia.

-Entrevistador: O sea, que llevas 25 años trabajando en el sector.

-Julia Franch: 25 años y de los cuales hasta el 2011 en dirección financiera y de recursos humanos, así que como puedes ver de turismo nada, no sé de Amadeus.

-Entrevistador: ¿cuántos años llevas en Bestours?

- Julia Franch: Desde el 93.

-Entrevistador: ¿Y, has pasado por diferentes puestos?

-Julia Franch: Desde el año 93 hasta el año 2011. En el 93 empecé en Bestours y era una agencia que éramos 20 personas y nos dedicábamos al viaje vacacional a medida. Empezó entonces su andadura la mayorista Tandem que eran 3 personas.

-Entrevistador: ¿En el 93?

-Julia Franch: En el 93 y teníamos un departamento que estaba empezando de Corporate, entonces yo entré como directora financiera y a medida que la empresa se hizo grande, empezamos a asumir el departamento de Recursos Humanos que teníamos externalizado. Y luego, a partir del 2011. En el 2008 sufrimos una crisis a nivel mundial muy importante por la que todas las empresas nos tuvimos que volver a reinventar. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Que esos años fueron muy buenos para los directores financieros para poder seguir creciendo

en la empresa, porque hubo una oportunidad para tomar la dirección general. Se trataba más que un tema de ver oportunidades, un tema de análisis porque estábamos mirando constantemente los números. Entonces, por eso hubo ese ascenso en directores financieros a direcciones generales, porque se miraba mucho más las finanzas que no las oportunidades.

-Entrevistador: Claro, entonces, son muy diferente las perspectivas que tienes como directora general que las que tenías como directora financiera. Pero te ha ayudado a tener unas perspectivas desde otro lugar.

-Julia Franch: Claro. Los primeros años lo pase muy mal, porque aparte de que estábamos en una situación económica muy difícil, que bueno en nuestro caso fíjate tú que en el 2011 la empresa eran 80 empleados y en el 2013 éramos 50, se bajaron las ventas a niveles estratosféricos. A partir del 2011 con mucho esfuerzo por parte de todo el equipo empezamos a remontar. A mí también me sirvieron esos 2 años para ver un entorno de ventas que yo no veía y entonces tuve que hacer ahí un esfuerzo muy importante, porque para ver yo las oportunidades tenía que hacer un cambio total de chip, porque yo siempre veía amenazas, ya que mi cerebro estaba acostumbrado al análisis en cuanto a riesgos no en cuanto a las oportunidades. Pero, te tengo que decir que esos 2 años la pasé fatal.

-Entrevistador: ¿Bueno, pues entonces viendo lo que comentas puede decirse que igual ahora es el mejor momento del Grupo o no en este momento?

-Julia Franch: Sí, sin duda el 2018 ha sido el mejor año en la historia de Bestours, porque hemos tenido crecimientos de 2 dígitos, desde el 2013 hasta ahora.

-Entrevistador: Vale, vamos a hablar un poquito de la parte vacacional.

-Julia Franch: Sí.

-Entrevistador: El Grupo tiene una tienda física en Barcelona.

-Julia Franch: Sí.

-Entrevistador: Nada más, ¿no te has planteado abrir más tiendas? y si las abres ¿crees que la gente que compra a las mayoristas del Grupo, de alguna manera lo iban a sentir? o ¿esa fase ha quedado ya atrás?

-Julia Franch: Yo te contesto, nosotros desde la historia de Bestours nunca creímos en multitud de puntos de venta, sino que creímos más en abrir lo que ahora llaman los flagships. Entonces Bestours ya la abrió en sus inicios en el año 87 cuando se creó la agencia una tienda de 700 metros. Entonces, ahí yo siempre cuando alguna vez algún medio me ha preguntado por ello y hablan ahora de las flagships y yo digo eso ya existía y ya lo hizo Bestours. Entonces, entendíamos que nosotros abríamos solamente para Barcelona, porque había ahí un sector importantísimo de cliente medio alto. Obviamente, nosotros al cambiar de oficina en el año 2007 que cambiamos a la calle Consell de Cent y pasamos de 700 metros a 1200 porque no cabíamos. Éramos 80 en ese momento. Es verdad, que teníamos una oficina en Madrid, pero no teníamos un enfoque de crecimiento en Madrid. La teníamos porque clientes de Barcelona nos obligaron a abrir oficina en Madrid. No hubo una estrategia para crecer en Madrid, cosa que hoy es completamente todo lo contrario, vamos a apostar mucho por la oficina de Madrid.

Abrir tiendas por diferentes puntos a veces nos lo hemos planteado, pero nosotros entendemos que nuestro negocio es un negocio de confianza, es de consultor. Yo siempre digo, bajo mi punto de vista que existen dentro del emisor dos tipos de agencias que serían las agencias transaccionales y las agencias consultivas. Entonces, como agencia consultiva en todas las

áreas que tocamos, yo no creo en demasiados puntos de venta a no ser que conozcamos a esos consultores que tengan esa cartera de clientes, que esa cartera de clientes ya es, bueno pues lo típico: el abogado de confianza, el médico de confianza, y obviamente, que aparte de la confianza luego le podamos dar ahí buen asesoramiento sobre lo que nos solicitan. O sea, en conclusión, no nos cerramos a abrir nuevos puntos de venta, pero sería más bien a través de una compra como hicimos con NicaTours, o sea de gente...

-Entrevistador: De gente que ya esté asentada.

-Julia Franch: Esa es nuestra visión.

-Entrevistador: Claro, entonces lo que buscas en los asesores que estén en esas tiendas es gente que tenga esa formación o que tenga un poco destinado al nicho ...

-Julia Franch: Mínimo 10 años de experiencia.

-Entrevistador: Mínimo 10 años de experiencia y con un cliente medio alto.

-Julia Franch: Medio alto que es a lo que nos dedicamos.

-Entrevistador: Claro, perfecto. ¿Y, tú crees que ese cliente está buscando ese asesoramiento?

-Julia Franch: Sí

-Entrevistador: Que se deja asesorar y no va a buscar el precio en Internet. ¿existe ese nicho de clientes?

-Julia Franch: Sí, o sea lo que sí que, por ejemplo, no tengo ninguna confianza es lo que te digo en las agencias transaccionales. Agencias generalistas que venden todo y que ya están ahí, ya existen. O cuando alguna vez ha entrado en la tienda un cliente, dice quiero ir a Roma. Esto es tan fácil, como meterte en cualquier web y hacerlo.

-Entrevistador: Y hacerlo, efectivamente.

-Julia Franch: Nosotros vendemos viajes a medida al destino que sea, pero viajes a medida. Y, obviamente, ahí sí que necesitas saber, conocer primero al cliente, qué hotel encaja con él, no todos los hoteles son para todo el mundo, aunque sean de lujo o de premium, porque la palabra lujo ahora tiene un punto incluso negativo del viaje. Pero, que tengamos conocimiento de ese cliente para poder ofertarle lo que está buscando.

-Entrevistador: Y, la venta que hacen en la tienda al final tiene una directriz de venta su principal opción es una mayorista del Grupo o dejas un poco de libertad a que puedan trabajar con corresponsales en destino, DMC, digamos si es con todo tipo de...

-Julia Franch: Mira nosotros, el punto número uno y fundamental para nosotros es que el cliente cuando se siente en nuestra tienda salga con un viaje, eso lo que ha implicado durante estos últimos años ha sido mucha formación a todos los equipos, tanto, sobre todo de producto. Y sobre todo de producto quiere decir que ellos también han invertido muchísimo en viajar. Al final puedes tener la teoría, pero yo creo que la práctica es fundamental y tenemos ahora mismo un equipo en el departamento vacacional que ha viajado mucho, desde el año 2011, hasta ahora. Ellos, normalmente cuando el cliente viene lo primero que hacen es pensar en la tour operación. Eso para nosotros es muy fácil. El equipo de tour operación son compañeros, por lo cual, es una llamada por teléfono interno y decirlo, oye móntame un viaje para este señor y ya te digo,

prácticamente lo que quiere, porque yo a mi cliente lo conozco. Es cierto que hay a veces que ellos lo hacen directamente. Pero ¿en qué productos? en productos que nuestro tour operador no se ha especializado. A veces, hay viajes a Japón muy raros, o etiopias o productos que sean muy raros y que nuestro tour operador no esté muy especializado, pero ellos sí, porque acaban de venir del viaje o conocen a un corresponsal que va a encajar en ese precio que no es el de Tandem Luxury Travel y que pueden perderlo y es una buena venta. Entonces tienen esa libertad para poderlo hacer, no obstante, te digo, que suelen comprarlo a Tandem porque lleva por detrás, pues, todo el tema de la documentación una documentación con una presencia muy importante, un asesoramiento, se siente mucho más seguros cuando lo compran al tour operador especializado.

-Entrevistador: Lógico. Oí el otro día en una entrevista en la que te referías al cliente de más de 65 años, como un cliente estratégico.

-Julia Franch: 55

-Entrevistador: Pues, 55 como un cliente al que dirigirse no. ¿Es muy importante para la tienda? ¿es difícil captarles?

-Julia Franch: Nosotros hace 3 años hicimos un proyecto que todavía lo tenemos que se llama bestime que un poco la historia era, ahora que tienes tiempo, nosotros te organizamos los mejores viajes no a destinos muy lejanos y que el objetivo era, pues un poco hacer grupos chiquitines con 10 o 15 personas con un producto que lo llevarán todo incluido, porque veíamos que la gente entre 55 o más tenían cierta dificultad con los idiomas, vale.

Es verdad que hemos sacado algún grupo sin ser relevante, es decir igual hemos montado 2 grupos al año con toda sinceridad. Entonces, lo que sí que hemos visto es que introducir una nueva marca, cuando el mercado te tiene a ti especializado en algo cuesta muchísimo, entonces te diría que lo tenemos todavía el tema de bestime, pero no le estamos dando la inversión que se merecía, porque entendemos que el retorno sería muy lento. Entonces, preferimos invertir en ese producto que el mercado ya nos tiene como referencia en él, no.

-Entrevistador: Hablamos de experiencias entonces más que de viajes que es lo que hace especial.

Vale y en cuanto al tema corporativo. ¿se podría decir que es la parte de mayor actividad del Grupo?

-Julia Franch: Bueno, últimamente la parte vacacional ha crecido muchísimo, sí. Nosotros, en los años más de crisis sí que es verdad que el corporativo nos solucionó muy bien la situación, porque la empresa no paró, viajaba menos, pero no paró de viajar y además también lo que vimos es que como no vendían en el propio territorio nacional lo que hacían sobre todo las empresas en Cataluña que no nos olvidemos que nosotros somos de allí, era salir a vender fuera, entonces también tuvimos una oportunidad para crecer y el vacacional, obviamente se paró por completo. En estos momentos, yo te diría ahora mismo que la parte vacacional es muy muy importante, 60-40.

-Entrevistador: ¿tanto?

-Julia Franch: Sí, es muy importante y el corporativo ¿cuál era la pregunta?

-Entrevistador: ¿Si es la parte de mayor actividad?

-Julia Franch: 60% sí, pero especializada eh.

-Entrevistador: Sí, porque ¿qué tipo de empresas requieren los servicios del corporativo, pequeñas empresas o grandes corporaciones?

-Julia Franch: Nosotros, vamos a Pymes.

-Entrevistador: Pymes.

-Julia Franch: Pymes te quiero decir que, en Cataluña, porque es verdad que hay que diferenciarlo por áreas geográficas dentro de España. En Cataluña una Pyme puede ser de 50.000 a 300.000 euros y en Madrid, yo creo que cualquier Pyme son 200.000 euros a partir, o sea, cambia muchísimo el tipo de empresa que hay en un lugar y en otro.

¿Dónde nos sentimos cómodos? En esa empresa que valore nuestro servicio, porque lo de menos es la venta del billete o del hotel o del coche de alquiler, lo que nosotros vendemos el pre, el durante y el post. ¿Y, tú me dirás y qué es todo eso?

Vale, el pre, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer una visita a un cliente corporativo lo que queremos sentirnos es parte de su engranaje, que nos expliquen qué es lo que hacen y cómo nos podemos convertir en una parte de la empresa en cuanto a la gestión de los viajes, les ayudamos a hacer toda la política de viajes. Si no la tienen, muchas Pymes no tienen política, nosotros les ayudamos a hacerlo porque tenemos muchas políticas. Por otro lado, les hablamos de todas las herramientas que existen en el mercado de compra. Hay herramientas que también tenemos online y aunque ninguna de ellas sea la óptima o no haya nada todavía, les puede ayudar en algún momento. Y, sobre todo cómo quieren recibir esa información. Es como todo muy a medida. Es decir, tú cómo trabajas y dime cómo sería lo óptimo para ti, para que todo esto fluya rapidísimo. Un corporativo cuando te pide algo lo quiere para ya.

El durante, es mientras ese señor está viajando nosotros estar controlando en cada momento si tiene algún problema: cancelaciones de vuelos, retrasos de vuelos, incluso hoteles que llegan y no tienen la reserva por lo que sea, que llegan tarde y nos hemos encontrado con hoteles cerrados, porque piensa que trabajamos a lo mejor en poblaciones un poco más conflictivas, Rusia, etc., y hay mucha problemática de servicio.

Y, yo te diría que el después, bueno en el durante también está todo el tema de la geolocalización que sabemos en cada momento dónde está y luego, el después sería toda la integración. La integración qué quiere decir, nosotros también nos sentamos con los clientes cuando definimos políticas, formas de trabajar, etc. Y ellos nos dicen, mira de entrada todo el tema de facturación quiero que me lo hagas así, por centros de coste, por delegaciones, por personas, por rutas, por lo que quiera cada uno decide cómo. A nivel de informes, qué tipos de informes quiere, pues mira yo necesito 10 informes; uno para recursos humanos, uno para marketing, uno para ventas, uno para administración y todo eso. Y lo que suelen solicitar es que se integre en su RP. Casi todos los clientes trabajan con SAP ahora mismo y entonces, quieren que a través de archivos se lo metamos ya en su SAP para que ellos no tengan que contabilizar las facturas. Otro de los servicios importantísimos es la conciliación de las tarjetas de crédito. Es fundamental.

-Entrevistador: Claro, o sea, que al final el viaje corporativo es tan a la medida o más que el vacacional.

-Julia Franch: Muy a la medida, además a todo ello tienes que añadir que lo que más están solicitando ahora mismo los clientes corporativos es un horario muy amplio. Te has dado cuenta de que hemos ido ampliando nuestros horarios a medida que pasa el tiempo, es decir, estamos abriendo prácticamente sobre las 8 de la mañana y cerramos a las siete, pero hay gente en la oficina de Madrid que está hasta las nueve. Nuestra idea sería, lo óptimo sería de 6 de la mañana a 22 a partir de ahí lo lanzamos a nuestro servicio 24 horas, pero para un tema de urgencias graves tienen todos nuestros teléfonos móviles por si pasara algo en destino para nosotros poder actuar lo más rápido posible. Y, lo otro, nosotros tenemos el 24 horas del fin de semana, pero

también tenemos el 24 horas interno del fin de semana que si no recuerdo mal de 10 de la mañana a 7 de la tarde.

-Entrevistador: ¿O sea que están cubiertos completamente?

-Julia Franch: Sí nos gustaría 24 horas, pero eso quiere decir ser más grandes.

-Entrevistador: Y con los hoteles, compañías aéreas etc. ¿la relación es buena?

-Julia Franch: Como siempre, buena pero ya sabes cómo es.

-Entrevistador: ¿Qué tipo de GDS se utiliza?

-Julia Franch: Amadeus.

-Entrevistador: Amadeus, siempre, vale, por alguna razón en especial o por el conocimiento que tiene la gente, pero...

-Julia Franch: Es porque Amadeus es el gds que mejor está funcionando en España. El que tiene más integraciones, sobre todo con todos los sistemas que con las empresas tecnológicas de este país. Sí que hace, como te diría yo, como 5 años, estuvimos barajando la posibilidad de entrar en Sabre, pero es que les faltaba un montón de cosas. Por ejemplo, Vueling no podías venderlo o Renfe no podías venderlo, entonces claro, es un poco lo que te digo. Es decir, el operativo cuando hace una reserva ya la sube a nuestro sistema, ellos no duplican en webtour el sistema que tenemos en el Rp no tiene que meterlo. Esa reserva tiene un código, esa reserva se vuelca a una bolsa que tenemos dentro de nuestro sistema y el operador la captura por lo cual en ese momento tenemos controlados todos los billetes que hacemos a diario.

-Entrevistador: Y, ¿cómo crees que va a afectar el NDC en esto?

-Julia Franch: El NDC claro que nos va a afectar, de hecho, este es un tema que está todavía en ciernes. Sabes que empezó con lo de Lufthansa. Recuerdo ya que 3 años va a hacer. Ellos lo que dijeron es que no firmaban acuerdos con Gds sin este coste y que me parece que eran 16 euros y a partir de ahí ya salió Iberia que son la compañía bandera en sus países quienes establecen las reglas del juego. Entonces Iberia ya ha salido y Air France le ha seguido, durante el tránsito este de tenerlo todo acabado, porque el NDC de momento no es imperativo, porque no podemos meternos ahora mismo en Iberia, Lufthansa, o en Air France, porque lo que nos daba el gds era una plataforma que integraba todos los vuelos, pero de una manera muy transparente, porque tu veías ahí todos los precios. Entonces eso incomoda muchísimo. Y a la hora de ser productivos, que no nos olvidemos que el corporate es un tema de cuantas más reservas hago más fees cobro ya que nosotros no tenemos comisión, esto podría perjudicar a la operatividad de nuestros técnicos. Se habló con todas estas compañías y nos han puesto un canal directo por gds. No a todas las agencias, solo a las corporate y de momento nos han condonado este fee que ellos cobran por gds, durante un período de gracia, hasta que lo tengan todo desarrollado. Hablaban del NDC, pero no podías hacer ni el tema este de familias numerosas, puentes aéreos, un montón de productos que no se podía hacer, creen que lo tendrán acabado en el primer semestre del ejercicio 2019 y nosotros estamos también hablando con Amadeus que también lo tendrá en el primer semestre del 2019, Ellos están generando o haciendo una aplicación nueva que va a englobar todo lo que es low cost, gds al uso y NDC.

-Entrevistador: ¿Eso va a hacer Amadeus?

-Julia Franch: Sí, y eso es lo que estamos esperando todos, porque tienes que saber que nosotros también tenemos Amadeus por todos los automatismos que tenemos creados. O sea, ya no es solamente un banco de billetes o de hoteles, simplemente es los perfiles de los clientes que están todos incluidos en NDC, tarjetas de créditos, gds, etc. Acuérdate que también firmamos hace poquito una auditoria de evaluación de riesgos el PCI que nos obligaba IATA a que todos esos datos estuvieran muy bien guardados y eso Amadeus lo estaba haciendo y eso un NDC no te lo asegura. Entonces, estamos esperando esto a ver si Amadeus acaba y podemos ser más transparentes.

-Entrevistador: Bueno, en cuanto al departamento de MICE ¿lo tenéis diferenciado de la parte de corporate?

-Julia Franch: Sí porque por un lado la parte de business, o sea el corporate que sería el frente corporativo la parte business travel. es la solicitud de un billete o de un hotel o de un alquiler de coche o dos cosas o tres cosas, vale. Y, luego cuando el cliente ya nos pide algo más sofisticado, como, por ejemplo, quiero hacer una reunión con mi red de ventas, dame tres opciones de hoteles más opciones de coffe break o de lunch o de lo que sea, eso lo pasamos a un departamento que tenemos de grupos, ¿por qué? Porque ya es mucho más elaborado y necesita de más tiempo.

-Entrevistador: Más personalizado.

-Julia Franch: Y no es aquí te pilló, aquí te mato, como es un business travel que necesita la respuesta ya, emitir billete, tarjeta de embarque, no sé si te lo he dicho que lo de la tarjeta de embarque hoy ya es fundamental.

-Entrevistador: Sí para poder llevarla encima o en el móvil.

-Julia Franch: Todo el mundo quiere ya llevarla, o sea nada de papel. Entonces serían grupos y luego tenemos un departamento que más que MiCE le llamamos Events, porque lo que es la logística ya se presupone, pero nosotros lo que ofrecemos en este departamento de Events es sobre todo el plan de marketing y comunicación. Por ejemplo, ahora mismo estamos tratando una operación que nos entra en este mes en el que hemos tenido es una fundación que cumple su 20 aniversario y hemos tenido que contratar a un agente de protocolo para invitar autoridades, inclusive Casa Real, etc. y por otro lado también a un periodista para que nos haga todos los contenidos. Entonces cuando yo hablo de Events, no hablo de un viaje a Vietnam de que es billete de avión, hoteles y no, ahí lo que metemos es la comunicación y el marketing.

-Entrevistador: Vale, de hecho, es un segmento que mueve muchos pasajeros y que está un poquito retraído ¿está volviendo a arrancar o no, o ha mantenido un nivel?

-Julia Franch: En nuestro caso, es un departamento muy nuevo. Lleva 4 años y yo creo que todavía tenemos ahí que picar mucha piedra, porque hay muchos competidores desde hace muchos años metidos ahí y es lo que te digo que el mercado también nos tiene que ver como que nosotros hacemos esto y lo hacemos igual de bien que el resto. Y, luego también nos pasa como con la tour operación que la propiedad industrial no se valora. O sea, nos hinchamos a hacer presupuestos y presupuestos y presupuestos para que luego te digan es que mi cliente lo hará más tarde.

-Entrevistador: Una de las eternas luchas a ver si se cobra por esos presupuestos, si no se cobra y quién se atreve.

-**Julia Franch:** Exacto. En Mice es todavía peor, porque mice todavía lleva también toda la parte de comunicación y diseño gráfico.

-**Entrevistador:** Vamos a hablar un poquito ahora también de la mayorista. Me has dicho antes que Tandem es del 93 por lo tanto es una de las mayoristas ahora mismo más antiguas casi, ¿no?

-**Julia Franch:** Sí

-**Entrevistador:** Y, desde luego del segmento viaje premium o del viaje de lujo es la más antigua.

-**Julia Franch:** Lo que pasa que nosotros, se sacó Tandem en el año 1993 para dar servicio a Bestours.

-**Entrevistador:** Exclusivamente.

-**Julia Franch:** Porque Bestours tenía 11 vendedores en ese momento, o sea, la parte vacacional era fundamental en esos momentos más que la corporativa.

-**Entrevistador:** Y, luego ya se abrió al resto.

-**Julia Franch:** Entonces al cabo de 3 o 4 años se sacó el primer catálogo, pero que también era, vamos un proyecto muy poco ambicioso. Era para amigos, agencias de viajes amigos y yo creo que no se hizo el cambio hasta sacar el folleto de la cebra, no sé si tú lo llegaste a conocer.

-**Entrevistador:** Yo lo he conocido, mítico.

-**Julia Franch:** Vale, que fue muy relacionado con África y tenía mucha imagen, entonces ahí se abrió y se cogió equipo comercial.

-**Entrevistador:** Y, ¿cómo es el cliente medio de Tandem? Hablamos de un cliente medio alto.

-**Julia Franch:** El cliente de Tandem es yo te diría alto. Yo lo de medio ya, no sé qué decirte, porque nosotros afortunadamente tenemos la suerte de que tenemos ventas de más de 100.000 € en muchas de las ocasiones.

-**Entrevistador:** Me parece bastante importante es el índice de materialización de la empresa.

-**Julia Franch:** ¿En Tandem? Un 25%.

-**Entrevistador:** Es muy alto respecto a otras mayoristas del sector.

-**Julia Franch:** Bueno, a mí es lo que me cuentan. Yo lo veo bajo, pero entiendo que comparado con otras mayoristas a lo mejor es muy bajo, pero también tengo que decirte que estamos seguros de que los touroperadores, como Tandem no tienen esa materialización y estoy convencida de que si hiciéramos un estudio ...

-**Entrevistador:** Podemos pensar que hay un 75% de ellos que no se hacen al final y es mucho.

-**Julia Franch:** Es que al final hay 2 o 3 operadores como Tandem en este mercado, yo creo que todos deben tener mínimo eso. Es que si no, tendríamos aquí un batallón de gente trabajando, haciendo presupuestos todo el día.

-Entrevistador: Se sigue trabajando con agencias de viaje utilizando el canal habitual para la venta sin ningún problema y, además, creyendo en ello.

-Julia Franch: Y creciendo.

-Entrevistador: Y creciendo en puntos de venta.

-Julia Franch: Con todas las dificultades que podemos tener de grupos horizontales, acuerdos, etc.

-Entrevistador: ¿Y, está abierto a todas las agencias?

-Julia Franch: Sí, a todas.

-Entrevistador: ¿Y, se firman acuerdos con todos los grupos de gestión?

-Julia Franch: No, con todos no, sólo con los que tienen este tipo de clientes.

-Entrevistador: Vale, ¿crees que el tamaño de Tandem actualmente es el ideal o crees que habría que dar un paso más adelante para llegar a más mercado, o eso el propio mercado lo irá diciendo?

-Julia Franch: Yo creo que lo primero que deberíamos hacer en Tandem, antes de abrir a más mercado es sobre todo trabajar en la tecnología. No tan sólo en Tandem. En todas las áreas, porque tenemos que ser lo más eficientes posibles y nos tiene que acompañar una buena herramienta tecnológica. Entonces, yo no creo más red comercial si lo único que vamos a hacer va a ser cargar más a los operadores para que coticen más presupuesto, si no hay una tecnología por detrás que nos ayude.

-Entrevistador: De otra manera das peor servicio.

-Julia Franch: Claro, al menos los que tengamos como clientes o lo que sea que encuentren esa diferenciación de tener las respuestas en 24-48 horas, etc.

-Entrevistador: En cuanto a travelkids al final es una mayorista también muy reconocida y probablemente sea la pionera en cuanto al viaje en familia o al menos con ese concepto.

-Julia Franch: Bueno, de familias y con story tellings.

-Entrevistador: Igual las familias antes no viajaban tanto y han visto en esta mayorista una forma de viajar tranquilos y que los niños van a divertirse y los padres van a estar tranquilos no, es un poco eso. ¿Entonces, cada vez viajan más niños con padres y viajan familias y todo es la percepción tuya?

-Julia Franch: Bueno, mira los números.

-Entrevistador: Así es

-Julia Franch: Este año tenemos más de 1000 plazas que era un reto para nosotros, porque claro se concentra todo prácticamente en un mes y no nos olvidemos que nosotros somos una agencia Pyme, entonces, yo sigo creyendo en ese producto que nos da dolores de cabeza, porque al final hay que vender 1000 plazas, pero yo creo que año tras año vamos vendiendo más.

-Entrevistador: Y van haciendo parques temáticos y van haciendo montón de productos.

-Julia Franch: Sí, parques temáticos a nosotros no nos solicitan, porque eso yo creo que lo pueden hacer bastante fácil eh.

-Entrevistador: Directamente ellos.

-Julia Franch: Yo creo que nosotros lo que tenemos que crear es un producto que sea de una calidad muy alta sin ser lujo y que esté muy especializado en el crio, o sea, alojamientos para niños, comidas para niños que haya animadores para que los niños se diviertan, o sea todo ese plus.

-Entrevistador: Siempre enfocado en el niño.

-Julia Franch: Siempre enfocado en el niño, sí y que viajen con más niños esa es la idea.

-Entrevistador: si te parece hablamos un poquito sobre travel advisor. Sobre lo que es un grupo de gestión o qué tipos de grupo de gestión es travel advisors si es que se pueden diferenciar de los demás.

-Julia Franch: Vale, mira, fundamentalmente yo creo que es el único grupo de gestión que aporta más que el resto. De hecho, en Travel Advisors siempre hay un slogan que somos una asociación diferente. ¿Por qué? Porque, obviamente nos da tres cosas muy importantes para el Grupo, uno es el tema de la negociación con proveedores que eso te lo dice cualquiera. Otro es reputación empresarial que esto no lo hace cualquiera y otro es el tema de comunicación y formación. ¿Por cuál quieres que empiece? Compras, yo creo que cualquier grupo de gestión te puede negociar.

-Entrevistador: Además teniendo en cuenta que no sois tampoco tan grandes como otros grupos que presentan 2000 agencias.

-Julia Franch: 33 agencias de viajes y este año estamos en una facturación de 772 millones, entran en enero dos agencias más que una factura 50 millones y la otra 25.

-Entrevistador: Que es un buen impulso.

-Julia Franch: Tiene que entrar siempre por invitación de uno de los socios, cuando se invita al socio se tienen que ver los balances, tiene que ser una empresa que sea financieramente hablando sólida y que no nos deje cualquier cosa por ahí tirada mañana perjudicándonos al resto. Y, que tengo que decirte también que el crédito nunca lo pone travel advisor. Cuando travel advisor negocia con Meliá, con NH, o el que sea, le dice que los créditos es cosa tuya. De cada empresa asociada.

-Entrevistador: Independiente ya de cada oficina.

-Julia Franch: Y, cada oficina yo tengo un crédito con un proveedor y a lo mejor otra travel advisor tiene otro.

-Entrevistador: Vale. ¿Y la reputación?

-Julia Franch: La reputación sí, porque está trabajando siempre en esos contenidos, sobre todo en que nos vean como que estamos muy especializados. Yo creo que en travel advisor todas las agencias están muy especializadas. Bestours no puede dar lo mismo que American Express, o

que Carlson o que BCD, o que el Corte Inglés. Estaríamos muertos porque ellos siempre van a ser más baratos. Entonces, nosotros siempre tenemos que dar ese servicio añadido. Y, luego todo el tema de comunicación y formación. Es un Grupo que como toda la gerencia viene de marketing. Obviamente, siempre están creando contenidos que sean interesantes y que además nos meten a todos y siempre estamos en constante formación a través de cápsulas.

-Entrevistador: ¿Ha estado siempre Bestour en Travel Advisor?

-Julia Franch: Sí

-Entrevistador: Siempre desde el principio.

-Julia Franch: Somos uno de los que lo creamos.

-Entrevistador: Muy bien, y el perfil de agencias ya me has dicho es un poco corporativo no, sobre todo.

-Julia Franch: Son agencias especializadas en viajes corporate, llámese busniess travel o Mice y viajes a medida.

-Entrevistador: Perfecto, ¿la sentencia que hubo hace unos años el tribunal de la competencia que multó a una serie de algún grupo de gestión ha afectado de alguna manera al día a día?

-Julia Franch: No, porque nosotros nunca hemos hecho este tipo, o sea, nosotros nunca hemos pactado cosas dentro y tenemos muy claro lo que se puede hacer y lo que no.

-Entrevistador: Imagino que además recibiréis muchas peticiones para formar parte del Grupo.

-Julia Franch: Por invitación.

-Entrevistador: Por invitación de una y luego hacéis un estudio o similar ¿no?

-Julia Franch: Es que no puedes entrar si no facturas mínimo 5 millones.

-Entrevistador: Vale.

-Julia Franch: Este es uno de los datos importantes.

-Entrevistador: ¿Dentro de los miembros del Grupo existe algún tipo de direccionamiento de venta o eso ya depende de cada uno?

-Julia Franch: No, lo que se hace es tener una serie de partners preferentes que les llamamos así, que son los que asisten con nosotros a todos los encuentros que pueden ser calcula 30 proveedores los más importantes, entre compañías y cadenas hoteleras. Es importante negociar con todos ellos aunque obviamente ya sabes que muchas veces tampoco nosotros decidimos al final de todo. En un evento, nosotros podemos decir hazlo en el Melia Castilla que tiene unas salas estupendas, pero al final quien decide es el cliente. Pero, obviamente vamos a tener acuerdo con Melia, y vamos a tener acuerdo con los principales competidores de Melia.

-Entrevistador: Y, dentro del producto que tienen todas las agencias que pertenecen a ellos, digamos que ese el tipo de relación de venta puede ser un poco mayor que con otras, es decir, ¿el producto de Tandem lo venden más agencias que pertenecen a travel advisors o no necesariamente?

-Julia Franch: Mi punto de vista ahí es, que como las agencias de travel advisors la mayoría de ellas son especializadas en eventos y viaje corporativo no tiene mucho vacacional y las que tienen vacacional que son 5 o 6 como mucho, son agencias tan expertas que se lo hacen ellas directamente y nos ven un poco como competidores.

-Entrevistador: De hecho, es un poco la competencia de Tandem, muchas veces las agencias que se lo hace ya directamente.

-Julia Franch: Ferrer y Saret No nos comprará nunca nada porque ellos actúan de mayorista a minorista, Sanander también que tú la visitas.

-Entrevistador: Sí, sí.

-Julia Franch: Yo creo que se lo deben hacer todo ellos.

-Entrevistador: Sí, básicamente sí. Entonces en el futuro un grupo de gestión debería evolucionar de esa manera un poco que sea formación.

-Julia Franch: Reputación.

-Entrevistador: Vale, y, por último, vamos a hablar un poco de la parte de asociacionismo de las agencias. En este caso de Acave ¿cuál es el objetivo de una asociación como Acave al final?

-Julia Franch: La defensa jurídica de los asociados. Yo la veo así.

-Entrevistador: Ese es el último objetivo. ¿A Acave puede pertenecer cualquier agencia?

-Julia Franch: Cualquiera, porque tú lo que pagas ahí es que son muy diferentes, porque uno sería un grupo de gestión y el otro es la parte dijéramos jurídica. Ellos lo que hacen es darte asesoramiento cuando tienes que abrir una agencia de cumplir todo el reglamento. Si tienes algún problema, pues te hacen la defensa jurídica y, además, a través de esa cuota que es una cuota barata, pues te incluye todo ese asesoramiento, cualquier denuncia, un incumplimiento de contrato. Acave va a estar siempre por ahí, negocia también con las principales compañías de seguro para que tengas una cobertura, pues no es lo mismo negociar con Axa una póliza para mí sola o para 500 agencias. Entonces, también tenemos ahí unos tratos preferenciales que, por ejemplo, todo el tema de seguros no lo hace travel Advisors.

-Entrevistador: entonces hay más asociaciones similares, ¿tenéis alguna relación?

-Julia Franch: Hay muchísimas asociaciones está muy atomizado como todo el tema de agencias y viajes.

-Entrevistador: Pero, lo que sí veo es que Acave es una de las más dinámicas en cuanto a estudios como el que me has enseñado de Amadeus, ¿todos esos datos los implementáis de alguna manera?

-Julia Franch: Que además tiene un 40 y pico por ciento de Ceav que creo que es la patronal de España. Todo lo que hace Acave trabaja para Ceav directamente.

-Entrevistador: Porque Acave en un principio era una asociación catalana.

-**Julia Franch:** Nunca ha sido la catalana, Acave siempre ha sido estatal, pero con domicilio en Cataluña, siempre ha sido a nivel estatal.

-**Entrevistador:** ¿Y, el nombre es asociación corporativa, ahora?

-**Julia Franch:** Es asociación catalana de agencias de viajes y luego le han llamado asociación corporativa. Hay muchos asociados que no son catalanes.

-**Entrevistador:** Muchas gracias Julia por tu tiempo.

MADRID, 5 DE NOVIEMBRE DE 2018

YO JULIA FRANCH, CON DNI 35091586A AUTORIZO A RICARDO PASTOR RUIZ, CON DNI 14255599S DOCTORANDO EN TURISMO POR LA URJC, A INCLUIR ESTA ENTREVISTA EN SU TESIS DOCTORAL

FIRMADO

JULIA FRANCH

Anexo 2. Entrevista Olatz Alberdi Conversación mantenida con Olatz Alberdi, propietaria de Noma Bidaiak, agencia de viajes independiente perteneciente al grupo de gestión de Globalia, Geomoon. Habiendo trabajado siempre en agencias de red hasta la quiebra de Marsans, ha pasado a crear su propia agencia como franquicia primero para pasar a independiente dentro de dos grupos diferentes. Además, crea producto propio tratando directamente con proveedores.

Entrevistador: Estamos con Olatz Alberdi, propietaria de la agencia de viajes Noma Bidaiak de Bilbao. Bueno lo primero presentar un poco la agencia ¿cuántos años lleváis?

Olatz A.: Estuvimos tres años con franquicia de Halcón Viajes. Llevamos ya 6 como Noma Bidaiak fuera de Halcón. Pero totalmente independientes digamos, vamos a hacer 4.

Entrevistador: 4 años, vale. ¿Por qué te decidiste a montar una agencia de viajes independiente después de todo lo que pasó con Marsans? (Olatz Alberdi fue una de las perjudicadas tras el cierre de Marsans)

Olatz A.: Porque dentro de una empresa piramidal nos dimos cuenta de que había mucha gente que ganaba por encima de nosotras y que al final el margen era el que era y que el trabajo de los que están por encima nuestro no era tan imprescindible. Como ya teníamos los contactos, las mayoristas, los conocimientos de destinos y las herramientas nos decidimos a montar la agencia.

Entrevistador: ¿Cuántos sois ahora en la agencia?

Olatz A.: 4 más una chica en prácticas.

Entrevistador: Todo mujeres.

Olatz A.: Todo mujeres, mujeres al poder. Nunca he entrevistado a un chico, también te digo que no he tenido un currículum de un chico nunca, si tendría alguien potente no me importaría.

Entrevistador: Primas o es importante estudio del turismo o en este caso...

Olatz A.: No, es importante sobre todo tener gente independiente, conocer destinos y tener un poco de empatía con el cliente, o sea, ponerte un poco en su lugar, hacerle cuatro preguntas y ser una persona más cariñosa y con conocimientos que en realidad con estudios.

Entrevistador: Vale.

Olatz A.: Yo no he acabado la carrera de hecho. En segundo dejé la carrera, porque ya tenía tres trabajos y no acabé la carrera, entonces, vamos los estudios no le doy tanta importancia.

Entrevistador: Vale, sois vacacional, tenéis empresa...

Olatz A.: Tenemos un poco todo. Trabajamos con varias empresas, con la Diputación de Bizkaia, con algún departamento del Gobierno Vasco o el IMQ (Instituto Médico Quirúrgico Llevamos varias empresas, pero sobre todo nuestro cliente es cliente a la medida, larga distancia a la medida y gente joven que va buscando mucho precio.

Entrevistador: Vale, eso te preguntaré también ahora. Tú me decíais que estáis integrados en un grupo de gestión ¿por qué el modelo de franquicia o asociada no te convence y estáis como independientes dentro de un grupo de gestión y qué buscáis en un grupo de gestión?

Olatz A.: Cuando salimos de Marsans, nos daba un poco de vértigo lanzarnos a ser totalmente independientes. Nos dimos cuenta de que si empezamos a tener acuerdos con mayoristas, deberíamos ir de la mano de un grupo y en este caso fue Halcón Ecuador. Porque es la que menos canon nos cobraba y la que más seguridad nos dio en ese momento. Entonces, cuando ya llevamos un año nos dimos cuenta de que habíamos pagado muchísimo dinero, además del canon del uno y medio que nos cobraban que no era un canon alto por aquel entonces, porque había gente que pagaba hasta tres puntos. Teníamos que pagar la imagen, teníamos que pagar el correo que usábamos a diario, teníamos que pagar todo el material y una serie de cosas que al final nos hacía un gasto anual mínimo de 20.000 € por nuestras ventas. Nos dimos cuenta de que era muchísimo dinero, cumplimos los 3 años de contrato y una vez que cumplimos ya sacamos la cabeza y empezamos a ver otras cosas, grupos de gestión y nos metimos en Airmet. Aquí estuvimos 2 años y fue similar. Nos cobraban 100 € más IVA al mes y nos damos cuenta de que en realidad no nos aportaba nada, entonces se nos brindó la oportunidad de meternos en un grupo que se llama Geomoon, que también pertenece a Globalia de manera totalmente gratuita. Ellos digamos que se benefician de nuestras ventas, para final de año negociar con distintos proveedores y nosotras de las comisiones que ellos negocian con los distintos proveedores. Entonces, vimos que tenían buenas condiciones sobre todo dentro de su grupo y tenía buenas condiciones con Ávoris, que hoy día es muy fuerte con una serie de mayoristas de larga distancia y decidimos meternos. Aunque no es nuestro grueso de venta, si nos interesa para las pocas reservas que tengamos, tener una buena comisión.

Entrevistador: Pero sí consideras necesario entonces estar dentro de un grupo o por lo menos interesante.

Olatz A.: Bueno, sino sobreviviríamos de otra manera, pero hoy día sí es interesante, es más fácil sí.

Entrevistador: En cuanto al producto que vendéis en la agencia ¿cuáles son los productos más rentables a la hora de vender en cualquier agencia y luego la vuestra si son diferentes?

Olatz A.: En cualquier agencia no lo sé, porque en cualquier agencia probablemente hay agencias en pueblos que están vendiendo muchas costas. Pero, ese cliente en la calle ya lo habíamos perdido. Tenemos una lucha en la calle contra los descuentos de las grandes redes, las tarjetas, las financiaciones, los regalos... es una lucha que teníamos perdida, entonces, sobre todo nuestro fuerte y lo que queremos hacer, es intentar viajar mucho para hacer larga distancia a medida.

Trabajamos con mayoristas de larga distancia a medida porque tenemos clientes que quieren mayorista y quiere tener un soporte mayorista. Pero, tampoco es nuestro perfil. Nuestro perfil es de gente joven. muy mochilera, muy de larga distancia a medida y al final tenemos que aprovechar ahí un poco el conocimiento que tenemos. Porque es gente que ya conoce mucho, que ya ha viajado mucho y que saben manejar bien Internet, entonces tenemos que saber algo más que ellos. Pero tampoco se quieren gastar mucho dinero. Entonces, tenemos un cliente con un gasto medio de larga distancia de 2.500 a 3.000€, tenemos mucha gente joven montañera, por ejemplo, Perú, Costa Rica, mucha gente de ese perfil. Entonces, lo único que podemos hacer es conocer nosotras bien los destinos para poder ofrecerlos y hacer toda la contratación. Por ejemplo, María, nuestra última incorporación es porque conoce más de 30 países y los conoce de manera mochilera que es un poco el perfil. ¿Tenemos alguna familia que va con mayorista? Sí, ¿tenemos alguna familia que quiere ir con un paquete de Europa todo organizado? Sí, pero son los que menos. Entonces, este es un poco nuestro tipo de clientes. Sobre todo, paquete dinámico y emitimos muchísimo con el consolidador Servivuelo.

Entrevistador: Y, así también controláis más la reserva vosotras.

Olatz A.: Es toda entera nuestra. Y nuestros problemas son nuestros también. Porque al final, nos ha pasado muchas veces que nos ha pillado una semana santa que no ha salido algún avión y la compañía aérea o la mayorista tampoco ha estado. Y tampoco nos ha hecho caso y tampoco nos ha cogido el teléfono; entonces al final, somos nosotras al cliente las que buscamos la solución. Entonces, eso es un poco lo que va en contra de las mayoristas. Que necesitan un soporte muy bueno para darnos el valor añadido que hoy en día estamos buscando en las mayoristas. Que tengan conocimientos y sobre todo un teléfono de emergencia y que nos solucionen los problemas. No un teléfono de 24 horas que lo tienen todos, pero reales y buenos... No.

Entrevistador: Ya que hablamos sobre los proveedores. Por ejemplo, Lo poco que hacéis con mayoristas ¿consideras que son justas las comisiones? . Han ido a menos, han ido a más...

Olatz A.: Tampoco sé lo que hay de tras de una mayorista por detrás para saber si es justo o no, yo no sé si una mayorista gana un 40, un 50...

Entrevistador: Pero crees que las comisiones ¿han ido a menos o siguen similares?

Olatz A.: Pero, es normal, eso es como preguntar a un restaurante hoy en día si factura lo mismo. Está lleno de *wedding planners* y de otro tipo de gente que cada día nos aprieta más. Últimamente todos los receptivos venden menos a las mayoristas, porque vamos al cliente final para evitar ese coste, ese rapel, esa comisión.

Entrevistador: Vamos la cadena habitual tradicional se ha roto.

Olatz A.: La cadena habitual funciona en algunos países, pero yo creo que la tendencia es a que se rompa si no se cuida bien por la parte de las mayoristas. Por otra parte, yo creo que las mayoristas tienen que prepararse mucho mejor. O sea, nosotras sabemos que tenemos que cuidarnos muy mucho de saber más, de darle algo más al cliente. Si yo descuelgo el teléfono para llamar a una mayorista, la persona que está detrás tiene que saber mucho más y darme ese valor añadido, porque, así, si yo descuelgo el teléfono con confianza, no me preocupo. Y hay destinos en que lo hacemos así, pero hay destinos en los que yo llamo para pedir y nosotras conocemos mucho más que cualquiera que esté detrás del teléfono.

Entrevistador: Vale, en cuanto a proveedores seguimos ¿crees que se está produciendo una venta directa ya no solo de aéreos y de hoteles que sabemos que es así, sino de las mayoristas utilizando cotizadores online y este tipo de herramientas o no?

Olatz A.: Hace tiempo, al cliente final de la calle sin pasar por agencia. Y yo lo veo normal, lo mismo que yo voy al receptivo que la mayorista vaya al cliente final me parece normal, yo creo que cada vez más. Porque al final es que lo tienen muy difícil. Yo creo que van a triunfar las que se especialicen en larga distancia, a medida de lujo y yo creo que tienen que seguir esa línea. Pero, claro, se está vendiendo a todo tipo de gente porque al final hay que vender, pero yo no sé si es acertado eso porque al final se desvirtúa un poco el producto. Entonces, yo creo que todos van a llegar al cliente final de la calle y nos van a intentar quitar de en medio. Al final es que es supervivencia, yo creo que tenemos que sobrevivir todos. ¿Nuestro negocio dónde está?, vendemos mayorista sí. ¿en qué porcentaje?, yo creo que cada día menos. Cada día menos, pero porque tampoco tenemos un soporte por detrás que nos dé valor añadido extra y el beneficio que tenemos es pequeño...A veces no me queda más remedio que trabajar de manera directa con receptivos porque la mayorista a la que se lo pido no me lo da y lo tengo que buscar por mi cuenta. Y si me lo da el precio es mayor que lo yo consigo directamente. Es que es imposible para mí trabajar con mayoristas, porque como el cliente visite otra agencia al uso en la calle que le hayan hecho el 7% de descuento y le hayan regalado unas maletas y encima tiene una tarjeta, estoy muerta, o sea, tiene que ser un cliente muy mío para que no tenga que hacerle un

descuento con un mayorista. Entonces, mi valor añadido tiene que ser que yo voy directamente al producto y te doy mejor precio que con paquete, y además, tienes la garantía de que conozco el producto. Entonces lo mío es supervivencia, y las mayoristas por otro lado también tiene que sobrevivir, porque al final es que están viendo que nosotros estamos haciendo lo mismo. Es un poco peligroso todo.

Entrevistador: Me dices que emites billetes ¿no?, pero no sois IATA ¿o sí?

Olatz A.: Tenemos Amadeus Selling. Reservamos, utilizamos Amadeus, usamos colas, hacemos reservas, usamos todo, pero, nos emite otra oficina de manera gratuita, otra oficina se beneficia de nuestras ventas y nos emite gratis.

Entrevistador: y ¿en cuanto a hoteles, trabajáis con centrales de reserva, bancos de camas, la propia cadena o cómo hacéis?

Olatz A.: Para los políticos y organismos públicos con los que trabajamos, generalmente y en larga distancia, lo hacemos directamente con el hotel. Y te digo por qué. Todos los buscadores, todos los bancos de camas en todos tienes metido, un Expedia o similar y no me garantiza la calidad. Va a llegar el cliente y le van a dar una mala habitación con una contratación mala, o pocos metros, o vista al patio, o le van a cobrar tasas desorbitadas. Voy a llamar al hotel para solucionarlo y me van que es porque la reserva está hecha con el banco de camas que sea, no con nosotras. Con este cliente, como ya no nos fiamos, directamente vamos al hotel. Con otros clientes, vamos directamente a cualquier banco de cama.

Entrevistador: En cuanto a medios sociales y redes. ¿Los utilizáis para vender o como medio de publicidad?

Olatz A: Publicidad.

Entrevistador: Habláis de vosotros y ya está

Olatz A: Si. Tenemos una web pero no tenemos una pasarela de pago ni nada.

Entrevistador: Y, ¿dónde soléis aparecer?

Olatz A: Instagram y Facebook. Instagram un poco más al día

Entrevistador. En cuanto al cliente actual ¿ha cambiado o cada año cambia mucho o no?

Olatz A: No, no ha cambiado, yo creo que nosotras tenemos más gente joven, pero porque nosotras nos estamos especializando más hacia eso.

Entrevistador: Vais a un segmento concreto.

Olatz A: Vamos a un segmento joven, novios, parejas o amigos, pero porque nos vemos fuertes en un producto que conocemos. Nos vemos muy fuertes en un producto que conocemos. Nos vemos fuertes para vender un solo vuelo con un fly and drive, con una ruta con un receptivo que ya hemos vendido y en algunos países ahí somos muy fuertes. Por ejemplo, tenemos gente en la oficina que conocen muy bien Galápagos, Nicaragua, Perú, Argentina...países muy mochileros. Y es muy difícil que un cliente mochilero te llegue, pero a nosotras nos llega. Entonces, la gran diferencia nuestra está en precio y en conocimiento no. Y luego el cliente de empresa valora que trabajamos de tú a tú. Le damos un servicio muy personalizado incluso los fines de semana. Ese es un poco nuestro perfil como supervivientes entre grandes grupos, porque al final sino estamos muertas.

Entrevistador: Muchas gracias Olatz por tu tiempo.

MADRID, 10 DE MAYO DE 2019

YO OLATZ ALBERDI CON DNI 30669194M AUTORIZO A RICARDO PASTOR RUIZ, CON DNI 14255599S DOCTORANDO EN TURISMO POR LA URJC, A INCLUIR ESTA ENTREVISTA EN SU TESIS DOCTORAL

FIRMADO

OLATZ ALBERDI

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.

Anexo 3 Entrevista Luis González Conversación mantenida con Luis González, jefe de ventas para España y Portugal de la cadena hotelera de isla Mauricio, Beachcomber. Ha pasado por diferentes tipos de empresas relacionadas con el segmento de las agencias de viajes y actualmente centrado en la representación de esta marca.

Entrevistador: Estoy con Luis González, responsable de Beachcomber en España y Portugal. Beachcomber es una cadena hotelera de segmento de lujo. Lo primero que te quería preguntar Luis es ¿cuántos años llevas tú trabajando en la empresa?

Luis González: Pues, llevo desde el 2006 voy a hacer 13 este próximo otoño.

Entrevistador: ¿Siempre has trabajado en hotelería, en cadenas hoteleras?

Luis González: Estuve previamente trabajando para el Grupo Accor en Novotel, pero bueno fue para el departamento de recepción, mi primer trabajo al acabar turismo que fueron 4 años. Luego en Europcar, en una minorista y luego ya aquí.

Entrevistador: Perfecto, o sea que estudios de turismo también tienes.

Luis González: Sí. Estudié turismo

Entrevistador: Y, ¿qué es Beachcomber? ¿De dónde son?

Luis González: Es una cadena hotelera mauriciana. De Isla Mauricio. Tienen 8 hoteles en la Isla. El primero abrió en el año 52, estamos a punto de celebrar el 70 aniversario de la apertura del primero. Es de capital mauriciano y gestionan 8 hoteles en la isla. Hay una franquicia en Europa en la zona de Cannes y la apertura de un próximo hotel también en Mauricio para 2020 que así completará la familia hotelera con 9 hoteles

Entrevistador: 9 hoteles ¿a quién está dirigido y qué tipo de hotelería es?

Luis González: Aunque está más está cubierto la parte de lujo, también cuentan con otros 3 establecimientos 4 estrellas y 4 superior y bueno, pues hay sobre todo familias, lunas de miel, que no cabe duda que es el principal cliente para Isla Mauricio y bueno, pues luego también hay segmentos de deportes, que pueden ser el tema de golf, el tema de buceo que también atrae a la isla clientes llegados desde todos los puntos del planeta.

Entrevistador: en cuanto a las formas de comercialización ¿vosotros trabajáis con agencias de viaje entonces?, ¿verdad?

Luis González: Sí, mayoritariamente nuestro canal de venta sigue siendo el 90 % por la vía clásica de agencia - turoperador, aunque bueno, pues se abren otros campos como todos sabemos ya a través de las OTAs y demás.

Entrevistador: Vale, te digo porque según las encuestas que he hecho, para la mayoría de las agencias de viajes el modelo tradicional de cliente agencia turoperador se ha roto, cosa que entre los proveedores no existe esa percepción tan clara.

Luis González: No, o sea, aunque Beachcomber obviamente como el resto de cadenas hoteleras tiene su propio canal de venta a través de la web. Para nosotros, sigue siendo una venta minoritaria en comparación con la que tenemos a través de los partners y el proceso habitual. Para mí, sigue siendo la principal fuente de venta y yo me sigo apoyando y sigo respetando rigurosamente a los partners, porque son la base para Beachcomber sin ninguna duda.

Entrevistador: Perfecto, ¿fuera de España tienes esa sensación de que también se trabaja así?

Luis González: Sí hombre, hay otros mercados. Que la verdad que para estos hoteles hay mercados más importantes como es el sudafricano, el francés, británico y alemán, y bueno, dicen que las OTAs están intentando acaparar mucho se sigue digamos respetando. Sigue siendo prioritario la venta habitual a través de turoperador.

Entrevistador: Por lo tanto ¿tú consideras que las agencias de viaje son el mejor canal de distribución del producto ahora mismo?

Luis González: Sin duda.

Entrevistador: La presión que pueden ejercer las OTAs los grande buscadores y metabuscadores etc., ¿os hace también cambiar un poco la forma de comercialización o ahí seguís?

Luis González: No, por lo que tengo entendido ya que eso también lo lleva otro departamento directamente desde Mauricio, la presión mayor que tienen las OTAs aparte de luego, pues, obviamente cuando pretenden conseguir el precio más atractivo y demás, son los cupos. Ellos trabajan exclusivamente con cupos, entonces tenemos el problema muchas veces que en períodos del año en el que por vacaciones escolares, Navidad o similar es complicado poder mantener esos cupos. Entonces, en el momento que no hay cupo y no pueden tener la confirmación inmediata y la venta confirmada inmediata, pues, sé que se complica bastante la operativa.

Entrevistador: ¿qué tipo de acciones realizas para dar a conocer el producto normalmente?

Luis González: Pues, normalmente aparte de los seminarios con los que me apoyo con turoperadores, pues normalmente también hay veces que se celebran otros eventos. Por ejemplo, tengo a la vista un posible estreno de cine porque una película de capital de Hollywood se ha rodado en Mauricio y han utilizado uno de los hoteles Beachcomber para llevarlo a cabo. Entonces, estoy detrás de realizar una premier para agentes de viaje. Además, aparte de las fiestas que se pueden llevarse a cabo en fechas concretas como Fitur, normalmente al comienzo del verano suelo hacer una para partners y prensa. También me apoyo en touroperadores para dar a conocer por diferentes puntos de la geografía el producto y también en ferias de novios.

Entrevistador: ¿Qué tal funcionan las ferias de novios? ¿Es una opción que va a más?

Luis González: Pues a ver, depende mucho de la fecha, porque la de Madrid se celebra en octubre que es un poco pronto para gente que se está casando igual en el último trimestre del año siguiente, luego hay otras que se celebran en mayo que son tardías. Se hace un poco publicidad y promoción del destino para que los novios te tengan en mente a la hora de cerrar, pero si es verdad, que hay veces que tienen una oferta masiva de destinos, y bueno, a diferencia de mis compañeros en otros mercados y países que se van de la feria habiendo cerrado reservas, aquí es más complicado hacerlo así.

Entrevistador: Es más difícil ¿Tú crees que el valor añadido que ofreces en cuanto a formación a las agencias en los seminarios que comentas son correspondidos por las agencias de viajes? ¿lo valoran positivamente?

Luis González: Hombre, yo creo que sí, si es verdad que ahora va llegando una nueva generación de agentes de viajes con otras ideas y la formación más fresca, un poco en contraposición con la vieja escuela, pero yo entiendo que damos un apoyo a la hora de venta, porque es un producto el mío que aunque es conocido, no muy reconocible de la herencia que

había en España de venta de Caribe y demás, y bueno, yo sí intento reforzar un poco con ese apoyo la venta para que cuenten conmigo a la hora de poder sacar adelante una reserva.

Entrevistador: Vale, hablas de nuevas incorporaciones a las agencias de viajes de gente joven.

Luis González: Sí.

Entrevistador: La gente joven trabaja mucho con medios y redes sociales.

Luis González: Sí.

Entrevistador: ¿Sois activos en ese tipo de medios?

Luis González: Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo, Beachcomber en el mercado español es el único que tiene página en lengua propia en castellano, porque, por ejemplo, Alemania se tiene que regir por la página en inglés o Italia también. Entonces, nosotros desde hace 2 años tenemos la página propia traducida porque era más sencillo a la hora de poder interactuar con las agencias y los clientes y funciona bien. El Twitter va algo más lento, más flojo y lo que va como un caballo veloz es Instagram, pero ahí lo llevan desde Mauricio una cuenta única y propia.

Entrevistador: ¿Facebook?

Luis González: Facebook también, tenemos la página en español en Facebook, pero el que mayor empuje tiene sin duda es Instagram.

Entrevistador: Pero siempre con un fin publicitario, información, ¿no se puede hacer reservas?

Luis González: Exclusivamente, no se puede hacer reservas ni nada es información pura y dura, y un poco un escaparate propagandístico de lo que son la cadena y los hoteles.

Entrevistador: Por lo tanto, en la parte de lo que comentabas antes, de la agencia como tu principal red de distribución y todo, el tema de las comisiones, ¿consideras que están bien o se quejan?

Luis González: Hombre normalmente, siempre yo como proveedor un poco neutral digo, las agencias si es verdad que hay veces que vuelcan más hacia un turoperador u otro, dependiendo del punto extra más que le puedan conseguir de comisión, aparte del precio. Normalmente, siempre van a ir al que de mejor precio en el paquete, pero, si es verdad que valoran muchísimo el tema de la comisión, por supuesto.

Entrevistador: Vale, y estas nuevas formas de cotización online que tienen algunas mayoristas o que intentan tenerlas todas ¿consideras que esto se dirigirá al final a un cliente final que utiliza esa herramienta ahora para la agencia, pero que se dirigirá al cliente final?

Luis González: Hombre, yo creo que siempre digo cuando me preguntan que creo que la agencia no va a desaparecer. Les va a obligar a formarse y a estar mucho más preparados de lo habitual y tener una labor de enganche hacia el cliente, pero por lo que yo veo en ferias y eventos a los que acudo con cliente final el 90% sigue confiando ciegamente en llevar a cabo el viaje con un agente de viajes

Entrevistador: Muy bien, pues muchas gracias.

Luis González: De nada.

MADRID, 10 DE MAYO DE 2019

YO LUIS GONZÁLEZ, CON DNI 06254323 AUTORIZO A RICARDO PASTOR RUIZ, CON DNI 14255599S DOCTORANDO EN TURISMO POR LA URJC, A INCLUIR ESTA ENTREVISTA EN SU TESIS DOCTORAL

FIRMADO

LUIS GONZÁLEZ

Anexo 4. Tabla respuestas agencias de viajes

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Sexo	Edad	Localidad	Nivel de estudios concluidos	¿Tienes estudios de Turismo?	¿Tienes algún tipo de formación por parte de la empresa?	¿Cuál es tu modelo de agencia?	¿Qué tipo de agencia eres en relación a tus clientes?	¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual empresa?	¿Actualmente cuál es el canal de venta más utilizado?	
2	12/06/2017 18:00:40	ivade@yahoos.es	Mujer	40-50	País Vasco	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Agencia de gran red	Agencia de venta vacacional	5-10 años	Cada vez menos
3	20/02/2018 17:47:23	menibob_04@hotmail.com	Mujer	30-40	Castilla y León	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Agencia de gran red	Agencia de venta vacacional	0-3 años	Cada vez menos
4	20/02/2018 17:47:27	luisgala@viajeses.es	Mujer	30-40	Canarias	Superiores	SI	Módulo de FFP	SI	Agencia de gran red	Agencia mixta	0-3 años	Igual que siempre
5	20/02/2018 18:03:27	tonemaria@hotmail.com	Hombre	40-50	País Vasco	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Agencia de gran red	Agencia mixta	0-3 años	Cada vez menos
6	20/02/2018 18:30:30	monemaria@hotmail.com	Mujer	40-50	Principado de Asturias	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Independiente	Agencia mixta	5-10 años	Cada vez más
7	20/02/2018 18:23:00	mmariaf3@hotmail.com	Mujer	30-40	Principado de Asturias	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Independiente	Agencia mixta	0-3 años	Cada vez menos
8	20/02/2018 18:28:02	ivalegalia49@gmail.com	Mujer	30-40	País Vasco	Superiores	SI	Módulo de FFP	SI	Agencia de gran red	Agencia mixta	5-10 años	Cada vez menos
9	20/02/2018 20:57:20	lmmag@viajeses.es	Mujer	+50	Principado de Asturias	Superiores	No	No. Me formo por mi cuenta	SI	Independiente	Agencia mixta	0-3 años	Cada vez menos
10	20/02/2018 18:30:43	duragala@viajeses.es	Hombre	+50	País Vasco	Secundario	No	SI	SI	Agencia de gran red	Agencia mixta	0-3 años	Cada vez menos
11	20/02/2018 12:40:47	lqamamab@viajesmaria.net	Hombre	40-50	País Vasco	Superiores	No	No. Me formo por mi cuenta	SI	Independiente	Agencia de venta vacacional	0-3 años	Cada vez menos
12	20/02/2018 12:47:48	blum@mb@BELES.COM	Mujer	40-50	Principado de Asturias	Secundario	SI	Diplomatura	SI	Independiente	Agencia mixta	0-3 años	Cada vez menos
13	20/02/2018 12:50:50	hakeonf@hakeon-viajes.es	Mujer	30-40	Cantabria	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Francia	Agencia de venta vacacional	5-10 años	Cada vez menos
14	20/02/2018 18:24:54	solisabf@gmail.com	Mujer	30-40	Cantabria	Superiores	No	No tengo tiempo para formación	SI	Francia	Agencia de venta vacacional	3-5 años	Cada vez menos
15	20/02/2018 18:20:45	vit-agalab@bethebaravelleand.com	Mujer	30-40	País Vasco	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Agencia de gran red	Agencia de venta vacacional	3-5 años	Cada vez menos
16	30/02/2018 18:20:04	luis@compostolan-tours.com	Mujer	40-50	Comunidad de Madrid	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Independiente	Agencia de venta vacacional	5-10 años	Igual que siempre
17	30/02/2018 18:21:01	parat@worldjet.cat	Hombre	40-50	Cataluña	Secundario	No	SI	SI	Independiente	Agencia mixta	0-3 años	Igual que siempre
18	30/02/2018 18:23:39	parat_larrai@hotmail.com	Mujer	40-50	País Vasco	Superiores	No	No. Me formo por mi cuenta	SI	Asociada	Agencia de venta vacacional	0-3 años	Igual que siempre
19	30/02/2018 18:23:39	parat_larrai@hotmail.com	Mujer	40-50	País Vasco	Superiores	No	No. Me formo por mi cuenta	SI	Agencia de gran red	Agencia mixta	5-10 años	Cada vez más
20	30/02/2018 18:28:02	reservas@viajes-abaco.com	Hombre	30-40	Comunidad de Madrid	Secundario	SI	SI	SI	Independiente	Agencia mixta	0-3 años	Igual que siempre
21	30/02/2018 18:42:43	ospre99@gmail.com	Hombre	+50	País Vasco	Secundario	No	SI	SI	Agencia de gran red	Agencia de venta vacacional	5-10 años	Cada vez menos
22	30/02/2018 18:48:18	luisgalab@viajeses.es	Hombre	40-50	País Vasco	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Agencia de gran red	Agencia mixta	0-3 años	Cada vez más
23	30/02/2018 18:58:04	amasa@viajeses.com	Mujer	30-40	País Vasco	Superiores	SI	Módulo de FFP	SI	Asociada	Agencia de venta vacacional	0-3 años	Cada vez más
24	30/02/2018 17:10:31	jesus@vial.com	Hombre	40-50	Comunidad de Madrid	Superiores	No	SI	SI	Agencia de gran red	Agencia de venta vacacional	0-3 años	Igual que siempre
25	30/02/2018 17:54:20	carrien@cabaleros@bethebaravelleand.com	Mujer	40-50	País Vasco	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Agencia de gran red	Agencia mixta	3-5 años	Cada vez menos
26	30/02/2018 18:45:59	javieramaga@hakeon-viajes.es	Hombre	40-50	Baleares	Superiores	SI	Diplomatura	SI	Agencia de gran red	Agencia de venta vacacional	0-3 años	Igual que siempre

Anexo 5. Tabla respuestas proveedores

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Sexo	Edad	Estudios realizados	¿Tienes estudios de Turismo?	Comunidad Autónoma donde vives	Tipo de proveedor	¿Cuántos años llevas trabajando?	¿Consideras que el canal de venta más utilizado?		
2	2/06/2018 16:50:36	plar.esteve@finnar.com	Mujer	41-50	Superiores	SI	Diplomatura	Comunidad de Madrid	Compañía de transporte	SI		
3	2/06/2018 16:56:29	mauricio.catalinas@gmail.com	Hombre	41-50	Superiores	SI	Diplomatura	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	0-3 años	Bastante	
4	2/06/2018 17:02:51	rufo.martinez@gmail.com	Hombre	+ de 50	Superiores	SI	Diplomatura	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	3-5 años	Bastante	
5	2/06/2018 17:08:07	juan@supacom.com	Hombre	41-50	Superiores	No	País Vasco	Mayorista / Tour operador	+10 años	SI	Poco	
6	2/06/2018 17:13:14	jjuurquiala@clubmarcopolo.es	Hombre	+ de 50	Superiores	SI	Diplomatura	País Vasco	Mayorista / Tour operador	5-10 años	SI	Poco
7	2/06/2018 17:14:08	jgal@desonline.com	Hombre	31-40	Superiores	SI	Módulo de Formación Profesor	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Poco
8	2/06/2018 17:26:28	imkruiz@gmail.com	Hombre	+ de 50	Secundarios	No	País Vasco	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Bastante	
9	2/06/2018 17:29:34	jesus.ruiz@papatours.com	Hombre	+ de 50	Superiores	SI	Diplomatura	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Bastante
10	2/06/2018 17:30:59	A.suarez@ortivavel.com	Mujer	41-50	Superiores	SI	Diplomatura	Cataluña	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Bastante
11	2/06/2018 17:36:31	Hernan@triv@gmail.com	Hombre	41-50	Superiores	SI	Diplomatura	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	3-5 años	No	Bastante
12	2/06/2018 17:40:16	jleon@ortivavel.com	Hombre	41-50	Secundario	No	Andalucía	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Bastante	
13	2/06/2018 17:47:50	msanchez@airmaritimas.com	Mujer	+ de 50	Secundario	No	Comunidad de Madrid	Compañía de transporte	+10 años	No	Bastante	
14	2/06/2018 17:51:04	celarreau@gmail.com	Mujer	41-50	Secundario	No	Cataluña	Mayorista / Tour operador	5-10 años	SI	Poco	
15	2/06/2018 18:14:20	george_moriles@hotmail.com	Hombre	31-40	Superiores	SI	Grado	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	3-5 años	SI	Bastante
16	2/06/2018 18:31:41	ismompean@franarutas.com	Mujer	+ de 50	Secundario	No	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Bastante	
17	2/06/2018 18:36:25	sermassas@hotmail.com	Hombre	31-40	Superiores	No	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Mucho	
18	2/06/2018 18:37:38	asimma@yahoo.es	Hombre	41-50	Secundario	No	País Vasco	Mayorista / Tour operador	5-10 años	SI	Bastante	
19	2/06/2018 18:45:36	pablo.martinez.pardo@movevia.com	Hombre	+ de 50	Secundario	SI	Diplomatura	Comunidad de Madrid	Compañía de transporte	0-3 años	SI	Bastante
20	2/06/2018 18:55:44	comercialcentrouaoc@gmail.com	Hombre	41-50	Superiores	SI	Módulo de Formación Profesor	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	0-3 años	SI	Mucho
21	2/06/2018 19:18:46	saramondavale@gmail.com	Mujer	41-50	Superiores	No	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	+10 años	SI	Mucho	
22	2/06/2018 19:21:25	jonan.amendiariz@gmail.com	Hombre	41-50	Superiores	SI	Diplomatura	País Vasco	Mayorista / Tour operador	5-10 años	SI	Mucho
23	2/06/2018 19:32:11	gasadeco@gmail.com	Hombre	+ de 50	Secundario	No	Comunidad de Madrid	Mayorista / Tour operador	+10 años	SI	Bastante	
24	2/06/2018 19:38:18	info@toroscarlitas.com	Hombre	41-50	Secundario	SI	Diplomatura	Castilla y León	Mayorista / Tour operador	0-3 años	Mucho	
25	2/06/2018 19:38:25	6locaqucast@gmail.com	Hombre	41-50	Superiores	SI	Grado	Castilla y León	Mayorista / Tour operador	+10 años	SI	Bastante
26	2/06/2018 19:49:57	sara.muniev@gmail.com	Mujer	31-40	Superiores	SI	Diplomatura	Comunidad de Madrid	Compañía de transporte	5-10 años	No	Poco